

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

LINEE GUIDA SU: CAMBIAMENTO
ORGANIZZATIVO;
PERFORMANCE AZIENDALE;
BENESSERE DEI LAVORATORI;
STRUMENTI E DISPOSITIVI; E
CONFORMITÀ DIGITALE
[SMART WEST]

SPOKE 4 – DIGITAL INNOVATION TOWARD SUSTAINABLE MOUNTAIN

DELIVERABLE 5.1

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – M4C2 1.5 of PNRR funded by the European Union – NextGenerationEU (Grant agreement no. ECS00000036).

Sommario

Introduzione	6
1 Fluidità dei luoghi di lavoro e giuridificazione del lavoro smaterializzato.	
Inquadramento giuridico-sistematico del lavoro agile	9
1.1 I presupposti organizzativi per un'efficace implementazione del lavoro agile	9
1.2 Gli equivoci sul lavoro agile come strumento di conciliazione vita-lavoro	10
1.3 Il perimetro regolativo del lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva	12
1.3.1 La disciplina legale.....	12
1.3.2 Le norme definite dalla contrattazione collettiva.....	14
1.4 L'accordo individuale di lavoro agile.....	16
1.5 Osservazioni conclusive: il lavoro agile potenziale di sviluppo per le aree interne?	19
1.6 Riferimenti.....	20
2 Smart Working e lavoro in modalità ibrida: rischi e suggerimenti per le aziende	23
2.1 Flessibilizzazione del lavoro e ridefinizione dello spazio di lavoro.....	23
2.2 Disuguaglianze di accesso: il dualismo nel mercato del lavoro.....	26
2.3 Gerarchie e controllo nel lavoro ibrido	28
2.4 Implicazioni di genere e nuove dinamiche familiari.....	30
2.5 Cultura organizzativa e coesione sociale nel lavoro ibrido	31
2.6 Comunicazione e mappatura dei processi nel lavoro ibrido.....	33
2.7 Riferimenti.....	34
3 Conformità digitale e sicurezza informatica	38
3.1 Introduzione.....	38
3.2 Stato dell'arte.....	39
3.2.1 Numero di processi aziendali in smart working dimensione dell'azienda	39
3.2.2 Anno di fondazione e adozione dello smart working	43
3.2.3 Settore di attività e adozione dello smart working.....	46
3.2.4 Strumenti di cyber security utilizzati dalle aziende in smart working.....	46
3.3 Sviluppi futuri	48
3.4 Suggerimenti pratici	49
3.4.1 Suggerimenti per integrare lo smart working nelle aziende	49
3.4.2 Suggerimento per migliorare la cyber security	50
3.4.3 Adottare gli approcci alle esigenze aziendali.....	51
3.5 Conclusioni.....	51

3.6	Riferimenti.....	56
4	Gestione dei costi e ottimizzazione della performance.....	60
4.1	Introduzione allo smart working e le sfide per le imprese	60
4.2	Creare una solida cultura organizzativa basata su responsabilizzazione e flessibilità.....	62
4.2.1	Responsabilizzazione individuale e fiducia	62
4.2.2	Definizione di obiettivi SMART	63
4.2.3	Creazione di un ambiente di lavoro flessibile.....	65
4.2.4	Adozione di adeguati strumenti di gestione e comunicazione	66
4.3	La misurazione della performance nello smart working: strumenti e metodi.....	70
4.3.1	KPI per il monitoraggio della performance	70
4.3.2	Il benessere del dipendente: un fattore chiave per il successo dello smart working.....	72
4.4	I KPI per governare la performance dello smart working.....	73
4.4.1	Introduzione alla misurazione della performance dello smart working.....	73
4.4.2	Indicatori di produttività.....	75
4.4.3	Indicatori di efficienza	76
4.4.4	Indicatori di comunicazione e collaborazione	77
4.4.5	Indicatori di engagement.....	77
4.5	Smart working: un'opportunità per ottimizzare i costi operativi.....	78
4.6	Activity-Based Costing (ABC): principi e fondamenti.....	80
4.6.1	Caratteristiche metodologiche.....	80
4.6.2	Vantaggi e limiti dell'ABC	81
4.7	Applicazione dell'Activity-Based Costing allo smart working.....	83
4.7.1	Step progettuali dell'ABC nello smart working	83
4.7.2	Calcolo del costo unitario per attività.....	86
4.7.3	Benefici e sfide dell'ABC	86
4.8	Impatto dell'applicazione dell'Activity-Based Costing (ABC) sulla riduzione dei costi dello smart working.....	88
4.8.1	Impatto sui costi di gestione	88
4.8.2	Impatto sui costi informatici.....	90
4.9	Conclusione.....	91
4.10	Riferimenti.....	93
5	La casa-ufficio: strategie per il benessere ambientale e psicofisico.....	96
5.1	Una casa per lavorare	96
5.2	Le contraddizioni della flessibilità: benessere e technostress.....	97
5.3	Il contesto fisico e socio-ambientale	98
5.4	La qualità dell'ambiente interno e il lavoro da remoto	100

5.4.1	L'ambiente termo-igrometrico e la qualità dell'aria.....	102
5.4.2	L'ambiente acustico.....	103
5.4.3	L'ambiente luminoso	104
5.5	La connessione con la Natura nell'ambiente costruito: il <i>Biophilic Design</i>	107
5.6	Le variabili psicologico-ambientali	109
5.7	I bisogni relazionali.....	110
5.8	Conclusioni.....	112
5.9	Riferimenti.....	113
6	Strumenti e dispositivi per il lavoro in remoto	118
6.1	Introduzione: starter pack per il lavoratore in remoto.....	118
6.2	Stato dell'arte.....	120
6.2.1	Opportunità per imprese e lavoratori	120
6.2.2	Opportunità per le tecnologie di supporto	123
6.3	Connessione e internet	128
6.3.1	Speed test	129
6.3.2	ADSL e VDSL	131
6.3.3	Fibra ottica.....	131
6.3.4	Fixed Wireless Access (FWA).....	132
6.3.5	Internet satellitare	133
6.3.6	Internet mobile	135
6.4	Cloud computing	136
6.4.1	Vantaggi del cloud computing.....	136
6.4.2	Tipi di cloud.....	137
6.4.3	Modelli di distribuzione	139
6.4.4	Il principio del Cloud-First	140
6.5	Navigare sicuri: le VPN	141
6.5.1	Perché utilizzare una VPN.....	142
6.5.2	VPN: aspetti importanti.....	142
6.6	Uno sguardo all'Intelligenza Artificiale (IA)	142
6.6.1	Ambiti principali	143
6.6.2	Process Mining a supporto dello smart working	144
6.6.3	Apprendimento automatico	152
6.7	Software di collaborazione.....	154
6.7.1	Software per le videoconferenze	156
6.7.2	Software per la messaggistica.....	158
6.7.3	Software per la gestione dei progetti.....	159
6.7.4	Software per la produttività	160
6.8	Strumenti hardware per il lavoro ibrido e da remoto.....	161
6.8.1	Strumenti hardware di base	162

6.8.2	Caratteristiche dei monitor per il lavoro ibrido	163
6.8.3	Esempi di dispositivi per la collaborazione avanzata	164
6.9	Conclusioni.....	165
6.10	Riferimenti	166
7	Unione europea e imprese: occasioni di finanziamento.....	171
7.1	Introduzione: risorse proprie, bilancio annuale e quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea.....	171
7.2	I programmi a gestione diretta e i programmi a gestione concorrente dell'Unione europea, in generale	172
7.3	Alcuni programmi a gestione diretta	174
7.4	Alcuni programmi a gestione concorrente	176
7.5	Occasioni di finanziamento per progetti relativi allo smart working.....	177
8	Conclusioni.....	179

Introduzione

Questo lavoro si inserisce all'interno del progetto NODES, un'iniziativa dedicata allo sviluppo e all'implementazione di strategie innovative per la gestione del lavoro in un contesto di crescente digitalizzazione e trasformazione sociale. Tra i vari temi affrontati da NODES, il progetto bandiera SMARTWEST si distingue per il suo impegno nella promozione e ottimizzazione dello smart working nelle organizzazioni, fornendo supporto sia ai lavoratori che ai datori di lavoro. Il progetto SMARTWEST offre analisi, migliori pratiche, linee di intervento, strumenti e dispositivi per aiutare le imprese a organizzare in maniera efficace il lavoro ibrido e da remoto, in particolare nelle aree montane dell'ecosistema NODES, massimizzando così il potenziale di questo modello lavorativo per migliorare le performance aziendali e il benessere dei lavoratori.

In un'epoca segnata da un'accelerata evoluzione tecnologica e da profondi cambiamenti sociali, lo smart working è emerso come una delle risposte più adeguate alle sfide del lavoro contemporaneo. La pandemia ha ulteriormente accelerato questa transizione, spingendo organizzazioni e dipendenti verso una rapida adozione di modalità lavorative più flessibili e trasformando gli spazi domestici in ambienti di lavoro. Tuttavia, questo repentino cambiamento ha fatto emergere diverse criticità, come la mancanza di una pianificazione strutturata e l'isolamento dei dipendenti.

Questo documento sulle buone pratiche si propone come un libro bianco che esplora in modo approfondito le dinamiche, le opportunità e le problematiche dello smart working. Esso offre un quadro completo per comprendere e implementare strategie efficaci nel mondo del lavoro contemporaneo. Le linee guida presentate sono organizzate in capitoli, ciascuno dei quali può essere letto in modo continuativo o in modo indipendente, consentendo al lettore di accedere facilmente alle informazioni rilevanti in base alle proprie esigenze. Tale impostazione implica una certa ridondanza nei contenuti, volutamente introdotta per facilitare la comprensione e l'applicazione pratica delle soluzioni proposte.

Questo libro bianco mira a fungere da risorsa utile per chiunque desideri approfondire e navigare con successo nel panorama del lavoro moderno, affrontando le sfide e sfruttando al meglio le opportunità offerte dallo smart working. Di seguito, viene fornita una sintesi dei principali contenuti dei vari capitoli.

Nel primo capitolo, si analizza il concetto di lavoro agile, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e giuridici. Esaminato il quadro normativo

italiano, si pone l'accento sulla necessità che lo sviluppo del lavoro agile avvenga in un contesto organizzativo tecnicamente idoneo e provvisto di una cultura organizzativa adeguata, anche tenendo conto delle rilevanti implicazioni per la salute e la sicurezza di chi lavora. Accanto alla importanza della formazione per lavoratori e manager, nel capitolo si evidenzia il ruolo – o le potenzialità - della contrattazione collettiva nel coniugare esigenze di flessibilità organizzativa e istanze di più equilibrata conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

Nel secondo capitolo, l'attenzione si concentra sul lavoro ibrido da un punto di vista sociologico. Si discutono i principali rischi di isolamento e l'importanza del diritto alla disconnessione per prevenire il burnout nello smart working. Vengono inoltre affrontate le nuove disuguaglianze generate da questa modalità lavorativa, in particolare quelle legate al genere e al settore occupazionale.

Nel terzo capitolo, si approfondiscono le sfide e le opportunità dello smart working per le piccole e medie imprese (PMI) italiane. Si discute del diverso impatto di questa modalità di lavoro in base alla dimensione e al settore dell'azienda, con un focus sulle difficoltà legate alla sicurezza informatica e sulla necessità di investimenti tecnologici.

Nel quarto capitolo, si tratta la gestione delle performance nello smart working. Si analizza come la cultura organizzativa debba evolversi, ponendo maggiore enfasi su responsabilizzazione e flessibilità. Vengono presentati strumenti di misurazione delle performance basati su Key Performance Indicator (KPI) e il metodo Activity-Based Costing (ABC) per ottimizzare le risorse nelle PMI.

Nel quinto capitolo, l'attenzione si focalizza sugli spazi di lavoro e sul benessere lavorativo in rapporto al contesto fisico e sociale. Si discutono le implicazioni psicologiche e ambientali dello smart working, evidenziando le criticità della sovrapposizione tra ambiente domestico e lavorativo e l'importanza delle relazioni in presenza. Sono introdotti approcci progettuali come il Biophilic Design e il Restorative Design per migliorare la qualità degli spazi lavorativi.

Nel sesto capitolo, si analizzano gli strumenti tecnologici necessari per un'efficace implementazione dello smart working. Si trattano temi come la sicurezza informatica, la collaborazione e la mobilità, con un focus sulle tecnologie emergenti che possono supportare il lavoro agile e ridurre le difficoltà legate alla gestione del lavoro da remoto.

Nel settimo capitolo, si parla degli strumenti di finanziamento europeo e delle opportunità che l'Unione Europea offre per sostenere le trasformazioni digitali e l'adozione dello smart working. Si illustrano i principali programmi di

finanziamento, sia a gestione diretta che concorrente, con un focus particolare su quelli che favoriscono l'innovazione e la digitalizzazione.

Nell'ultimo capitolo, si riassumono le principali conclusioni dello studio, sottolineando come lo smart working rappresenti non solo un'opportunità, ma anche una sfida organizzativa e sociale. Vengono proposte raccomandazioni per favorire un'implementazione più equa e sostenibile di questa modalità lavorativa, con particolare attenzione alla sicurezza informatica, alla formazione continua e al benessere dei lavoratori.

Oltre al documento principale, sono disponibili due appendici separate, utili come approfondimenti alle linee guida. L'Appendice A contiene una revisione della letteratura sul tema in lingua inglese, mentre l'Appendice B riporta, in ordine cronologico, le interviste qualitative condotte nelle aziende durante il progetto nel 2023 e nel 2024.

1 Fluidità dei luoghi di lavoro e giuridificazione del lavoro smaterializzato. Inquadramento giuridico-sistematico del lavoro agile

1.1 I presupposti organizzativi per un'efficace implementazione del lavoro agile

Il lavoro agile, così come è stato attuato a causa della pandemia, ha costituito una sorta di *stress-test*, che ha permesso di sperimentare il lavoro a distanza evidenziandone tanto le potenzialità quanto le criticità [1].

L'utilizzo del lavoro a distanza durante la pandemia è stato più agevole ed efficace nelle realtà organizzative, pubbliche e private, ma soprattutto private, che già avevano iniziato a sperimentare il lavoro agile e che, quindi, avevano già introdotto misure di organizzazione dei processi e di digitalizzazione delle attività che rendevano possibile, e anzi favorivano, questa modalità di lavoro (si pensi al settore delle telecomunicazioni, ma anche assicurativo, bancario, ecc.).

La pandemia ha posto l'accento su questo scarto organizzativo e ha fatto emergere la consapevolezza che non si può partire dal fondo: non è sufficiente, cioè, regolamentare le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro da remoto, ma occorre innestare lo sviluppo del lavoro agile in un contesto organizzativo "tecnicamente idoneo", ma anche provvisto di una "cultura organizzativa adeguata". In altri termini, per un'efficace implementazione del lavoro agile occorre un'organizzazione del lavoro *friendly* [2].

A tal proposito, un elemento fondamentale di cui occorre tenere conto, quale leva strategica per il cambiamento [3], è la formazione, una formazione specifica a "lavorare in modalità agile". E non è importante solo la formazione del lavoratore, ma anche quella della linea di comando e, in particolare, del *middle management*, cioè di quello che tendenzialmente interagisce direttamente con i lavoratori, che deve rimodulare il suo modo di esercitare il potere di direzione, il potere di controllo e all'occorrenza il potere disciplinare. In merito alla formazione, il legislatore del 2017 con la legge n. 81 sul lavoro agile si è mostrato lungimirante, poiché non si è limitato a prevedere che debba essere garantita la formazione in materia di salute e sicurezza, ma ha disposto che nell'accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore agile, che integra la disciplina di questa modalità di prestazione lavorativa (art. 19), si possa prevedere il diritto all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze (art. 20, c. 2).

Sul fronte organizzativo c'è un altro aspetto da considerare, questa volta con riferimento alle possibili patologie dell'ambiente di lavoro, e, cioè, lo stress lavoro-correlato, rispetto al quale si segnala un vuoto normativo nella legge sul lavoro agile, da colmare, come si rileva più in generale a proposito degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza, con rinvio alle disposizioni del testo unico n. 81/2008, per quanto compatibili [4]. Il lavoro agile pandemico è stato per tanti un'occasione per rallentare il proprio ritmo di lavoro, ma per molti altri - generalmente lavoratori già molto efficienti e produttivi in presenza - un motivo per incrementare l'intensità del lavoro. La definizione dei carichi di lavoro può costituire una criticità nello svolgimento del lavoro agile, che si riverbera tanto su aspetti connessi alla salute del lavoratore e al rispetto dei suoi tempi di vita personale, quanto sulla determinazione del trattamento economico del lavoratore agile. L'orientamento al risultato nel lavoro agile, infatti, si coniuga pur sempre con una fattispecie di lavoro di subordinato, per la quale, peraltro, il legislatore impone una parità di trattamento complessiva rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda (art. 20).

La sperimentazione pandemica ha dimostrato, insomma, che se i carichi di lavoro non sono equilibrati, se non c'è una formazione idonea, se manca un substrato organizzativo compatibile con l'applicazione della modalità da remoto del lavoro agile, sicuramente si può innescare un fattore di disagio, che va monitorato adeguatamente negli ambienti di lavoro virtuali più che in quelli fisici [5]. A ciò deve aggiungersi il rischio dell'isolamento, per quanto più contenuto rispetto al telelavoro, stante l'alternanza nel modello tipico di lavoro agile tra prestazione resa a distanza e prestazione presso la sede del datore di lavoro. Al riguardo, la normativa contrattuale interviene di solito molto efficacemente, prevedendo per il lavoratore occasioni di rientro in sede, anche per l'esercizio dei diritti sindacali.

1.2 Gli equivoci sul lavoro agile come strumento di conciliazione vita-lavoro

Tra le criticità che sono emerse durante la sperimentazione del lavoro agile emergenziale vi è quella relativa alla difficoltà di mantenere un confine netto tra l'attività lavorativa e l'attività personale e sottrarsi alla richiesta di disponibilità continuativa da parte del datore di lavoro (*always on*), che l'utilizzo della tecnologia digitale favorisce e alla quale si oppone - spesso debolmente - il riconoscimento del diritto alla disconnessione. In altri termini, quella che è una finalità tipica - o meglio è dichiarata essere una finalità tipica - del lavoro agile, ovvero la conciliazione vita-lavoro, non è affatto scontata. Infatti, non vi è garanzia che lavorando in modalità da remoto si riesca necessariamente a

soddisfare l'esigenza conciliativa tra tempi di vita e tempi di lavoro. Il legislatore del 2017, invece, la dà per acquisita, ritenendo che il solo fatto di poter alternare giorni di lavoro in presenza a giorni di lavoro a distanza, potendo disporre della flessibilità della collocazione temporale della prestazione, realizzi di per sé l'effetto conciliativo [6 e 7]. L'esperienza pandemica ci ha insegnato che questo automatismo è tutt'altro che garantito, condizionato com'è dalle situazioni personali dei lavoratori, ma anche dalla concreta organizzazione aziendale.

Se poi approcciamo la questione in una prospettiva di genere, ci accorgiamo che la sperimentazione pandemica ci ha dimostrato come quello strumento di migliore conciliazione vita-lavoro, secondo l'intendimento del legislatore, sia stato in realtà patito da molte donne e, in particolar modo, da quelle che dovevano occuparsi anche della cura dei figli a casa nei periodi di didattica a distanza, o nei casi di malattia conclamata o quarantena [8 e 9]

Al riguardo, il legislatore pandemico ha dimostrato un'insufficiente comprensione del fenomeno, perché, nell'estendere il diritto al lavoro agile emergenziale ai genitori di figli minori, ha posto la condizione che l'altro genitore non fosse a sua volta in *smart working*, sul presupposto evidentemente che un genitore in lavoro agile può attendere agevolmente alla cura dei figli, per cui è sufficiente che ce ne sia uno ad usufruire di tale modalità lavorativa affinché il soddisfacimento delle esigenze familiari sia realizzato. Ma la realtà è un'altra, perché se il tempo di contattabilità, che impone la compresenza virtuale con gli altri colleghi dell'ufficio o la modalità con cui si svolge il lavoro agile comunque impongono determinati vincoli, non è detto che si possa attendere alla cura dei figli, dei genitori anziani, ecc. L'eredità pandemica a tal riguardo è rappresentata dai criteri di priorità nell'accesso al lavoro agile riconosciuti (art. 18, c 3 bis) a lavoratrici e lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave, nonché a lavoratrici e lavoratori con disabilità in situazione di gravità o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Più in generale, questo della conciliazione vita-lavoro, è un ambito sul quale la contrattazione collettiva si è resa più sensibile ed attenta solo di recente, ma non si è spesa ancora abbastanza, mentre al contrario sarebbe certamente un terreno sul quale varrebbe la pena di impegnarsi nella ricerca di soluzioni regolative nell'interesse dei lavoratori, specie nell'ottica della costruzione di una nuova strategia condivisa, di un nuovo patto fondativo sui parametri e sui valori che dovrebbero presiedere all'organizzazione della cura delle persone [10].

1.3 Il perimetro regolativo del lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva

La disciplina del “lavoro agile” (L. 81/2017) si propone come un primo tentativo di risposta dell’ordinamento alle criticità rappresentate e, pertanto, si presta ad essere analizzata nella prospettiva indicata [11].

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, il lavoro agile si configura come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Questa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa si caratterizza, dunque, principalmente per la de-materializzazione del luogo di lavoro e la flessibilizzazione dei tempi di lavoro [12], mentre il ricorso alla strumentazione tecnologica è meramente eventuale, sebbene di norma risulti imprescindibile in concreto. Tali requisiti rendono il lavoro agile sintonico con le strategie organizzativo-gestionali mirate a soddisfare, per un verso, le esigenze dei datori di lavoro di ridurre i costi ed incrementare la produttività e, per altro verso, le esigenze dei lavoratori di conciliare vita professionale e personale, grazie alla maggiore autonomia di cui essi possono godere nella gestione delle coordinate spazio-temporali della propria prestazione lavorativa [13].

Ma è veramente così? Per rispondere a questo interrogativo occorre analizzare lo statuto protettivo applicabile al lavoratore agile, al fine di valutarne l’idoneità nel fronteggiare i rischi prima richiamati.

1.3.1 La disciplina legale

Il quadro normativo generale è stato definito dalla Legge n. 81/2017, lasciando alle parti del contratto individuale di lavoro margine per la determinazione di un’ampia gamma di condizioni di lavoro [14]. Più precisamente, il cosiddetto patto per il lavoro agile deve definire: le modalità di svolgimento dell’attività al di fuori della sede del datore di lavoro, con particolare riguardo ai tempi e ai luoghi e, in particolare, i tempi di riposo nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la disconnessione del lavoratore (articolo 19, comma 1); come devono essere esercitati i poteri direttivi, disciplinari e di controllo del datore di lavoro, per la difficoltà di attuarli laddove il lavoratore non sia sul posto

e per la necessità di rispettare il divieto di sorveglianza a distanza (art. 21); quali sono gli strumenti utilizzati dai lavoratori agili, fermo restando che, quando i dispositivi tecnologici sono forniti dal datore di lavoro, quest'ultimo è responsabile del loro buon funzionamento e della loro sicurezza (art. 18, comma 2). Tale accordo non sostituisce il contratto di lavoro ma è parallelo ad esso; può essere concluso a tempo determinato o indeterminato ed è possibile recedere previo preavviso (art. 19, comma 2).

Per quanto concerne gli obblighi in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro deve informare mediante dichiarazione scritta, con cadenza almeno annuale, il lavoratore agile e i rappresentanti dei lavoratori su tutti i rischi generali e specifici collegati all'esecuzione delle prestazioni lavorative all'esterno dei locali aziendali (art. 22, comma 1). Tuttavia, il datore di lavoro non adempie a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori agili ottemperando unicamente al suddetto obbligo di informazione. Anche i lavoratori agili beneficiano delle tutele universali di cui al d.lgs. n. 81/2008, pur con i necessari adeguamenti previsti dal fatto che il lavoro agile è svolto in parte all'esterno dei locali aziendali, "senza una sede fissa". In particolare, le tutele previste dall'art. 3, par. 10, del d.lgs. n. 81/2008 per il lavoro a distanza con display visivi si applica ogniqualvolta il lavoro agile sia svolto mediante l'utilizzo di dispositivi tecnologici. La norma di legge si riferisce espressamente ai telelavoratori richiamando le fonti giuridiche e contrattuali che ne disciplinano l'attività lavorativa, pur includendo nel proprio ambito di applicazione tutte le forme di lavoro a distanza svolte mediante connessioni ICT e su base regolare. Analogamente, trovano applicazione le previsioni relative agli obblighi di informazione/formazione del datore di lavoro di cui agli artt. 36-37 d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, il lavoratore deve ricevere un'informazione sui rischi specifici per la salute e sicurezza sul lavoro, cui è esposto in relazione all'attività svolta (art. 36) e il datore di lavoro deve impartire una formazione specifica in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37). Attraverso gli interventi informativi/formativi erogati dal datore di lavoro, il lavoratore acquisisce maggiore «consapevolezza prevenzionistica» in merito alla corretta scelta del luogo di lavoro. Infine, i lavoratori agili hanno diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in funzione dei rischi connessi alle prestazioni lavorative svolte all'esterno dei locali aziendali, nonché contro gli infortuni sopraggiunti durante il consueto percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello prescelto per lavorare fuori dalla sede del datore di lavoro, purché quest'ultimo sia prescelto sulla base delle esigenze della prestazione lavorativa o della conciliazione tra lavoro e vita privata e risponda a criteri di ragionevolezza (art. 23).

In merito al tempo di lavoro, il legislatore si è limitato a prevedere che la prestazione lavorativa in modalità agile debba essere svolta nei soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La chiara e ribadita interpretazione da parte della Corte di Giustizia della normativa UE sull'orario di lavoro (dir. 2003/88), unita alla previsione dell'art. 18, co. 1, della l. n. 81/2017, dovrebbe indurre ad una qualche cautela con riferimento all'interpretazione dell'inciso normativo interno secondo cui il lavoro agile si svolge in parte senza precisi vincoli di orario di lavoro. L'eventuale sottrazione dei lavoratori agili (come, del resto, dei telelavoratori menzionati dall'art. 17, co. 5, d.lgs. n. 66/2003, che ha dato attuazione alla normativa europea sull'orario di lavoro) dai limiti di durata e dai riposi giornalieri potrà derivare solo dalla verifica, caso per caso, della loro effettiva possibilità di autodeterminare non solo la collocazione ma anche la *durata* della prestazione. Al di fuori di queste ipotesi, sarà necessario per le imprese dotarsi di sistemi di misurazione anche della durata delle prestazioni di lavoro rese in modalità agile. Nelle pronunce della Corte di Giustizia, infatti, troviamo conferma anche della necessità di misurare, ai fini dell'applicazione dei limiti di derivazione europea, l'orario di lavoro di tutti coloro che non siano effettivamente in grado di autodeterminare non solo la collocazione ma anche la *durata* della prestazione. Tale seconda evenienza ha più possibilità di realizzarsi quando il lavoro agile sia svolto con riferimento a forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi [15].

Completa la disciplina legale la previsione dell'art. 20, c. 1, per cui i lavoratori agili hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

1.3.2 Le norme definite dalla contrattazione collettiva

Il legislatore del 2017, come si è potuto verificare, ha dettato una disciplina scarna per il lavoro agile, senza peraltro affidare un ruolo regolativo integrativo alla contrattazione collettiva, nonostante proprio dalla contrattazione aziendale fosse partita la sperimentazione del lavoro agile [16].

Il contributo delle parti sociali e, di conseguenza, l'importanza della contrattazione collettiva hanno trovato pieno riconoscimento e ampi spazi di intervento, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico, proprio a seguito dell'esperienza pandemica.

Il 7 dicembre 2021 è stato firmato dal Governo e dalle parti sociali, per il settore privato, il *Protocollo sul lavoro in modalità agile*, per definire le linee guida da seguire per sviluppare ulteriormente l'utilizzo del lavoro in modalità agile [17, 18 e 19]. In tale documento è stato demandato ai contratti collettivi un ruolo normativo fondamentale rispetto alle principali criticità in materia di lavoro agile emerse durante la pandemia. Secondo il sistema del doppio consenso, ai contratti collettivi spetta definire i criteri generali di disciplina del lavoro agile, mentre la negoziazione individuale procederà a coniugare le necessità organizzative del datore di lavoro e le esigenze personali dei lavoratori.

Più precisamente, il Protocollo è intervenuto su alcune questioni di grande rilevanza riguardanti la regolamentazione del lavoro agile così da integrare alcune carenze della legislazione. È il caso, ad esempio, dei diritti sindacali (art. 8), della protezione dei dati personali (art. 12) e del diritto dei lavoratori all'informazione e alla formazione (art. 13). Allo stesso tempo, però, le parti sociali hanno trascurato altri aspetti problematici della regolamentazione del lavoro agile, quali l'esercizio dei poteri del datore di lavoro, di cui agli articoli 19 c. 1 e 21 della legge n. 81 del 2017, nonché le modalità di recesso del patto di lavoro agile, che sono appunto tra quelli rimessi alla volontà delle parti del contratto individuale di lavoro [20].

Più articolate risultano, invece, le soluzioni negoziali relative alle condizioni di flessibilità spazio-temporale della prestazione di lavoro in modalità agile, nonché alla disciplina della formazione, come può ricavarsi dalle diverse indagini sulla contrattazione aziendale condotte in questi ultimi anni [21 e 22].

Per quanto concerne l'individuazione del luogo da cui svolgere la prestazione da remoto, la maggior parte dei contratti aziendali attribuisce al lavoratore ampia discrezionalità nella scelta della sede di lavoro, purché l'attività si svolga in contesti idonei, sicuri e in cui sia garantita la tutela della riservatezza dei dati aziendali. Non mancano, tuttavia, accordi in cui si formula espresso divieto all'esecuzione della prestazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché all'estero, e si dispone che l'attività lavorativa si svolga esclusivamente in luoghi predeterminati, da identificare poi in concreto in sede di pattuizione individuale¹.

Con riferimento, invece, alla flessibilità temporale, in generale gli accordi aziendali stabiliscono il numero o il limite massimo di giornate settimanali/mensili/annuali che possono essere svolte in modalità agile, per cui resta demandata al contratto individuale la pianificazione in concreto delle

¹ Cfr. il Terzo Rapporto sulla contrattazione di secondo livello, a cura dell'area Politiche contrattuali della Cgil nazionale e della Fondazione Giuseppe Di Vittorio (FdV), disponibile all'indirizzo <https://www.fondazionedivittorio.it/terzo-rapporto-sulla-contrattazione-secondo-livello>.

giornate di lavoro. Tuttavia, la maggior parte dei contratti collettivi di secondo livello interviene anche sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa, polarizzandosi fundamentalmente su due opzioni alternative: l'attività lavorativa deve essere svolta in correlazione temporale con l'orario normalmente praticato in sede; l'attività lavorativa può essere svolta nell'arco della giornata all'interno di specifiche fasce orarie più ampie della durata dell'orario normale di lavoro, ma nell'ambito di queste viene individuato un periodo minimo in cui il lavoratore deve essere contattabile.

In merito al diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro, la maggior parte dei contratti collettivi di secondo livello lo prevede in termini di possibilità per il lavoratore di disattivare tali dispositivi e di non rispondere alle richieste di contatto che pervengono al di fuori dall'orario di lavoro e nei casi di assenza giustificata (come ferie, infortuni, malattia o permessi). Mancano, tuttavia, indicazioni più dettagliate circa le modalità organizzative o tecniche per poter esercitare tale diritto. Solo in alcuni casi si opta per l'adozione di applicativi informatici che garantiscano l'effettiva disconnessione, mentre più in generale ci si affida al senso di responsabilità e al *self restraint* tanto dei ruoli apicali quanto dei singoli lavoratori [23].

Un contributo regolativo importante offerto dalla contrattazione collettiva attiene alla disciplina della formazione dei lavoratori agili, di cui si è già avuto modo di evidenziare l'importanza. Rilevano in proposito le clausole che individuano nella formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza una condizione necessaria per l'accesso allo *smart working*, precisandone anche i contenuti con riferimento, tra l'altro, alla prevenzione e gestione delle emergenze e degli infortuni, nonché all'uso corretto e sicuro delle dotazioni tecnologiche. Altrettanto importanti sono le clausole che garantiscono l'accesso alla formazione continua, l'aggiornamento professionale e la certificazione delle competenze al pari dei lavoratori in presenza. L'obiettivo dichiarato in diversi contratti è quello di veicolare un approccio nuovo all'organizzazione del lavoro anche attraverso la formazione professionale, che dovrebbe interessare, quindi, non solo i lavoratori agili, ma anche i livelli apicali, quadri e dirigenti, al fine di far acquisire loro competenze sulla gestione del lavoro da remoto, da configurare sempre più come lavoro per obiettivi².

1.4 L'accordo individuale di lavoro agile

In considerazione delle finalità che si perseguono con l'adozione del lavoro agile, lo spazio regolativo riconosciuto all'autonomia individuale può essere ricondotto

² Cfr. il Quarto Rapporto sulla contrattazione di secondo livello, a cura dell'area Politiche contrattuali della Cgil nazionale e della Fondazione Giuseppe Di Vittorio (Fdv), disponibile all'indirizzo <https://www.fondazionedivittorio.it/presentato-quarto-rapporto-sulla-contrattazione-secondo-livello-scaricabile-gratuitamente>, p. 76-77.

alla volontà di definire rapporti di lavoro *taylor made*, per contemperare al meglio le esigenze personali di conciliazione dei lavoratori con gli interessi organizzativi datoriali all'incremento della produttività e della competitività [24 e 25].

La piena fiducia del legislatore nell'autonomia individuale delle parti risultava ulteriormente confermata dalla mancata previsione, per il lavoro agile, di misure come quelle che, nel part-time, promuovono e tutelano la scelta del lavoratore di accedere a tale rapporto e, cioè, il diritto alla trasformazione, le regole di precedenza, l'illegittimità del licenziamento intimato in caso di rifiuto della trasformazione [26]. Con riferimento a quest'ultimo aspetto assumono ora rilievo le modifiche e integrazioni apportate dal d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 all'art. 18 della legge n. 81/2017, per cui la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sottoposto a misure organizzative che abbiano effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in quanto tali atti saranno considerati ritorsivi o discriminatori e quindi nulli (art. 18, c. 3 *bis*). Inoltre, il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46 bis d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 [10]), o di analoghe certificazioni previste a livello territoriale, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle medesime certificazioni (art. 18, c. 3 *ter*).

Oltre alla questione classica dell'accertamento della genuinità del consenso, affidare all'autonomia individuale delle parti la regolamentazione di aspetti rilevanti dello svolgimento della prestazione esterna al perimetro aziendale può essere fonte di disparità di trattamento, in particolare con riferimento ad alcuni aspetti non economici del rapporto, come ad esempio il diritto alla disconnessione. È di per sé poco plausibile, infatti, che le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro necessitino di una regolamentazione individualizzata.

Il problema principale che si pone con riferimento al diritto alla disconnessione riguarda la sua effettività [27]. A tal proposito è utile inserirlo tra le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come versione tecnologica del diritto al riposo, previsto a livello dell'UE e dalle leggi nazionali, quale diritto-dovere del lavoratore che implica un obbligo corrispondente per il datore di lavoro³. Secondo

³ [3] Cfr. art. 2, c. 1 *ter* dl 30/2021 conv da l. 61/2021: " Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla

tale approccio interpretativo, la disciplina del diritto alla disconnessione è legata al tempo di riposo e all'obbligo del lavoratore di mettersi a disposizione del datore di lavoro. Pertanto, il livello minimo di disconnessione può essere considerato equivalente alle 11 ore di riposo giornaliero. Tuttavia, il riferimento a tale disposizione non è sufficiente per risolvere il problema della limitazione dell'obbligo del lavoratore agile di rendersi reperibile per il datore di lavoro oltre i limiti dell'orario di lavoro. Tale finalità potrebbe essere meglio soddisfatta attraverso il regime del servizio di guardia e/o reperibilità, ivi compreso il relativo trattamento economico. Al di là di tale ipotesi, il lavoratore avrà facoltà di disconnettersi dagli strumenti tecnologici e di interrompere i contatti con il datore di lavoro (non rispondere alle email, spegnere il cellulare, ecc.), senza per questo incorrere nel mancato adempimento della prestazione lavorativa e subire di conseguenza sanzioni disciplinari. Secondo una diversa ipotesi interpretativa, che evidenzia il potenziale pregiudizio che la disponibilità illimitata arreca alla sfera personale del lavoratore, il diritto alla disconnessione andrebbe collocato tra una nuova generazione di diritti umani, i cosiddetti diritti digitali, come espressione del diritto alla privacy. Il diritto alla disconnessione dovrebbe pertanto essere definito come il diritto dei lavoratori a impedire che il datore di lavoro si intrometta nella loro vita personale [28]. Tale diritto sarebbe, quindi, connesso al valore della dignità e alle esigenze della sua tutela e potrebbe conseguentemente beneficiare, in termini di effettività, dell'azione di vigilanza del Garante privacy (che in effetti si è espresso al riguardo nel 2020).

Alla luce di quanto premesso, allora, la formulazione dell'accordo individuale di lavoro agile ad integrazione del contratto di lavoro tra le parti, che deve essere redatto in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova (art. 19, c. 2, l. n. 81/2017), deve rispettare la disciplina legale vigente e fare riferimento alle norme dei contratti collettivi applicati – se applicati – in azienda ovvero dei regolamenti unilateralmente adottati dai datori di lavoro in funzione della variabilità dei modelli organizzativi.

In particolare, tra i contenuti necessari (non obbligatori, ma ricavabili dalle norme) dell'accordo individuale di lavoro agile, vanno indicati:

- durata (a termine o a tempo indeterminato);
- esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (relative modalità, es. scansione e collocazione orario, eventuale utilizzo di strumenti tecnologici, criteri di scelta del luogo);
- forme di esercizio del potere direttivo (possono essere condizionate da: mancanza di contatto diretto, asincronia dei tempi di lavoro, modalità di esecuzione della prestazione);

disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”.

- esercizio del potere di controllo (in modo conforme a art. 4 St. lav., quindi nel rispetto degli adempimenti prescritti dal GDPR);
- potere disciplinare: individuazione tipologie di condotta esterna che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari (in relazione a obbligazioni principali e accessorie);
- modalità di esercizio del potere di recesso dal patto di lavoro agile;
- tempi di riposo (obbligo di rispetto limiti massimi di orario);
- misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dagli strumenti tecnologici;

Tra i contenuti eventuali, invece, possono annoverarsi:

- formazione, diritto all'apprendimento permanente
- modalità di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi (incluse modalità di valutazione della qualità dell'adempimento) dello smart work vero e proprio.

1.5 Osservazioni conclusive: il lavoro agile potenziale di sviluppo per le aree interne?

Sebbene il quadro regolativo rappresentato possa risultare complesso nella interazione tra le fonti (legge, contratto collettivo, accordo individuale), gli ostacoli principali che si frappongono ai fini dell'attuazione del lavoro agile sono legati principalmente alla scarsa diffusione di una cultura organizzativa focalizzata sul lavoro per risultati e alla mancanza di una comprensione reale della natura e degli obiettivi del lavoro agile, troppo spesso superficialmente concepito come mero lavoro a distanza o strumento di welfare per i lavoratori [29].

Va notato che il lavoro può essere eseguito da remoto solo per alcuni settori e occupazioni. Pertanto, non tutti i lavoratori possono beneficiare di accordi di telelavoro e/o lavoro agile. Ciò solleva la possibilità di un nuovo divario tra coloro che possono avvalersi di queste modalità flessibili di esecuzione della prestazione e coloro che non hanno tale possibilità. Il settore dei servizi è stato storicamente dominante in termini di lavoro a distanza, in particolare nelle occupazioni legate all'informazione e alla comunicazione, alla finanza e alle assicurazioni, alle attività professionali, scientifiche e tecniche nonché alla pubblica amministrazione. Il divario della "telelavorabilità" può far sì che segmenti di lavoratori sperimentino una maggiore insicurezza lavorativa e incertezze finanziarie. La maggiore vulnerabilità si aggiunge alle disuguaglianze che sussistono nel mercato del lavoro, poiché la maggior parte delle occupazioni poco qualificate e a basso reddito non sono remotizzabili. L'apprendimento permanente sta diventando la principale fonte di sicurezza del lavoro nell'era digitale, al fine di prevenire la discriminazione basata sull'età nella forza lavoro.

A fronte di uno scenario sempre più digitalizzato, sono quindi necessarie politiche sociali e del mercato del lavoro coerenti, affinché tale innovazione organizzativa e legata al lavoro possa avere un forte impatto anche sulla trasformazione delle relazioni socio-economiche nei territori [30 e 31].

Lo sviluppo del lavoro a distanza può valorizzare le comunità periferiche e promuovere il territorio nel suo complesso; inoltre, il lavoro agile potrebbe costituire altresì una misura per contrastare la cosiddetta "fuga dei cervelli", offrendo la possibilità di lavorare in aree interne (o semplicemente periferiche rispetto ai grandi centri urbani) per le aziende aventi sede in centri industriali o anche all'estero. In Italia, dopo secoli in cui lo sviluppo demografico dei luoghi si è fondato sulla loro capacità produttiva, tornano in scena i piccoli centri e i territori periferici che avevano registrato un declino progressivo, a causa dell'emigrazione di massa, dovuta al mancato sviluppo industriale di molte aree del Bel Paese [32]. Oggi, l'attrattiva dei luoghi non è più dettata dalla disponibilità di attività economiche, ma trova il suo perno nelle scelte personali del lavoratore.

Una soluzione interessante può essere costituita dalla creazione di spazi di *co-working*, concepiti come incubatori per giovani *startupper* o centri di sviluppo di progetti di economia circolare a livello locale. Gli spazi di *co-working* implicano molto spesso l'attivazione di spazi dismessi o sottoutilizzati e favoriscono la costituzione di reti, raccolgono competenze diverse rendendole disponibili da remoto e offrono grandi opportunità alle imprese, ai lavoratori e ai territori.

Nell'attuale scenario di incertezza vibrante, una soluzione "unica per tutti" e *top-down* sarebbe di scarsa efficacia. Al contrario, una mobilitazione ampia, che coinvolga tutti gli attori pertinenti (imprese, sindacati, enti locali) è essenziale per rendere effettivamente realtà un nuovo rapporto virtuoso tra lavoro a distanza e territorio [33], nella consapevolezza che la frattura dell'unità di luogo tra impresa e prestazione lavorativa, generata dalla pandemia, ha segnato ormai un punto di non ritorno.

In questa prospettiva, anche l'Unione Europea costituisce un partner imprescindibile, e non solo sul piano regolativo - ad esempio, con le iniziative in itinere in materia di diritto alla disconnessione e stress lavoro-correlato -, ma pure con interventi di sostegno finanziario alle iniziative nazionali e locali, come si ha modo di esplorare nell'ultimo capitolo di questo Libro Bianco.

1.6 Riferimenti

- [1] Alessi C., Vallauri M. L. (2020), Il lavoro agile alla prova del Covid-19, in Bonardi O., Carabelli U., D'Onghia M., Zoppoli L. (eds.), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, Roma.
- [2] Spinelli C. (2020), Nuovi modelli di organizzazione del lavoro nell'economia digitale: lo smart working, in D. Caterino, I. Ingravallo (a cura di), L'impresa sostenibile. Alla prova del dialogo dei saperi, EuriConv Italia-Lecce.

- [3] Vimercati A. (2016), Diritto del lavoro, culture organizzative, politiche proattive, in *Lavoro e diritto*.
- [4] Spinelli C. (2022), Salute e sicurezza dei lavoratori agili, in L. Foffani, L. Lodi, M.F. Carriero, Covid -19, sicurezza sul lavoro e responsabilità, Mucchi Editore, Modena.
- [5] Spinelli C. (2022), Decent Teleworking: Lessons from the Pandemic, in T. Gyulavari, E. Menegatti (eds.), *Decent work in the Digital Age*, Hart-Bloomsbury Publishing.
- [6] Tinti A.R. (2020), Il lavoro agile e gli equivoci della conciliazione virtuale, in Biblioteca '20 Maggio', Il Mulino, Bologna. https://csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/Articoli/2020-1_Tinti.pdf.
- [7] Militello M. (2022), Lavoro agile e conciliazione: la quadratura del cerchio, in *Diritto Lavori Mercati*.
- [8] Brollo M. (2020), Il lavoro agile tra emergenza pandemica e riemersione della questione femminile, in *Labor*.
- [9] Vimercati A. (forthcoming), Pandemia, politiche pubbliche e ruoli di genere. Un profilo giuslavoristico, in AA.VV., *Dis-ordine virale. Politica e linguaggi della crisi*, in uscita open access nella collana "Polis" di Roma Tre-Press.
- [10] Vimercati A. (2024), Le istituzioni di promozione e garanzia della parità di genere. Funzioni e questioni in una prospettiva storico-critica, in *Diritto e società*, n. 1-2.
- [11] Spinelli C. (2018), *Tecnologie digitali e lavoro agile*, Cacucci, Bari.
- [12] Lazzari C. (2023), Lavoro senza luogo fisso, de-materializzazione degli spazi, salute e sicurezza, in *Labour Law Issues*, n. 1. <https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/17194>.
- [13] Spinelli C. (2019), Il lavoro a distanza nella quarta rivoluzione industriale, in C. Alessi, M. Barbera, L. Guaglianone (a cura di), *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale*, Cacucci, Bari.
- [14] Spinelli C. (2018), New Technologies at Work and Smart Working in Italy: Individual Autonomy versus Collective Bargaining?, in Casale G., Treu T. (a cura di), *Transformations of work: challenges for the national systems of labour law and social security*, Atti del XXII Congresso mondiale ISLSSL, Torino, Giappichelli.
- [15] Leccese, V. S. (2022). La misurazione dell'orario di lavoro e le sue sfide, in *Labour & Law Issues*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/15136>.
- [16] Spinelli C. (2024), Law and Collective Bargaining on Smart Working in Italy: Regulatory Purpouses and Techniques. A Glance on the Labour Market, in M.^a Del Milagro Martin Lopez, Alejandro Diaz Moreno (a cura di), *The Labor Market as a Consequence of Teleworking*, Challenges for Full Integration, Madrid, Aranzadi.
- [17] Ichino P. (2021), Un protocollo poco innovativo ma non inutile, in *Lavoro Diritti Europa*.
- [18] Albi P. (2022), Il Protocollo nazionale sul lavoro agile tra dialogo sociale e superamento della stagione pandemica, in *Lavoro Diritti Europa*.

- [19] Zoppoli L. (2022), Il protocollo sul lavoro agile nel settore privato e “gli altri”, in *Lavoro Diritti Europa*.
- [20] Spinelli C. (2024), Lavoro da remoto e poteri datoriali, in M. Biasi (a cura di), *Diritto del lavoro e Intelligenza Artificiale*, Milano, Giuffrè.
- [21] Senatori I., Spinelli C. (2021), (Re-)Regulating Remote Work in the Post-pandemic scenario: Lessons from the Italian experience, in *Italian Labour Law E-Journal*. <https://doi.org/10.6092/issn.1561-8048/13376>.
- [22] Dagnino E., Menegotto, M., Porcheddu D. Tiraboschi M. (2023), Guida pratica al lavoro agile, in *Adapt University Press*.
- [23] Brachini N. (2024), L'evoluzione della contrattazione aziendale sul lavoro agile, in L. Corazza, L. Di Salvatore, F. Tantillo, R. Zucaro (a cura di), *Smart working, tempi di vita e del lavoro e riequilibrio demografico dei territori*, Quaderni Fondazione Giacomo Brodolini, n. 66, 2024, p. 139 ss.
- [24] Martone M. (2018), Il lavoro agile nella l. 22 maggio 2017, n. 81: un inquadramento, in Zilio Grandi G., Biasi M. (eds.), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Kluwer-Cedam.
- [25] Proia G. (2018), L'accordo individuale e le modalità di esecuzione e di cessazione della prestazione di lavoro agile, in Fiorillo L., Perulli A., *Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, Torino.
- [26] Donini A. (2017), Nuova flessibilità spazio-temporale e tecnologie: l'idea del lavoro agile, in Tullini P. (ed.), *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Giappichelli, Torino.
- [27] Spinelli C. (2018), Tempo di lavoro e non lavoro: quali tutele per il lavoratore agile?, in *giustiziacivile.com*, Approfondimento del 31 agosto, pp. 1-17.
- [28] Poletti D. (2017), Il c.d. diritto alla disconnessione nel contesto dei «diritti digitali», in *Responsabilità Civile e Previdenza*.
- [29] Spinelli C. (2021), Lo smart working nel settore privato e le sfide per il futuro, in Carabelli U., Fassina L. (a cura di), *Smart Working: tutele e condizioni di lavoro*, I Seminari della Consulta Giuridica della CGIL n. 4, Ediesse, Roma.
- [30] Mirabile M, Militello (2022), *South Working. Per un futuro sostenibile del lavoro agile in Italia*, Donzelli, Roma.
- [31] Iacovone G. (2021), Democrazia cognitiva, partecipazione e futuro della città, in Balestrino A. et al. (a cura di), *Il comune nella finanza globale: i conti pubblici nel “front office” dello Stato alla prova del NGUE*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- [32] Iacovone G. (2020), Città e spazi urbani: prospettive di cittadinanza trasversale, in AA.VV., *Scritti in onore di Eugenio Picozza*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- [33] Corazza L. (2022), Il lavoro senza mobilità: smart working e geografia sociale nel post-pandemia, in *Lavoro e Diritto*.

2 Smart Working e lavoro in modalità ibrida: rischi e suggerimenti per le aziende

Il passaggio al lavoro in modalità ibrida, che combina attività in presenza e da remoto, accelerato dalla pandemia [1], rappresenta una trasformazione radicale per le organizzazioni aziendali, con implicazioni che vanno ben oltre la semplice gestione degli spazi o l'adozione di strumenti tecnologici [2]. Questo nuovo modello di lavoro, che combina la presenza fisica in ufficio con il lavoro a distanza, pone infatti sfide significative a livello organizzativo, ridefinendo il modo in cui le aziende strutturano i propri processi, gestiscono le relazioni interne e promuovono la propria cultura [3]. Non si tratta solo di un cambiamento operativo, ma di un'evoluzione che coinvolge le dinamiche di potere, il rapporto tra vita privata e professionale e il concetto stesso di coesione sociale all'interno dei gruppi di lavoro.

L'adozione del lavoro ibrido ha introdotto una maggiore flessibilità per i dipendenti, permettendo loro di gestire meglio le proprie esigenze personali, ma ha anche creato nuove complessità per le aziende, che devono ora affrontare questioni come la gestione dei confini tra lavoro e vita privata, il rischio di isolamento per chi lavora da remoto e la necessità di garantire pari opportunità di crescita e visibilità a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro collocazione fisica [4], [5], [6]. Le organizzazioni devono quindi ripensare i propri modelli di gestione, sviluppando strategie che non solo rispondano alle sfide immediate, ma che guardino al lungo termine, favorendo un ambiente di lavoro più inclusivo e sostenibile.

Le sfide poste dal lavoro ibrido richiedono una revisione delle modalità operative e delle strutture organizzative tradizionali. Questo cambiamento coinvolge diversi ambiti aziendali, dall'organizzazione del lavoro e la gestione della comunicazione, alla promozione della coesione sociale e alla tutela del benessere dei dipendenti. Le aziende che sapranno integrare queste nuove esigenze potranno non solo migliorare l'efficienza operativa, ma anche valorizzare il capitale umano, rendendo la propria organizzazione più resiliente e preparata alle sfide del domani [7].

2.1 Flessibilizzazione del lavoro e ridefinizione dello spazio di lavoro

In una prospettiva storica, il lavoro è stato tradizionalmente organizzato attorno al concetto di spazio fisico [8]. L'ufficio non era solo il luogo di produzione, ma anche uno spazio di socializzazione, controllo e identificazione sociale. Questa

concezione ha iniziato a trasformarsi con la rivoluzione digitale, che ha progressivamente sgretolato le rigide barriere tra i luoghi e i tempi del lavoro. Il fenomeno del lavoro ibrido e dello Smart Work è l'ultima e più significativa manifestazione di questa tendenza [9]. Oggi, il concetto di "spazio di lavoro" non è più vincolato a un singolo luogo fisico, ma diventa mobile e fluido, permettendo ai lavoratori di operare da qualsiasi luogo, sia esso la propria casa, un coworking, una caffetteria o l'ufficio stesso.

Questa trasformazione ha conseguenze profonde sui rapporti sociali, sulle dinamiche di potere e sulla qualità della vita dei lavoratori [10]. La flessibilizzazione apre nuove possibilità, prima impensabili, per la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, permettendo una maggiore autonomia nella gestione del tempo. Lavorare da casa o in spazi alternativi riduce i tempi di spostamento, consente una migliore gestione delle esigenze personali e familiari e può aumentare il benessere individuale. Tuttavia, se non adeguatamente regolata, questa flessibilità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio [11], [12]. L'assenza di confini fisici tra lo spazio lavorativo e quello personale rende più difficile separare le due sfere, con il rischio che il tempo di vita privata venga sempre più invaso dalle richieste lavorative [2], [3].

Il lavoro ibrido porta, infatti, alla necessità di una ridefinizione dei confini tra sfera privata e sfera professionale, confini che in molti casi diventano porosi e mal gestiti. L'invasione del lavoro nella vita privata può manifestarsi in molte forme: rispondere a e-mail fuori orario, essere reperibili per urgenze improvvise o sentirsi costantemente "connessi" alla propria attività professionale, anche durante i momenti di riposo. Questo fenomeno rischia di generare stress cronico e *burnout*, minacciando il benessere psico-fisico dei lavoratori [13], [14], [2]. La tutela del diritto alla disconnessione diventa quindi cruciale. Questo diritto, sancito in diverse normative europee, è stato concepito per proteggere i lavoratori dall'essere perennemente reperibili e per garantire una netta separazione tra il tempo dedicato al lavoro e quello destinato al riposo, essenziale per il mantenimento di un equilibrio sano tra vita privata e professionale.

La sfida principale, quindi, non è solo quella di garantire la flessibilità, ma di stabilire regole chiare e condivise che consentano ai lavoratori di gestire i loro orari e spazi senza perdere il controllo sui confini personali [3]. Inoltre, la flessibilizzazione del lavoro implica una trasformazione delle strutture di potere e delle modalità di interazione tra lavoratori e aziende. Se in passato la presenza fisica era un indicatore di impegno e di affidabilità, oggi la performance viene misurata sempre più in termini di risultati piuttosto che di tempo trascorso in ufficio [3]. Questa trasformazione potrebbe favorire un maggior equilibrio tra

lavoratori e datori di lavoro, basato su una relazione di fiducia e responsabilità reciproca. Tuttavia, non tutte le organizzazioni o i manager sono pronti ad abbracciare questa logica. Esiste ancora una cultura del presenzialismo, secondo cui la presenza fisica in ufficio è un elemento fondamentale per garantire il controllo e la supervisione del lavoro. In questo contesto, la sfida per le aziende è adottare un modello di gestione che permetta di conciliare la flessibilità con il mantenimento della coesione e dell'efficacia organizzativa.

Un altro aspetto critico riguarda le disuguaglianze che possono emergere con la flessibilizzazione degli spazi. Non tutti i lavoratori hanno le stesse condizioni per lavorare efficacemente da casa. Fattori come lo spazio domestico (la disponibilità di una stanza dedicata al lavoro), l'accesso a strumenti tecnologici adeguati o il supporto familiare possono incidere notevolmente sulla qualità dell'esperienza del lavoro a distanza [15], [2], [12]. In questo senso, la flessibilizzazione rischia di amplificare le differenze socioeconomiche tra lavoratori, creando una spaccatura tra chi può beneficiare appieno del lavoro ibrido e chi, invece, ne subisce le conseguenze negative. Il diritto alla disconnessione è stato introdotto per rispondere a queste problematiche, con l'obiettivo di evitare che la flessibilità lavorativa si traduca in un prolungamento del tempo di lavoro. In un mondo in cui le tecnologie permettono di essere sempre connessi, la reperibilità continua diventa una trappola insidiosa. Questo diritto mira a prevenire situazioni in cui i lavoratori si sentano obbligati a essere sempre disponibili, garantendo loro il diritto al riposo e la possibilità di separare nettamente la sfera lavorativa da quella personale [16]. Le normative europee hanno cercato di rispondere a questa necessità, ma la loro efficacia dipende in gran parte dall'implementazione a livello aziendale e dalla cultura del lavoro all'interno delle organizzazioni. Non basta inserire una clausola sul diritto alla disconnessione nei contratti di lavoro; è necessario promuovere una cultura organizzativa che rispetti realmente questo principio e lo renda parte integrante delle pratiche quotidiane.

Suggerimenti per le aziende:

Per garantire una reale applicazione del diritto alla disconnessione e promuovere una gestione equilibrata degli spazi lavorativi flessibili, le aziende potrebbero adottare alcune misure pratiche.

Stabilire orari di reperibilità chiari: Le organizzazioni devono fissare limiti precisi riguardo alla reperibilità dei lavoratori, garantendo che non vi siano aspettative implicite di disponibilità al di fuori dell'orario concordato. Ciò significa definire regole chiare su quando è appropriato inviare e-mail o richiedere aggiornamenti e assicurarsi che queste siano rispettate.

Implementare software di gestione delle comunicazioni: L'adozione di strumenti tecnologici che permettano di silenziare le notifiche e di bloccare le comunicazioni fuori dagli orari di lavoro può essere un mezzo efficace per ridurre le interruzioni e rispettare il tempo di riposo dei dipendenti.

Formazione manageriale sulla gestione del confine lavoro-vita privata: È fondamentale che i manager vengano formati non solo per gestire i team da remoto, ma anche per promuovere attivamente una cultura che rispetti il diritto alla disconnessione. I dirigenti devono essere consapevoli del rischio che la flessibilità lavorativa comporti un sovraccarico emotivo e fisico per i dipendenti e devono essere in grado di garantire che il rispetto dei confini tra vita privata e professionale non sia solo un diritto formale, ma una pratica quotidiana.

2.2 Disuguaglianze di accesso: il dualismo nel mercato del lavoro

Uno degli aspetti più critici legati all'adozione del lavoro ibrido riguarda la disuguaglianza di accesso a questa modalità [17]. Non tutti i lavoratori possono infatti beneficiare della flessibilità offerta dal lavoro a distanza, generando così un nuovo dualismo nel mercato del lavoro. Da un lato, troviamo i lavoratori impiegati in settori che consentono una forte integrazione della tecnologia digitale, come il lavoro d'ufficio, le professioni basate sulla conoscenza e le attività creative. Questi lavoratori hanno la possibilità di organizzare il loro tempo in modo più autonomo e spesso di beneficiare di un migliore equilibrio tra vita professionale e personale. Dall'altro lato, però, ci sono ampie categorie di lavoratori per cui il lavoro in presenza rimane l'unica opzione praticabile. Settori come la manifattura, la logistica, la sanità e i servizi richiedono una presenza fisica maggiore di altri. In questi ambiti, la natura stessa delle mansioni – spesso manuali, operative o assistenziali – rende molto limitata la possibilità di lavorare a distanza [18]. Questa segmentazione del lavoro porta a una crescente polarizzazione tra chi può trarre vantaggio dalle tecnologie digitali e chi, per la natura del proprio lavoro, è escluso da queste opportunità. Tale divisione rischia di consolidare un dualismo strutturale nel mercato del lavoro, accentuando le disuguaglianze socioeconomiche già presenti e creando nuove forme di esclusione sociale [3].

Dal punto di vista sociologico, questa divisione potrebbe contribuire a rafforzare le barriere tra diversi gruppi di lavoratori, consolidando una gerarchia sociale in cui solo chi ha accesso a competenze digitali e tecnologiche può beneficiare delle nuove forme di flessibilità. L'accesso a tali competenze potrebbe diventare una sorta di "privilegio" che distingue i lavoratori, non solo in termini di condizioni di

lavoro, ma anche per quanto riguarda le opportunità di crescita e sviluppo professionale. Chi non ha la possibilità di lavorare in modalità ibrida potrebbe vedere ridotte in futuro le proprie prospettive di carriera, nonché le proprie possibilità di conciliare vita personale e professionale. Anche se il lavoro ibrido offre potenzialmente alle persone che hanno carichi di cura, che ricadono in Italia più spesso sulle donne, maggiori strumenti per conciliare i tempi di lavoro e cura, l'impossibilità di accedere a questa modalità per molte di loro rischia di accentuare le disuguaglianze di genere preesistenti.

La digitalizzazione del lavoro può dunque creare una separazione tra lavoratori "connessi" e "non connessi". Questa distinzione non è solo tecnologica, ma ha implicazioni profonde dal punto di vista delle opportunità di carriera, del benessere lavorativo e dell'accesso ai benefici associati al lavoro flessibile [2]. I lavoratori digitali possono spesso godere di maggiore autonomia, flessibilità oraria e riduzione dello stress legato agli spostamenti, mentre quelli legati a mansioni fisiche o di servizio possono trovarsi più esposti a condizioni di lavoro rigide, stressanti e meno remunerative. Inoltre, questa divisione potrebbe accentuare le disuguaglianze di reddito, con i lavoratori digitali che vedono crescere le proprie opportunità economiche e che abbattano i costi legati al pendolarismo, mentre i lavoratori in presenza restano relegati in settori a bassa retribuzione e con costi di trasporto immutati.

Il rischio è che si crei un mercato del lavoro a due velocità, in cui solo una parte della forza lavoro può accedere ai benefici derivanti dal lavoro ibrido e dalla digitalizzazione. In tal senso, si potrebbe parlare di una vera e propria frattura sociale, in cui la digitalizzazione non solo separa lavoratori di diverse professioni, ma amplia le differenze anche all'interno delle stesse organizzazioni, tra chi può lavorare da remoto e chi deve essere fisicamente presente sul posto di lavoro [19]. Per affrontare questa crescente polarizzazione, le aziende e le istituzioni devono adottare politiche che promuovano una maggiore inclusione e riducano le disuguaglianze legate all'accesso al lavoro ibrido. Non si tratta solo di garantire la possibilità di lavorare a distanza, ma anche di creare percorsi che permettano ai lavoratori esclusi dal lavoro digitale di adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro.

Suggerimenti per le aziende:

Offrire opportunità di riqualificazione professionale: Le aziende possono investire in programmi di formazione rivolti ai lavoratori che attualmente ricoprono ruoli non digitali. Iniziative di formazione continua possono includere l'alfabetizzazione digitale, l'uso di software specifici per la gestione delle attività da remoto e la familiarizzazione con strumenti di collaborazione online.

Rotazione dei dipendenti: Un'altra soluzione potrebbe essere l'introduzione di piani di rotazione che prevedano un'alternanza tra attività in presenza e lavoro da remoto, laddove possibile. Questo approccio può essere utile per garantire che un numero maggiore di lavoratori possa sperimentare i vantaggi del lavoro flessibile, bilanciando i periodi di presenza fisica con quelli di lavoro a distanza.

2.3 Gerarchie e controllo nel lavoro ibrido

Il lavoro ibrido sta trasformando le dinamiche di controllo e potere all'interno delle organizzazioni, modificando il modo in cui vengono gestiti e valutati i dipendenti. In passato, il controllo gerarchico si basava prevalentemente sulla supervisione diretta e sulla presenza fisica in ufficio, un sistema che permetteva ai manager di monitorare costantemente il comportamento dei lavoratori e valutarne la dedizione anche attraverso il tempo speso in azienda. Con il lavoro a distanza, questi tradizionali meccanismi di supervisione non sono più applicabili, costringendo le aziende a ripensare il controllo e la gestione dei dipendenti [20].

In questo nuovo contesto, la visibilità fisica dei lavoratori, che in molti casi ha influenzato anche la percezione delle loro performance, perde rilevanza, lasciando spazio a modelli basati su obiettivi e risultati concreti. La gestione per obiettivi (*Management by Objectives*) diventa centrale, poiché i manager devono misurare il contributo dei dipendenti in base al raggiungimento di target specifici e non sulla semplice presenza in ufficio [21]. Questo cambiamento, se ben implementato, può portare a una maggiore autonomia operativa per i lavoratori, favorendo l'assunzione di responsabilità individuale e una maggiore fiducia reciproca tra manager e dipendenti [6].

Tuttavia, il rischio principale del lavoro in modalità ibrida riguarda la disparità di visibilità tra i lavoratori in ufficio e quelli che operano maggiormente da remoto. Quest'ultimo gruppo può risultare meno "visibile" nelle dinamiche aziendali, riducendo le opportunità di partecipare a discussioni informali, scambi di idee o occasioni di networking che spesso avvengono spontaneamente in presenza [2]. Questa ridotta esposizione potrebbe tradursi in un accesso limitato alle opportunità di avanzamento di carriera e portare a una percezione di iniquità tra coloro che lavorano a distanza e i colleghi che trascorrono più tempo in ufficio.

Le gerarchie invisibili che potrebbero formarsi tra lavoratori in presenza e a distanza rappresentano una sfida significativa per le imprese [3], che devono bilanciare equamente le opportunità di crescita e visibilità. Inoltre, l'adozione di sistemi di monitoraggio digitale che traccia il tempo passato online o la produttività, se non gestiti con attenzione, rischia di riprodurre meccanismi di controllo soffocanti e poco efficaci, vanificando l'autonomia che il lavoro a

distanza dovrebbe favorire. Tali sistemi devono essere utilizzati con parsimonia, per evitare di generare stress e ansia nei lavoratori, compromettendo il loro benessere psicologico.

Le organizzazioni, quindi, devono sforzarsi di creare ambienti di lavoro in cui tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro collocazione fisica, siano considerati e valorizzati sulla base delle loro competenze e dei risultati raggiunti [21]. La sfida per i manager è quella di sviluppare una leadership inclusiva, capace di mantenere un dialogo continuo e trasparente con i dipendenti, facendo sentire coinvolti anche coloro che operano in remoto.

Suggerimenti per le aziende:

Definire obiettivi chiari e misurabili: Per favorire una gestione equa del personale, gli obiettivi di performance devono essere basati su risultati concreti piuttosto che su parametri come la presenza fisica o il tempo trascorso al lavoro. Le aziende dovrebbero adottare strumenti di monitoraggio che valutino i contributi effettivi di ciascun dipendente, garantendo che il lavoro da remoto non penalizzi nessuno.

Mantenere l'equità nelle opportunità di carriera: È essenziale che le imprese rivedano i loro processi di valutazione, promozione e assegnazione di incarichi, per garantire che chi lavora da remoto abbia pari opportunità di crescita rispetto a chi lavora in presenza. Le valutazioni dovrebbero tenere conto delle prestazioni individuali e del contributo complessivo al team, evitando che la mancanza di visibilità influisca negativamente sulle prospettive di carriera.

Monitorare il benessere e il carico di lavoro: Oltre alla gestione dei confini orario, è importante che le aziende implementino strumenti per monitorare il carico di lavoro dei dipendenti, prevenendo situazioni di burnout o di stress eccessivo. L'uso di sondaggi periodici o check-in regolari può aiutare a identificare segnali di difficoltà e a intervenire tempestivamente, promuovendo un ambiente di lavoro sano e produttivo.

Feedback regolari: Per assicurare che tutti i dipendenti, sia in presenza che da remoto, siano adeguatamente supportati e monitorati, è utile programmare incontri regolari di feedback tra manager e dipendenti per valutare i progressi, identificare eventuali difficoltà e mantenere una connessione con l'azienda.

Formare i manager per una leadership ibrida: Le competenze di gestione a distanza richiedono un approccio diverso rispetto a quello tradizionale. I manager devono essere formati per gestire team sparsi, valorizzando sia le attività in presenza sia quelle svolte da remoto.

2.4 Implicazioni di genere e nuove dinamiche familiari

Il lavoro da remoto, sebbene portatore di opportunità di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare [22], [23], solleva questioni complesse legate al ruolo di genere e alle disuguaglianze presenti sia all'interno delle famiglie che nel mondo del lavoro. Storicamente, le donne hanno sopportato un doppio carico: oltre al lavoro retribuito, si sono trovate a gestire una quota sproporzionata del lavoro domestico e di cura. L'avvento del lavoro ibrido potrebbe teoricamente alleviare parte di questo fardello, consentendo una maggiore flessibilità negli orari e nella gestione delle attività quotidiane. Tuttavia, può rischiare di perpetuare o addirittura intensificare tali disparità più che colmarla [24].

Lavorare da casa può, infatti, tradursi per molte donne in un'escalation delle responsabilità familiari durante l'orario lavorativo, sfumando ulteriormente i confini tra tempo di lavoro e tempo personale [25]. Inoltre, il rischio di invisibilità professionale per le donne che scelgono o sono costrette a lavorare in modalità ibrida potrebbe accentuarsi. Se il lavoro da remoto diventasse per loro una necessità per far fronte agli impegni familiari, potrebbero essere percepite come meno impegnate o meno ambiziose rispetto ai colleghi che lavorano prevalentemente in presenza.

La sfida, quindi, non è solo di tipo organizzativo, ma anche culturale: occorre modificare il modo in cui vengono interpretate e valorizzate le scelte di flessibilità e lavoro a distanza, assicurando che esse non diventino uno svantaggio professionale per chi, spesso, si trova a gestire maggiori responsabilità fuori dall'ufficio. Un altro aspetto riguarda l'impatto che il lavoro ibrido può avere sulle dinamiche familiari. Per molte famiglie, soprattutto quelle con figli piccoli, la possibilità di lavorare da casa ha rappresentato una risorsa durante la pandemia [26]. Tuttavia, l'integrazione tra lavoro e cura non può basarsi esclusivamente su soluzioni individuali o informali. Il lavoro ibrido rischia di creare nuove tensioni, a meno che non sia sostenuto da politiche di welfare più avanzate.

Infine, le implicazioni di genere nel lavoro ibrido si estendono anche alla distribuzione del tempo libero e al benessere psicologico. Studi hanno dimostrato che le donne, più degli uomini, tendono a vedere ridotto il loro tempo per il riposo e le attività personali, proprio a causa del maggiore coinvolgimento nelle faccende domestiche [12], [25], [2].

Suggerimenti per le aziende:

Offrire supporto per la cura familiare: Le aziende possono offrire servizi dedicati come convenzioni con asili nido, sussidi per le spese di cura dei figli o di persone a carico, o partnership con enti che forniscono servizi di assistenza familiare.

Iniziative di questo tipo non solo facilitano la conciliazione tra lavoro e vita privata, ma rappresentano anche un forte segnale di attenzione da parte dell'azienda verso le esigenze personali dei propri dipendenti.

Introdurre modalità di lavoro flessibile: le aziende possono consentire forme di lavoro flessibile, come la possibilità di scegliere orari adattabili o lavorare da remoto in determinati giorni, per i dipendenti che devono gestire responsabilità familiari. È cruciale che tali modalità non siano viste come concessioni o compromessi penalizzanti per la carriera, ma che siano parte integrante della cultura aziendale, dove chi sfrutta queste opportunità non venga svantaggiato rispetto ai colleghi per quanto riguarda promozioni o opportunità di crescita.

Aumentare le forme di welfare aziendale: Le aziende possono ampliare e diversificare il loro pacchetto di welfare per sostenere il benessere complessivo dei dipendenti. Questo può includere misure come buoni per l'assistenza sanitaria privata, pacchetti di assicurazione sanitaria estesi anche ai familiari, aiutando i dipendenti a gestire meglio le sfide quotidiane e rafforzando il legame tra il lavoratore e l'azienda.

2.5 Cultura organizzativa e coesione sociale nel lavoro ibrido

Il passaggio al lavoro ibrido solleva una questione cruciale per le aziende: come preservare e rafforzare la cultura organizzativa quando la presenza fisica e le interazioni quotidiane tra colleghi sono drasticamente ridotte? L'ufficio, infatti, ha storicamente rappresentato un luogo di incontro e socializzazione, favorendo non solo la cooperazione operativa, ma anche l'instaurarsi di legami di fiducia e il senso di appartenenza che sono alla base della coesione sociale aziendale [9].

Nel contesto del lavoro ibrido, queste dinamiche si trasformano. La riduzione delle interazioni informali e spontanee, tipiche degli spazi condivisi, può rendere più difficile la creazione di un ambiente di lavoro coeso [27]. Il rischio di isolamento è particolarmente presente per quei dipendenti che lavorano più spesso da remoto, i quali possono sentirsi meno coinvolti nelle relazioni interpersonali e nei processi decisionali. Questo indebolimento dei legami sociali potrebbe portare a una disgregazione della comunità aziendale, con possibili impatti negativi su collaborazione e spirito di squadra [20].

Il lavoro ibrido, inoltre, introduce nuove sfide in termini di identità aziendale [26]. La cultura organizzativa si esprime non solo attraverso valori e pratiche formali, ma anche tramite le interazioni quotidiane e i comportamenti osservati sul posto di lavoro. In un ambiente di lavoro disperso tra casa e ufficio, la trasmissione di questi valori e il mantenimento di un'identità condivisa diventano più complessi. La cultura aziendale rischia di frammentarsi, con esperienze lavorative divergenti

tra chi è in ufficio e chi opera a distanza, creando una sorta di dualismo culturale all'interno dell'azienda.

Per contrastare questi effetti, è essenziale che le organizzazioni adottino nuove strategie di coesione [28]. L'uso delle tecnologie digitali può diventare centrale non solo per le operazioni di lavoro, ma anche per favorire interazioni sociali e momenti di condivisione. Tuttavia, è importante che queste tecnologie siano utilizzate in modo mirato e non come semplici surrogati delle relazioni in presenza.

Un'altra sfida riguarda la necessità di mantenere una comunicazione fluida tra i membri del team [26]. Nel lavoro a distanza, la comunicazione tende a diventare più strutturata e formale, mentre le conversazioni informali, che spesso facilitano la risoluzione rapida dei problemi o l'innovazione, si riducono [29]. Questo può rallentare i processi decisionali e ridurre le opportunità di scambio creativo di idee. La coesione sociale e l'engagement richiedono dunque un riequilibrio tra la flessibilità offerta dal lavoro ibrido e l'importanza di preservare l'identità aziendale. Gli incontri in presenza, anche se ridotti, possono giocare un ruolo cruciale nel mantenere vivi i legami interpersonali e rafforzare il senso di appartenenza [30]. Al contempo, è fondamentale investire in pratiche di *team-building* specifiche per ambienti ibridi e in attività che promuovano una partecipazione collettiva alle dinamiche aziendali, contribuendo a creare un senso di comunità anche a distanza.

La cultura organizzativa non è statica e, di fronte al lavoro in modalità ibrida, può evolversi, trovando un nuovo equilibrio tra interazioni digitali e momenti di socializzazione fisica.

Suggerimenti per le aziende:

Creare momenti di socializzazione virtuale: non basta solo il lavoro operativo. Organizzare incontri informali online, come pause caffè virtuali, pranzi di squadra in videochiamata o eventi di gruppo, può aiutare a mantenere vivi i legami tra colleghi, soprattutto per chi lavora a distanza.

Creare momenti di socializzazione informale in presenza: in contesti di lavoro ibrido o a distanza, è essenziale promuovere momenti di incontro, anche informali, per rafforzare la coesione del team e mantenere vivi i legami sociali tra i membri. Attività di *team-building*, pause caffè o eventi aziendali possono contribuire a ridurre il senso di isolamento e a rafforzare il senso di appartenenza all'organizzazione.

Organizzare giornate regolari in presenza: pianificare periodicamente giornate di lavoro in ufficio per favorire interazioni dirette. Queste occasioni possono essere dedicate ad attività di brainstorming creativi o riunioni strategiche, per rafforzare il senso di comunità e appartenenza all'azienda.

Creare programmi di formazione: offrire programmi di mentoring e coaching specificamente progettati per un contesto ibrido, che incoraggino i dipendenti a sviluppare relazioni interpersonali e a sentirsi supportati anche quando lavorano a distanza.

2.6 Comunicazione e mappatura dei processi nel lavoro ibrido

Nel contesto del lavoro ibrido, la comunicazione efficace e una chiara mappatura dei processi aziendali sono elementi fondamentali per garantire continuità e coordinamento, sia per i dipendenti in sede che per quelli a distanza [31]. La distribuzione dei team tra diverse ubicazioni fisiche e l'assenza di interazioni quotidiane spontanee richiedono un ripensamento delle modalità di comunicazione e di gestione delle attività, che devono essere il più possibile strutturate e trasparenti.

La mappatura dei processi aziendali diventa essenziale per definire in modo chiaro i flussi di lavoro, le responsabilità e le interdipendenze tra i diversi membri del gruppo. In un ambiente ibrido, dove le comunicazioni faccia a faccia sono meno frequenti, la mancanza di visibilità su compiti e obiettivi condivisi può portare a incomprensioni o inefficienze [29]. Pertanto, una solida mappatura dei processi non solo aiuta a delineare percorsi operativi chiari, ma funge anche da guida per il monitoraggio e la valutazione del lavoro svolto.

Inoltre, la comunicazione richiede strumenti adeguati che facilitino la condivisione delle informazioni e favoriscano una collaborazione fluida. Strumenti digitali di project management e comunicazione come Slack, Microsoft Teams o Asana permettono una tracciabilità continua delle attività, mantenendo il team allineato su priorità e scadenze.

Tuttavia, oltre agli aspetti tecnici, la comunicazione nel lavoro ibrido deve tenere conto anche di aspetti culturali e relazionali. Il rischio di isolamento per chi lavora prevalentemente da remoto o la difficoltà di accedere a informazioni chiave in tempo reale sono sfide comuni [3], [27]. Per questo, le aziende devono promuovere una cultura della comunicazione proattiva, che incoraggi i dipendenti a mantenere un flusso costante di aggiornamenti, a collaborare in modo aperto e a condividere feedback regolari [32] [33].

Suggerimenti per le aziende:

Sistematizzare i flussi di comunicazione: le aziende dovrebbero definire canali e tempistiche specifiche per la comunicazione, differenziando tra informazioni operative, urgenti e strategiche. È utile stabilire incontri regolari per l'allineamento su obiettivi e progressi e identificare piattaforme dedicate per la condivisione di documenti e aggiornamenti.

Mappare i processi aziendali: mappare i flussi di lavoro e assicurarsi che siano disponibili e facilmente consultabili da tutto il gruppo di lavoro. Questo contribuisce a prevenire sovrapposizioni o rallentamenti e garantisce che ogni membro del team conosca il proprio ruolo e le aspettative relative alle attività da svolgere.

Utilizzare strumenti digitali per la collaborazione: investire in software che facilitano la collaborazione, non solo per la gestione delle attività ma anche per le comunicazioni informali, come chat o piattaforme di brainstorming, in modo da replicare, seppur in modo virtuale, le dinamiche che si verificano naturalmente in ufficio.

Promuovere una comunicazione aperta e trasparente: I manager dovrebbero incoraggiare un ambiente in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nel comunicare in modo chiaro le proprie difficoltà o dubbi. Questo diventa particolarmente rilevante quando non esiste un contatto visivo frequente tra membri del gruppo di lavoro e dirigenti.

Pianificare momenti di aggiornamento strutturato e informale: Oltre agli aggiornamenti operativi, è importante creare occasioni informali di scambio, come check periodici per discutere non solo di progetti ma anche del benessere dei dipendenti. Questo aiuta a mantenere coesione e a prevenire possibili problemi di isolamento o mancanza di coinvolgimento.

2.7 Riferimenti

- [1] Bergamante, F., e Mandrone, E. (2023). Rapporto PLUS 2022. Comprendere la complessità del lavoro. INAPP. Disponibile presso: <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3827>.
- [2] De Masi, D. (2020). Smart working: la rivoluzione del lavoro intelligente. Venezia: Marsilio.
- [3] Bertolini, S., e Vercelli, M. (2024). Remote work and the hybridisation of work relations: blurring the boundaries between subordination and self-employment? *Rassegna Italiana di Sociologia*, 1, 127–152. <https://doi.org/10.1423/109017>.

- [4] Mariotti, I., Capdevila, I., e Lange, B. (2023). Flexible geographies of new working spaces. *European Planning Studies*, 31(3), 433-444. <https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2179232>.
- [5] Angelici, M., e Profeta, P. (2020). Smart-working: Work Flexibility Without Constraints. CESifo Working Paper. Munich: Munich Society for the Promotion of Economic Research - CESifo GmbH. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3556304>.
- [6] Albano R., Parisi T., Tirabeni L. (2019). Gli smart workers tra solitudine e collaborazione. *Cambio*, 9 (17), 61-73. <https://doi.org/10.13128/cambio-24960>.
- [7] Follis, M. (2021). La resilienza del lavoro da remoto: Stime e valutazioni per il dopo Covid-19. *Sociologia del Lavoro*, 160, 257-68. <https://doi.org/10.3280/SL2021-160013>.
- [8] Betti, E. (2022). Dal lavoro a domicilio allo smart working: continuità e discontinuità in una prospettiva storica e di genere. *Meridiana*, 104, 201-218. <https://doi.org/10.23744/4756>.
- [9] Tirabeni, L. (2021). La trasformazione dell'ufficio: da emblema della burocrazia a spazio modulare e portatile di lavoro. In G. Nuvolati (a cura di), *Enciclopedia sociologica dei luoghi* (Vol. 5, pp. 265-282). Milano: Ledizioni LediPublishing.
- [10] Ancillo, A. de Lucas, Núñez, M.T. del Val, e Gavrila, S.G. (2021). Workplace change within the COVID-19 context: A grounded theory approach. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 34(1), 2297-2316. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1862689>.
- [11] Carreri, A., Dordoni, A., e Poggio, B. (2022). Work-life balance and beyond: premises and challenges. In S. Bertolini e B. Poggio (a cura di), *Research Handbook on Work-Life Balance. Emerging Issues and Methodological Challenges* (pp. 8-26). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788976053.00007>.
- [12] Goglio, V., e Vercelli, M. (2022). Tutt3 casa e lavoro. Smart working in emergenza e conciliazione. *Meridiana*, 104, 125-152. <https://doi.org/10.23744/4753>.
- [13] Azzolari, D., Fullin, G. (2022). «Il mio ufficio è il mio divano». Spazi, strumenti e tempi del lavoro da remoto. *Meridiana*, 104, 75-99. <https://doi.org/10.23744/4751>.
- [14] Curzi, Fabbri, T., e Pistoiesi, B. (2020). The stressful implications of remote e-working: Evidence from Europe. *International Journal of Business and Management*, 15, 108-119. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v15n7p108>.
- [15] Akhavan, M., Hölzel, M., e Leducq, D. (a cura di) (2023). *European Narratives on Remote Working and Coworking During the COVID-19 Pandemic*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-26018-6>.
- [16] Peruzzi, M. (2021). "Lavoro agile: flessibilità temporale, (dis)connessione, controllo. Una riflessione in prospettiva giuslavoristica," in *Il lavoro da remoto. Aspetti giuridici e sociologici*, a cura di M. Peruzzi e D. Sacchetto (pp. 17-36). Torino: Giappichelli.

- [17] Barbieri, T., Basso, G., e Scicchitano, S. (2022). Italian Workers at Risk During the COVID-19 Epidemic. *Italian Economic Journal*, 8, 175–195. <https://doi.org/10.1007/s40797-021-00164-1>.
- [18] Eurofound (2022). Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty. Publications Office of the European Union, Luxembourg. <https://www.eurofound.europa.eu/system/files/2022-07/ef22042en.pdf>.
- [19] Kurland, N.B., e Egan, T.D. (1999). Telecommuting: Justice and Control in the Virtual Organization. *Organization Science*, 10(4), 500–513. <https://doi.org/10.1287/orsc.10.4.500>.
- [20] Wohlers, C., Hartner-Tiefenthaler, M., e Hertel, G. (2019). The relation between activity-based work environments and office workers' job attitudes and vitality. *Environment and Behavior*, 51(2), 167–198. <https://doi.org/10.1177/0013916517738078>.
- [21] Spagnoli, P., Manuti, A., Buono, C., e Ghislieri, C. (2021). The good, the bad and the blend: The strategic role of the “middle leadership” in work-family/life dynamics during remote working. *Behavioral Sciences*, 11, 112. <https://doi.org/10.3390/bs11080112>.
- [22] Charalampous, M., Grant, C.A., Tramontano, C., e Michailidis, E. (2019). Systematically reviewing remote e-workers' well-being at work: A multidimensional approach. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 28, 51-73. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1541886>.
- [23] Chung, H., e van der Lippe, T. (2018). Flexible working, work–life balance, and gender equality: Introduction. *Social Indicators Research*, 151, 365–381. <https://doi.org/10.1007/s11205-018-2025-x>.
- [24] Romens, A.I. (2021). Lavoro Da Remoto, Conciliazione Tra Tempi Di Vita e Lockdown: Per Una Prospettiva Di Genere. *Sociologia Del Lavoro*, 160, 224–43. <https://doi.org/10.3280/SL2021-160011>.
- [25] Del Boca, D., Oggero, N., Profeta, P., e Rossi, M. (2020). Women's and men's work, housework and childcare, before and during COVID-19. *Review of Economics of the Household*, 18(4), 1001–1017. <https://doi.org/10.1007/s1150-020-09502-1>.
- [26] Ferreira, R. A., Pereira, R., Bianchi, I.S., e da Silva, M.M. (2021). Decision factors for remote work adoption: Advantages, disadvantages, driving forces and challenges. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. <https://doi.org/10.3390/JOITMC7010070>.
- [27] Palumbo, R., Flamini, G., Gnan, L., e Pellegrini, M.M. (2021). Looking for meanings at work: Unraveling the implications of smart working on organizational meaningfulness. *International Journal of Organizational Analysis*. <https://doi.org/10.1108/IJOA-04-2021-2708>.
- [28] Appel-Meulenbroek, R., Kemperman, A., van de Water, A., Weijs-Perrée, M., e Verhaegh, J. (2022). How to attract employees back to the office? A stated choice study on hybrid working preferences. *Journal of Environmental Psychology*, 81. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101784>.

- [29] Nadler, R. (2020). Understanding “Zoom fatigue”: theorizing spatial dynamics as third skins in computer-mediated communication. *Computers and Composition*, 58, 102613. <https://doi.org/10.1016/j.compcom.2020.102613>.
- [30] Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue. *Technology, Mind, and Behavior*, 2. <https://doi.org/10.1037/tmb0000030>.
- [31] Vercelli, M., e Bertolini, S. (2023). Criticità e potenzialità e fattori di implementazione del lavoro remoto: l’insegnamento del periodo pandemico sul territorio piemontese. (No. 01/2023 Blue paper centro CLB – CPS). Centro “Luigi Bobbio” per la ricerca pubblica ed applicata - Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società. <https://www.collane.unito.it/oa/items/show/130#?c=0&m=0&cv=0>.
- [32] Sinclair, M. A., Stephens, K., Whiteman, K., Swanson-Biearman, B., e Clark, J. (2021). Managing and motivating the remote employee using the transformational leadership model. *Nurse Leader*, 19, 294–299. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2021.01.001>.
- [33] Albano, R., Curzi, Y., Parisi, T., e Tirabeni, L. (2018). Perceived autonomy and discretion of mobile workers. *Studi Organizzativi*, 2, 31–61. <https://doi.org/10.3280/SO2018-002002>.

3 Conformità digitale e sicurezza informatica

3.1 Introduzione

Lo smart working, noto anche come lavoro agile, ha rappresentato un cambiamento radicale nel mondo del lavoro negli ultimi anni. La pandemia ha accelerato la diffusione di questa modalità operativa, spingendo molte aziende ad adottare il lavoro a distanza come principale modalità di gestione delle attività. Tuttavia, lo smart working non riguarda solo il luogo da cui viene svolto il lavoro, ma implica una revisione completa dei processi aziendali e delle modalità organizzative.

Questa trasformazione ha coinvolto anche le PMI (Piccole e Medie Imprese), che hanno dovuto rivedere le proprie modalità operative per adattarsi a un contesto in rapida evoluzione. Lo smart working, infatti, permette alle aziende di diventare più flessibili e di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, migliorando la gestione delle risorse e la produttività. Nonostante i numerosi benefici, però, l'adozione del lavoro agile presenta sfide significative, in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica e la protezione dei dati.

Il presente studio, condotto su un campione di PMI italiane del nord-ovest, ha l'obiettivo di analizzare come queste aziende stiano affrontando le sfide legate allo smart working e alla sicurezza informatica. Attraverso un'indagine empirica, sono stati raccolti dati e testimonianze che permettono di comprendere come le PMI stiano adattando i loro processi aziendali al lavoro da remoto e quali strumenti di cyber security vengano utilizzati per garantire la protezione delle informazioni aziendali.

Un aspetto cruciale emerso dalla ricerca riguarda la differenza nell'adozione dello smart working tra le varie tipologie di imprese. Le micro e piccole imprese sembrano essere più predisposte all'utilizzo del lavoro agile, sfruttandolo per ottimizzare le risorse e garantire maggiore flessibilità operativa. Le medie imprese, invece, tendono a limitare l'utilizzo dello smart working, a causa della maggiore complessità delle loro operazioni e della necessità di una presenza fisica in determinati settori.

In un contesto sempre più digitalizzato, la sicurezza informatica non può essere considerata separatamente dallo smart working. L'adozione del lavoro agile aumenta l'esposizione delle aziende a rischi informatici, poiché i dipendenti accedono ai dati aziendali da dispositivi e reti esterne. Senza adeguate misure di sicurezza, le PMI rischiano non solo di subire perdite economiche, ma anche di compromettere la propria reputazione. Tuttavia, la ricerca ha evidenziato che

molte PMI si affidano a soluzioni di sicurezza informatica di base, come Microsoft 365 e Google Suites, che non sono sufficienti a proteggere le informazioni da attacchi più sofisticati.

Nel corso di questo documento, verranno presentati i risultati dell'indagine empirica condotta, con un'analisi approfondita delle principali evidenze emerse e dei possibili sviluppi futuri. Infine, verranno forniti suggerimenti pratici per migliorare l'adozione dello smart working e garantire un elevato livello di sicurezza informatica.

3.2 Stato dell'arte

3.2.1 Numero di processi aziendali in smart working dimensione dell'azienda

Negli ultimi anni, lo smart working, o lavoro da remoto, è diventato una pratica sempre più comune tra le aziende italiane, indipendentemente dalla loro dimensione e dal settore in cui operano. Ciò significa che non solo le piccole e microimprese, ma anche le medie imprese hanno iniziato a sfruttare il lavoro agile per gestire un numero crescente di processi aziendali. Questa tendenza è stata confermata dall'analisi dei dati raccolti, secondo cui l'adozione dello smart working non è limitata a specifiche tipologie di aziende, ma viene utilizzata trasversalmente in vari processi, sia strategici che operativi e di supporto.

Come evidenziato nella *Tabella 1. Dimensioni dell'azienda, Smart working e processi aziendali*, le micro e piccole imprese risultano essere le più attive nell'adottare il lavoro agile, arrivando a gestire fino a 11 processi diversi in modalità remota. Questo significa che molte attività aziendali, che in precedenza venivano svolte esclusivamente in presenza, ora possono essere portate avanti in maniera efficiente anche da casa o da qualsiasi altro luogo. D'altra parte, le medie imprese tendono a limitare il numero di processi gestiti da remoto, con un numero medio di processi in smart working inferiore rispetto alle piccole realtà. Le medie imprese spesso si fermano a un numero che va dai 6 ai 10 processi gestiti da remoto.

Questa differenza tra micro e piccole imprese, rispetto alle medie aziende, è legata principalmente alla maggiore flessibilità e adattabilità delle aziende più piccole. Le micro e piccole imprese riescono a implementare il lavoro da remoto con maggiore facilità grazie alla loro struttura più snella e al minore numero di livelli gerarchici. Di conseguenza, sono in grado di prendere decisioni più rapide e di adattare i processi aziendali al lavoro a distanza senza particolari complicazioni. Al contrario, le medie imprese, a causa della loro struttura organizzativa più complessa e della necessità di una maggiore presenza fisica in

alcuni processi, faticano a estendere l'uso dello smart working su larga scala. Alcune attività, infatti, richiedono ancora un controllo diretto o la disponibilità immediata di strumenti e risorse che non possono essere trasferiti facilmente in un contesto digitale.

In generale, lo smart working rappresenta un'opportunità importante per le aziende, in particolare per le micro e piccole realtà, in quanto consente di ottimizzare le risorse disponibili e di migliorare l'efficienza complessiva. Le aziende che riescono a sfruttare appieno il potenziale del lavoro a distanza sono anche quelle che riescono a rispondere con maggiore agilità e rapidità ai cambiamenti del mercato, restando competitive anche in situazioni di incertezza o difficoltà, come quelle sperimentate durante la pandemia.

Le aziende italiane tendono ad adottare lo smart working principalmente in tre categorie di processi aziendali:

- **Processi Strategici:** Si tratta di attività che riguardano la pianificazione aziendale a lungo termine, la gestione delle relazioni con partner e stakeholder, la definizione delle politiche aziendali e finanziarie. Questi processi richiedono una visione d'insieme e un elevato livello di collaborazione tra i vari reparti. Per questo motivo, spesso sono gestiti da remoto attraverso strumenti digitali che facilitano la comunicazione e il coordinamento tra i diversi livelli aziendali. Grazie alle tecnologie moderne, è possibile pianificare riunioni virtuali e condividere documenti in tempo reale, rendendo il lavoro agile particolarmente adatto a questi tipi di attività.
- **Processi Operativi:** Comprendono attività più pratiche e quotidiane, come la gestione degli acquisti e delle vendite, il contatto con i clienti e il controllo della qualità dei prodotti e servizi. L'adozione dello smart working in questi ambiti consente di garantire una continuità operativa anche in situazioni di emergenza o in caso di chiusure temporanee, come è avvenuto durante la pandemia. In questi casi, avere la possibilità di gestire gli ordini, rispondere ai clienti e monitorare la qualità dei prodotti da remoto ha permesso alle aziende di proseguire le loro attività senza interruzioni.
- **Processi di Supporto:** Si riferiscono ad attività come l'assistenza tecnica e informatica, la formazione del personale e la gestione delle risorse umane. Questi processi sono particolarmente indicati per essere gestiti da remoto, poiché non richiedono una presenza fisica e possono essere svolti con il supporto delle tecnologie digitali, come piattaforme di videoconferenze e strumenti di collaborazione online. Ad esempio, i dipendenti possono seguire corsi di aggiornamento, ricevere assistenza tecnica e partecipare a sessioni di formazione senza dover essere presenti in ufficio.

Dai dati raccolti emerge che le aziende più giovani, ovvero quelle fondate di recente, tendono a integrare lo smart working in tutte queste aree, ottenendo un vantaggio competitivo significativo in termini di flessibilità e capacità di

adattamento alle nuove esigenze del mercato. Questo indica che le imprese nate negli ultimi anni sono già predisposte a sfruttare le tecnologie digitali e sono più inclini a riorganizzare i loro processi aziendali in modo da consentire il lavoro a distanza. Per loro, lo smart working non è solo una misura temporanea, ma una vera e propria strategia di gestione aziendale che può portare a una maggiore efficienza e a una riorganizzazione più moderna e flessibile.

Tabella 1. Smart working e processi aziendali

N.	Azienda	Anno di fondazione	Utilizzo in processo aziendale strategico e quale	Utilizzo in processo aziendale operativo e quale	Utilizzo in processo aziendale di supporto e quale	N. Processi gestiti in smart working
1	A	Piccola	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali Politiche finanziarie	Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Human resource	8
2	B	Piccola	Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali	Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	8
3	C	Micro	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali Politiche finanziarie	Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	10
4	D	Media	Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali	Gestione degli acquisti Gestione delle vendite Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	10

5	E	Micro	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale	6
6	F	Micro	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali Politiche finanziarie	Gestione degli acquisti Gestione delle vendite Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	11
7	G	Micro	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale	6
8	H	Piccola	Non utilizzato	Gestione amministrativo/contabile	Non utilizzato	0
9	I	Partita IVA non attribuita	Pianificazione strategica Politiche aziendali	Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale	5
10	L	Micro	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale	5
11	M	Piccola	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Gestione degli acquisti Gestione delle vendite Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica	6
12	N	Media	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	6
13	O	Micro	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Gestione degli acquisti Gestione delle vendite Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	11

			Politiche aziendali Politiche finanziarie			
--	--	--	--	--	--	--

(*) DIMENSIONI AZIENDE:

GRANDE: ogni impresa con 250 o più effettivi oppure, anche con meno di 250 effettivi, ma con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro

MEDIA: meno di 250 occupati; un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

PICCOLA: fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro

MICRO: fino a 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.

3.2.2 Anno di fondazione e adozione dello smart working

L'anno in cui un'azienda è stata fondata può avere un forte impatto sulla sua predisposizione ad adottare lo smart working. Come evidenziato nella Tabella 2. Anno di Fondazione, Smart working e processi aziendali, le aziende più giovani, nate negli ultimi dieci anni, sono generalmente più propense a utilizzare le tecnologie digitali e ad applicare il lavoro da remoto in molte delle loro attività. Queste imprese tendono ad essere più flessibili e aperte ai cambiamenti, con una struttura organizzativa che facilita l'adozione di nuove modalità operative. Grazie a questa agilità, riescono a gestire con successo una grande varietà di processi in smart working, come attività strategiche, operative e di supporto.

Al contrario, le aziende più mature, fondate negli anni '80 o '90, spesso mostrano una maggiore resistenza all'introduzione dello smart working. Questo perché hanno una cultura aziendale più tradizionale e processi consolidati che possono essere più difficili da modificare. Di conseguenza, queste aziende tendono a utilizzare meno il lavoro agile o, in alcuni casi, a non utilizzarlo affatto. Tuttavia, se anche queste imprese adottano un atteggiamento più aperto e investono in tecnologie adeguate, possono trarre grandi vantaggi dallo smart working, come una maggiore efficienza e flessibilità.

La Tabella 2 mostra chiaramente questa differenza: le aziende più recenti, come "I" (fondata nel 2021) e "N" (fondata nel 2018), hanno già integrato lo smart working in molti dei loro processi aziendali, ottenendo risultati positivi in termini di produttività e organizzazione. Invece, aziende più datate come "A" (1983) e "M" (1987) tendono a gestire meno processi in modalità remota o addirittura a non adottare affatto il lavoro agile.

In sintesi, anche se l'età di un'azienda può influire sull'adozione dello smart working, questo non significa che le imprese più mature non possano beneficiarne. È solo necessario un approccio più graduale, con un piano di formazione specifico e l'introduzione di tecnologie adatte. Con il giusto supporto

e una mentalità aperta, anche le aziende più tradizionali possono migliorare la propria efficienza e rimanere competitive grazie allo smart working.

Tabella 2. Anno di fondazione, smart working e processi aziendali

N.	Azienda	Anno di fondazione	Utilizzo in processo aziendale strategico e quale	Utilizzo in processo aziendale operativo e quale	Utilizzo in processo aziendale di supporto e quale	N. Processi gestiti in smart working
1	A	1983	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali Politiche finanziarie	Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Human resource	8
2	B	2013	Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali	Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	8
3	C	2015	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali Politiche finanziarie	Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	10
4	D	2000	Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali	Gestione degli acquisti Gestione delle vendite Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	10
5	E	2009	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti	Assistenza informatica Formazione del personale	6

				Gestione amministrativo/contabile		
6	F	2012	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali Politiche finanziarie	Gestione degli acquisti Gestione delle vendite Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	11
7	G	2009	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale	6
8	H	1988	Non utilizzato	Gestione amministrativo/contabile	Non utilizzato	0
9	I	2021	Pianificazione strategica Politiche aziendali	Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale	5
10	L	2010	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale	5
11	M	1987	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Gestione degli acquisti Gestione delle vendite Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica	6
12	N	2018	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	Rapporto con il cliente (commerciale) Gestione amministrativo/contabile	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	6
13	O	2011	Pianificazione strategica Gestione dei rapporti con gli stakeholders Politiche aziendali Politiche finanziarie	Gestione degli acquisti Gestione delle vendite Rapporto con il cliente (commerciale) Controllo della qualità dei prodotti	Assistenza informatica Formazione del personale Human resource	11

3.2.3 Settore di attività e adozione dello smart working

Il settore in cui opera un'azienda ha un grande impatto sulla diffusione dello smart working come dimostra la *Tabella 3. Dimensione dell'Azienda, Cyber Security e Attività aziendali*. Le aziende che si occupano di tecnologia, consulenza e servizi – dove non è necessaria una presenza fisica – sono le prime ad adottare questa modalità di lavoro. Per queste realtà, lo smart working non solo permette di mantenere operatività e continuità, ma aiuta anche a risparmiare sui costi e ad aumentare la produttività, perché i dipendenti possono lavorare in modo flessibile ovunque si trovino.

Invece, le imprese del settore manifatturiero, dove le attività richiedono una presenza fisica nei luoghi di produzione o nei laboratori, hanno maggiori difficoltà a utilizzare il lavoro agile. Questo perché molte delle loro operazioni non possono essere svolte da remoto. Tuttavia, anche per queste aziende ci sono opportunità per adottare lo smart working in alcune aree, come quelle amministrative o legate alla gestione delle risorse umane. In queste funzioni, le attività possono essere svolte da remoto senza compromettere l'operatività generale, consentendo così di ridurre i tempi di spostamento e di migliorare l'efficienza.

Anche se per le aziende manifatturiere è più complesso adottare lo smart working, possono comunque beneficiare di un'organizzazione più flessibile, soprattutto nelle aree che non richiedono una presenza fisica costante. Ad esempio, è possibile introdurre il lavoro da remoto per la gestione della contabilità, le risorse umane o la formazione continua del personale. Questi cambiamenti non solo rendono l'azienda più moderna e al passo con i tempi, ma aiutano anche a ridurre i costi e a migliorare la qualità del lavoro, permettendo ai dipendenti di concentrarsi meglio sulle attività principali.

3.2.4 Strumenti di cyber security utilizzati dalle aziende in smart working

Lo smart working ha portato con sé la necessità di proteggere meglio i dati aziendali, perché con il lavoro da remoto aumentano i rischi di attacchi informatici. Come riportato sempre nella *Tabella 3*, molte aziende – soprattutto quelle più piccole – si affidano a soluzioni di sicurezza di base, come Microsoft 365 e Google Suites. Questi strumenti offrono una protezione minima ma sono facili da utilizzare e accessibili in termini di costi.

Tuttavia, la protezione di base potrebbe non essere sufficiente a fermare minacce più avanzate. Per questo motivo, è importante che anche le micro e piccole imprese adottino misure aggiuntive, come l'uso di firewall specifici, antivirus aziendali e backup su cloud per garantire la sicurezza dei dati. Le soluzioni

aggiuntive, come quelle indicate nella Tabella 3, possono offrire una protezione migliore contro gli attacchi informatici, che potrebbero compromettere seriamente l'operatività delle aziende.

Ad esempio, le micro imprese possono utilizzare strumenti facili da integrare e gestire, come antivirus e sistemi di autenticazione a più fattori, mentre le medie imprese, con maggiori risorse, possono permettersi soluzioni di sicurezza più complesse, come backup automatici su cloud e sistemi di monitoraggio continuo delle minacce. Le differenze emergono chiaramente dalla tabella, dove si vede che le medie imprese investono di più in soluzioni complete e avanzate rispetto alle micro imprese, che spesso si limitano a strumenti di base.

In sintesi, la scelta degli strumenti di sicurezza dipende dalle dimensioni e dalle risorse disponibili di ciascuna azienda. Mentre le micro e piccole imprese preferiscono soluzioni più semplici e accessibili, le medie imprese optano per strumenti più evoluti per garantire una maggiore protezione. Tuttavia, tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, devono considerare la sicurezza informatica una priorità strategica, investendo nella formazione dei dipendenti per ridurre al minimo i rischi di attacchi e garantire la continuità delle operazioni anche quando si lavora da remoto.

Tabella 3. Dimensione dell'azienda, cyber security e attività aziendali

N.	Azienda	Dimensione (*)	Attività aziendale	Utilizzo di strumenti di cyber security si/no
1	A	Piccola	Costruzioni	Microsoft 365 – barracuda – backup sui nas – sharepoint – vpn per collegamento da remoto
2	B	Piccola	Formazione personale	Microsoft 365
3	C	Micro	Consulenza informatica	Microsoft 365 – vpn per collegamento da remoto
4	D	Media	Sicurezza informatica	Google suites
5	E	Micro	Ingegneria relativa alle telecomunicazioni	Google suites
6	F	Micro	Import/ export di prodotti di illuminazione	Google suites

7	G	Micro	Agenzia di comunicazione	Google suites
8	H	Piccola	Produzione biancheria di lusso	Firewall endian – antivirus certificati avg business - google suites
9	I	Partita iva non attribuita	Attività di servizi	Microsoft 365
10	L	Micro	Attività divisa in 4 sezioni consulting - produzione di pezzi - costruzione di orologi - costruzione strumenti di misura	Google suites
11	M	Piccola	Produzione di occhiali	Google suites
12	N	Media	Organizzazione di eventi	Microsoft 365
13	O	Micro	Consulenza informatica	Microsoft 365

(*) DIMENSIONI AZIENDE:

GRANDE: ogni impresa con 250 o più effettivi oppure, anche con meno di 250 effettivi, ma con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro

MEDIA: meno di 250 occupati; un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

PICCOLA: fino a 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 10 milioni di euro

MICRO: fino a 10 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio fino a 2 milioni di euro.

3.3 Sviluppi futuri

Guardando al futuro, è essenziale che tutte le aziende, a prescindere dalla loro dimensione o settore, includano lo smart working in modo stabile e strutturato nelle proprie strategie operative. Questo permetterà non solo di rispondere meglio ai cambiamenti del mercato, ma anche di migliorare la gestione delle risorse, aumentare la produttività e favorire un ambiente lavorativo più flessibile. Per raggiungere questi obiettivi, sarà necessario investire in infrastrutture tecnologiche avanzate, implementare politiche aziendali che promuovano la flessibilità e fornire una formazione continua ai dipendenti, affinché possano utilizzare al meglio gli strumenti digitali e lavorare con efficienza anche a distanza.

Le micro e piccole imprese, che già sfruttano lo smart working per mantenere un alto livello di adattabilità e ottimizzare le risorse, dovranno continuare su questa strada, migliorando la loro capacità di gestire il lavoro agile in maniera ancora più efficace. Le medie imprese, invece, dovranno trovare nuove soluzioni per integrare il lavoro a distanza anche nei processi più complessi, superando le

difficoltà organizzative e culturali che finora hanno ostacolato una piena adozione dello smart working.

Parallelamente, la sicurezza informatica diventerà una priorità sempre più rilevante. Con l'aumento dell'uso delle tecnologie digitali e il conseguente incremento dei rischi informatici, sarà cruciale implementare soluzioni avanzate di cyber security. Tecnologie come firewall dedicati, sistemi di autenticazione a più fattori e backup su cloud diventeranno fondamentali per proteggere i dati aziendali e garantire la continuità operativa in un contesto digitale in continua evoluzione. La sicurezza non dovrà essere trattata come un aspetto secondario, ma integrata pienamente nella strategia aziendale, specialmente in un mondo in cui la connettività è in costante crescita.

Per promuovere l'adozione dello smart working e migliorare la sicurezza informatica, la collaborazione tra settore pubblico e privato potrebbe rivelarsi un'opzione efficace. Queste collaborazioni potrebbero offrire accesso a tecnologie avanzate e a supporto finanziario per le aziende con risorse limitate, facilitando così l'adozione di soluzioni innovative. Incentivi e partnership mirate potrebbero garantire che anche le imprese più piccole possano beneficiare delle tecnologie più recenti e proteggere meglio i propri dati. Inoltre, sarà fondamentale sviluppare una cultura aziendale orientata all'innovazione e alla flessibilità, dove la sperimentazione di nuove pratiche lavorative e l'aggiornamento delle competenze siano parte integrante delle politiche aziendali.

Nel complesso, un approccio integrato che unisca smart working e sicurezza informatica contribuirà a creare un ambiente di lavoro moderno, sicuro e flessibile, capace di sostenere la crescita e la competitività delle aziende nel lungo periodo.

3.4 Suggerimenti pratici

Dopo aver analizzato i dati raccolti, è evidente che molte aziende italiane stanno ancora affrontando sfide significative nell'adozione dello smart working e nella gestione della sicurezza informatica. Tuttavia, ci sono alcuni suggerimenti pratici che possono aiutare le imprese a rendere il lavoro a distanza più efficace e a garantire la sicurezza delle informazioni aziendali.

3.4.1 Suggerimenti per integrare lo smart working nelle aziende

- **Identificare i Processi Idonei al Lavoro Remoto:** Le aziende dovrebbero mappare e analizzare i propri processi interni per individuare le attività che possono essere gestite da remoto con maggiore efficacia. Ad esempio, le attività amministrative, di supporto o di gestione strategica sono spesso le più

adatte allo smart working, mentre le attività legate alla produzione richiedono la presenza fisica.

- Investire in Tecnologie Avanzate: Dotarsi di strumenti tecnologici come piattaforme di collaborazione online, sistemi cloud sicuri e software di gestione del lavoro può facilitare la gestione dei processi a distanza e garantire la protezione dei dati aziendali. Tecnologie come Microsoft Teams, Zoom o Google Workspace possono supportare la collaborazione tra dipendenti anche se non si trovano nello stesso luogo.
- Adottare un Modello Flessibile: Rivedere le politiche aziendali per includere maggiore flessibilità negli orari e nelle modalità di lavoro. Questo approccio non solo aumenta la soddisfazione dei dipendenti, ma contribuisce anche a migliorare l'equilibrio tra vita privata e lavorativa, favorendo la produttività.
- Fornire Formazione Continua: Organizzare corsi di formazione per i dipendenti su come lavorare efficacemente da remoto e su come utilizzare gli strumenti tecnologici disponibili. La formazione deve includere anche competenze di comunicazione, gestione del tempo e collaborazione a distanza.
- Implementare Sistemi di Monitoraggio: Monitorare l'efficacia dei processi gestiti in smart working è fondamentale per identificare eventuali inefficienze e apportare miglioramenti continui. I sistemi di monitoraggio consentono anche di valutare la qualità del lavoro e la soddisfazione dei dipendenti.

3.4.2 Suggerimento per migliorare la cyber security

- Promuovere la Consapevolezza sulla Sicurezza: Sensibilizzare i dipendenti sui rischi informatici attraverso sessioni di formazione regolari. Spesso gli errori umani sono la causa principale delle violazioni di sicurezza; quindi, è importante che i dipendenti siano consapevoli delle minacce e sappiano come prevenirle.
- Adottare Soluzioni di Sicurezza Avanzate: Integrare le funzionalità di base di piattaforme come Microsoft 365 e Google Suites con strumenti di sicurezza aggiuntivi, come firewall gestiti, antivirus aziendali e sistemi di backup su cloud, per garantire una protezione completa.
- Collaborare con Partner Specializzati: Affidarsi a consulenti esterni può offrire un valore aggiunto in termini di sicurezza informatica, garantendo una protezione aggiornata e una risposta tempestiva alle minacce emergenti.
- Implementare Soluzioni Scalabili: Scegliere strumenti di sicurezza che possano adattarsi alle esigenze in crescita dell'azienda, consentendo di aggiungere nuove funzionalità o migliorare le esistenti man mano che l'organizzazione si espande.
- Monitoraggio e Risposta agli Incidenti: Utilizzare soluzioni di monitoraggio continuo per identificare tempestivamente minacce o attività sospette. Implementare un piano di risposta agli incidenti che preveda azioni immediate per contenere e risolvere le minacce è fondamentale per garantire la sicurezza operativa.

3.4.3 Adottare gli approcci alle esigenze aziendali

Le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione o dall'anno di fondazione, dovrebbero personalizzare l'adozione dello smart working e delle misure di sicurezza in base alle loro esigenze specifiche. Le aziende più mature, con una lunga storia, potrebbero trovare più difficile il passaggio a nuove modalità di lavoro e dovrebbero essere supportate da consulenti esterni per facilitare questo cambiamento.

3.5 Conclusioni

Questo studio, basato su un'analisi empirica condotta sulle piccole e medie imprese italiane (PMI), ha messo in luce l'importanza crescente dello smart working e della sicurezza informatica per garantire la competitività e la crescita delle aziende. Negli ultimi anni, molte PMI sono riuscite ad affrontare con successo le sfide legate all'implementazione del lavoro a distanza, sfruttandolo per rendere i propri processi più flessibili ed efficienti. Nonostante le difficoltà incontrate, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e la formazione del personale, molte imprese sono riuscite a trarre benefici significativi dall'adozione del lavoro agile.

Guardando al futuro, sarà fondamentale per le PMI continuare a investire in tecnologie che facilitino il lavoro da remoto, promuovendo al contempo una cultura aziendale aperta all'innovazione e alla sperimentazione di nuove modalità operative. L'integrazione dello smart working deve essere supportata dallo sviluppo di competenze digitali e da strategie di sicurezza informatica efficaci per proteggere i dati aziendali e garantire la continuità operativa. È necessario che le PMI adottino un approccio proattivo alla cyber security, implementando soluzioni che vadano oltre i sistemi tradizionali e affrontino le nuove minacce emergenti.

In conclusione, lo studio empirico ha sottolineato l'importanza di affrontare insieme smart working e cyber security, considerando questi due aspetti come interconnessi e complementari. Le PMI possono sfruttare a pieno le potenzialità del lavoro agile solo se affiancano a questa trasformazione una solida strategia di sicurezza informatica. Con l'adozione di misure mirate e una maggiore consapevolezza, le imprese italiane possono migliorare la loro competitività, adattarsi ai cambiamenti del mercato e proteggere le proprie informazioni in un contesto lavorativo in continua evoluzione.

Tabella 4. Frasi significative delle interviste svolte

N.	Azienda	Attività aziendale	Citazione
1	A	Costruzioni	<p>"Lo smart working ha permesso alle persone di conciliare meglio la vita professionale con quella personale, aumentando la flessibilità e migliorando il bilanciamento tra lavoro e vita privata."</p> <p>"L'adozione dello smart working ha portato ad un aumento della produttività, poiché molte persone si sono sentite più motivate e hanno potuto organizzare il proprio tempo in modo più efficiente lavorando da casa."</p> <p>"Lo smart working ha anche contribuito a ridurre lo stress legato agli spostamenti quotidiani verso l'ufficio, consentendo alle persone di risparmiare tempo e risorse e di dedicare più energie alle proprie attività lavorative."</p>
2	B	Formazione personale	<p>"[lo smart working è positivo...]Per la parte consulenziale, chiaramente la stessa cosa non si può dire con la parte operativa."</p> <p>"Siamo nati con lo smart working per la parte consulenziale."</p> <p>"Siamo un'azienda che cresce di anno in anno, abbiamo una employee experience ai massimi livelli, e pertanto le nostre persone sono super soddisfatte e non si può andare meglio di così, onestamente."</p>
3	C	Consulenza informatica	<p>"La pandemia è stata la scusa per adottarlo e poi abbiamo dovuto consolidarlo e mantenerlo, quindi il rapporto con i superiori, coi nostri compagni, ovviamente, nel momento che tu stai in differita devi trovare un modo per colmare questo gap."</p> <p>"Abbiamo dovuto cercare di strutturare con degli orari per evitare sovrapposizioni di videocall."</p>

			"Il futuro della nostra azienda è aprirsi ad un mondo sempre più ampio, aprendo le porte anche al personale straniero, che potrà lavorare in smart working."
4	D	Sicurezza informatica	<p>"Nel momento in cui c'è stato il Covid, quindi la chiusura di tutto, non abbiamo avuto nessuna difficoltà, nel senso che a parte sistemare un paio di cose, tecniche e pratiche, tutti i dipendenti sono riusciti a continuare a erogare i servizi anche in smart working."</p> <p>"Non pensiamo veramente di tornare nella vecchia modalità di lavoro, visto che comunque questa funziona, sono come le dico, si fa efficienza con meno spese. I dipendenti sono più contenti, sono comunque contenti di questa attività, rischieremmo forse anche di perdere qualcuno se dovessimo far rientrare, ma le dico non è neanche stato fatto con questa ipotesi, proprio perché... Funziona meglio così, ecco."</p> <p>"Beh, il fatto comunque di spostarsi meno è sicuramente una cosa buona a livello di sostenibilità, perché comunque la macchina consuma e inquina eccetera eccetera, quindi poter lavorare da casa sicuramente è meno impattante."</p>
5	E	Ingegneria relativa alle telecomunicazioni	<p>"Noi abbiamo utilizzato lo smart working durante la pandemia perché sostanzialmente per i collaboratori che non potevano venire in ufficio. Ero io l'unico autorizzato a girare in cantiere anche il giorno dopo che avevano chiuso l'Italia, io potevo girare comunque in Italia, ma abbiamo cercato ovviamente per sicurezza anche personale, di limitare."</p> <p>"Non è cambiato nulla, l'unica cosa che prima le riunioni le facevi online e un po al telefono o tramite Skype, anche perché</p>

			<p>premetto avendo già tutta gente formata era facile."</p> <p>"L'efficienza è rimasta assolutamente inalterata, vorrei dire migliorata."</p>
6	F	Import/ export di prodotti di illuminazione	<p>"Allora noi attualmente siamo in Smart working proprio perché, essendo tutti consulenti, tutti, e sono tutti consulenti esterni, ognuno può lavorare da dove preferisce."</p> <p>"Sicuramente prima della pandemia lo smart era presente, ma in maniera meno importante."</p> <p>"Lo smart working è un mezzo di lavoro oramai consolidato, da cui non tornano più indietro, quello è pacifico."</p>
7	G	Agenzia di comunicazione	<p>"Noi abbiamo poi preso un ufficio, ne abbiamo preso subito dopo, quindi non siamo mai stati praticamente senza ufficio e abbiamo approfittato per ridurlo."</p> <p>"Lo smart working lo viviamo proprio come un aspetto, non imprescindibile, ma molto molto importante."</p> <p>"Altri lavori, ovviamente, andranno sempre più in un'ottica di di utilizzo dello smart working."</p>
8	H	Produzione biancheria di lusso	<p>"Sì, durante la pandemia, anche perché siamo stati obbligati, abbiamo aperto lo smart working per gli impiegati principalmente..."</p> <p>"Siamo un'azienda artigiana, noi lo Smart working, per noi diventa difficile perché dobbiamo esserci di persona, dobbiamo risolvere i problemi che si creano con i tessuti."</p> <p>"Ma guardi, un'idea un po comune era quella di ritornare in presenza, perché comunque qua ci sono clienti, ci sono dipendenti, persone che si conoscono da trent'anni perché essendo un'azienda storica ci son</p>

			tante persone che ormai si conoscono da tanti anni e quindi oltre che essere colleghi sono anche amici."
9	I	Attività di servizi	<p>"Quindi, inizialmente appena scoppiata la pandemia, hanno inserito un VPN per lavorare da casa, invece adesso siamo dotati di computer personali, prima erano tutti fissi e adesso invece abbiamo i portatili."</p> <p>"Il nuovo smart working verrà mantenuto? Probabilmente verrà anche allargato perché è uno strumento utile."</p> <p>"E io sono molto d'accordo sulla settimana corta, anzi figurati, ci sono alcune delle aziende che seguono che il venerdì non mi rispondono perché loro non ci sono..."</p>
10	L	Attività divisa in 4 sezioni consulting - produzione di pezzi - costruzione di orologi - costruzione strumenti di misura	<p>"Abbiamo gestito tutto lo smart working perché a quel punto avevamo la necessità di soddisfare quelli che erano i nostri dipendenti che avevano paura di rimuoversi da casa e quelle che invece erano le richieste del mercato perché ci chiedevano."</p> <p>"Quindi spalmare il lavoro in maniera diversa nell'arco della giornata secondo me è assolutamente pesante. Io se dovessi stare in casa h 24 io non reggerei."</p> <p>"Ma secondo me ha dato la possibilità alle persone di gestire meglio la propria vita."</p>
11	M	Produzione di occhiali	<p>"Durante il periodo di lockdown, abbiamo stabilito dei turni per permettere a parte del personale di lavorare da casa, mentre alcune funzioni come la logistica e il magazzino richiedevano la presenza fisica."</p> <p>"Abbiamo introdotto la flessibilità oraria, permettendo ai dipendenti di scegliere gli orari di ingresso e uscita, per soddisfare esigenze personali come l'assistenza ai familiari o il traffico sulle strade."</p> <p>"L'introduzione dello smart working è stata ben accolta dai dipendenti, sebbene alcuni</p>

			preferissero comunque lavorare in ufficio durante i periodi di lockdown più rigidi, evidenziando un desiderio di connessione e normalità lavorativa."
12	N	Organizzazione di eventi	"Il vantaggio forse è stato non tanto pratico perché sull'effetto lavorativo, ma forse un'apertura mentale." "Sì, svantaggi devo dire che non ne ho visti." "Forse il dipendente è meno inscatolato nell'orario, nelle regole dell'orario. Anche se, ripeto, poi non l'abbiamo così tanto, ma a livello di mentalità forse ha aiutato un po anche all'apertura di questo senso."
13	O	Consulenza informatica	"io lavoro da sempre con mia moglie in smart working" "lo smart working è il futuro, almeno per quanto riguarda l'informatica" "i dipendenti difficilmente torneranno ad un mondo senza smart working"

3.6 Riferimenti

- [1] Soni, V., Kukreja, D., & Sharma, D. K. (2020). Security vs. Flexibility: Striking a Balance in the Pandemic Era. *2020 IEEE International Conference on Advanced Networks and Telecommunications Systems (ANTS)*. <https://doi.org/10.1109/ANTS47819.2020.9213078>
- [2] Park, S., Kim, Y., Park, G., Na, O., & Chang, H. (2018). Research on Digital Forensic Readiness Design in a Cloud Computing-Based Smart Work Environment. *Sustainability*, 10(1), 229. <https://doi.org/10.3390/su10010229>
- [3] Repetto, M. (2023). Adaptive Monitoring, Detection, and Response for Agile Digital Service Chains. *ELSEVIER*. <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.102523>
- [4] Lallie, H. S., Shepherd, L. A., Nurse, J. R. C., Erola, A., Epiphaniou, G., Maple, C., & Bellekens, X. (2021). Cyber security in the age of COVID-19: A timeline and analysis of cyber-crime and cyber-attacks during the pandemic. *Computers & Security*. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102491>
- [5] Furnell, S., & Shah, J. N. (2020). Home Working and Cyber Security – An Outbreak of Unpreparedness? *Computer Fraud & Security*, 2020(5), 6-9. [https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(20\)30045-5](https://doi.org/10.1016/S1361-3723(20)30045-5)
- [6] Mughaid, A., Alnajjar, A., El Salhi, S., Almakadmeh, K., & AlZu'bi, S. (2023). A Cutting-Edge Intelligent Cyber Model for Intrusion Detection in IoT Environments Leveraging Future Generations Networks. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3559508/v1>

- [7] Islam, M. S., Rahman, M. A., Ameen, M. A. B., Ajra, H., Ismail, Z. B., & Zain, J. M. (2023). Blockchain-Enabled Cybersecurity Provision for Scalable Heterogeneous Network: A Comprehensive Survey. *Tech Science Press*. <https://doi.org/10.32604/cmcs.2023.028687>
- [8] Georgiadou, A., Mouzakitis, S., & Askounis, D. (2022). Working from home during COVID-19 crisis: a cyber security culture assessment survey. *Security Journal*. <https://doi.org/10.1057/s41284-021-00286-2>
- [9] Hui, D. S., Abdulaziz, K., Ippolito, G., Memisha, Z. A., Drosten, C., & Petersen, E. (2020). The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. *International Journal of Infectious Diseases*, 91, 264-266. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.009>
- [10] Rotondi, V., Babazadeh, M., Landolfi, G., Luciani, M., Uccella, L., Dell'Oca, S., Rosselli, M., Botturi, L., & Caiata Zufferey, M. (2024). Crucial and fragile: a multi-methods and multi-disciplinary study of cooperation in the aftermath of the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Public Health*. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1368056>
- [11] Barbieri, B., Mondo, M., De Simone, S., Pinna, R., Galletta, M., Pileri, J., & Bellini, D. (2024). Enhancing Productivity at Home: The Role of SmartWork and Organizational Support in the Public Sector. *Societies*. <https://doi.org/10.3390/soc14040050>
- [12] Mondo, M., Pileri, J., Barbieri, B., Bellini, D., & De Simone, S. (2023). The Role of Techno-Stress and Psychological Detachment in the Relationship between Workload and Well-Being in a Sample of Italian Smart Workers: A Moderated Mediated Model. *Social Sciences*, 12(10), 530. <https://doi.org/10.3390/socsci12100530>
- [13] Todisco, L., Tomo, A., Canonico, P., & Mangia, G. (2022). The bright and dark side of smart working in the public sector: employees' experiences before and during COVID-19. *Management Decision*. <https://doi.org/10.1108/MD-02-2022-0164>
- [14] Cattani, L., Magrini, A., & Chiari, A. (2024). A Method and Metrics to Assess the Energy Efficiency of Smart Working. *Buildings*, 14(3), 741. <https://doi.org/10.3390/buildings14030741>
- [15] Astorquiza-Bustos, B. A., & Quintero-Peña, J. W. (2023). Who can work from home? A remote working index for an emerging economy. *Telecommunications Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2023.102669>
- [16] Hoxhaj, R., & Miti, F. (2024). The impact of COVID-19 on work from home of ethnic groups in the USA: evidence from time-use data. *International Journal of Manpower*. <https://doi.org/10.1108/IJM-12-2022-0596>
- [17] Restrepo, B. J., & Zeballos, E. (2022). Work from home and daily time allocations: evidence from the coronavirus pandemic. *Springer*. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09614-w>

- [18] Pabilonia, S. W., & Vernon, V. (2022). Telework, Wages, and Time Use in the United States. *Springer*. <https://doi.org/10.1007/s11150-022-09601-1>
- [19] Carsten, M., Peters, C., & Lawson, S. (2024). Consumer-based coping within the United States during COVID-19: impacts of working from home. *Cogent Business & Management*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2348443>
- [20] Jenkins, K., Buchan, J., Rhodes, R. E., & Hamilton, K. (2024). Workplace movement: a qualitative study on office workers' beliefs. *Australian Journal of Psychology*. <https://doi.org/10.1080/00049530.2024.2341695>
- [21] Baruffini, M., & Rossi, F. (2024). Who was more likely to work from home during the COVID-19 pandemic? A gender perspective in Switzerland. *Regional Studies, Regional Science*. <https://doi.org/10.1080/21681376.2024.2326098>
- [22] Asmussen, K. E., Mondal, A., & Bhat, C. R. (2024). The interplay between teleworking choice and commute distance. *Elsevier - Transportation Research Part C*. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2024.104690>
- [23] Adobati, F., & Debernardi, A. (2021). The Breath of the Metropolis: Smart Working and New Urban Geographies. *Sustainability*, 13(6), 3179. <https://doi.org/10.3390/su13063179>
- [24] Nguyen, M. H., & Armoogum, J. (2021). Perception and Preference for Home-Based Telework in the COVID-19 Era: A Gender-Based Analysis in Hanoi, Vietnam. *Sustainability*, 13(6), 3179. <https://doi.org/10.3390/su13063179>
- [25] Santana, M., & Cobo, M. J. (2020). What is the future of work? A science mapping analysis. *Elsevier - European Management Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.04.010>
- [26] Santos, R. D., Magalhaes, C., & Franca, C. (2024). Hybrid Work Well-Being: Software Professionals Finding Equilibrium. *Focus: Well-being for Resilience: Developers Thrive*. <https://doi.org/10.1109/MS.2024.3388551>
- [27] Smite, D., Christensen, E. L., Tell, P., & Russo, D. (2023). The Future Workplace: Characterizing the Spectrum of Hybrid Work Arrangements for Software Teams. *Focus: The Future of Software Development in a Hybrid World*. <https://doi.org/10.1109/MS.2022.3230289>
- [28] Smite, D., Moe, N. B., Hildrum, J., Huerta, J. G., & Mendez, D. (2023). Work-from-home is here to stay: Call for flexibility in post-pandemic work policies. *The Journal of Systems & Software*. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111552>
- [29] Yang, L., Holtz, D., Jaffe, S., Suri, S., Sinha, S., Weston, J., Joyce, C., Shah, N., Sherman, K., & Hecht, B. (2022). The effects of remote work on collaboration among information workers. *Nat Hum Behav*, 6, 43–54. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01196-4>
- [30] McPhail, R., Chan, X. W., May, R., & Wilkinson, A. (2023). Post-COVID remote working and its impact on people, productivity, and the planet: An exploratory scoping review. *The International Journal of Human Resource Management*. <https://doi.org/10.1080/09585192.2023.2221385>

- [31] Chan, X. W., Shang, S. D., Brough, P., Wilkinson, A., & Lu, C. Q. (2023). Work, life and COVID-19: a rapid review and practical recommendations for the post-pandemic workplace. *Asia Pacific Journal of Human Resources*. <https://doi.org/10.1111/1744-7941.12355>
- [32] Adekoya, O. D., Adisa, T. A., & Aiyenitaju, O. (2022). Going forward: remote working in the post-COVID-19 era. *Employee Relations: The International Journal*. <https://doi.org/10.1108/ER-04-2021-0161>
- [33] Jackowska, M., & Luring, J. (2021). What are the effects of working away from the workplace compared to using technology while being at the workplace? Assessing work context and personal context in a global virtual setting. *Journal of International Management*. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2021.100826>
- [34] Roberto, R., Zini, A., Felici, B., Rao, M., & Noussan, M. (2023). Potential Benefits of Remote Working on Urban Mobility and Related Environmental Impacts: Results from a Case Study in Italy. *Applied Sciences*. <https://doi.org/10.3390/app13010607>
- [35] Delventhal, M. J., Kwon, E., & Parkhomenko, A. (2022). JUE Insight: How do cities change when we work from home? *Journal of Urban Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2021.103331>
- [36] Larson, W., & Zhao, W. (2017). TELEWORK: Urban Form, Energy Consumption, and Greenhouse Gas Implications. *Economic Inquiry*, 55(2), 712–731. <https://doi.org/10.1111/ecin.12399>
- [37] Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2015). Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(1), 165-218. <https://doi.org/10.1093/qje/qju032>
- [38] Wang, L. Y., & Xie, T. Y. (2023). Double-Edged Sword Effect of Flexible Work Arrangements on Employee Innovation Performance: From the Demands-Resources-Individual Effects Perspective. *Sustainability*, 15(13), 10159. <https://doi.org/10.3390/su151310159>
- [39] Dincelli, E., & Yayla, A. (2022). Immersive virtual reality in the age of the Metaverse: A hybrid-narrative review based on the technology affordance perspective. *The Journal of Strategic Information Systems*, 31(2), 101717. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2022.101717>
- [40] Howard, M. C., & Davis, M. M. (2022). A meta-analysis and systematic literature review of mixed reality rehabilitation programs: Investigating design characteristics of augmented reality and augmented virtuality. *Computers in Human Behavior*, 130, 107197. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107197>

4 Gestione dei costi e ottimizzazione della performance

4.1 Introduzione allo smart working e le sfide per le imprese

Lo smart working, noto anche come lavoro agile, è una modalità di lavoro che ha subito un'espansione senza precedenti negli ultimi anni, favorita in parte dall'evoluzione tecnologica e, più recentemente, dalla pandemia di COVID-19.

Il suo impatto ha trasformato radicalmente il modo in cui le aziende gestiscono i dipendenti, passando da un modello tradizionale, incentrato sulla presenza fisica e su orari rigidi, a un modello più flessibile, orientato ai risultati.

Secondo la definizione formale introdotta in Italia con la legge n. 81 del 2017, lo smart working è una modalità lavorativa che permette ai dipendenti di svolgere la loro attività "senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro", favorendo una maggiore autonomia organizzativa.

A differenza del telelavoro, lo smart working non richiede al dipendente di svolgere le sue mansioni esclusivamente da casa, ma piuttosto gli consente di scegliere il luogo e il momento più adeguato a portare a termine i compiti assegnati.

Questa distinzione riflette un approccio più maturo e avanzato al lavoro remoto, che mira a migliorare la produttività attraverso la libertà e la responsabilità individuale [1].

Nonostante la sua diffusione globale, in Italia lo smart working ha incontrato inizialmente una certa resistenza, soprattutto nelle aziende più tradizionali, ma la necessità di adattamento imposta dalla pandemia ha accelerato il processo di trasformazione [2].

Opportunità e benefici per le imprese

L'adozione dello smart working ha rivelato una serie di vantaggi per le imprese, che vanno ben oltre la semplice flessibilità operativa. Tra i benefici principali si annovera l'aumento della produttività, dimostrato da numerosi studi condotti durante e dopo la pandemia. L'eliminazione o la riduzione del pendolarismo combinate con una maggiore autonomia nella gestione del tempo hanno consentito ai dipendenti di lavorare in condizioni più favorevoli, consentendo una maggiore concentrazione sul lavoro e una riduzione del livello di affaticamento e di stress [3].

Dal punto di vista economico, le aziende hanno scoperto che è possibile ridurre significativamente i costi operativi associati al mantenimento di uffici fisici, soprattutto nelle grandi città. Il ridimensionamento degli spazi aziendali ha comportato risparmi significativi su affitti, utenze e servizi di manutenzione.

Inoltre, lo smart working ha migliorato la capacità di attrarre talenti, permettendo alle aziende di espandere il proprio bacino di selezione a livello globale, senza dover vincolare i candidati alla necessità di trasferirsi fisicamente vicino alla sede aziendale.

Infine, uno degli aspetti più rilevanti è l'impatto dello smart working sulla sostenibilità ambientale. La riduzione degli spostamenti casa-lavoro ha contribuito a diminuire le emissioni di CO2 e il consumo energetico [2, 4].

Molte aziende stanno quindi sfruttando questa modalità di lavoro per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, migliorando allo stesso tempo la loro reputazione pubblica e la soddisfazione dei dipendenti, sempre più attenti ai temi ecologici.

Le sfide della gestione e della misurazione della performance

Nonostante gli indubbi vantaggi, lo smart working pone anche una serie di sfide importanti, soprattutto per quanto riguarda la gestione e la valutazione delle performance dei dipendenti. La mancanza di supervisione diretta richiede alle aziende di sviluppare nuovi approcci per garantire che i dipendenti siano produttivi ed efficienti anche quando lavorano da remoto.

Un cambiamento fondamentale in questo senso è la necessità di spostare l'attenzione dal controllo del tempo di lavoro alla misurazione dei risultati [3].

Molti manager, abituati a monitorare la presenza fisica dei dipendenti e a valutare il lavoro sulla base delle ore trascorse in ufficio, si trovano di fronte alla necessità di adottare un nuovo paradigma di gestione basato sulla fiducia e sui risultati.

La sfida consiste nel creare un sistema di misurazione delle performance che sia obiettivo e che tenga conto non solo della quantità di lavoro svolto, ma anche della sua qualità [2].

A questo scopo, è fondamentale introdurre metodi di valutazione basati su Key Performance Indicators (KPI), che consentano di monitorare in modo più accurato e trasparente i progressi dei dipendenti.

Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal mantenimento dell'engagement e della motivazione dei dipendenti. Lavorare da remoto può facilmente portare

all'isolamento sociale e a una diminuzione del senso di appartenenza all'azienda [4, 5].

Le imprese devono quindi investire in strumenti e strategie che mantengano vivo il legame tra i dipendenti e l'organizzazione, promuovendo al contempo un senso di comunità anche a distanza.

4.2 Creare una solida cultura organizzativa basata su responsabilizzazione e flessibilità

4.2.1 Responsabilizzazione individuale e fiducia

La creazione di una cultura aziendale basata sulla responsabilizzazione individuale è uno dei pilastri fondamentali dello smart working. Il successo di questo modello dipende infatti dalla capacità dell'azienda di delegare responsabilità e compiti ai propri dipendenti, senza dover monitorare costantemente ogni fase del loro lavoro.

La responsabilizzazione individuale consente, almeno in buona parte, di superare la necessità dell'investimento di fiducia reciproca tra management e team. In presenza di efficaci strumenti di responsabilizzazione individuale, la fiducia quindi non è più un elemento essenziale [6, 7, 8, 9].

Diventa, invece, essenziale l'introduzione di meccanismi di assegnazione di obiettivi, poiché la produttività non può più essere garantita attraverso il controllo diretto ma solo attraverso la motivazione e l'autonomia dei lavoratori.

Autonomia e responsabilità del dipendente

Uno dei vantaggi principali dello smart working è la possibilità per i dipendenti di organizzare il proprio lavoro in base alle proprie esigenze, utilizzando al meglio i momenti di maggiore produttività. Questo però richiede che il lavoratore abbia piena consapevolezza delle proprie responsabilità e sia capace di gestire autonomamente il proprio tempo.

Le imprese devono quindi puntare sulla formazione dei dipendenti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in termini di soft skills, come la gestione del tempo, la pianificazione delle attività e la risoluzione dei problemi [10].

Un dipendente responsabile sa come bilanciare le proprie attività lavorative con le esigenze personali, senza che la flessibilità si traduca in una riduzione della produttività.

Questo tipo di autonomia permette di valorizzare le competenze individuali, offrendo al lavoratore l'opportunità di sviluppare ulteriormente le proprie

capacità gestionali e di problem solving, che a loro volta contribuiscono al successo dell'organizzazione [6, 7, 8, 9].

Cambiamento del ruolo del manager

Il ruolo del manager si evolve significativamente nel contesto dello smart working.

Mentre in un ambiente tradizionale il manager svolge una funzione di controllo e supervisione continua, in uno scenario di lavoro da remoto deve trasformarsi in un leader che ispira e supporta il proprio team [6, 7, 8, 9].

Il manager deve essere in grado di delegare e di fidarsi del fatto che i dipendenti siano in grado di portare a termine i compiti assegnati, senza bisogno di monitorarli costantemente. Ovviamente il manager deve essere in grado di valutare se i singoli lavoratori del suo team dispongano tutti delle competenze e conoscenze necessarie per svolgere in autonomia i compiti che vengono loro assegnati.

Questo richiede una maggiore enfasi sulle competenze relazionali e sulla capacità di comunicare in modo efficace con il team, pur mantenendo un equilibrio tra fiducia e supervisione.

Il manager deve inoltre essere in grado di offrire un feedback costante e costruttivo, identificando rapidamente eventuali problemi o rallentamenti, e intervenendo con soluzioni appropriate [4].

La comunicazione diventa quindi uno strumento essenziale per mantenere coeso il team e per garantire che tutti i membri si sentano coinvolti e allineati sugli obiettivi aziendali [5].

4.2.2 Definizione di obiettivi SMART

La responsabilizzazione dei lavoratori richiede inevitabilmente la definizione e l'assegnazione agli stessi di obiettivi da raggiungere in un certo arco temporale.

Nasce quindi la necessità di capire che natura devono avere questi obiettivi.

A tal fine può essere usata la denominazione di "Indicatori SMART" per indicare le caratteristiche che tali obiettivi devono possedere. Infatti, essi devono essere Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Temporizzati.

Specificità degli obiettivi

Nello smart working, definire obiettivi chiari e specifici diventa essenziale per mantenere allineati i dipendenti e garantire che le aspettative siano ben comprese. Gli obiettivi vaghi o poco definiti possono portare a incomprensioni,

rallentamenti e una scarsa capacità di valutare la performance. Gli obiettivi specifici, invece, permettono ai dipendenti di sapere esattamente cosa ci si aspetta da loro e quali risultati devono raggiungere.

La specificità degli obiettivi consente, inoltre, ai manager di monitorare con maggiore precisione i progressi dei dipendenti e di intervenire tempestivamente in caso di deviazioni rispetto ai piani stabiliti. Per esempio, piuttosto che assegnare un obiettivo generico come "aumentare la produttività", un obiettivo specifico potrebbe essere "completare cinque progetti di marketing entro la fine del trimestre". Questo tipo di obiettivi non solo dà chiarezza al dipendente, ma rende anche più facile valutare i risultati ottenuti e assumere decisioni consapevoli su eventuali azioni correttive.

Obiettivi misurabili: strumenti e Indicatori

La misurabilità degli obiettivi è uno degli aspetti fondamentali per valutare la performance dei dipendenti in smart working. Mentre in un ambiente tradizionale la produttività poteva essere valutata in base alle ore trascorse in ufficio, lo smart working richiede l'adozione di metodi di misurazione basati sui risultati effettivi. A tal fine, le aziende devono stabilire dei Key Performance Indicators (KPI) che consentano di monitorare i progressi in modo oggettivo e trasparente.

Gli strumenti di monitoraggio delle performance, come i software di project management e le dashboard di analisi dei dati, possono essere utilizzati per tenere traccia dei KPI e valutare l'andamento dei progetti in tempo reale.

Questi indicatori devono essere scelti con attenzione, in modo che riflettano non solo la quantità di lavoro svolto, ma anche la qualità e l'impatto sui risultati aziendali complessivi.

Tra i KPI più comuni si possono includere il tasso di completamento dei progetti, la soddisfazione del cliente, il numero di attività svolte e la velocità di risposta a problemi o richieste.

Obiettivi raggiungibili e rilevanti

Oltre a essere specifici e misurabili, gli obiettivi devono essere realistici e allineati con le priorità aziendali. Imporre obiettivi irrealizzabili o fuori portata può generare frustrazione e demotivazione nei dipendenti, compromettendo la loro produttività e il loro impegno.

Gli obiettivi devono essere calibrati in modo da essere sfidanti ma raggiungibili, tenendo conto delle competenze, delle risorse disponibili e del contesto lavorativo in cui il dipendente opera.

Inoltre, è importante che gli obiettivi siano rilevanti, ovvero che abbiano un impatto diretto sugli obiettivi strategici dell'azienda. Questo non solo garantisce che il lavoro dei dipendenti contribuisca in modo significativo al successo complessivo dell'organizzazione, ma permette anche ai lavoratori di vedere chiaramente il valore del loro contributo, migliorando così la motivazione e l'engagement [5].

Temporizzazione degli obiettivi e gestione delle scadenze

La temporizzazione degli obiettivi è fondamentale per mantenere un ritmo di lavoro sostenibile e per evitare che i progetti si prolunghino oltre il dovuto.

Stabilire scadenze precise per ciascun obiettivo consente ai dipendenti di organizzare il proprio tempo in modo efficace, rispettando le priorità aziendali e garantendo il completamento dei compiti entro i tempi stabiliti.

Le scadenze devono essere realistiche e tenere conto dei possibili ostacoli che i dipendenti potrebbero incontrare lungo il percorso.

È importante anche suddividere gli obiettivi più ampi in tappe intermedie, ciascuna con una scadenza specifica, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi e permettere ai manager di intervenire tempestivamente in caso di ritardi.

Una buona gestione delle scadenze aiuta a prevenire l'accumulo di stress e a mantenere alta la motivazione dei dipendenti, evitando che si sentano sopraffatti da obiettivi troppo lontani o ambiziosi.

4.2.3 Creazione di un ambiente di lavoro flessibile

La responsabilizzazione individuale, e la conseguente assegnazione di obiettivi, diventa più efficace in presenza di un ambiente di lavoro flessibile.

È importante ricordare che la flessibilità dell'ambiente di lavoro può riguardare fondamentalmente due aspetti: l'orario di lavoro e il luogo di lavoro [10].

Flessibilità oraria

La flessibilità oraria è una delle principali caratteristiche dello smart working e rappresenta un elemento essenziale per migliorare la soddisfazione e la produttività dei dipendenti. Consentendo ai lavoratori di scegliere quando svolgere le loro attività, in base ai propri ritmi e alle proprie esigenze personali, le aziende possono ottenere un significativo miglioramento delle performance.

La rigidità degli orari di lavoro tradizionali, infatti, non tiene conto delle differenze individuali in termini di picchi di energia e concentrazione. Alcuni dipendenti lavorano meglio al mattino, mentre altri preferiscono le ore serali.

Dare la possibilità di scegliere quando lavorare consente ai dipendenti di essere più produttivi e creativi, sfruttando i momenti in cui sono più concentrati [6, 7, 8, 9].

Tuttavia, la flessibilità oraria deve essere gestita con attenzione, per evitare che si traduca in un sovraccarico di lavoro o in una mancanza di equilibrio tra vita privata e professionale.

Le aziende devono stabilire delle linee guida chiare per garantire che i dipendenti rispettino i tempi di riposo e non siano costantemente reperibili al di fuori degli orari stabiliti. Questo può includere la definizione di "fasce orarie di disponibilità" durante le quali i dipendenti devono essere raggiungibili per eventuali necessità urgenti, lasciando però libertà su come gestire il resto del tempo.

Flessibilità geografica

Uno dei grandi vantaggi dello smart working è la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo. Questo significa che i dipendenti non sono più costretti a recarsi quotidianamente in ufficio, ma possono scegliere di lavorare da casa, da uno spazio di coworking o da qualsiasi altro luogo che favorisca la loro produttività [2].

Questo tipo di flessibilità geografica ha un impatto positivo non solo sui dipendenti, ma anche sull'azienda stessa, che può ampliare il proprio bacino di reclutamento a livello nazionale o internazionale, senza doversi preoccupare della distanza fisica tra il luogo di lavoro e il dipendente [1].

Le imprese devono ovviamente garantire che i lavoratori abbiano a disposizione tutti gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Questo include non solo computer portatili e software aggiornati, ma anche connessioni Internet affidabili e sicure [10].

L'accesso remoto a sistemi aziendali deve essere protetto da misure di sicurezza adeguate, come reti VPN e sistemi di autenticazione a più fattori, per garantire che le informazioni sensibili dell'azienda siano sempre al sicuro.

4.2.4 Adozione di adeguati strumenti di gestione e comunicazione

Uno degli aspetti più critici dello smart working è garantire che i dipendenti abbiano accesso a tutti gli strumenti tecnologici necessari per svolgere il proprio lavoro in modo efficiente e sicuro. Le aziende devono fornire supporto IT reattivo, in grado di risolvere rapidamente eventuali problemi tecnici che potrebbero compromettere la produttività dei dipendenti.

Oltre al supporto tecnico, è fondamentale che i dipendenti abbiano a disposizione hardware adeguato (come computer portatili performanti, webcam e cuffie di qualità) e software aggiornati. L'accesso a reti VPN sicure e a sistemi di autenticazione avanzati è altrettanto importante per proteggere le informazioni sensibili dell'azienda e garantire la conformità alle normative sulla privacy e sulla sicurezza dei dati [5].

È persino ovvio ricordare che lo smart working può diventare una modalità di lavoro efficiente ed efficace solo in presenza di strumenti di gestione e di comunicazione atti a supportarlo. Si tratta di un tema ampio che non è finalità di questo capitolo affrontare. Ci limitiamo dunque a citare brevemente due aspetti fondamentali: quello degli strumenti informatici di supporto nonché quello della gestione efficace delle riunioni.

Piattaforme di collaborazione e gestione dei progetti

In merito al primo aspetto, gli strumenti fondamentali sono quelli che attengono alla gestione dei progetti e quelli che riguardano la comunicazione a distanza, sincrona o asincrona [5].

Strumenti di Project Management. Gli strumenti di project management rappresentano uno degli aspetti centrali per la gestione efficace dei team in smart working. Queste piattaforme consentono di organizzare il lavoro in modo strutturato, fornendo una visione d'insieme dei progetti in corso e permettendo ai manager di monitorare i progressi in tempo reale e sono particolarmente utili per assegnare compiti specifici a ciascun membro del team, impostare scadenze e tracciare il completamento delle attività.

Un altro aspetto cruciale di questi strumenti è la loro capacità di migliorare la trasparenza e la collaborazione all'interno del team. I membri del team possono vedere a quali compiti stanno lavorando i colleghi, facilitando la cooperazione e riducendo la possibilità di duplicare sforzi o di tralasciare compiti importanti.

Infine, molte piattaforme di project management offrono funzionalità di integrazione con altri strumenti di lavoro, come piattaforme di comunicazione e cloud storage, creando un ecosistema digitale fluido che facilita la gestione di progetti complessi.

Comunicazione Sincrona e Asincrona. Nel contesto dello smart working, la comunicazione è uno degli elementi più critici da gestire, poiché l'assenza di interazioni faccia a faccia può facilmente portare a malintesi o ritardi nelle risposte.

Gli strumenti di comunicazione sincrona forniscono un mezzo rapido e immediato per scambiarsi informazioni e coordinarsi in tempo reale. Sono particolarmente utili per le conversazioni rapide o per risolvere questioni urgenti, riducendo la necessità di utilizzare le e-mail, che possono essere più lente e formali.

La comunicazione asincrona, d'altra parte, è altrettanto importante, poiché permette ai dipendenti di gestire le comunicazioni senza dover interrompere costantemente il proprio flusso di lavoro.

In uno scenario di lavoro remoto, nel quale i dipendenti potrebbero lavorare in orari o fusi orari differenti, la possibilità di inviare messaggi che possono essere letti in un secondo momento contribuisce a una maggiore flessibilità operativa.

Le aziende devono quindi bilanciare correttamente l'uso di comunicazione sincrona e asincrona, promuovendo una cultura della trasparenza e della collaborazione continua.

Linee guida per riunioni efficienti

Le videoconferenze sono diventate uno strumento essenziale nello smart working per mantenere il contatto diretto tra i membri del team e garantire che tutti siano allineati sugli obiettivi e le attività da svolgere.

Tuttavia, l'eccesso di riunioni può diventare controproducente, generando un sovraccarico di comunicazione e riducendo il tempo a disposizione per svolgere effettivamente le attività. Per questo motivo, è fondamentale che le aziende stabiliscano delle linee guida chiare per organizzare riunioni efficienti e produttive.

Prima di tutto, ogni riunione dovrebbe avere un ordine del giorno ben definito, condiviso in anticipo con tutti i partecipanti. Questo consente di prepararsi adeguatamente e di focalizzare la discussione sui punti più rilevanti, evitando perdite di tempo. Inoltre, è consigliabile limitare la durata delle riunioni, ad esempio fissando un tempo massimo di 30 o 60 minuti, per mantenere alta la concentrazione e favorire una maggiore efficienza.

Una pratica utile, soprattutto nelle riunioni virtuali, è quella di registrare le sessioni e condividerne i contenuti con i partecipanti. Questo consente di mantenere traccia delle decisioni prese e delle discussioni avvenute, facilitando il recupero delle informazioni per chi non ha potuto partecipare o per chi desidera rivedere alcuni dettagli.

Le registrazioni possono inoltre essere archiviate in repository condivisi, garantendo una maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni.

Corsi di formazione e aggiornamenti periodici

La formazione continua è essenziale per garantire che i dipendenti siano sempre aggiornati sulle nuove tecnologie e sulle best practice per lavorare da remoto. Le aziende devono offrire corsi di formazione periodici che coprano una vasta gamma di argomenti, dalle competenze tecniche specifiche (come l'uso di software di collaborazione o di strumenti di analisi dei dati) a competenze più generali, come la gestione del tempo e la comunicazione virtuale efficace.

Inoltre, i dipendenti devono essere costantemente aggiornati su eventuali cambiamenti nei processi aziendali o nelle normative che riguardano il lavoro da remoto. Investire nella formazione non solo migliora la competenza dei dipendenti, ma aumenta anche il loro senso di appartenenza e di valorizzazione da parte dell'azienda, contribuendo a migliorare la retention.

Trasparenza e comunicazione aperta: pilastri di una gestione efficace dello smart working

Comunicazione degli Obiettivi e dei Risultati Aziendali. Una comunicazione chiara e trasparente è uno degli elementi fondamentali per il successo dello smart working. Le aziende devono assicurarsi che ogni dipendente sia pienamente informato sugli obiettivi aziendali e sul proprio ruolo nel contribuire a raggiungerli. Questo richiede un flusso continuo di informazioni, che permetta ai dipendenti di essere sempre aggiornati sulle priorità aziendali e sulle aspettative.

Condividere regolarmente i risultati aziendali e i progressi raggiunti aiuta a mantenere alto il livello di coinvolgimento dei dipendenti e a far sentire ciascuno parte integrante del successo dell'azienda. La trasparenza nella comunicazione è fondamentale anche per evitare incomprensioni o ambiguità, soprattutto in un contesto di lavoro a distanza dove la mancanza di interazioni dirette può rendere più difficile l'allineamento su obiettivi e strategie [5].

Feedback Costante e Bidirezionale. Il feedback deve essere costante e bidirezionale, creando un dialogo continuo tra dipendenti e manager. I manager devono fornire un feedback regolare ai propri dipendenti, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento, ma anche i dipendenti devono avere l'opportunità di esprimere le proprie opinioni e suggerimenti.

Un sistema di feedback efficace favorisce una cultura aziendale aperta e collaborativa, in cui ogni membro del team si sente ascoltato e valorizzato. Il feedback bidirezionale è inoltre essenziale per identificare rapidamente eventuali problemi o disagi che i dipendenti potrebbero incontrare nel lavoro da

remoto, permettendo all'azienda di intervenire prontamente con soluzioni mirate [6, 7, 8, 9].

4.3 La misurazione della performance nello smart working: strumenti e metodi

La misurazione della performance dello smart working richiede un approccio bilanciato che tenga conto di due prospettive fondamentali: quella dell'azienda e quella del lavoratore. Dal punto di vista aziendale, è essenziale monitorare la produttività, l'efficienza, la collaborazione e il raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, concentrarsi esclusivamente su questi aspetti potrebbe trascurare l'importanza del benessere e della soddisfazione dei lavoratori, elementi cruciali per garantire un rendimento sostenibile nel tempo. Dal lato del lavoratore, fattori come l'engagement, il supporto alla comunicazione, l'equilibrio tra vita privata e professionale e il riconoscimento delle esigenze individuali sono determinanti per mantenere alta la motivazione e la qualità del lavoro. Per questo motivo, una misurazione completa dello smart working deve integrare entrambi i punti di vista, riconoscendo che il successo aziendale è strettamente legato alla soddisfazione e al benessere del dipendente. Solo un sistema di monitoraggio olistico può consentire all'organizzazione di ottimizzare le performance, valorizzando al contempo le risorse umane [2].

Di seguito si analizzano le due prospettive della performance, azienda e lavoratore, tenendo conto, comunque, che il tema della misurazione della performance dello smart working da parte delle aziende è oggetto della seconda parte del presente capitolo, che si sofferma in particolare sugli indicatori più significativi per governare lo smart working da parte delle aziende.

4.3.1 KPI per il monitoraggio della performance

Produttività e tasso di completamento

Misurare la produttività dei dipendenti in smart working può essere complesso, poiché non è più possibile affidarsi al mero conteggio delle ore di lavoro. Il tasso di completamento dei progetti diventa quindi uno degli indicatori chiave per valutare la performance dei dipendenti. Questo KPI misura la quantità di compiti o progetti completati entro una determinata scadenza e fornisce una visione chiara della produttività di ciascun membro del team.

Qualità del lavoro

Oltre alla quantità di lavoro svolto, è fondamentale considerare la qualità dei risultati ottenuti. Questo può essere misurato attraverso una serie di indicatori qualitativi, come il livello di accuratezza e precisione del lavoro, la capacità di

soddisfare le richieste del cliente o il numero di errori commessi. La qualità del lavoro è un fattore essenziale per garantire che i dipendenti non solo rispettino le scadenze, ma producano anche risultati che siano all'altezza degli standard aziendali.

Coinvolgimento e proattività

Il livello di coinvolgimento dei dipendenti è un altro KPI fondamentale, soprattutto in un contesto di smart working. I dipendenti coinvolti sono quelli che partecipano attivamente alle riunioni, propongono soluzioni ai problemi e collaborano con i colleghi per raggiungere gli obiettivi aziendali. La proattività, intesa come la capacità di anticipare problemi e proporre soluzioni innovative, è particolarmente importante nel lavoro da remoto, dove i dipendenti devono essere in grado di gestire autonomamente le sfide che si presentano.

Soddisfazione del cliente

La soddisfazione del cliente è un indicatore chiave per molte aziende, soprattutto per quelle che lavorano in settori che richiedono un contatto diretto con i clienti o con altre parti esterne. Valutare il feedback dei clienti e monitorare la loro soddisfazione consente di misurare l'efficacia del lavoro svolto dai dipendenti e di identificare eventuali aree di miglioramento. I sondaggi di soddisfazione e le recensioni dei clienti sono strumenti utili per ottenere una visione oggettiva della qualità del servizio offerto.

Feedback dai colleghi e dai superiori

Il feedback è uno strumento essenziale per valutare la performance dei dipendenti e per promuovere una cultura aziendale basata sulla crescita continua. Oltre ai KPI quantitativi, è importante raccogliere feedback qualitativi da colleghi e superiori, che possono fornire una visione più ampia del contributo dei dipendenti. Questo tipo di valutazione può aiutare a identificare non solo i punti di forza, ma anche le aree in cui i dipendenti possono migliorare.

Autovalutazioni e colloqui periodici

Le autovalutazioni permettono ai dipendenti di riflettere sui propri progressi e di identificare le aree in cui ritengono di dover migliorare. Questo strumento può essere utilizzato in combinazione con i colloqui periodici tra dipendenti e manager, che offrono l'opportunità di discutere gli obiettivi raggiunti, le sfide incontrate e le aspettative future. I colloqui periodici consentono inoltre di mantenere un dialogo aperto tra il dipendente e il manager, favorendo una maggiore trasparenza e un allineamento continuo sugli obiettivi.

4.3.2 Il benessere del dipendente: un fattore chiave per il successo dello smart working

Programmi di supporto psicologico e benessere

Il benessere psicologico dei dipendenti è un elemento cruciale per il successo dello smart working. Lavorare da remoto può generare sensazioni di isolamento e stress, soprattutto in assenza di contatti sociali diretti con i colleghi. Le aziende devono quindi mettere in atto programmi di supporto psicologico che offrano assistenza ai dipendenti, aiutandoli a gestire eventuali difficoltà emotive o lavorative. Questi programmi possono includere consulenze individuali, accesso a risorse di coaching o counseling, e formazione sulla gestione dello stress [6, 7, 8, 9].

Promuovere una cultura aziendale che valorizzi il benessere mentale dei dipendenti non solo aiuta a prevenire situazioni di burnout, ma contribuisce anche a migliorare la produttività e la motivazione. I dipendenti che si sentono supportati dall'azienda tendono a essere più fedeli e coinvolti, riducendo il turnover e migliorando l'atmosfera lavorativa complessiva.

Iniziative di socializzazione virtuale

L'isolamento sociale è uno dei rischi più comuni associati allo smart working. L'assenza di interazioni quotidiane con i colleghi può portare a un senso di disconnessione dall'azienda e dal team di lavoro. Per contrastare questo fenomeno, le aziende devono organizzare iniziative di socializzazione virtuale che permettano ai dipendenti di interagire in modo informale, anche se a distanza.

Queste iniziative possono includere attività di team building online, giochi di gruppo, incontri virtuali informali come "happy hours" o pause caffè digitali. Creare occasioni di socializzazione aiuta a mantenere alto il morale e a rafforzare i legami tra i membri del team, migliorando il senso di appartenenza e la collaborazione [6, 7, 8, 9].

Monitoraggio del carico di lavoro e prevenzione del burnout

Il lavoro da remoto può portare facilmente a un sovraccarico di attività, soprattutto quando i confini tra vita privata e lavorativa diventano meno chiari. I dipendenti potrebbero sentirsi spinti a lavorare più a lungo del dovuto o a essere sempre disponibili, con il rischio di esaurimento fisico e mentale. Le aziende devono quindi monitorare attentamente il carico di lavoro dei dipendenti, assicurandosi che abbiano un equilibrio sano tra lavoro e tempo libero.

Promuovere una cultura aziendale che incoraggi i dipendenti a prendersi delle pause e a disconnettersi fuori orario è fondamentale per prevenire situazioni di

burnout. Le aziende possono anche offrire formazione su tecniche di gestione del tempo e della produttività, aiutando i dipendenti a organizzare meglio le proprie attività e a evitare lo stress legato al multitasking o alle scadenze troppo serrate [6, 7, 8, 9].

Personalizzazione della gestione: riconoscere le differenze individuali

Ascoltare le Esigenze Individuali. Ogni dipendente ha esigenze e preferenze diverse, e uno degli aspetti più importanti dello smart working è la capacità dell'azienda di riconoscere e rispettare queste differenze. Alcuni dipendenti potrebbero preferire lavorare in orari non convenzionali, mentre altri potrebbero avere bisogno di maggiore supporto tecnico o di flessibilità aggiuntiva per conciliare il lavoro con le responsabilità familiari.

Ascoltare le esigenze individuali e adattare la gestione del team in base a queste necessità aiuta a migliorare il benessere e la produttività dei dipendenti. Le aziende che riescono a personalizzare l'esperienza lavorativa dei propri dipendenti hanno maggiori probabilità di trattenere talenti e di costruire un ambiente lavorativo positivo e inclusivo.

Personalizzare gli Obiettivi e i Percorsi di Sviluppo. Ogni dipendente ha ambizioni e obiettivi di carriera diversi, e le aziende devono essere pronte a offrire percorsi di sviluppo personalizzati che rispondano alle esigenze individuali. Questo può includere la possibilità di partecipare a corsi di formazione specifici, di assumere ruoli di leadership o di lavorare su progetti che rispecchiano i loro interessi e le loro competenze.

Personalizzare gli obiettivi professionali e offrire opportunità di crescita su misura aumenta il senso di realizzazione dei dipendenti e migliora la loro motivazione. Le aziende che investono nel talento e nel potenziale dei propri dipendenti costruiscono una forza lavoro più motivata e resiliente, capace di affrontare le sfide del futuro con fiducia e determinazione.

4.4 I KPI per governare la performance dello smart working

4.4.1 Introduzione alla misurazione della performance dello smart working

Con la crescente diffusione del lavoro in smart working, le aziende devono ripensare i metodi di misurazione della performance per garantire che gli obiettivi aziendali siano raggiunti in modo efficiente e che il lavoratore sia adeguatamente supportato. Tradizionalmente, la performance era valutata in base alla presenza fisica e alla produttività misurata nel contesto di un ufficio, ma

il lavoro a distanza richiede nuovi indicatori e strumenti di monitoraggio per una valutazione accurata.

Dal punto di vista aziendale, alcuni indicatori classici, come la produttività e l'efficienza, rimangono rilevanti ma devono essere adattati per il contesto remoto. La produttività non si misura più solo in termini di presenza o ore lavorate, ma piuttosto sulla base del numero di task completati, della qualità del lavoro e del raggiungimento degli obiettivi.

Oltre a ciò, è fondamentale valutare se e come un dipendente riesce a rispettare le scadenze e completare i progetti nel tempo stabilito, garantendo così il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'azienda.

L'efficienza dei lavoratori può essere valutata tramite il monitoraggio del tempo impiegato per completare i task e del numero di errori o rilavorazioni necessarie. A questo si aggiunge l'importanza di considerare il corretto utilizzo delle risorse aziendali, in particolare nel caso di strumenti digitali che supportano il lavoro a distanza, come software di gestione progetti e piattaforme di collaborazione [11, 12, 13].

Un altro elemento cruciale nel contesto dello smart working è la comunicazione e la collaborazione. Gli indicatori di performance devono riflettere la capacità del lavoratore di partecipare attivamente alle riunioni, di rispondere tempestivamente alle comunicazioni interne e di contribuire in modo significativo ai progetti di gruppo. La qualità delle interazioni tra colleghi e la partecipazione a processi decisionali diventano quindi misure fondamentali del contributo complessivo del lavoratore.

Infine, il livello di engagement e coinvolgimento dei dipendenti può essere misurato attraverso feedback 360°, che forniscono una visione completa delle prestazioni, e il tasso di partecipazione a eventi aziendali e formativi, elementi che sono indicativi della volontà del lavoratore di crescere professionalmente e del suo allineamento agli obiettivi aziendali [11, 12, 13].

In sintesi, nel contesto del lavoro in smart working, le aziende devono adottare un approccio più ampio e sfaccettato nella misurazione delle performance, considerando non solo gli output ma anche la qualità della comunicazione, l'efficienza nell'uso delle risorse e il coinvolgimento attivo nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Di seguito sono brevemente illustrati gli indicatori più significativi per la misurazione della performance dello smart working dal punto di vista aziendale. La finalità è quella di fornire un set di KPI tra i quali l'azienda può scegliere quelli

più adatti alla sua realtà per monitorare la performance del lavoro svolto in smart working rispetto al lavoro svolto presso la sede [11, 12, 13].

Gli indicatori di performance dello smart working che riguardano l'azienda devono riguardare questi aspetti:

- Produttività
- Efficienza
- Comunicazione e collaborazione
- Engagement

Di seguito, questi quattro aspetti sono brevemente descritti e per ciascuno sono presentati i principali temi che devono essere monitorati con degli indicatori.

4.4.2 Indicatori di produttività

Gli indicatori di produttività dello smart working devono riguardare i seguenti temi: il numero di task completati, la qualità del lavoro, il raggiungimento degli obiettivi ed infine il rispetto delle scadenze [11, 12, 13]. I quattro temi elencati sono di seguito brevemente analizzati.

Numero di task completati.

È un modo classico di misurare la produttività e si basa sulla quantità di attività svolte rispetto al piano di lavoro stabilito. Può essere misurato giornalmente, settimanalmente o mensilmente.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema mettono tipicamente in relazione il numero di task completati (in sede o in smart working) rispetto al numero di task assegnati oppure misurano la percentuale di completamento dei task completati (in sede rispetto allo smart working).

Qualità del lavoro.

Non basta completare i task, ma è necessario valutare la qualità dell'output. Questo può essere misurato attraverso revisioni periodiche, feedback dai superiori o dal cliente, e il rispetto degli standard qualitativi prefissati.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema analizzano la percentuale di errori svolti in smart working rispetto al lavoro svolto in sede e valutano il rispetto degli standard qualitativi dei task completati. Possono anche prevedere una valutazione della soddisfazione interna e/o esterna (clienti).

Raggiungimento degli obiettivi.

L'azienda potrebbe aver definito, oltre a specifici task, anche degli obiettivi di altro genere da raggiungere.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema riguardano la percentuale di risultati chiave raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, nonché la valutazione ricevuta da superiori o da clienti (interni o esterni).

Rispetto delle scadenze.

Si tratta di misurare se e quanto spesso un lavoratore completa un task o un progetto entro la scadenza stabilita.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema riguardano il numero di progetti o di task completati nei tempi previsti e/o la quantificazione del ritardo maturato.

4.4.3 Indicatori di efficienza

Gli indicatori di efficienza dello smart working devono riguardare anzitutto il tempo utilizzato per ciascun task, poi le modalità di utilizzo delle risorse aziendali ed infine il numero di errori commessi [11, 12, 13]. Di seguito, questi temi sono brevemente analizzati e descritti.

Tempo impiegato per task.

Un modo tradizionale e tipico per misurare l'efficienza riguarda la misurazione del tempo medio impiegato per completare un compito, rispetto al tempo pianificato.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema riguardano, quindi, il tempo impiegato per realizzare un task (in smart working rispetto al lavoro in sede), calcolato facendo riferimento al rispetto di un tempo stimato per ogni specifico task oppure ad un tempo medio di realizzazione dei task in un periodo di tempo definito.

Utilizzo delle risorse aziendali.

La finalità consiste nel misurare se il lavoratore utilizza in modo efficiente ed efficace gli strumenti e le risorse a sua disposizione, come software, hardware e piattaforme di collaborazione durante il lavoro in smart working.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema attengono alla frequenza e all'intensità di uso (solitamente mensile) degli strumenti e delle risorse chiave.

Numero di errori o rilavorazioni.

Si tratta di misurare quanti errori vengono commessi dal lavoratore o quanto tempo esso impiega per correggere il lavoro completato durante lo smart working.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema riguardano il numero di errori rilevati mensilmente o il numero di task completati senza errori durante il lavoro in smart working, meglio se comparato con gli stessi indicatori rilevati durante il lavoro in sede.

4.4.4 Indicatori di comunicazione e collaborazione

Gli indicatori dello smart working che attengono a comunicazione e collaborazione devono essere in grado di valutare la partecipazione alle riunioni, il tempo di risposta alle comunicazioni interne, nonché il coinvolgimento del lavoratore nei progetti svolti in team [11, 12, 13]. Si tratta di tre aspetti di significativa importanza, che vengono qui brevemente descritti

Partecipazione attiva alle riunioni.

È importante monitorare non solo la presenza nelle riunioni ma anche il contributo attivo del lavoratore durante le riunioni ed i meeting.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema devono monitorare, da un lato, l'assiduità della presenza alle riunioni e, dall'altro, la partecipazione attiva alle stesse. Meglio se questi indicatori confrontano la situazione delle riunioni svolte in smart working rispetto alle riunioni svolte in sede.

Tempo di risposta alle comunicazioni interne.

Un indicatore utile è il tempo medio di risposta alle e-mail, ai messaggi o alle richieste su piattaforme come Microsoft Teams.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema riguardano il tempo medio di risposta ai messaggi (meglio se confrontando smart working rispetto al lavoro in sede), nonché il numero di risposte a messaggi con feedback positivo in smart working rispetto al lavoro in sede.

Coinvolgimento nei progetti in team.

Misurare quanto attivamente un lavoratore partecipa alle attività di gruppo, fornendo idee o completando parti di progetti condivisi.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema devono tenere in considerazione il numero di contributi significativi forniti ai progetti in team durante lo smart working, nonché i feedback positivi ricevuti nei progetti in team.

4.4.5 Indicatori di engagement

Gli indicatori di engagement dello smart working devono prendere in considerazione almeno due aspetti: il feedback da parte di colleghi e supervisor e la partecipazione ad eventi aziendali, corsi di formazione, ecc. [11, 12, 13]. I due temi sono di seguito brevemente descritti.

Feedback da colleghi e supervisor.

Si tratta di raccogliere feedback provenienti da più fonti per valutare l'atteggiamento, la produttività e la capacità collaborativa del lavoratore.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema consistono sostanzialmente nel raccogliere i punteggi di feedback durante lo smart working, confrontato con i feedback ottenuti durante il lavoro in sede, e nel calcolare un punteggio medio mensile.

Partecipazione a eventi aziendali o di formazione online.

La finalità è quella di misurare la volontà del lavoratore di partecipare a sessioni di formazione o incontri aziendali che non sono strettamente necessari ma contribuiscono alla crescita professionale.

I KPI che possono essere utilizzati per misurare questo tema devono riguardare il numero di corsi di formazione online e in presenza erogati, il numero di eventi aziendali realizzati online e in presenza ed infine l'incidenza delle ore di formazione annuali erogate a ciascun lavoratore.

4.5 Smart working: un'opportunità per ottimizzare i costi operativi

Introduzione all'impatto dello smart working sui costi operativi

Con l'evoluzione del mercato del lavoro, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19, la contrattazione tra lavoratori e imprese ha subito importanti cambiamenti, in particolare per quanto riguarda la percentuale di lavoro svolto da remoto rispetto a quello in ufficio. La flessibilità del lavoro, con la diffusione del lavoro ibrido, è diventata una componente fondamentale di molte negoziazioni contrattuali, ma spesso queste trattative avvengono senza una chiara analisi dei risultati e delle implicazioni che tale suddivisione tra lavoro in remoto e in ufficio può generare.

Le imprese, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni (PMI), devono affrontare nuove sfide in termini di efficacia ed efficienza organizzativa, che potrebbero non essere risolte con i modelli gestionali tradizionali.

Di conseguenza, alcune imprese potrebbero decidere di abbandonare o ridurre le modalità ibride, tornando a forme più tradizionali di organizzazione del lavoro. Questa tendenza rischia di limitare i vantaggi potenziali che il lavoro flessibile offre, soprattutto in termini di produttività, riduzione dei costi e miglioramento del benessere dei dipendenti.

Il passaggio al lavoro flessibile da remoto genera, soprattutto per le PMI, nuove esigenze gestionali che i software attualmente in commercio non sono in grado di soddisfare completamente. Le imprese si trovano a dover gestire risorse umane, tecnologiche e produttive con una maggiore complessità, dovuta alla distanza fisica tra i dipendenti e alla diversificazione delle modalità di lavoro.

La sfida consiste quindi nello sviluppo di metodologie innovative che consentano alle aziende di mantenere l'efficacia operativa anche in un contesto di lavoro ibrido [14, 15, 16, 17, 18, 19].

È fondamentale creare strumenti gestionali che permettano di monitorare in modo accurato le attività svolte da remoto, valutare la performance, allocare le risorse in maniera efficiente e garantire un controllo direzionale efficace, specificamente adattato al lavoro flessibile.

Dal punto di vista metodologico, l'innovazione principale contenuta in questa parte del capitolo risiede nell'approccio basato sulle attività piuttosto che su compiti o mansioni. In letteratura, così come nelle normative, il lavoro remoto è spesso descritto in termini di compiti o ruoli da svolgere.

L'approccio dell'Activity-Based Costing (ABC), utilizzato in questo capitolo, si concentra invece sulle attività, intese come un insieme di operazioni che fanno parte di un processo organizzativo più ampio.

Le attività, come già dimostrato in numerosi ambiti di controllo direzionale, rappresentano l'elemento fondamentale per il governo dei processi aziendali e per una responsabilizzazione efficiente ed efficace dei dipendenti.

Questa metodologia è alla base di tecniche gestionali avanzate come l'activity-based management, il business process reengineering e il value chain management, strumenti che consentono di ottenere una visione chiara e misurabile delle attività svolte e dei relativi costi. Questo approccio non è stato ancora pienamente esplorato nell'ambito dello smart working, aprendo così una grande opportunità per applicarlo al lavoro flessibile [14, 15, 16, 17, 18, 19].

A parere di chi scrive, nel contesto dello smart working l'ABC può essere uno strumento di grande valore per misurare la performance delle attività svolte da remoto. Identificando le attività chiave che vengono svolte in modalità remota, misurando i costi associati e confrontandoli con quelli del lavoro in ufficio, le imprese possono prendere decisioni informate su come organizzare meglio il lavoro, migliorare l'efficienza e ottimizzare l'allocazione delle risorse.

L'applicazione dell'ABC nel lavoro ibrido consentirebbe di:

- Identificare i processi aziendali più significativi legati al lavoro a distanza, suddividendoli in attività specifiche.
- Attribuire i costi in modo preciso, misurando le risorse consumate da ciascuna attività svolta in smart working.
- Monitorare la performance delle attività e l'output generato, fornendo alle aziende una visione chiara del costo e del rendimento delle operazioni svolte a distanza.
- Ottimizzare le risorse identificando attività inefficienti o ridondanti che potrebbero essere semplificate o eliminate.

Ad oggi, non esistono casi documentati o modelli specifici che applicano l'ABC al lavoro ibrido, rappresentando così un'opportunità di innovazione significativa.

L'adozione di questa metodologia permetterebbe alle aziende di affrontare con maggiore precisione e flessibilità le sfide poste dal lavoro remoto, mantenendo sotto controllo i costi e migliorando la qualità delle decisioni strategiche.

Per affrontare questo tema, il prossimo capitolo è dedicato ad una breve presentazione delle principali caratteristiche della metodologia, il successivo capitolo alla sua applicazione allo smart working, mentre l'ultimo capitolo al tema del governo e contenimento dei costi per effetto dello smart working.

4.6 Activity-Based Costing (ABC): principi e fondamenti

4.6.1 Caratteristiche metodologiche

L'ABC si fonda su un'analisi dettagliata delle attività aziendali. Una attività è definita come un insieme di compiti elementari o di operazioni omogenee che consumano risorse per generare un output consumato dal cliente interno o dal cliente finale [20, 21, 22, 23, 24].

Il metodo ABC si articola in alcune fasi fondamentali:

- Identificazione delle attività. Si tratta di scomporre ogni singolo processo nelle attività che naturalmente lo compongono.
- Calcolo del costo delle attività. Si identificano tutti i costi, specifici o comuni, che sono riconducibili alle singole attività che li generano.
- Determinazione dei driver di costo. Ogni attività ha un fattore che ne determina il costo, noto come "cost driver". Ad esempio, nel controllo qualità, il driver potrebbe essere il numero di ispezioni.
- Imputazione dei costi dell'attività all'oggetto di calcolo (solitamente prodotti o servizi). Infine, i costi delle attività vengono assegnati ai prodotti, servizi, clienti,

aree geografiche o altre attività, in base al consumo effettivo dell'output delle attività.

Identificazione delle attività aziendali

Il primo passo nell'implementazione dell'ABC consiste nell'identificare e catalogare tutte le attività svolte all'interno dell'organizzazione. Questo richiede un'analisi dettagliata dei processi aziendali, al fine di scomporli in attività distinte. L'obiettivo è creare una mappatura completa delle attività che consenta di capire con precisione il modo in cui le risorse vengono utilizzate.

Attribuzione dei costi alle attività

Una volta identificate le attività, è necessario attribuire loro i costi specifici e comuni. Questo richiede la raccolta di dati economici dettagliati e la creazione di categorie di costi che siano coerenti con le attività identificate. Ad esempio, i costi relativi alla manutenzione di macchinari possono essere allocati all'attività di manutenzione, mentre i costi relativi alle risorse umane possono essere distribuiti tra diverse attività che utilizzano il personale.

Identificazione dei driver di costo

La fase successiva consiste nell'identificare i driver di costo per ciascuna attività. I driver di costo possono essere quantitativi (numero di ordini di produzione, ore di lavoro, quantità di materiale utilizzato) o qualitativi (complessità della lavorazione, livello di qualità richiesto). I driver di costo variano da azienda ad azienda e devono essere selezionati con attenzione per riflettere accuratamente le caratteristiche uniche di ogni attività.

Il successo dell'ABC dipende dalla corretta individuazione dei driver di costo e dalla loro capacità di riflettere fedelmente le relazioni tra attività e utilizzo delle risorse. Driver di costo ben scelti consentono un'allocazione precisa dei costi e permettono all'azienda di identificare aree di inefficienza e opportunità di riduzione dei costi.

Imputazione dei costi all'oggetto di calcolo dei costi

Infine, i costi delle attività vengono distribuiti ai prodotti o servizi (o clienti, o area geografica, ecc.) in base al consumo effettivo di ciascun driver di costo. Questo permette all'azienda di ottenere una visione dettagliata dei costi associati a ciascun prodotto o servizio, migliorando così la capacità di prendere decisioni informate riguardo ai prezzi, alla redditività e alle strategie operative.

4.6.2 Vantaggi e limiti dell'ABC

Uno dei principali vantaggi dell'ABC è la sua capacità di offrire una visione più precisa e dettagliata dei processi di consumo dei costi. I tradizionali metodi di

contabilità dei costi, come il costing per centri di costo, tendono ad allocare i costi indiretti (come i costi generali e amministrativi) in base a criteri arbitrari, come il numero di ore di manodopera o i volumi di produzione. Questo può portare a una sovra o sottostima dei costi associati a determinati prodotti o servizi.

Al contrario, l'ABC identifica con precisione le attività che generano costi e attribuisce tali costi ai prodotti o servizi in base al consumo reale di risorse. Questo consente alle aziende di comprendere meglio quali prodotti o servizi sono più costosi da produrre e di prendere decisioni più informate riguardo alla gestione del portafoglio prodotti [20, 21, 22, 23, 24].

Grazie alla maggiore precisione nella determinazione dei costi, l'ABC fornisce informazioni critiche per la definizione dei prezzi. Comprendendo i veri costi delle attività e dei prodotti, le aziende possono impostare prezzi che riflettano meglio i costi effettivi sostenuti. Questo è particolarmente utile in mercati competitivi, dove un pricing errato potrebbe comportare margini di profitto ridotti o perdite.

Inoltre, l'ABC aiuta le aziende a valutare la redditività dei singoli prodotti o servizi, consentendo loro di identificare quelli meno redditizi o addirittura in perdita. Questa consapevolezza può spingere l'azienda a riconsiderare il proprio mix di prodotti, abbandonare le linee meno redditizie o introdurre miglioramenti operativi.

L'ABC non solo assegna i costi alle attività, ma evidenzia anche quali attività consumano più risorse e quali attività non generano valore aggiunto. Questo processo di analisi può aiutare le aziende a identificare inefficienze o sprechi nelle loro operazioni, consentendo in tal modo di realizzare una vera e propria ottimizzazione dei processi e riduzione degli sprechi.

L'analisi delle attività può consentire di rivelare che determinati processi sono ridondanti o che certe attività potrebbero essere eliminate o semplificate. In questo modo, l'ABC supporta le iniziative di miglioramento continuo e i programmi di lean management, orientati a ottimizzare i processi aziendali e a ridurre i costi operativi senza compromettere la qualità.

Nonostante i numerosi vantaggi, l'implementazione dell'ABC può risultare complessa perché richiede un'analisi dettagliata delle attività aziendali, la raccolta di un'ampia quantità di dati e l'identificazione accurata dei driver di costo. Questo processo può richiedere molto tempo, soprattutto in aziende molto complesse.

Implementare l'ABC spesso comporta un cambiamento significativo nella cultura aziendale. I manager e i dipendenti potrebbero essere resistenti a questi

cambiamenti, soprattutto se il nuovo sistema di costing modifica significativamente i risultati o mette in luce inefficienze o aree di miglioramento non precedentemente evidenti [20, 21, 22, 23, 24].

Questa resistenza può manifestarsi sotto forma di mancanza di cooperazione nel fornire dati accurati o nel sostenere le modifiche operative suggerite dai risultati dell'ABC. È quindi fondamentale che il processo di implementazione sia supportato da una solida strategia di change management e da un coinvolgimento attivo dei principali stakeholder.

4.7 Applicazione dell'Activity-Based Costing allo smart working

Nel contesto dello smart working, questa metodologia diventa particolarmente rilevante, poiché permette di identificare e analizzare in modo preciso i costi associati al lavoro remoto, facilitando una gestione più efficiente delle risorse e una valutazione accurata della produttività.

Con la diffusione dello smart working, soprattutto a seguito della pandemia globale, molte aziende hanno adottato nuove modalità di lavoro a distanza e hanno riscontrato un cambiamento significativo nei costi operativi. In particolare, i costi associati all'infrastruttura tecnologica, alla formazione, alla sicurezza e al supporto remoto sono diventati centrali. L'implementazione dell'ABC in questo contesto offre l'opportunità di comprendere meglio come queste nuove variabili impattino sulla struttura dei costi e come ottimizzare i processi.

4.7.1 Step progettuali dell'ABC nello smart working

Di seguito si ripercorrono gli step progettuali dell'ABC riferiti alla sua applicazione nel contesto dello smart working.

1. Identificazione delle attività legate allo smart working

L'ABC richiede innanzitutto l'identificazione delle attività che comportano un consumo di risorse e, di conseguenza, costi aziendali. Nel caso dello smart working, le attività possono essere suddivise in diverse categorie, che vanno oltre il tradizionale lavoro svolto in ufficio:

- Gestione dell'infrastruttura IT. Lo smart working richiede un forte supporto tecnologico per garantire che i dipendenti possano accedere in modo sicuro ai dati aziendali, comunicare con i colleghi e collaborare in tempo reale. Questo include costi per la fornitura di hardware (come computer e dispositivi mobili), software (applicazioni per la produttività, licenze per strumenti di

collaborazione come Microsoft Teams o Zoom) e servizi IT (come reti VPN e server cloud).

- Attività rilevanti: Implementazione e gestione di VPN, supporto ai dipendenti per la configurazione dei dispositivi, manutenzione e aggiornamento software.
- Supporto tecnico e assistenza. Lavorare da remoto comporta un aumento della richiesta di supporto tecnico, poiché i dipendenti possono avere difficoltà tecniche o necessitare di assistenza per la configurazione di software o hardware. Questo può includere il supporto a distanza, troubleshooting e gestione delle problematiche IT.
- Attività rilevanti: Helpdesk IT, supporto per la risoluzione dei problemi legati alla connessione e alla sicurezza, gestione di richieste di assistenza tecnica.
- Formazione e onboarding. La transizione allo smart working ha richiesto investimenti in formazione per garantire che i dipendenti siano in grado di lavorare efficacemente con gli strumenti digitali forniti dall'azienda. Questo include sessioni di formazione per l'utilizzo di nuove piattaforme tecnologiche e per il lavoro collaborativo a distanza.
- Attività rilevanti: Corsi di formazione online, webinar su strumenti digitali, programmi di onboarding virtuale per i nuovi assunti.
- Comunicazione interna e collaborazione. L'efficace comunicazione e collaborazione tra team distribuiti è fondamentale per il successo dello smart working. Questo comporta l'utilizzo di piattaforme di comunicazione (es. Slack, Microsoft Teams, Zoom) e strumenti di gestione dei progetti (es. Asana, Trello), che rappresentano costi significativi per l'azienda.
- Attività rilevanti: Gestione delle piattaforme di comunicazione, manutenzione dei software collaborativi, organizzazione di meeting virtuali.
- Monitoraggio della performance. Le aziende che adottano lo smart working spesso implementano sistemi di monitoraggio per valutare la produttività e il benessere dei dipendenti. Questi sistemi possono includere software di time tracking, strumenti di gestione degli obiettivi e feedback periodici.
- Attività rilevanti: Monitoraggio del tempo di lavoro, valutazioni periodiche della performance, gestione di report di produttività.
- Sicurezza informatica. La protezione dei dati aziendali è una priorità assoluta nello smart working, poiché la connessione remota aumenta i rischi di attacchi informatici. Investire in misure di sicurezza come firewall, autenticazioni a più fattori, crittografia dei dati e monitoraggio delle attività sospette è essenziale.
- Attività rilevanti: Gestione della sicurezza delle connessioni remote, implementazione di firewall, monitoraggio delle minacce informatiche, supporto nella gestione delle politiche di sicurezza.

2. Attribuzione dei costi alle attività identificate

Una volta identificate le attività principali, l'ABC richiede l'attribuzione dei costi a ciascuna attività specifica. Lo smart working comporta una diversa distribuzione dei costi rispetto al lavoro tradizionale in ufficio. Ad esempio, i costi per spazi fisici, utilities e manutenzione degli uffici tendono a diminuire, mentre i costi IT e di supporto remoto aumentano.

- Costi IT. Le aziende devono attribuire i costi per licenze software, infrastrutture cloud, manutenzione e assistenza IT alle attività di "gestione delle infrastrutture IT". Ciò può includere i costi delle licenze per software di collaborazione, strumenti di gestione progetti, abbonamenti cloud e assistenza tecnica remota.

Esempio: Il costo annuale delle licenze software per ogni dipendente in smart working.

- Costi di formazione. Le risorse utilizzate per la formazione dei dipendenti, come la creazione di contenuti formativi e il tempo dedicato dal personale HR, devono essere attribuite all'attività di formazione e onboarding. Questo permette di valutare quanto l'investimento nella formazione contribuisce a migliorare la produttività e l'efficacia del lavoro a distanza.

Esempio: Il costo delle ore di formazione erogate per dipendente.

- Costi di supporto tecnico. I costi relativi alla gestione del supporto tecnico a distanza, inclusi helpdesk e assistenza continua, vengono allocati alle attività di supporto tecnico. Questi costi possono variare a seconda del numero di dipendenti e della complessità delle infrastrutture IT utilizzate.

Esempio: Il costo medio del supporto tecnico per ogni richiesta di assistenza ricevuta.

3. Identificazione dei cost driver (fattori che influenzano i costi)

L'ABC si basa sulla determinazione dei cost driver, ovvero i fattori che influenzano l'entità dei costi per ciascuna attività. Nel contesto dello smart working, i cost driver possono includere:

- Numero di dipendenti in smart working. Il numero di dipendenti che lavorano da remoto è un cost driver chiave, poiché influisce direttamente sulla necessità di risorse IT, supporto tecnico, sicurezza informatica e formazione.

Esempio: Un numero maggiore di dipendenti richiede più licenze software e un maggior carico per il supporto IT.

- Volume di utilizzo delle piattaforme digitali. La frequenza e l'intensità con cui i dipendenti utilizzano strumenti di collaborazione e comunicazione possono influenzare i costi legati a queste piattaforme.

Esempio: Un utilizzo intensivo di piattaforme di videoconferenza comporta costi aggiuntivi per upgrade e abbonamenti premium.

- Frequenza del supporto tecnico. Il numero di richieste di assistenza tecnica e la complessità delle problematiche possono influenzare significativamente i costi per il supporto remoto.

Esempio: Aziende con lavoratori meno esperti in tecnologia potrebbero sostenere costi maggiori per il supporto IT.

- Livello di sicurezza informatica richiesto. La complessità e il numero di misure di sicurezza implementate influenzano i costi associati alla protezione dei dati aziendali.

Esempio: Settori con requisiti di sicurezza elevati (es. finanza, sanità) richiedono investimenti più significativi in misure di protezione.

4.7.2 Calcolo del costo unitario per attività

Dopo aver attribuito i costi alle diverse attività e determinato i cost driver, è possibile calcolare il costo unitario di ciascuna attività. Questo calcolo offre una visione chiara di come le risorse vengono utilizzate all'interno dell'azienda e quali attività sono più onerose.

- Costo per sessione di formazione. Determinare il costo di ogni sessione di formazione virtuale erogata ai dipendenti, includendo i costi per il personale formativo e le risorse utilizzate.
- Costo per licenza software. Il costo unitario per ogni licenza software utilizzata dai dipendenti in smart working, suddiviso per dipendente.
- Costo per richiesta di supporto tecnico. Il costo medio per ogni richiesta di assistenza IT, che può variare in base alla complessità del problema.

4.7.3 Benefici e sfide dell'ABC

Benefici dell'ABC per ottimizzare il processo decisionale

I benefici dell'utilizzo della metodologia ABC allo smart working sono riconducibili principalmente alla possibilità di ottimizzare il processo decisionale [20, 21, 22, 23, 24].

L'ABC applicato allo smart working offre informazioni preziose per migliorare la gestione delle risorse e prendere decisioni strategiche.

Di seguito si descrivono brevemente alcuni dei principali benefici.

Ottimizzazione dei costi.

L'ABC permette di identificare le attività più costose e inefficaci, aiutando l'azienda a individuare aree in cui ridurre i costi o investire in modo più mirato.

Ad esempio, se i costi per il supporto tecnico sono particolarmente elevati, l'azienda potrebbe investire in formazione aggiuntiva per ridurre la necessità di assistenza o migliorare l'infrastruttura tecnologica per renderla più user-friendly.

Valutazione della redditività dello smart working.

L'ABC consente di valutare l'effettiva convenienza economica del lavoro remoto, mettendo in evidenza eventuali costi nascosti o opportunità di risparmio.

Questo può aiutare l'azienda a prendere decisioni informate su come e quando incentivare il lavoro da remoto o ritornare a un modello ibrido.

Gestione più efficiente delle risorse.

Una volta compresi i costi associati a ciascuna attività, l'azienda può allocare le risorse in modo più efficiente, concentrandosi su quelle attività che generano il massimo valore e riducendo gli investimenti in attività meno redditizie.

[Sfide nell'implementazione dell'ABC nello smart working](#)

Nonostante i numerosi vantaggi, l'implementazione dell'ABC in un contesto di smart working può presentare diverse sfide.

Di seguito si analizzano brevemente le più significative.

Raccolta di dati accurati.

Il monitoraggio preciso delle attività svolte da remoto e dei costi associati richiede una raccolta di dati completa e accurata.

Molte attività svolte in remoto, come la comunicazione informale tra colleghi o la gestione del tempo da parte del dipendente, possono essere difficili da quantificare.

Sistemi di monitoraggio.

Per un'applicazione efficace dell'ABC, potrebbe essere necessario adottare nuovi software e strumenti di monitoraggio per tracciare in modo accurato l'utilizzo delle risorse, il tempo impiegato nelle attività e i costi operativi.

L'integrazione di questi sistemi può richiedere un investimento iniziale significativo.

Cambiamenti organizzativi.

Implementare l'ABC nello smart working potrebbe richiedere un cambiamento culturale all'interno dell'organizzazione, dove è necessario sensibilizzare i dipendenti sull'importanza del monitoraggio delle attività e dell'efficienza operativa.

4.8 Impatto dell'applicazione dell'Activity-Based Costing (ABC) sulla riduzione dei costi dello smart working

L'adozione dello smart working ha portato molte aziende a ripensare alla gestione dei costi e alle modalità operative, riducendo in modo significativo alcune spese ma aumentandone altre, come quelle legate alla tecnologia e al supporto remoto.

In questo contesto, l'ABC si presenta come una metodologia efficace per gestire i costi in maniera precisa e per identificare le aree in cui è possibile ottenere riduzioni e ottimizzazioni.

L'ABC, attraverso l'attribuzione accurata dei costi alle attività che effettivamente li generano, consente alle organizzazioni di ottenere una comprensione dettagliata dei costi nascosti o poco visibili legati al lavoro da remoto.

È possibile distinguere due ambiti nei quali si possono rilevare questi impatti: l'ambito dei costi di gestione e l'ambito dei costi informatici.

4.8.1 Impatto sui costi di gestione

Per quanto riguarda i costi operativi di gestione si possono identificare cinque tipologie di impatti.

1. Migliore allocazione dei costi indiretti

Uno dei vantaggi principali dell'ABC è la capacità di attribuire i costi indiretti alle attività che li generano in modo più preciso rispetto ai metodi tradizionali. Nel contesto dello smart working, molti costi possono essere indiretti o non immediatamente associabili a specifici processi o progetti. Questi includono i costi legati alla gestione delle infrastrutture IT, al supporto tecnico, alla formazione e alla sicurezza informatica.

Ad esempio, invece di distribuire in modo arbitrario i costi dell'infrastruttura IT (server, licenze software, sicurezza informatica) tra tutte le divisioni aziendali, l'ABC consente di calcolare quanto ciascun dipendente o attività contribuisce ai costi complessivi. Questo permette all'azienda di individuare quali dipartimenti o attività richiedono maggiori risorse, evidenziando aree in cui è possibile ottimizzare l'allocazione delle risorse.

Un'azienda potrebbe scoprire, ad esempio, che alcuni team fanno un uso intensivo delle piattaforme di collaborazione (Zoom, Microsoft Teams), mentre altri ne fanno un uso limitato. Attribuendo i costi in modo accurato a ciascun team in base all'effettivo utilizzo, è possibile ridurre gli sprechi (ad esempio,

disattivando licenze non necessarie o riducendo le funzionalità per i team meno dipendenti da tali strumenti).

2. Identificazione delle attività non a valore aggiunto

L'ABC aiuta anche a identificare le attività che non generano valore aggiunto, ma che comportano comunque costi. Nel caso dello smart working, queste attività potrebbero includere riunioni poco produttive, sessioni di formazione non necessarie o ridondanti, eccessivo supporto tecnico per problemi comuni o processi duplicati. L'analisi delle attività consente di ridurre o eliminare quelle che non portano benefici tangibili all'azienda o ai dipendenti.

Il supporto tecnico remoto può essere una fonte di inefficienza e di costi elevati, specialmente se i dipendenti richiedono assistenza frequente per problemi semplici o risolvibili autonomamente con una formazione adeguata. Grazie all'ABC, le aziende possono individuare quanti costi vengono generati dal supporto IT per problemi ricorrenti e valutare se è più conveniente investire in formazione preventiva piuttosto che continuare a risolvere i problemi singolarmente. Ad esempio, una maggiore formazione sui software utilizzati potrebbe ridurre la necessità di supporto tecnico, abbattendo i costi complessivi legati a questa attività.

3. Valutazione del costo per dipendente in smart working

Un altro impatto significativo dell'ABC è la capacità di calcolare il costo effettivo per dipendente, considerando tutte le attività di supporto necessarie per garantire che il lavoro da remoto sia efficiente. Questo può includere il costo per l'utilizzo delle piattaforme digitali, il costo della formazione tecnica, il supporto IT e le misure di sicurezza.

Con l'ABC, l'azienda può confrontare in modo preciso i costi associati al lavoro in ufficio rispetto al lavoro da remoto. Mentre lo smart working può ridurre i costi legati agli spazi fisici (affitti, utilities, manutenzione), potrebbe aumentare altri costi, come quelli relativi alla tecnologia e alla sicurezza. Tuttavia, l'ABC consente di individuare dove e come questi costi aumentano e fornisce un quadro chiaro su come ottimizzare l'utilizzo delle risorse per mantenere i costi di smart working più bassi rispetto al lavoro in ufficio.

4. Riduzione dei costi di formazione

La formazione è un elemento essenziale nello smart working, in particolare per garantire che i dipendenti sappiano utilizzare correttamente gli strumenti tecnologici e possano adattarsi alle nuove modalità di lavoro. Tuttavia, i costi legati alla formazione possono diventare elevati, specialmente se i programmi

non sono mirati o se vengono ripetuti inutilmente. L'ABC permette di identificare i costi per ciascuna sessione di formazione e per ciascun dipendente formato, aiutando l'azienda a valutare l'efficacia dei programmi formativi e a ridurre i costi laddove necessario.

L'analisi dei costi formativi attraverso l'ABC può rivelare che alcuni programmi di formazione sono ridondanti o non necessari per tutti i dipendenti. Questo consente all'azienda di rivedere i piani formativi, concentrandosi su contenuti rilevanti e su modalità di erogazione più efficienti (come l'autoformazione o i corsi online). In questo modo, i costi di formazione possono essere ridotti senza sacrificare la qualità dell'apprendimento.

5. Monitoraggio continuo dei costi e miglioramento della gestione

L'applicazione dell'ABC non è solo un metodo per fotografare la situazione attuale dei costi, ma consente anche un monitoraggio continuo e dinamico delle attività e delle spese. Attraverso un sistema di revisione periodica dei costi, le aziende possono valutare l'evoluzione delle spese legate allo smart working e identificare nuove opportunità di riduzione dei costi nel tempo.

Il monitoraggio regolare delle attività e dei costi legati allo smart working permette all'azienda di adattarsi rapidamente a cambiamenti operativi o di mercato, migliorando la gestione delle risorse. Ad esempio, l'adozione di nuove tecnologie o la modifica delle policy aziendali può essere rapidamente valutata in termini di impatto sui costi e sulle risorse necessarie, ottimizzando il processo decisionale.

4.8.2 Impatto sui costi informatici

Per quanto riguarda i costi operativi di gestione si possono identificare tre principali tipologie di impatti.

1. Ottimizzazione della gestione delle infrastrutture IT

Lo smart working richiede un'infrastruttura IT robusta, sicura e scalabile. Attraverso l'activity based costing, le aziende possono calcolare esattamente quanto stanno spendendo per mantenere e supportare l'infrastruttura tecnologica per ciascun dipendente o gruppo di lavoro. Ad esempio, le spese relative a server, licenze software, abbonamenti a piattaforme di collaborazione e misure di sicurezza informatica possono essere suddivise per attività, team o dipendenti, fornendo una panoramica completa dei costi IT.

2. Riduzione dei costi legati alle licenze software

L'Activity based costing consente di monitorare l'utilizzo effettivo dei software da parte dei dipendenti. In questo modo, è possibile identificare licenze inutilizzate o poco utilizzate e ottimizzare le spese IT disattivando abbonamenti non necessari. Inoltre, l'analisi dei costi può evidenziare la possibilità di adottare soluzioni software meno costose o di condividere licenze tra dipendenti che utilizzano le stesse piattaforme in modo intermittente.

3. Sicurezza informatica e riduzione dei costi correlati

Uno degli aspetti più critici dello smart working è la gestione della sicurezza informatica. Proteggere i dati aziendali e garantire connessioni sicure rappresenta una delle principali fonti di spesa per le aziende che adottano il lavoro a distanza. Attraverso l'ABC, è possibile calcolare i costi legati alla gestione della sicurezza per ciascuna attività (ad esempio, implementazione di VPN, firewall, crittografia dei dati) e determinare se esistono modi per ridurre tali costi senza compromettere la sicurezza.

L'ABC permette di identificare le aree in cui i costi per la sicurezza informatica sono eccessivi rispetto al valore generato. Per esempio, un'azienda potrebbe scoprire che l'investimento in determinate misure di sicurezza non è giustificato per alcuni gruppi di lavoro meno esposti a rischi informatici. Ottimizzando gli investimenti in sicurezza e concentrandoli sulle aree più critiche, l'azienda può ridurre i costi complessivi senza compromettere la protezione dei dati.

4.9 Conclusione

Lo smart working rappresenta una grande opportunità per le aziende che riescono a implementarlo con successo, ma richiede un cambiamento significativo nella gestione delle risorse umane e nei metodi di misurazione della performance. Le aziende che adottano un approccio strategico e ben strutturato, basato sulla fiducia, la trasparenza e la responsabilizzazione individuale, possono ottenere risultati significativi in termini di produttività, soddisfazione dei dipendenti e riduzione dei costi operativi.

Le best practices descritte offrono una guida pratica per affrontare le sfide dello smart working, promuovendo al contempo un ambiente di lavoro flessibile e inclusivo. L'adozione di strumenti tecnologici avanzati, l'attenzione al benessere dei dipendenti e la personalizzazione della gestione sono elementi chiave per garantire il successo a lungo termine dello smart working.

Le aziende che riescono a gestire efficacemente lo smart working non solo ottengono vantaggi immediati, come l'aumento della produttività e la riduzione

dei costi, ma possono anche beneficiare di un miglioramento a lungo termine della propria resilienza e capacità di adattamento. In un mondo del lavoro in continua evoluzione, le imprese che riescono a mantenere flessibilità, innovazione e attenzione alle esigenze dei dipendenti sono quelle che avranno maggiori possibilità di prosperare e di attrarre i migliori talenti.

Lo smart working non è solo una risposta temporanea alle circostanze attuali, ma può rappresentare una nuova normalità per molte aziende, portando a una trasformazione positiva e duratura del modo in cui lavoriamo.

A tal fine, vengono identificati ed analizzati i principali aspetti da tenere in considerazione per valutare la performance dello smart working. In particolare, si tratta della produttività, dell'efficienza, della comunicazione e collaborazione, ed infine del coinvolgimento del lavoratore. Per ciascuno di questi quattro elementi che devono essere oggetto di valutazione, vengono indicati dei temi diventano poi l'oggetto degli indicatori di performance.

L'ultimo paragrafo del capitolo si occupa del tema della misurazione e dell'ottimizzazione dei costi operativi relativi allo smart working. Questa parte, dopo una breve introduzione del tema, affronta e descrive la metodologia che, a parere di chi scrive, rappresenta l'unico sistema valido ed efficace per affrontare il tema della misurazione dei costi nel contesto dello smart working. Si tratta della metodologia Activity-based Costing, che mette il concetto di 'attività' al centro della rilevazione. Si tratta di un'impostazione innovativa rispetto alla letteratura esistente sulla misurazione dei costi nello smart working, che fa riferimento al concetto di operazione, task, compito e non a quello di attività. Si ritiene, invece, che solo facendo riferimento al concetto di attività sia possibile monitorare efficacemente e conseguentemente ottimizzare i costi dei processi aziendali che diventano oggetto di smart working.

Una prima considerazione attiene al fatto che l'applicazione dell'ABC allo smart working offre un potente strumento per migliorare la gestione dei costi e ottenere una riduzione significativa delle spese legate alle attività remote. Attraverso l'ABC, le aziende possono attribuire i costi in modo accurato, identificare le inefficienze, ottimizzare l'uso delle risorse e prendere decisioni strategiche basate su dati reali. L'adozione dell'ABC consente alle organizzazioni di affrontare le sfide economiche del lavoro a distanza in modo più efficiente, mantenendo al contempo un'elevata produttività e qualità del lavoro.

Una seconda considerazione riguarda il fatto che l'ABC applicata allo smart working offre un quadro dettagliato dei costi associati alle attività svolte da remoto, consentendo alle aziende di ottimizzare la gestione delle risorse,

migliorare l'efficienza e aumentare la redditività. Grazie alla sua capacità di identificare con precisione i costi indiretti e di attribuirli alle attività che li generano, l'ABC aiuta a valutare in modo accurato l'efficacia del lavoro a distanza e a prendere decisioni più informate su come migliorare i processi aziendali. Sebbene la sua implementazione possa comportare sfide operative e tecnologiche, i benefici in termini di controllo dei costi e ottimizzazione delle risorse possono rappresentare un vantaggio competitivo per le aziende che adottano modelli di lavoro flessibili.

4.10 Riferimenti

- [1] Harrison, A., Wheeler, P., & Whitehead, C. (2004). *The Distributed Workplace: Sustainable Work Environments*. New York: Spon Press (Routledge).
- [2] Fried, J., & Hansson, D. H. (2013). *Remote: Office Not Required*. New York: Crown Business.
- [3] Berkun, S. (2013). *The Year Without Pants: WordPress.com and the Future of Work*. San Francisco: Jossey-Bass.
- [4] Bock, L. (2015). *Work Rules!: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead*. New York: Twelve (Hachette Book Group).
- [5] Kurland, N. B., & Cooper, C. D. (2002). Manager control and employee isolation in telecommuting environments. *Journal of High Technology Management Research*, 13(1), 107-126.
- [6] Bailey, D. E., & Kurland, N. B. (2002). A review of telework research: Findings, new directions, and lessons for the study of modern work. *Journal of Organizational Behavior*, 23(4), 383-400.
- [7] Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting: Meta-analysis of Psychological Mediators and Individual Consequences. *Journal of Applied Psychology*, 92(6), 1524-1541.
- [8] Golden, T. D., Veiga, J. F., & Simsek, Z. (2006). Telecommuting's Differential Impact on Work-Family Conflict: Is There No Place Like Home?. *Journal of Applied Psychology*, 91(6), 1340-1350.
- [9] Grant, C. A., Wallace, L. M., & Spurgeon, P. C. (2013). An exploration of the psychological factors affecting remote e-worker's job effectiveness, well-being and work-life balance. *Employee Relations*, 35(5), 527-546.
- [10] Kossek, E. E., Thompson, R. J., & Lautsch, B. A. (2015). Balanced Workplace Flexibility: Avoiding the Traps. *California Management Review*, 57(4), 5-25.
- [11] Baker, E., Avery, G. C., & Crawford, J. (2007). Satisfaction and perceived productivity when professionals work from home. *Research and Practice in Human Resource Management*, 15(1), 37-62.
- [12] Martinez, P. G., & Gómez-Cabrera, A. (2020). Teleworking and productivity: An overview of the emerging literature. *The Journal of Management Development*, 39(5), 643-653.

- [13] Neirotti, P., Paolucci, E., & Raguseo, E. (2013). Challenges in implementing remote working in organizations: experiences from a structured program. *Journal of Business Research*, 66(11), 2335-2342.
- [14] Anderson, S. W., & Young, S. M. (1999). The Impact of Contextual and Process Factors on the Evaluation of Activity-Based Costing Systems. *Accounting, Organizations and Society*, 24(7), 525-559.
- [15] Burns, J., & Scapens, R. W. (2000). Conceptualizing Management Accounting Change: An Institutional Framework. *Management Accounting Research*, 11(1), 3-25.
- [16] Cokins, G. (2001). *Activity-Based Cost Management: An Executive's Guide*. John Wiley & Sons.
- [17] Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1991). *The Design of Cost Management Systems: Text, Cases, and Readings*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- [18] Drury, C. (2017). *Management and Cost Accounting*. London: Cengage Learning.
- [19] Drury, C. (2018). *Management and Cost Accounting*. Cengage Learning EMEA.
- [20] Innes, J., & Mitchell, F. (1995). A Survey of Activity-Based Costing in the UK's Largest Companies. *Management Accounting Research*, 6(2), 137-153.
- [21] Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1988). Measure Costs Right: Make the Right Decisions. *Harvard Business Review*, 66(5), 96-103.
- [22] Kaplan, R. S., & Anderson, S. R. (2004). Time-Driven Activity-Based Costing. *Harvard Business Review*, 82(11), 131-138.
- [23] Garrett, G., & Rendon, R. (2005). Activity-Based Costing in the U.S. Federal Government: Possibilities and Pitfalls. *Journal of Public Procurement*, 5(2), 159-175.
- [24] Gosselin, M. (2006). A Review of Activity-Based Costing: Technique, Implementation, and Consequences. *Handbook of Management Accounting Research*, 2, 641-671.
- [25] Buffer. (2021). State of Remote Work 2021. Retrieved from: <https://buffer.com/state-of-remote-work-2021>.
- [26] Korn Ferry. (2018). Future of Work: The Global Talent Crunch. Korn Ferry Institute. Retrieved from: <https://www.kornferry.com/institute/future-of-work-talent-crunch>.
- [27] World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Retrieved from: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>.
- [28] Davenport, T. H., & Kirby, J. (2016). *Only humans need apply: Winners and losers in the age of smart machines*. Harper Business.
- [29] Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The good, the bad, and the unknown about telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences. *Journal of Applied Psychology*, 92(6), 1524-1541.

- [30] Grant, C. A., Wallace, L. M., & Spurgeon, P. C. (2013). An exploration of the psychological factors affecting remote e-worker's job effectiveness, well-being and work-life balance. *Employee Relations*, 35(5), 527-546.
- [31] Mulki, J. P., Bardhi, F., Lassk, F. G., & Nanavaty-Dahl, J. (2009). Set up remote workers to thrive. *MIT Sloan Management Review*, 51(1), 63-69.
- [32] Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. (2014). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. New Jersey: Pearson.
- [33] Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1998). *Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance*. Harvard Business School Press.
- [34] Homburg, C. (2001). A Note on Optimal Cost Driver Selection in ABC. *Management Accounting Research*, 12(2), 197-205.
- [35] Schulze, S., Seuring, S., & Ewering, C. (2012). Applying Activity-Based Costing in a Supply Chain Environment. *International Journal of Production Economics*, 135(2), 716-725.
- [36] Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). (2005). *Activity-Based Costing: An Overview for Management Accountants*. London: CIMA.
- [37] Institute of Management Accountants (IMA). (2008). *Implementing Activity-Based Costing*. Montvale, NJ: IMA.

5 La casa-ufficio: strategie per il benessere ambientale e psicofisico

Tra i fenomeni globali causati dalla pandemia di COVID-19 c'è il cambiamento di molte abitudini come, per esempio, la diffusione del lavoro da remoto che ha trasformato spesso gli ambienti residenziali in uffici (*home office*). In questo senso la pandemia è stata un acceleratore di un processo più complesso e generale di aumentata flessibilità lavorativa, che rende il lavoro da remoto una strategia largamente in uso in ambito organizzativo [1].

L'introduzione dello smart working può facilitare la gestione del lavoro e l'autonomia, al contempo riducendo i livelli di pressione e di stress sperimentati nei luoghi di lavoro.

Tutte le tipologie di lavoro da remoto consentono autonomia nella scelta del luogo in cui lavorare, in particolare adattando la casa a luogo di lavoro, mentre la flessibilità temporale può non essere garantita, per esempio nei casi in cui le attività lavorative debbano avere orari prefissati. Per alcuni lo smart working diventa la *nuova normalità*, fitta di vantaggi, ma per altri l'esperienza è opposta.

In ogni caso la configurazione ambientale, il design degli spazi, la razionalità delle scelte meditate anziché l'approssimazione delle condizioni in cui ci si trova, hanno un impatto sulle variabili psicologiche e relazionali del singolo lavoratore e sull'organizzazione sotto vari punti di vista.

5.1 Una casa per lavorare

Nonostante sia emerso recentemente un grande interesse per il lavoro da remoto in ambienti domestici (o non strettamente lavorativi), la coesistenza di spazi lavorativi e abitativi ha una lunga tradizione. Ne sono testimonianza le case atelier dell'Ottocento, le case di artisti e scrittori, che arrivano fino ad oggi, oppure quelle di professionisti (medici, avvocati, ecc.) in cui coesistevano in un unico organismo studio professionale ed abitazione principale. Tuttavia, è solo nel Novecento che questa realtà ha trovato, a seguito di un interesse scientifico, una denominazione precisa: il termine "workhome" è stato impiegato per la prima volta nel 1949 dai designer statunitensi Charles e Ray Eames allorché in California costruiscono la loro abitazione, integrando spazi abitativi e lavorativi.

Anche se un grande interesse per le modalità di lavoro da remoto in spazi abitativi e per le caratteristiche dell'ambiente fisico destinato a queste attività si è sviluppato durante la pandemia Covid-19, la letteratura scientifica, tra gli anni '50 del Novecento e il 2020, ha approfondito questo tema. In particolare, sia per la

loro numerosità che per le loro caratteristiche, si segnalano gli studi di Frances Hollis, che a partire dal 2008 con una tesi di dottorato dedicata all'analisi di questa tipologia di abitare [2], proseguita poi nel tempo anche oltre la pandemia, ha evidenziato i disagi legati allo svolgimento di attività lavorative in ambienti domestici come cucine o camere da letto, e quanto questi disagi possono influenzare significativamente la produttività e il benessere mentale.

Facendo una sintesi delle ricerche di Hollis [3] emerge chiaramente la necessità di dedicare uno spazio specifico al lavoro, separandolo o compartimentandolo, anche in maniera dinamica, dalla zona abitativa. Per quanto riguarda le dimensioni, la stima della superficie minima da dedicare per un'attività di lavoro a videoterminale è di 6 m². Tuttavia, è importante sottolineare che questa è solo una stima indicativa, poiché le esigenze possono variare a seconda del tipo di attività svolta, ed è fondamentale ricordare che il lavoro da remoto non si limita alle attività svolte al computer, anche se questo è un tipico bias riguardante il lavoro da remoto. Esistono professioni che richiedono spazi più ampi e attrezzature specifiche. Pertanto, i 6 m² rappresentano piuttosto un limite inferiore.

5.2 Le contraddizioni della flessibilità: benessere e technostress

Alcuni studi mostrano come il lavoro da remoto sia associato a minori livelli di stress, maggiore coinvolgimento e produttività, specie in relazione alla maggiore flessibilità lavorativa e autonomia. Altre ricerche non rilevano effetti significativi o addirittura, in alcuni casi, mostrano effetti deleteri. In linea generale, una comunicazione efficace tra lavoratore in smart e organizzazione, e un buon equilibrio tra lavoro e vita privata sarebbero elementi in grado di contribuire a livelli più alti di benessere lavorativo. Nella ricerca di Angelici e Profeta [4] sono state trovate evidenze causali che la flessibilità (spaziale e temporale) consentita dallo smart working aumenta la produttività dei lavoratori. Inoltre, sono stati osservati miglioramenti rilevanti nei livelli di benessere e nell'equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, ed è stato messo in luce, ad esempio, che i lavoratori di genere maschile hanno anche dedicato più tempo alla famiglia e alle attività domestiche. Anche lavorando da casa, la soddisfazione del bisogno di autonomia è risultata essere il più forte predittore del coinvolgimento lavorativo, confermando il bisogno per i lavoratori da remoto di decidere da soli come, quando e soprattutto dove lavorare [5].

Da altri studi, focalizzati sull'uso della tecnologia e sui confini "sfocati" tra lavoro e vita privata, è emerso che lo smart working influenzerebbe negativamente i

lavoratori, intensificando eccessivamente i ritmi lavorativi e creando stress [6], proprio chiamato *technostress* e definito come la relazione psicologica negativa tra le persone e l'introduzione di nuove tecnologie.

Nella ricerca di Palumbo *et al.* [7] sono stati indagati gli effetti diretti e indiretti dello smart working sulla significatività percepita dai dipendenti sul proprio lavoro. Se da un lato lavorare da remoto consente agli impiegati di beneficiare di una maggiore flessibilità, promuovendo il controllo diretto sulle attività da svolgere e l'autodeterminazione, dall'altro può compromettere gli scambi interpersonali con colleghi e superiori, comportando isolamento spaziale e professionale, rendendo quindi il lavoro meno significativo.

Molto recentemente, alcune voci manageriali nazionali e internazionali a scala globale si sono espresse sullo smart working, mettendone in evidenza le potenzialità, e sottolineando anche alcune criticità alla base di strategie aziendali controcorrente. Il lavoro da remoto costituisce uno strumento che potrebbe essere di supporto per la carriera delle lavoratrici madri, ma non aiuterebbe i giovani appena entrati in azienda, privati dei vantaggi relazionali associati al contatto diretto con colleghi e superiori [8], e sottoposti a un uso intensivo delle tecnologie, con acutizzazione dei livelli di *technostress*, che può diventare un fattore di rischio per la salute. Inoltre, lo smart-working sembra rendere le procedure interne più complicate, quindi meno agile lo svolgimento del lavoro: storie di processi decisionali infiniti, riunioni inutili e livelli di approvazione che si moltiplicano. Tanti incontri che causano stress, soprattutto se gli orari vengono sforati. Le decisioni di colossi come Amazon che riportano i propri dipendenti all'interno degli uffici non devono, però, essere considerate come un segno di disaffezione verso lo smart working, ma come una necessità di modelli di lavoro più bilanciati.

5.3 Il contesto fisico e socio-ambientale

Il contesto in cui si lavora non è un semplice sfondo, ma è caratterizzato dalla presenza di elementi e stimoli fisici e sociali, la percezione e valutazione dei quali costituisce il primo passo nel processo di adattamento allo spazio. Nella maggior parte dei casi di smart working, il lavoro da remoto determina una sovrapposizione tra ambiente residenziale e ambiente lavorativo che, creando spazi lavorativi all'interno della casa, abbatte le barriere tradizionali che separano la vita familiare da quella lavorativa. Stanze della casa come camera da letto o cucina possono non essere, però, luoghi ideali in cui lavorare. Persone in smart working che condividono lo spazio con i propri familiari o con coinquilini sperimentano una diminuzione nei livelli di benessere, coinvolgimento e produttività [9].

Lo smart working offre gradi di libertà nell'organizzazione e gestione dello spazio per la postazione di lavoro, rendendo le caratteristiche fisiche e spaziali dell'ambiente domestico cruciali in relazione al benessere (o malessere) lavorativo.

L'ambiente domestico può influenzare positivamente i livelli di benessere [10]. La casa, i cui spazi sono caratterizzati da aspetti fisici, porta con sé anche significati simbolici, espressione dell'identità personale dei suoi abitanti, legati a ricordi ed esperienze. Questa identità duale, fisica e simbolica, diventa rilevante quando la casa serve anche da luogo di lavoro.

È importante quindi progettare i cambiamenti necessari per ridurre i fattori di stress ambientale presenti in casa, come rumore (interno ed esterno), temperatura inadeguata, qualità dell'aria interna scadente, affollamento domestico, disordine, ecc. Una postazione di lavoro adeguata e delle giuste dimensioni, separata, tranquilla, libera da distrazioni e ben attrezzata ha un impatto positivo sulle prestazioni lavorative e sul benessere, riducendo i livelli di discomfort. Anche nel caso dello spazio pur minimo dedicato allo smart working, è opportuno soddisfare una serie di bisogni psicologici legati allo spazio, che appaiono essere piuttosto universali: il senso di sicurezza, la percezione di controllo, la privacy, un legame positivo col luogo (*attaccamento al luogo*), la possibilità di personalizzazione [11]. Questo trasforma una condizione approssimativa in una vera stanza da lavoro da remoto.

Alcune caratteristiche dell'ufficio in casa sono in grado di influenzare positivamente i livelli di benessere e concentrazione, rigenerando le risorse affettive e cognitive affaticate e riducendo i livelli di stress e di attivazione fisiologica. Tra queste, di fondamentale rilevanza è la luce naturale, ma anche viste piacevoli sull'esterno, possibilmente sul verde, e vanno bene anche piante da interno, elementi e materiali naturali, ecc. L'approccio per progettare questo tipo di ambiente fa riferimento al concetto di biofilia e ai principi del *Biophilic Design* (cfr. review [12]) e del *Restorative Design* [11].

La percezione di un ambiente per il lavoro da remoto privato, libero da problemi e fastidi, è in diretta relazione con migliori interazioni on-line e concentrazione sul compito.

Inoltre, il comfort ambientale percepito (acustico e visivo, di qualità degli arredi, fruibilità dello spazio, ecc.) appare correlato positivamente con il coinvolgimento e la soddisfazione per il lavoro da remoto e negativamente con lo stress lavoro-correlato [5]. Gli elementi fisici di un luogo di lavoro, e la percezione di comfort che ne deriva, possono essere considerati aspetti significativi per il lavoro se

contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli obiettivi lavorativi e/o alla promozione degli obiettivi personali e dello sviluppo [13]. Creare un ambiente di lavoro su misura per il lavoratore contribuisce al benessere occupazionale e costituisce un vantaggio competitivo per l'intera organizzazione [14].

5.4 La qualità dell'ambiente interno e il lavoro da remoto

Volendo entrare nel dettaglio di quali caratteristiche dell'ambiente fisico domestico influenzano il lavoro da remoto, emergono due elementi. Il primo riguarda il fatto che l'ambiente fisico è uno dei molteplici aspetti che influenzano la prestazione lavorativa, e spesso distinguere il suo effetto tra l'ambiente sociale, l'organizzazione del lavoro e le caratteristiche individuali del lavoratore [15] può diventare problematico. È opportuno poi rilevare come gran parte della conoscenza per quanto attiene le relazioni tra ambiente fisico, produttività e benessere dei lavoratori sia stata storicamente sviluppata per gli ambienti di lavoro, a partire dalle attività di lavoro più usuranti e/o rischiose che richiedono normative e protocolli specifici (si veda per esempio la letteratura sugli ambienti termici severi freddi e caldi) fino a quelli destinati a lavoro a videoterminale. In entrambi i casi, un elemento cruciale, spesso sottovalutato, è rappresentato dall'ambiente fisico (usualmente interno) in cui si svolge l'attività lavorativa.

Ma cosa si intende per ambiente interno? Si definisce come il micro-ambiente all'interno del quale le persone passano la maggior parte del tempo (fino al 90% ed oltre). Per caratterizzarlo, si suole considerare, in un ambiente interno, le sue condizioni di comfort termico, di qualità (purezza) dell'aria, di comfort acustico e di comfort visivo. L'obiettivo è garantire le migliori condizioni in ciascuno di questi ambiti attraverso – in prima istanza – sistemi di tipo passivo e, solo secondariamente, attraverso impianti attivi che tendono a riportare le condizioni interne (di temperatura dell'aria, di umidità relativa dell'aria, di illuminamento sul piano di lavoro, ecc.) in condizioni di comfort quando questo non si verifichi.

Gli ambiti che compongono l'ambiente interno sono:

- Comfort termico: Attiene alla temperatura, all'umidità relativa ed alla velocità relativa dell'aria.
- Qualità dell'aria: Attiene alla presenza o meno di inquinanti e sostanze nocive nell'aria interna.
- Comfort acustico: Attiene al livello di rumore presente in ambiente (causato da sorgenti interne come gli impianti ed esterne come il traffico, ecc.) ed alla corretta percezione dei suoni in ambiente.
- Comfort visivo: Attiene alle caratteristiche dell'illuminazione naturale e artificiale ed al suo effetto sul lavoratore.

La qualità dell'ambiente interno, nei confronti dei 4 diversi ambiti del comfort, è determinata da un complesso insieme di fattori, tra cui:

- Le caratteristiche dell'edificio: Materiali costruttivi, orientamento, isolamento termico.
- Le condizioni ambientali esterne: Temperatura esterna, inquinamento atmosferico, irraggiamento solare.
- Gli impianti tecnici dell'edificio: Riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione.
- L'utilizzo degli spazi: Attività svolte, densità di occupazione, manutenzione.

Il processo che porta a garantire una buona o almeno adeguata qualità dell'ambiente interno parte dalla definizione di requisiti ambientali, nei 4 ambiti del comfort, adattati alle esigenze dell'utenza, e successivamente si interroga su come garantire questi requisiti ambientali, attraverso sistemi passivi o attivi. Usualmente, gli impianti tecnici (sistemi attivi) svolgono un ruolo fondamentale nel garantire le condizioni di comfort desiderate. Negli ambienti domestici, sistemi di riscaldamento (sempre presenti), raffrescamento e ventilazione (ove presenti) permettono di regolare il comfort termico e la qualità dell'aria, mentre gli impianti di illuminazione assicurano un adeguato livello di luminosità in condizioni di scarsa luce naturale. La manutenzione degli impianti e degli edifici è essenziale per mantenere nel tempo le prestazioni e garantire un ambiente salubre e confortevole.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro propriamente detti, il riferimento normativo per i parametri fisici dell'ambiente interno è il D.Lgs. 81/2008 che al titolo IV riporta le condizioni dell'ambiente interno (paragrafi 1.9 e 1.10). Si tratta, tuttavia, di indicazioni alquanto generali da contestualizzare e che, per essere adeguatamente verificate, richiedono la misura di svariati parametri ambientali, spazialmente rappresentativi, da cui è possibile calcolare indici di comfort riportati nelle norme tecniche di riferimento (ad esempio, per quanto riguarda il comfort termico, la UNI EN ISO 7730 [17]). L'interpretazione dei valori degli indici di comfort così misurati e della variabilità temporale di questi indici può essere valutata attraverso la norma UNI EN 16798-1 [18] che identifica delle classi di comfort (termoigrometrico, acustico, visivo, ecc.).

In condizioni di lavoro da remoto in ambienti domestici, tuttavia, non è praticamente mai fattibile seguire i protocolli sviluppati per gli ambienti di lavoro e, quindi, sarà necessario avvicinarsi il più possibile ai requisiti ambientali degli ambienti lavorativi, per cui vi sono non solo precise indicazioni di norme tecniche ma anche un'ampia letteratura scientifica. Al momento non vi sono norme

tecniche specificatamente elaborate per il lavoro da remoto in ambienti domestici, né sarebbero di semplice applicazione e verifica.

È possibile dotarsi di apparecchiature di misure compatte, di costo medio o contenuto, che rilevino attraverso diversi sensori i principali parametri ambientali e che, trasferendo i dati a server remoti per la storicizzazione dei dati, consentano di valutare su lunga durata le condizioni di benessere di una postazione di lavoro di *remote working*. L'analisi di questi dati andrebbe fatta associando alle misure oggettive dei parametri (temperatura dell'aria, umidità relativa, illuminamento, livello di rumore, livelli di CO₂ ed altri inquinanti dell'aria interna, ecc.) rilevazioni soggettive del soddisfacimento del lavoratore, a diverse riprese, sia per validare l'interpretazione delle misure stesse, sia per poter agire tramite avvisi o correzioni, migliorando il benessere ambientale.

Nel proseguo si identificano quelle condizioni di benessere che configurano un ambiente domestico adeguato per il lavoro da remoto.

5.4.1 L'ambiente termo-igrometrico e la qualità dell'aria

Il benessere termo-igrometrico descrive la condizione in cui un individuo si sente completamente a proprio agio con i fattori fisici quali la temperatura e l'umidità dell'ambiente circostante. È un concetto complesso, influenzato da una serie di fattori interconnessi, tra cui:

- Fattori personali: L'attività fisica svolta, l'abbigliamento, lo stato di salute e anche il sesso possono influenzare la percezione termica individuale.
- Fattori ambientali: La temperatura dell'aria, la temperatura delle superfici circostanti (pareti, soffitto), l'umidità relativa e la velocità dell'aria, le concentrazioni di inquinanti (CO₂, PM₁₀, PM_{2,5}, ecc.) sono i parametri ambientali che influenzano il comfort termico e la qualità dell'aria.

Un ambiente termicamente confortevole e con una buona qualità dell'aria può:

- Aumentare la produttività: Studi dimostrano che le persone sono più produttive in ambienti confortevoli;
- Ridurre lo stress, in quanto sensazioni di caldo o freddo eccessivo possono causare stress e disagio;
- Contribuire al risparmio energetico;
- Migliorare la qualità del sonno degli occupanti: Un ambiente fresco e asciutto favorisce un sonno ristoratore.

La comprensione dei meccanismi che regolano la percezione termica è fondamentale per creare ambienti costruiti più sani e confortevoli ed è relativamente recente. Per valutare oggettivamente il comfort termico sono stati sviluppati diversi modelli. Il più noto è il modello di Fanger, che calcola l'indice

PMV (Voto Medio Previsto) [17]. Il PMV fornisce una stima della sensazione termica media di un gruppo di persone in un determinato ambiente. Un PMV pari a zero indica una condizione di neutralità termica, ovvero una situazione in cui la maggior parte delle persone si sente a proprio agio. Pur essendo l'indice maggiormente impiegato in ambienti lavorativi non è adatto ad essere applicato in ambienti il cui controllo climatico non è totalmente meccanico, come usualmente gli ambienti domestici, in cui vi è un controllo della temperatura dell'aria in un determinato periodo dell'anno, ma non usualmente un controllo lungo tutto l'anno (anche in regime estivo) ed un controllo della purezza dell'aria.

Nel periodo invernale si tende a riscaldare gli ambienti intorno a 20 °C. È importante controllare la temperatura media radiante. Nel periodo estivo, nei locali dotati di impianto di condizionamento dell'aria, la temperatura dell'aria viene mantenuta tra 25 e 26 °C con umidità relativa tra il 50 e il 60%.

Negli ultimi anni, la ricerca tuttavia si è concentrata sullo sviluppo di modelli da un lato più sofisticati, in grado di catturare la complessità della percezione termica umana, dall'altro maggiormente adattabili ad edifici e condizioni in cui il controllo del clima non è esclusivamente affidato agli impianti meccanici. Tra questi, il modello di comfort adattivo, che tiene conto dell'adattamento fisiologico e psicologico dell'individuo a diverse condizioni climatiche è quello maggiormente adatto all'applicazione in ambienti di lavoro domestici [19].

5.4.2 L'ambiente acustico

Un ambiente acustico ben progettato è essenziale per una produttività e un benessere ottimali in condizioni di remote working in quanto l'inquinamento acustico può ostacolare significativamente la concentrazione, portando ad una diminuzione dell'efficienza e ad un aumento dello stress.

In particolare, non solo è necessario proteggersi dal rumore (generato all'esterno o all'interno dell'ambiente domestico stesso), ma anche percepire correttamente i suoni all'interno degli ambienti interni. Per creare uno spazio di lavoro favorevole, è fondamentale ridurre al minimo il rumore esterno e ciò si attua attraverso la protezione dal rumore. I requisiti acustici passivi degli edifici – variabili in funzione della tipologia di edificio ed in forza per tutti gli edifici nuovi a partire dalla fine degli anni '90 – sono tali da garantire, se rispettati, un adeguato livello di protezione dal rumore, soprattutto in ambienti domestici. In tal caso si è adeguatamente protetti dal rumore dell'ambiente esterno proveniente dalle facciate dell'abitazione, da rumori di calpestio provenienti dal solaio superiore, da rumori aerei provenienti da unità immobiliari adiacenti e dai rumori degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo. Nel caso di edifici esistenti, le

strutture edilizie potrebbero non essere adeguate e, quindi, è necessario trovare un ambiente in cui il disturbo sonoro sia minimizzato. I serramenti giocano un ruolo fondamentale nel garantire l'isolamento acustico di facciata, e pertanto non di rado nel residenziale, una sostituzione dei serramenti obsoleti oltre che garantire un risparmio energetico ed un miglior comfort termico, riduce anche il rumore che proviene dall'esterno.

Più problematica risulta la protezione dai rumori generati all'interno della medesima unità abitativa, per i quali non ci sono altre soluzioni che la riduzione alla fonte e/o la compartimentazione degli ambienti. Usualmente gli ambienti domestici hanno piccole volumetrie ed un sufficiente assorbimento acustico dato dagli arredi tale da garantire bassi tempi di riverberazione, e quindi una buona percezione del suono (in assenza di disturbi esterni). Materiali fonoassorbenti come tende, tappeti o pannelli acustici assorbono le onde sonore, impedendo loro di riverberarsi e, quindi, migliorano la percezione sonora, anche se non hanno praticamente un effetto sul rumore proveniente dall'ambiente esterno.

In altri casi, un leggero rumore di sottofondo come il rumore bianco o i suoni della natura (ad esempio un ruscello in ambiente montano) può aiutare a mascherare le distrazioni dovute ad altri eventuali rumori discontinui e a migliorare la concentrazione del lavoratore. Inoltre, apparecchiature audio di qualità per cuffie e diffusori consentono di percepire un suono chiaro in riunioni e chiamate virtuali. In casi di condivisione dello spazio di lavoro, si può arrivare ad impiegare cuffie con cancellazione del rumore.

Per definire il livello di qualità ambientale rispetto al comfort acustico in una postazione di lavoro, il primo indicatore da valutare (e che può essere agevolmente misurato) è il livello di pressione sonora continuo equivalente pesato A, espresso in dB(A) riferito ad un tempo di misura non inferiore a 4 ore. La norma ISO 22955 [20] riporta un valore massimo da non superare di 42 db(A) per ambienti di lavoro non collaborativo, come può essere considerata una postazione di remote working.

5.4.3 L'ambiente luminoso

L'ambiente luminoso esercita un'influenza profonda sul nostro benessere e sulle nostre performance cognitive [21]: la luce agisce come un potente stimolo che, interagendo con i fotorecettori retinici, innesca una complessa cascata di risposte fisiologiche, psicologiche e comportamentali.

La funzione più evidente della luce è quella visiva, per percepire e interpretare il mondo circostante. Tuttavia, grazie al cosiddetto "sistema non-visivo", ovvero un

insieme di meccanismi neurali che si basano principalmente sulle cellule gangliari retiniche intrinsecamente fotosensibili, la luce è in grado di influenzare una vasta gamma di funzioni biologiche, dalla regolazione dei ritmi circadiani alla produzione ormonale [22], [23].

La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato l'importanza di un'esposizione alla luce adeguata, sia in termini quantitativi (intensità e durata) che qualitativi (spettro luminoso e direzione). Per descrivere le caratteristiche dell'ambiente luminoso e valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze umane, sono stati sviluppati numerosi indici. Una progettazione illuminotecnica attenta, che tenga conto sia degli aspetti visivi che di quelli non visivi della luce, può contribuire a creare ambienti più sani e confortevoli, così come riconosciuto anche da protocolli di certificazione della qualità ambientale interna [24], anche a livello domestico.

5.4.3.1 Effetti visivi della luce e requisiti per gli ambienti interni

La qualità dell'illuminazione degli ambienti interni, sia essa naturale, artificiale o una combinazione delle due, viene valutata attraverso diverse norme internazionali e protocolli di certificazione che forniscono indicazioni precise sui requisiti di illuminamento da rispettare negli ambienti di lavoro. Le principali norme su cui si ritrovano i requisiti per l'illuminazione degli ambienti interni sono:

EN 12464-1:2021: Definisce i requisiti di illuminamento per garantire prestazioni visive adeguate in base alle diverse attività e tipologie di ambienti [25].

ISO/CIE DIS 8995-1: Fornisce linee guida simili a quelle della norma EN 12464-1 [26].

EN 17037:2018+A1:2021: Si concentra specificamente sull'illuminazione naturale negli edifici [27].

LEED e WELL: Protocolli di certificazione che includono requisiti di illuminazione all'interno dei loro criteri di valutazione [24].

Di seguito i parametri più significativi da verificare.

5.4.3.2 Illuminamento medio mantenuto

Un parametro fondamentale per valutare la qualità dell'illuminazione è l'illuminamento medio mantenuto sulla superficie dove si svolge l'attività visiva. Il requisito di illuminamento è influenzato da diversi fattori, tra cui:

- Caratteristiche del compito visivo: Dimensioni e contrasto dei dettagli da osservare, tempo di svolgimento dell'attività, ecc.
- Caratteristiche del lavoratore: Capacità visive individuali.

La norma EN 12464-1:2021 [25] stabilisce un valore di illuminamento medio di riferimento per gli ambienti uso ufficio che sarebbe auspicabile raggiungere anche in ambienti di lavoro da remoto, pari a 500 lx. Il requisito di illuminamento può essere modulato in base alla specificità del compito visivo o all'età del soggetto (un incremento dell'illuminamento è necessario per attività critiche, con elevati rischi di errore, una diminuzione è possibile per attività che non richiedono un alto livello di dettaglio visivo o che vengono svolte per brevi periodi). Una corretta progettazione dell'illuminazione è fondamentale per garantire il benessere e la produttività di un lavoratore anche da remoto.

5.4.3.3 Uniformità e distribuzione dell'illuminamento

Oltre al livello di illuminamento, la qualità dell'illuminazione è influenzata dalla sua distribuzione nello spazio. Un'illuminazione uniforme, senza eccessive variazioni di luminosità, è fondamentale per garantire il comfort visivo e ottimizzare le prestazioni visive. In ambiente di remote working si dovrebbe fare in modo non solo di garantire un adeguato livello di illuminamento sul piano di lavoro (eventualmente anche attraverso una lampada da tavolo dedicata), ma anche di evitare variazioni significative nel livello di illuminamento, dovute ad esempio a sistemi di illuminazione eccessivamente concentrati (spot) non accompagnati da una adeguata illuminazione generale.

5.4.3.4 Abbagliamento

L'abbagliamento rappresenta una delle principali cause di discomfort visivo dovuto all'illuminazione negli ambienti interni. È una condizione causata da eccessivi contrasti di luminosità o da sorgenti luminose troppo intense. Negli ambienti domestici l'abbagliamento può essere dovuto a superfici vetrate, quando interessate da un elevato irraggiamento solare (soprattutto in periodo invernale in cui la radiazione solare si presenta con un angolo di inclinazione basso) o da lampade non schermate che rientrano nel campo visivo. In altri casi, l'abbagliamento può verificarsi in ragione della collocazione dello schermo del videoterminale rispetto alla luminanza di altri elementi presenti attorno alla postazione di lavoro.

L'abbagliamento dipende dalla luminosità della sorgente, dall'estensione apparente della sorgente luminosa, dal contrasto tra la sorgente luminosa e lo sfondo e dalla posizione dell'osservatore rispetto alla sorgente luminosa. Per mitigare o eliminare il fenomeno dell'abbagliamento è possibile intervenire riducendo la luminanza delle sorgenti, ad esempio schermando le superfici vetrate con tende interne o esterne, o orientando la postazione di lavoro in modo da evitare la presenza di sorgenti abbaglianti nel campo visivo o riflessi sul videoterminale ed infine incrementando la luminosità generale dell'ambiente.

5.4.3.5 Qualità dell'illuminazione ed effetti non visivi della luce

Oltre alla quantità di luce, è importante considerare la qualità della luce, attraverso la resa cromatica e la temperatura di colore correlata.

La resa cromatica indica quanto fedelmente la luce prodotta da una sorgente permette la visione dei colori, rendendo l'ambiente più vivo e naturale. Si ritiene che la migliore resa cromatica sia quella della luce naturale.

La temperatura di colore correlata, invece, indica la tonalità della luce (calda, neutra o fredda, come indicato per esempio sulle lampade che si acquistano). La luce naturale ha un'ampia variazione temporale della sua temperatura di colore.

Attualmente, sempre maggiore attenzione viene data alla luce come stimolo in grado di determinare un insieme di risposte nell'uomo non collegate alla visione. Queste risposte vengono definite "effetti non-visivi" della luce ed hanno un significativo impatto sulla salute e il benessere delle persone. La luce ha infatti:

- effetti circadiani (es. regolazione del ciclo sonno/veglia);
- effetti neuroendocrine;
- effetti neurocomportamentali;
- effetti terapeutici.

Dal momento che è molto complesso determinare come e quali effetti non visivi una determinata luce produca (il che dipende da quantità e spettro della illuminazione, momento e durata di esposizione, distribuzione spaziale ed esposizione pregressa alla luce), una soluzione efficace consiste nel massimizzare la presenza di luce naturale, che è il miglior sincronizzatore dei ritmi circadiani umani. Infatti, per la corretta sincronizzazione del sistema circadiano sono essenziali sia l'esposizione a luce intensa e con temperatura di colore elevata (luce neutra o fredda) durante la mattina e le prime ore del pomeriggio, che a luci meno intense e più calde nelle ore serali. Altrettanto importante è inoltre l'esposizione al buio (durante la notte). Questa alternanza (luce/buio) non solo è necessaria per la salute dell'uomo, ma assicura anche maggiori attenzione, energia, concentrazione e produttività.

5.5 La connessione con la Natura nell'ambiente costruito: il *Biophilic Design*

Il *Biophilic Design* è un sistema di progettazione basato sull'ipotesi della Biofilia di Kellert e Wilson [28]. La biofilia è l'amore per la vita, un sentimento caratterizzato dalla fascinazione che la Natura esercita sugli esseri umani e dall'affiliazione che gli esseri umani stabiliscono con la Natura. La biofilia è un adattamento evolutivo che consiste di un insieme di regole di

apprendimento innate che danno forma ad uno spettro di emozioni, che vanno dall'amore (biofilia) al timore (biofobia) di ciò che è vivo [29]. Come adattamento evolutivistico la biofilia ha subito due esaptazioni, che sono emerse in seguito a due momenti di rottura con la Natura: la prima nel Neolitico e poi con la Rivoluzione Industriale, che ha urbanizzato la maggior parte degli esseri umani, disconnettendoli dalla Natura. Consapevoli di questo adattamento I progettisti cercano di riconnettere gli esseri umani con la Natura utilizzando la biofilia come guida per la progettazione di ambienti artificiali [30].

L'obiettivo del Biophilic Design è solo apparentemente semplice. Stephen Kellert, il padre del Biophilic Design, vedeva due limiti in successione allo sviluppo di un Biophilic Design efficace. Da un lato i limiti della nostra comprensione della biologia dell'inclinazione umana ad attribuire valore alla Natura e dall'altro i limiti della nostra abilità a trasferire questa comprensione in approcci specifici per progettare gli ambienti artificiali. In questo modo, Kellert riconosce anche due dimensioni del design biofilo. La prima è una dimensione naturalistica, ispirata alla biofilia affermata durante il Paleolitico. La seconda è una dimensione vernacolare, sviluppata durante il Neolitico. Kellert ha correlato queste due dimensioni a 72 caratteristiche del Biophilic Design [31] che a loro volta sono state poi implementate in vari sistemi di certificazione edilizia [32] e hanno anche fornito una base per il "Biophilic Quality Index" [33]. La ricerca di Kellert si è interrotta prematuramente nel 2016. Nel libro *Nature by Design* [34], pubblicato postumo dalla moglie Cilla, Kellert ha cercato di sistematizzare il Biophilic Design secondo tre tipi di esperienze: l'esperienza diretta della Natura, l'esperienza indiretta della Natura e l'esperienza di spazio e luogo, che ha portato a una serie di suggerimenti volti ad aiutare i progettisti a incorporare l'affinità umana con la Natura nell'ambiente costruito. Questi suggerimenti offrono una serie di opzioni per utilizzare il Biophilic Design in modo efficace, a patto che siano utilizzati in modo rispettoso della specificità della singola progettazione, anziché come una checklist applicata indiscriminatamente (Kellert, 2018, pp. Viii-ix).

Un approccio meno rigoroso ma più pragmatico al Biophilic Design è stato proposto dalla società di consulenza Terrapin Bright Green (TBG), fondata da Bill Browning e da Cook&Fox Architects. La proposta di TBG si basa su una raccolta sistematica della letteratura di psicologia ambientale, riguardante gli effetti dell'ambiente costruito sugli esseri umani. Lo scopo di TBG era quello di identificare modelli (patterns) che avessero sia un fondamento scientifico sia un'applicazione immediata del Biophilic Design da parte degli architetti [35].

Bolten e Barbiero [36] hanno confrontato le caratteristiche del Biophilic Design descritte nelle pubblicazioni scientificamente più rilevanti al fine di identificare le

problematiche che gli autori unanimemente considerano fondamentali per il Biophilic Design. Da questa analisi è emerso che quattro temi (issues) sono considerati essenziali nella ricerca del rifugio: luce, aria, viste e senso di protezione, mentre altri tre temi sono considerati essenziali nella ricerca delle risorse: vegetazione, materiali e stimoli per la curiosità. Le caratteristiche del Biophilic Design considerate universali seguono quindi i modelli evuzionistici che sono stati sviluppati dalla nostra specie nella sua ricerca di un habitat con rifugi sicuri e risorse affidabili.

Sulla base dello stato dell'arte delle evidenze scientifiche e seguendo la logica evuzionistica Barbiero, Bolten e Fornasiero [37] hanno quindi proposto un sistema per progettare ambienti artificiali che abbia un effetto quantitativamente misurabile sulla salute e sul benessere individuale. Tale sistema, oggi noto come "Credito Pilota 106 Biofilia", è stato implementato da Green Building Council Italia nei propri sistemi di certificazione ed ha come obiettivo migliorare la qualità della vita e la salute degli occupanti degli edifici attraverso l'applicazione dei principi della biofilia.

Il sistema è caratterizzato da due ambiti (rifugio e risorse) che rispondono alle funzioni evuzionistiche basilari, a loro volta articolati in otto temi, ciascuno dei quali viene definito da uno a cinque obiettivi, secondo lo schema seguente:

Ambito	Tema	N. Obiettivi
Rifugio	Ombra vegetale	2
	Distribuzione spazio verde	2
	Protezione e controllo	2
	Vista e visuale	1
Risorse	Vegetazione	5
	Tipologia di piante	2
	Acqua	2
	Manutenzione	1

I requisiti sono soddisfatti quando vengono raggiunti almeno sette obiettivi, distribuiti su almeno due temi per ciascuno dei due ambiti, Rifugio e Risorse. Ciò garantisce che siano riproducibili gli effetti misurati e verificati dalla ricerca sperimentale sul benessere del contatto con la Natura.

5.6 Le variabili psicologico-ambientali

La motivazione umana è collegata al soddisfacimento di tre bisogni di base universali: autonomia (*autonomy*), competenza (*competence*), relazione

(*relatedness*) (*Basic Psychological Need Theory*, BPNT; [38]). Rispondere positivamente a queste tre esigenze costituisce un aspetto cruciale non solo rispetto alla promozione del benessere degli impiegati ma anche per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi strategici ed economici, sottolineando l'importanza di creare ambienti di lavoro che rispondano positivamente a questi bisogni fondamentali, creando una forza lavoro più motivata, soddisfatta e produttiva. I lavoratori, infatti, cercano contesti che si allineino alle loro esigenze e preferenze, creando una corrispondenza ottimale con l'ambiente (*Person-Environment Fit Theory*; [39]).

Recentemente sempre più attenzione viene riservata agli ambienti di lavoro e ai potenziali effetti positivi dell'attaccamento al luogo di lavoro sul benessere occupazionale. L'attaccamento al luogo può essere definito come quel legame emotivo che una persona crea con un luogo significativo, legame che include anche componenti cognitive e comportamentali. Ogni luogo oggetto di attaccamento porta con sé ricordi, emozioni e specifiche caratteristiche fisiche. Affinché si crei questo legame, le caratteristiche ambientali devono allinearsi ai bisogni specifici collegati all'interazione con quel luogo. L'attaccamento al luogo risponde al bisogno di sicurezza, che costituisce il fattore più rilevante in termini di preferenza ambientale, è fonte di benessere personale e sostiene i processi di autoregolazione necessari al raggiungimento dei propri obiettivi. In particolare, è importante investigare l'attaccamento al luogo di lavoro perché esso promuove il benessere occupazionale, migliora le performance, nutre il senso di appartenenza, migliora la lealtà dei dipendenti, serve come indicatore della cultura organizzativa [5]. Progettare un ambiente di lavoro che soddisfi i bisogni e le preferenze dell'impiegato (*need-space fit*; [40]), può contribuire a sviluppare l'attaccamento al luogo di lavoro e all'intera organizzazione [41]. Lavoratori con più alto attaccamento al luogo di lavoro riportano anche livelli più alti di impegno dei confronti dell'organizzazione [42]. Nel caso dello smart-working, la casa, contesto estremamente familiare dove è massima la possibilità di personalizzazione, costituisce uno dei più importanti "oggetti" di attaccamento al luogo. Il lavoratore si sente più legato emotivamente al luogo di lavoro domestico quando le sue caratteristiche spaziali lo fanno sentire più autonomo e competente nella gestione e organizzazione del lavoro e nelle relazioni sociali con le altre persone.

5.7 I bisogni relazionali

Nella ricerca di Mura *et al.* [5] un più alto attaccamento al luogo di lavoro ha soddisfatto i bisogni di autonomia e competenza, ma non quello di relazione, suggerendo che una conseguenza importante del lavorare da casa è l'isolamento

sociale rispetto all'organizzazione [43], e la mancanza di un'interazione faccia a faccia, formale e informale, con i colleghi [44]. I lavoratori da remoto spesso sperimentano maggiori livelli di isolamento e più bassi livelli di supporto sociale rispetto a colleghi che lavorano negli uffici tradizionali [45], evidenziando le difficoltà nel soddisfacimento dei bisogni relazionali nel contesto dello smart-working.

Nonostante le interazioni virtuali possano essere frequenti, spesso mancano della profondità e della ricchezza delle interazioni faccia a faccia, rendendo più sfidante nel caso dello smart-working il soddisfacimento del bisogno di relazione. La mancanza della presenza fisica può impedire lo sviluppo della fiducia e del cameratismo tra membri di un gruppo di lavoro da remoto [46]. La letteratura sottolinea l'importanza della prossimità fisica per soddisfare i bisogni di relazione: condividere lo stesso spazio nei luoghi di lavoro facilita le interazioni spontanee, che sono fondamentali per creare legami sociali e un senso di comunità. La prossimità fisica può aumentare in modo significativo la probabilità di comunicazioni non programmate tra impiegati, che sono essenziali per lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni lavorative.

Nell'ambito del lavoro flessibile quindi, il soddisfacimento del bisogno di relazione con i colleghi e con l'organizzazione non appare influenzato dalle caratteristiche della posizione o dal tipo di relazione stabilito con essa, invece appare influenzato da altre variabili psicosociali come la percezione del supporto organizzativo, la frequenza dell'alternanza tra giorni in smart-working e giorni in ufficio, o dallo stile di leadership [47].

Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate a creare reti di supporto sociale tra lavoratori da remoto, colleghi e supervisor. Dovrebbero essere incoraggiate anche buone forme di comunicazione tra lavoratori in smart-working e colleghi in ufficio, specialmente nei casi di compiti interdipendenti [48].

All'interno dei loro ruoli, manager e dirigenti possono agire in modo significativo nel promuovere il benessere dei lavoratori, l'inclusione, e bilanciare la perdita di confronto diretto tra colleghi sperimentata dai lavoratori in smart-working, con la diffusione di informazioni chiare sugli obiettivi dei compiti e il modo in cui dovrebbero essere svolti [49], [50].

Le organizzazioni che promuovono lo smart-working da casa dovrebbero prestare particolare attenzione a come gli ambienti domestici sono strutturati ed essere in grado di fornire tutto il supporto necessario per creare postazioni di lavoro centrate sul lavoratore. Questa attenzione dovrebbe iniziare nelle prime fasi di progettazione di un ambiente residenziale, che dovrebbe servire non solo

per la vita privata ma accogliere anche quella lavorativa, consentendo barriere fisiche o simboliche tra spazi domestici e spazi di lavoro, preservando il delicato equilibrio tra vita privata e professionale [5]. La review condotta da Marino e Capone [6], focalizzata sulla relazione tra smart-working e benessere in ambito organizzativo prima e dopo la pandemia, ha enfatizzato l'importanza dell'equilibrio tra lavoro e vita privata come promotore di benessere e prestazioni adeguate. La sensazione che ha chi scrive è che il lavoro flessibile da casa possa prevedere a volte anche incontri di persona che rinsaldino fiducia e spirito di gruppo. La crescita armonica di una comunità che lavora richiede approcci multidimensionali che possono ripensare alla possibilità di sostenere processi di pensiero creativo e critico, anche quando il lavoro è centrato principalmente sullo smart-working [51].

5.8 Conclusioni

Nella tabella seguente vengono riassunti gli elementi analizzati in questo capitolo che contribuiscono ad ottenere un luogo di lavoro domestico in cui vengano ridotti i fattori di stress e massimizzati benessere e produttività.

Fattori di stress ambientale da eliminare o ridurre	Aspetti ambientali a cui fare attenzione
<ul style="list-style-type: none"> • Rumore (interno ed esterno) • Cattiva qualità dell'aria • Temperatura inadeguata • Affollamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Layout • Qualità dell'ambiente indoor (Indoor Environmental Quality, IEQ): qualità dell'aria interna; illuminazione naturale e artificiale; comfort acustico; comfort termico; qualità dell'acqua potabile) • Visuali interne ed esterne • Qualità degli arredi • Sicurezza • Privacy (visiva e acustica) • Fruibilità dello spazio • Elementi biofili (connessione diretta o indiretta con la Natura, materiali naturali, ecc.)
Bisogni psicologici legati allo spazio da soddisfare	
<ul style="list-style-type: none"> • Senso di sicurezza • Percezione di controllo • Privacy • Attaccamento al luogo • Personalizzazione 	

Le caratteristiche del luogo di lavoro dovrebbero assicurare autonomia, professionalità e competenza nella gestione dei compiti lavorativi e facilitare livelli alti di relazioni sociali con i colleghi.

Nel momento in cui parte del proprio compito viene svolto da remoto, una configurazione spaziale confortevole dedicata al lavoro all'interno dell'abitazione

può garantire il mantenimento del contatto con gli occupanti della casa, fornendo al contempo la privacy necessaria per comunicare con i colleghi senza essere ascoltati o interrotti. Specifiche configurazioni spaziali ed ergonomiche possono soddisfare alcuni bisogni di base, incoraggiando un legame emotivo col luogo, che può migliorare la soddisfazione dei bisogni lavorativi, contribuendo al coinvolgimento rispetto al proprio lavoro e al benessere globale.

Dal punto di vista dell'ambiente fisico, il benessere ambientale dipende sia dalle caratteristiche intrinseche del sistema edificio-impianti (ad esempio, la funzionalità di impianti di riscaldamento garantisce adeguate condizioni di comfort termico in inverno) sia da strategie e scelte attuabili dal lavoratore stesso (ad esempio, il miglioramento dell'illuminazione naturale e la riduzione del rischio di abbagliamento sono attuabili in gran parte ad opera del lavoratore, una volta sensibilizzato a riguardo). Infine, una possibilità da valutare per i datori di lavoro è quella di dotare il lavoratore di uno strumento di misura integrato e compatto che, posizionato sulla scrivania, rilevi in continuo e trasferisca tramite rete wi-fi (usualmente quella impiegata per l'attività stessa del lavoratore) i principali parametri ambientali e consenta di verificare e migliorare la qualità dell'ambiente interno.

L'attenzione agli elementi ambientali e la soddisfazione per la propria postazione di lavoro da casa diventano aspetti indispensabili nella promozione del benessere occupazionale.

5.9 Riferimenti

- [1] Barrero, J. M., Bloom, N., & Davis, S. J. (2023). The evolution of work from home. *Journal of Economic Perspectives*, 37(4), 23-49. <http://doi.org/10.1257/jep.37.4.23>
- [2] Holliss, F. (2008). *The workhome... a new building type?* Ph.D. dissertation, London Metropolitan University.
- [3] Holliss, F. (2021). Working from home. *Built Environment*, 47(3), 367-379. <http://doi.org/10.2148/benv.47.3.367>
- [4] Angelici, M., & Profeta, P. (2024). Smart Working: Work flexibility without constraints. *Management Science*, 70(3), 1680-1705. <http://doi.org/10.1287/mnsc.2023.4767>
- [5] Mura, A. L., Insalata, L. A., & Bonaiuto, M. (2024). My home is my new office: The relationship between environmental comfort, workplace attachment, and psychological needs in the context of remote working. *Journal of Environmental Psychology*, 98, Article 102378. <http://doi.org/10.1016/j.jenvp.2024.102378>
- [6] Marino, L., & Capone, V. (2021). Smart Working and Well-Being before and during the COVID-19 pandemic: A scoping review. *European Journal of*

- Investigation in Health, Psychology and Education, 11, 1516-1536. <http://doi.org/10.3390/ejihpe11040108>
- [7] Palumbo, R., Flamini, G., Gnan, L., & Pellegrini, M. M. (2023). Looking for meanings at work: Unraveling the implications of smart working on organizational meaningfulness. *International Journal of Organizational Analysis*, 31(3), 624-645. <http://doi.org/10.1108/IJOA-04-2021-2708>
- [8] Casadei, C. (2024). Cimbri (Unipol): «Il lavoro da remoto non è la nuova normalità». *IlSole24Ore*, 18 settembre 2024. <https://www.ilsole24ore.com/art/cimbri-il-lavoro-remoto-non-e-nuova-normalita-AFA6SbyD>
- [9] Adisa, T. A., Aiyenitaju, O., & Adekoya, O. D. (2021). The work–family balance of British working women during the COVID-19 pandemic. *Journal of Work-Applied Management*, 13(2), 241-260. <http://doi.org/10.1108/JWAM-07-2020-0036>
- [10] Emami, A., & Sadeghlou, S. (2021). Residential satisfaction: A narrative literature review towards identification of core determinants and indicators. *Housing, Theory and Society*, 38(4), 512-540. <http://doi.org/10.1080/14036096.2020.1844795>
- [11] Pazzaglia, F., & Tizi, L. (2022). *Che cos'è il restorative design*. Roma: Carocci.
- [12] Lefosse, D., van Timmeren, A., & Ratti, C. (2023). Biophilia upscaling: A Systematic literature review based on a three-metric approach. *Sustainability*, 15(22), Article 15702. <http://doi.org/10.3390/su152215702>
- [13] Bakker, A. B., & Xanthopoulou, D. (2013). Creativity and charisma among female leaders: The role of resources and work engagement. *International Journal of Human Resource Management*, 24(14), 2760-2779. <http://doi.org/10.1080/09585192.2012.751438>
- [14] Scrima, F., Miceli, S., Caci, B., & Cardaci, M. (2022). The relationship between fear of COVID-19 and intention to get vaccinated. The serial mediation roles of existential anxiety and conspiracy beliefs. *Personality and Individual Differences*, 184, Article 111188. <http://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111188>
- [15] Zenkteler, M., Leonard, F. R., Cushing, D., Hearn, G., Foth, M., Hansen, V. G., & Caldwell, G. (2023). Implications of working from home for the design of healthy work environments in the post-pandemic city. *Built Environment*, 49(3), 423-439. <http://doi.org/10.2148/benv.49.3.423>
- [16] DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, GU n. 101 del 30 aprile 2008.
- [17] International Standard. UNI EN ISO 7730:2005 (2005). Ergonomics of the thermal environment: Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria. Switzerland.
- [18] European Standard. UNI EN 16798-1:2019 (2019). Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings

addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. European Committee for Standardisation. Brussels, BG.

- [19] de Dear, R. J., & Brager, G. S. (1998). Developing an adaptive model of thermal comfort and preference. *ASHRAE Transaction*, 104.
- [20] ISO 22955:2021 (2021). Acoustics. Acoustic quality of open office spaces.
- [21] ISO/CIE International Standards Organization and Commission Internationale de l'Eclairage. ISO/CIE TR 21783 (2022). Light and Lighting—Integrative Lighting—Non-Visual Effects. Geneva, Switzerland.
- [22] Houser, K. W., Boyce, P. R., Zeitzer, J. M., & Herf, M. (2021). Human-centric lighting: Myth, magic or metaphor? *Lighting Research and Technology*, 53(2), 97-118. <https://doi.org/10.1177/1477153520958>
- [23] Vetter, C., Morgan Pattison, P., Houser, K., Herf, M., Phillips, A. J. K., Wright, K. P., Skene, D. J., Brainard, G. C., Boivin, D. B., & Glickman, G. (2021). A review of human physiological responses to light: Implications for the development of integrative lighting solutions. *Leukos*, 18(3), 387-414. <https://doi.org/10.1080/15502724.2021.1872383>
- [24] IWBI International WELL Building Institute (2023). WELL Building Standard v2. Version Q1 2023. New York, NY, USA.
- [25] EN 12464-1. Light and Lighting – Lighting of workplaces - Part 1: Indoor workplaces.
- [26] ISO/CIE DIS 8995-1. Light and lighting — Lighting of workplaces — Part 1: Indoor.
- [27] EN 17037:2018 – Daylighting in buildings.
- [28] Kellert, S., & Wilson, E. O. (eds.). (1993). *The Biophilia Hypothesis*. Washington, DC: Island Press.
- [29] Barbiero, G., & Berto, R. (2024). *Introduzione alla Biofilia (Seconda edizione)*. Roma: Carocci.
- [30] Barbiero, G., & Berto, R. (2021). Biophilia as evolutionary adaptation: An onto- and phylogenetic framework for biophilic design. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 700709. <http://10.3389/fpsyg.2021.700709>
- [31] Kellert, S. (2008). Dimensions, Elements and Attributes of Biophilic Design. In, Kellert, S., Heerwagen, J., & Mador, P. (Eds.), *Biophilic Design*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [32] Sturgeon, A. (2017). *Creating biophilic buildings*. Seattle, WA: Ecotone.
- [33] Berto, R., & Barbiero, G. (2017). The Biophilic Quality Index: A tool to improve a building from “green” to restorative. *Visions for Sustainability*, 8, 38-45. <https://doi.org/10.13135/2384-8677/2333>
- [34] Kellert, S. (2018). *Nature by design*. New Haven, CT: Yale University Press.
- [35] Browning, W. D., Ryan, C. O., & Clancy, J. O. (2014). *14 Patterns of Biophilic Design*. New York, NY: Terrapin Bright Green, LLC.
- [36] Bolten, B., & Barbiero, G. (2020). *Biophilic Design: How to enhance physical and psychological health and wellbeing in our built environments*. Visions

- for Sustainability, 13, Article 3829, 11-16. <http://dx.doi.org/10.13135/2384-8677/3829>
- [37] Barbiero, G., Bolten, B., & Fornasiero, A. (2023). Credito Pilota 106 Biofilia. GBC Italia. https://gbcitalia.org/wp-content/uploads/2023/06/230616_CP106_r2-1.pdf
- [38] Ryan, R. M., Deci, E. L., & Grolnick, W. S. (1995). Autonomy, relatedness, and the self: Their relation to development and psychopathology. In Cicchetti, D., & Cohen, D. J. (Eds.), *Developmental psychopathology*, Vol. 1. Theory and methods (618-655). John Wiley & Sons.
- [39] Van Vianen, A. E. (2018). Person-environment fit: A review of its basic tenets. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 5, 75-101. <http://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032117-104702>
- [40] Gaudino, M., & Di Stefano, G. (2023). To detach or not to detach? The role of psychological detachment on the relationship between heavy work investment and well-being: A latent profile analysis. *Current Psychology*, 42(8), 6667–6681. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01958-3>
- [41] Inalhan, G., & Finch, E. (2004). Place attachment and sense of belonging. *Facilities*, 22(5/6), 120-128. <http://10.1108/02632770410540333>
- [42] Velasco, L., & Rioux, L. (2010). Enfoque psicosocial del “apego al lugar de trabajo”. Estudio realizado con personal hospitalario. *Estudios de Psicología*, 31(3), 309-323. <http://doi.org/10.1174/021093910793154385>
- [43] Bentley, T., Teo, S., McLeod, L., Tan, F., Bosua, R., & Gloet, M. (2016). The role of organisational support in teleworker wellbeing: A socio-technical systems approach. *Applied Ergonomics*, 52, 207-215. <http://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.07.019>
- [44] Bjursell, C., & Hedegaard, J. (2021). Telework and lifelong learning. *Frontiers in Sociology*, 6, Article 642277. <http://doi.org/10.3389/fsoc.2021.642277>
- [45] Golden, T. D., Veiga, J. F., & Dino, R. N. (2008). The impact of professional isolation on teleworker job performance and turnover intentions: Does time spent teleworking, interacting face-to-face, or having access to communication-enhancing technology matter? *Journal of Applied Psychology*, 93(6), 1412-1421. <http://doi.org/10.1037/a0012722>
- [46] Allen, T. D., Golden, T. D., & Shockley, K. M. (2015). How effective is telecommuting? Assessing the status of our scientific findings. *Psychological Science in the Public Interest*, 16(2), 40-68. <http://doi.org/10.1177/1529100615593273>
- [47] Coun, M. J., Edelbroek, R., Peters, P., & Blomme, R. J. (2021). Leading innovative workbehavior in times of COVID-19: Relationship between leadership Style, innovative work-behavior, work-related flow, and IT-Enabled presence awareness during the first and second wave of the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Psychology*, 12, Article 717345. <http://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.717345>

- [48] Charalampous, M., Grant, C. A., Tramontano, C., & Michailidis, E. (2019). Systematically reviewing remote e-workers' well-being at work: A multidimensional approach. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 28, pp. 51-73. <http://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1541886>
- [49] Zeike, S., Bradbury, K., Lindert, L., & Pfaff, H. (2019). Digital leadership skills and associations with psychological well-being. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, Article 2628. <http://doi.org/10.3390/ijerph16142628>
- [50] Spagnoli, P., Molino, M., Molinaro, D., Giancaspro, M. L., Manuti, A., & Ghislieri, C. (2020). Workaholism and technostress during the covid-19 emergency: The crucial role of the leaders on remote working. *Frontiers in Psychology*, 11, Article 3714. <http://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.620310>
- [51] Alderighi, M., Fattori, L., Feder, C., & Kühtz, S. (2024). Smart working e performance aziendale nelle aree montane: Organizzazione del lavoro, carriera e qualità della vita, in Corazza, Di Salvatore, Tantillo, Zucaro (a cura di), *Smart working, tempi di vita e del lavoro e riequilibrio demografico dei territori*, I quaderni della fondazione Brodolini, N. 66, 74-83, ISBN 9788895380599

6 Strumenti e dispositivi per il lavoro in remoto

6.1 Introduzione: starter pack per il lavoratore in remoto

Lo smart working rappresenta un paradigma lavorativo che va oltre la semplice trasposizione del lavoro d'ufficio nell'ambiente domestico. Questa modalità di lavoro, sempre più diffusa, richiede un'attenta considerazione degli strumenti informatici, sia software che hardware, che ne possono migliorare l'efficienza, la collaborazione tra i membri del team, la sicurezza dei dati, non meno importante, il benessere dei lavoratori. La scelta delle piattaforme software e hardware più adatte diventa quindi cruciale per supportare adeguatamente i processi lavorativi a distanza, garantendo al contempo una continuità operativa e una protezione adeguata delle informazioni aziendali.

Questo capitolo si propone di offrire una panoramica generale dei principali strumenti informatici necessari per permettere un'implementazione efficace ed efficiente dello smart working. Attraverso l'analisi di piattaforme software e hardware specifiche, verranno presentati esempi concreti che ne illustrano le caratteristiche principali e i casi d'uso più comuni, fornendo così un quadro chiaro delle soluzioni tecnologiche più efficaci per supportare il lavoro a distanza.

Prima di tutto, è però necessario chiarire che smart working non è sinonimo di telelavoro. Quest'ultimo, infatti, si configura come una fattispecie di lavoro dipendente prestato presso un'abitazione collegata con la sede aziendale attraverso tecnologie informatiche e, dunque, implica semplicemente lo spostamento delle attività lavorative dal contesto aziendale a quello domestico, mantenendo inalterate le dinamiche organizzative. Al contrario, lo smart working presuppone una revisione profonda delle modalità di svolgimento del lavoro, offrendo maggiore flessibilità e autonomia ai lavoratori. Riprendendo la nozione offerta dalla legislazione italiana, si fa riferimento a una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Non si tratta, quindi, di portare l'ufficio a casa, ma di adottare un approccio più agile e dinamico nella gestione delle attività, sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali.

Un altro aspetto fondamentale da considerare è che lo smart working non può essere implementato in maniera efficace senza una pianificazione accurata. Esso richiede un processo strutturato che tenga conto delle esigenze aziendali, delle caratteristiche del lavoro svolto e delle competenze digitali dei dipendenti. Solo

attraverso una progettazione attenta è possibile realizzare un modello di smart working che non solo sia efficiente, ma che contribuisca anche al miglioramento del benessere lavorativo ed alla soddisfazione dei dipendenti. In definitiva, uno smart working efficace ed efficiente non è un risultato che si ottiene per caso, ma l'esito di una strategia ben definita e condivisa a livello organizzativo.

Nell'implementazione dello smart working, la selezione degli strumenti tecnologici rappresenta una decisione strategica che richiede un'attenta valutazione da diverse prospettive. Quattro pilastri fondamentali devono essere considerati per garantire un'infrastruttura solida ed efficace che supporti questa modalità lavorativa⁴:

- **Tecnologia.** In primo luogo, gli strumenti tecnologici dovrebbero consentire un utilizzo efficiente degli spazi fisici, anche quando questi si trovano al di fuori degli uffici tradizionali. Ciò implica la necessità di strumenti che garantiscano una connessione ad Internet affidabile, l'accesso a reti Wi-Fi sicure e l'uso di dispositivi per videoconferenze di alta qualità, elementi essenziali per mantenere la continuità operativa e la produttività.
- **Sicurezza.** La sicurezza è il secondo pilastro cruciale. In un contesto dove l'accesso ai sistemi aziendali avviene da molteplici località e dispositivi, la protezione dei dati e delle risorse diventa una priorità. Tecnologie come la protezione degli endpoint, l'uso di VPN e le soluzioni basate su cloud sono strumenti indispensabili per mitigare i rischi e garantire che le informazioni aziendali siano sempre al sicuro. Nell'implementazione di strategie di Smart Working, è essenziale assicurare l'integrità dei dati inviati e ricevuti, una pratica che ormai è standard nelle grandi aziende e che deve essere adottata anche dalle piccole imprese. In questo contesto, l'Intelligenza Artificiale (IA) può rivoluzionare la sicurezza nel lavoro agile identificando in modo proattivo le minacce alla sicurezza informatica attraverso l'apprendimento automatico e gli algoritmi predittivi. Oltre alla tecnologia, però, è fondamentale anche la formazione del personale: gli utenti devono essere istruiti sull'importanza della sicurezza dei dati e su come mantenere comportamenti sicuri, soprattutto in contesti di lavoro agile. Questo può includere sessioni di formazione dedicate alla sicurezza e aggiornamenti periodici sui rischi potenziali.
- **Collaborazione.** Il terzo aspetto riguarda la collaborazione tra colleghi. Lo smart working richiede strumenti che facilitino la comunicazione, la collaborazione e la condivisione della conoscenza tra i membri del team. Soluzioni di messaggistica aziendale, piattaforme per la gestione documentale condivisa e strumenti che supportano il lavoro di gruppo sono fondamentali per mantenere un flusso di lavoro fluido ed efficace, nonostante la distanza fisica tra i lavoratori. L'IA può essere integrata in questi strumenti per offrire analisi predittive e supporto decisionale in tempo reale, migliorando la

⁴ https://blog.osservatori.net/it_it/tecnologie-smart-working

comunicazione e la collaborazione tra team. Ad esempio, l'IA può analizzare le comunicazioni per identificare i temi chiave, suggerire risorse pertinenti o riassumere automaticamente le conversazioni, migliorando l'efficienza delle interazioni e riducendo i tempi di attesa per le informazioni.

- Mobilità. Infine, la mobilità rappresenta un fattore determinante per la flessibilità del lavoro. L'adozione di dispositivi e strumenti che permettono di operare in mobilità, insieme a policy per il BYOD (Bring Your Own Device), ovvero la possibilità di utilizzare dispositivi di proprietà del lavoratore, e la gestione dei dispositivi mobili, consentono ai lavoratori di essere produttivi ovunque si trovino. L'accesso ad Internet in mobilità e la gestione efficiente dei dispositivi garantiscono che le attività possano essere svolte senza interruzioni, adattandosi alle esigenze di un mondo lavorativo sempre più dinamico e geograficamente distribuito.

In sintesi, per un'implementazione efficace dello smart working, è necessario un approccio multifattoriale che integri diverse prospettive. Solo attraverso l'integrazione di tutte queste ultime è possibile costruire un ambiente di lavoro moderno, sicuro ed efficiente. È importante notare che, secondo l'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, le grandi imprese private tendono ad adottare le tecnologie menzionate sopra in misura maggiore rispetto alle realtà di dimensioni medio-piccole e al settore pubblico. Tipicamente, le grandi aziende che implementano questi strumenti li rendono accessibili a tutti i loro dipendenti, con l'eccezione di alcune tecnologie come gli smartphone e le applicazioni di project management, che sono generalmente riservate a specifiche categorie di lavoratori.

6.2 Stato dell'arte

6.2.1 Opportunità per imprese e lavoratori

6.2.1.1 L'eredità della pandemia

Con la rapida crescita della modalità di Smart-working a causa della pandemia di SARS CoV2, le organizzazioni e i dipendenti hanno dovuto rapidamente adattarsi a processi e pratiche legate all'uso costante delle tecnologie per svolgere il lavoro a distanza. La pandemia di SARS-CoV-2 ha colto un po' tutti impreparati, costringendo organizzazioni e dipendenti ad adattarsi in modo repentino e talvolta improvvisato alla modalità di lavoro in remoto. In molti casi, il passaggio dallo svolgimento delle attività in ufficio allo smart working è avvenuto da un giorno all'altro, senza la possibilità di una pianificazione adeguata. Questo cambiamento così brusco ha fatto emergere diverse criticità, tra cui la difficoltà nel mantenere una comunicazione efficace e la sensazione di isolamento tra i dipendenti. La tecnologia di base per un rapido aumento della modalità Smart-

working era già ampiamente disponibile nella maggior parte dei paesi sviluppati: accesso a Internet veloce e affidabile, e-mail, strumenti di conferenza, ecc. [1]. Le attività quotidiane, come le riunioni e le interazioni sociali con i colleghi, devono essere riconsiderate e facilitate per lavorare in modo completo ed efficiente [2]. Vi è preoccupazione per la diminuzione o la mancanza di socialità tra i dipendenti che operano esclusivamente o parzialmente in modalità Smart-working. Questa modalità influenza la capacità dei dipendenti di mantenere relazioni sociali con i colleghi [3, 4]. La rapida adattabilità dei lavoratori suggerisce che i dipendenti a distanza dovrebbero essere in grado di mantenere la comunicazione attraverso diversi mezzi tecnologici, permettendo agli individui di sentirsi più socialmente presenti [5]. Tra i rischi evidenziati per la transizione al lavoro remoto, vi è l'isolamento della rete di collaborazione, è emerso che ci sono meno nuove connessioni nei diversi gruppi di lavoro. Dai dati analizzati in letteratura è chiaro che la rete è diventata più statica, con meno connessioni aggiunte ogni mese [6].

Gli strumenti di lavoro remoto più utilizzati includono: sistemi cloud, VPN, strumenti di messaggistica istantanea, piattaforme di cooperazione e comunicazione aziendale. Alcune delle tecnologie elencate erano già utilizzate come strumento di supporto per il lavoro d'ufficio, ad esempio molte aziende già utilizzavano servizi di archiviazione dati (cloud). Specialmente nelle aziende dove ciò non avveniva, la letteratura descrive anche gli svantaggi delle tecnologie di lavoro remoto, soprattutto considerando la sicurezza e la privacy [7]. La privacy è una preoccupazione perché essere sempre connessi può portare a conflitti tra lavoro e vita familiare [8]. Durante la fase di emergenza della pandemia, la sicurezza e la riservatezza degli strumenti erano questioni sottovalutate rispetto all'utilità dei servizi forniti. In questa fase post-emergenziale, questi aspetti devono essere considerati al fine di ridurre le criticità di questi strumenti e valorizzarne i vantaggi [9]. In questo capitolo vogliamo fornire soluzioni per uno Smart-working efficiente che permetta ai dipendenti di avere a casa o in spazi di coworking, i vantaggi del lavoro d'ufficio e quelli del lavoro remoto grazie al supporto di dispositivi e strumenti innovativi.

6.2.1.2 Un nuovo futuro del lavoro

L'impatto del lavoro remoto sulla produttività individuale e sul benessere è stato uno dei molti argomenti esaminati nel rapporto Microsoft New Future of Work 2022 [10]. I lavoratori hanno mostrato una preferenza per la modalità ibrida rispetto ad altre modalità, almeno per il momento. Secondo una recente ricerca, i lavoratori statunitensi preferiscono la flessibilità del lavoro a percentuali non trascurabili della loro retribuzione (9%) [11]. Tuttavia, vengono riconosciuti anche i potenziali svantaggi del lavoro fuori dall'ufficio. Meno socializzazione (61%) e una

minore presenza di leadership (42%), secondo un sondaggio di Glint (2021) tra i membri di LinkedIn, sono le principali lamentele espresse dai dipendenti che lavorano anche parzialmente fuori dall'ufficio [12].

L'ambiente può avere un impatto sulla produttività. In ambienti di lavoro non controllati come le abitazioni, questioni come la qualità dell'aria, l'illuminazione, la temperatura e altre sono spesso qualcosa da investigare. Questi fattori sono stati collegati in ricerche a significative variazioni nella produttività, il che solleva interrogativi su alcuni ambienti di lavoro, in particolare quelli non regolamentati come l'ambiente dell'ufficio domestico. Oltre a svolgere un ruolo di monitoraggio, le tecnologie possono aiutare a ridurre alcuni elementi pericolosi.

Il modo in cui le persone dividono la loro vita personale e professionale è un'altra questione che è venuta alla luce. Alcune persone separano il lavoro dalla vita personale per impedire loro di interferire l'una con l'altra [13], ma ciò è difficile quando coesistono nello stesso spazio (ad esempio, quando le persone lavorano da remoto).

I lavoratori hanno sperimentato la sensazione di essere "sempre attivi" a causa del passaggio al lavoro remoto e della rimozione dei confini geografici. Anche la tecnologia può aiutare in questo. Attualmente, ci sono strumenti che consentono ai dipendenti di staccare dopo il lavoro, ridurre lo stress e migliorare il benessere dei dipendenti [14].

Il modo in cui le persone monitorano la loro produttività e pianificano il loro tempo per il lavoro e la vita è anche cambiato a causa del lavoro remoto. Trovare tempo per il tempo libero può aiutare i dipendenti a trovare tempo per progetti personali e ridurre lo stress di un sovraccarico di riunioni [15]. Questo è un altro motivo per cui la tecnologia può salvare la vita degli utenti, suggerendo, la tempistica di alcuni eventi e allocando ore di lavoro libere da riunioni.

6.2.1.3 Una nuova geografia del lavoro

In termini di geografia del lavoro, sta iniziando un nuovo periodo noto come l'era del lavoro ibrido. Il passaggio tra le ere è spesso alimentato da nuove tecnologie. Office, Outlook e Teams sono esempi di strumenti digitali che influenzeranno il periodo di lavoro ibrido. Le persone possono utilizzare la tecnologia digitale per comprendere i cambiamenti nel modo in cui lo spazio è utilizzato per il lavoro, sostituire lo spazio (ad esempio, riunioni) e integrare lo spazio (ad esempio, aiutando le persone a utilizzare gli uffici in nuovi modi).

Le nuove ere nella geografia del lavoro portano tipicamente sia nuove sfide sia numerosi vantaggi significativi (come un aumento degli standard di vita) (ad

esempio, una distribuzione diseguale di tali standard). L'industria tecnologica dovrà impegnarsi molto per non escludere specifiche demografie [16].

L'interesse per i lavori di innovazione post-emergenza si sta diffondendo geograficamente. Nel periodo 2005-2017, il 90% della crescita dell'occupazione del settore dell'innovazione negli Stati Uniti (industrie "avanzate" ad alta tecnologia e R&S) è avvenuto solo in 5 grandi città: Seattle, Boston, San Francisco, San Diego e San Jose [17]. Di conseguenza, ora esiste una maggiore disparità salariale tra le aree urbane più prospere e il resto. Dal 2020, l'interesse per i lavori nel settore tecnologico, scientifico e ingegneristico negli Stati Uniti è aumentato ovunque, in particolare nelle contee rurali, riducendo il divario tra aree urbane e rurali [18, 19]. Non tutti i dipendenti che hanno la possibilità di lavorare da casa dispongono di una connessione Internet veloce e affidabile. Solo il 65% degli americani ha dichiarato che la loro internet era abbastanza veloce da gestire videochiamate in un sondaggio del 2020. Il restante 35% non aveva una connessione internet abbastanza forte a casa per lavorare da lì [20]. Negli Stati Uniti, il 24% degli adulti rurali, rispetto al 9% degli adulti suburbani e al 13% degli adulti urbani, pensa che avere una connessione Internet ad alta velocità sia un problema serio nel loro quartiere. L'evoluzione della società deve anche considerare questo aspetto al fine di consentire ai cittadini di lavorare anche dalle aree rurali per ripopolare queste aree.

Solo una minoranza dei lavori globali può essere svolta da remoto. In tutti i paesi, tra il 5% e il 26% della forza lavoro può lavorare in smart working più della metà del tempo senza perdita di produttività [21]. Globalmente, l'80% della forza lavoro non può lavorare da casa, i primi 8 settori senza questa possibilità sono: agricoltura, educazione, sanità, commercio al dettaglio, ospitalità, manifattura, trasporti e costruzioni, con 2,7 miliardi di lavoratori impiegati [22].

6.2.2 Opportunità per le tecnologie di supporto

6.2.2.1 Tecnologie chiave di supporto per il lavoro agile e le sue estensioni

Il lavoro agile è un insieme di modelli organizzativi moderni e non convenzionali che si caratterizzano per un'alta flessibilità nella scelta degli spazi di lavoro, dei tempi e degli strumenti, e che fornisce a tutti i dipendenti di un'organizzazione le migliori condizioni di lavoro per svolgere i loro compiti. Sebbene generalmente considerato per attività e lavori che possono essere eseguiti da un PC, lavorando localmente o agendo su server/remoti, è da considerarsi ed estendere anche a una pleora di compiti attuali e prevedibili che si muovono verso i paradigmi dell'Industria 5.0, come micro imprese di manifattura additiva intelligenti, manutenzione predittiva e servizi di iper-personalizzazione, sistemi cibernetico fisici cognitivi all'interno di un'integrazione complessiva migliore e più profonda

tra la creatività degli esperti umani e macchine efficienti, intelligenti e precise [23,24].

Le tecnologie di supporto chiave, al di là delle precondizioni più dirette come una connettività dati efficiente, ubiqua e affidabile e il supporto di strumenti IT adeguati e relative metafore UX (User eXperience) adeguate, sono avanzamenti nell'implementazione del calcolo edge, gemelli digitali, robot collaborativi, Internet delle cose, blockchain, e reti 6G e oltre [25,26]. Altre tecnologie come la Realtà Virtuale, la Realtà Aumentata o altri mix di tecnologie multimediali per fruizioni ibride, possono essere un grande vantaggio al fine di consentire esperienze complessivamente più efficaci e significative [27].

Strumenti e dispositivi di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata hanno una lunga storia di implementazioni (o, almeno, prototipi) per applicazioni aziendali, specialmente per compiti di manutenzione in loco, per attività di simulazione (per il rendering e la visualizzazione di oggetti appena progettati prima di realizzarli effettivamente), o attività di formazione [28]. A parte altre applicazioni di successo in specifici domini, come la sanità (ad es., riabilitazione e/o esercizio fisico) o il turismo (ad es., musei virtuali o aumentati) [29,30], altri tentativi di implementare soluzioni VR/MR per favorire la collaborazione e migliorare il lavoro remoto [31, 32] stanno lottando per trovare una redditività commerciale nei prodotti e nei servizi. Infatti, mentre i servizi esistenti stanno chiudendo o si sforzano di mantenere piuttosto che aumentare i loro utenti [33,34,35,36], altri si concentrano sul rilanciarsi e rimodellare le loro offerte per applicazioni aziendali [37,38]. Alcuni degli elementi chiave che attualmente impediscono agli utenti e ai lavoratori di adottarli possono essere suddivisi in due gruppi principali: quelli relativi agli aspetti tecnici e quelli relativi agli aspetti esperienziali.

6.2.2.2 Una breve lista di argomenti e opportunità associate per strumenti e dispositivi

Ambiente

L'ambiente in cui svolgiamo il nostro lavoro, sia che si tratti di un ufficio tradizionale o di uno spazio domestico, può influenzare profondamente la nostra produttività. Aspetti spesso trascurati come la temperatura, l'illuminazione e la qualità dell'aria hanno un impatto significativo sul rendimento lavorativo. Alcuni studi hanno dimostrato che in ambienti dove la qualità dell'aria è compromessa, ad esempio con livelli elevati di particolato PM2.5, anche i giocatori di scacchi professionisti tendono a commettere più errori [39].

Negli Stati Uniti, è stato rilevato che temperature più alte sono associate a prestazioni inferiori nei test PSAT (Preliminary SAT/National Merit Scholarship

Qualifying Test) [40], fondamentali per l'accesso a borse di studio. Anche il rumore ambientale è un fattore critico: ambienti rumorosi non solo riducono la motivazione, ma compromettono anche la memoria, rendendo le persone più stanche e meno produttive [41]. Un aspetto particolarmente rilevante nel contesto del lavoro remoto è la gestione dell'inquinamento acustico, in particolare quello generato dalle conversazioni telefoniche a distanza, un tema di ricerca ancora aperto [42].

Per affrontare queste problematiche, sarebbe utile sviluppare dispositivi in grado di monitorare costantemente le condizioni ambientali, come la temperatura, l'umidità, il livello di rumore e l'inquinamento dell'aria, inclusi i particolati come PM10 e PM2.5. Inoltre, c'è la necessità di creare strumenti in grado di ridurre o limitare l'inquinamento acustico, soprattutto nelle conversazioni telefoniche a distanza.

Conversazione casuale e opportunistica, o 'chiacchiere da caffè'

Nel contesto del lavoro a distanza, uno dei principali ostacoli è la difficoltà di mantenere quelle conversazioni casuali e spontanee che sono fondamentali per costruire fiducia, mantenere alto il morale e favorire lo scambio di informazioni all'interno dei team. Durante la pandemia di Covid-19, molti lavoratori hanno avvertito fortemente la mancanza di quei momenti informali, come le chiacchiere alla macchina del caffè, nei corridoi o nelle pause tra una riunione e l'altra [43, 44, 45, 46].

Queste interazioni informali sono importanti per il benessere del team, ma è altrettanto essenziale che non diventino l'unico mezzo per la condivisione di informazioni, poiché, pur rafforzando il morale, possono anche risultare distraenti o escludere alcune persone. È quindi utile strutturare queste conversazioni attorno a rituali sociali che favoriscano l'interazione e mantengano vivo il senso di appartenenza alla cultura di squadra. Questi rituali possono variare: dai tradizionali momenti condivisi, come pranzi di gruppo, a attività più moderne, come sessioni di gioco online. Anche semplici accorgimenti, come arrivare in anticipo alle riunioni per favorire una conversazione informale, possono fare la differenza. I rituali sociali, che offrono opportunità di interazione e un senso di cultura di squadra duratura, dovrebbero essere organizzati dai team [45, 47]). Gli spazi di lavoro, se progettati con attenzione, possono facilitare queste conversazioni casuali, creando opportunità per interazioni spontanee non solo durante la giornata lavorativa, ma anche prima e dopo le riunioni [43].

In questo contesto, sarebbe utile sviluppare strumenti e funzionalità che supportino e facilitino la condivisione di informazioni tra i membri del team.

Inoltre, creare strumenti che promuovano e gestiscano le interazioni di gruppo, con un sistema di controllo semplice ed efficace per gestire avvisi, promemoria e feedback, potrebbe contribuire significativamente a migliorare l'ambiente di lavoro e la coesione del team, rendendo il lavoro a distanza non solo più produttivo, ma anche più piacevole e coinvolgente.

6.2.2.3 Il problema del Leaf Blower

Il "Problema del *Leaf Blower*" è una sfida ancora irrisolta nel contesto delle conferenze online, che mette in luce alcune delle difficoltà legate alla comunicazione a distanza. Quando siamo nello stesso spazio fisico, siamo generalmente consapevoli di come gli altri ci vedono e percepiscono le nostre azioni. Tuttavia, nelle riunioni a distanza, questa consapevolezza può venire meno, portando a malintesi su come gli altri partecipanti si sentono o interpretano ciò che sta accadendo.

Il Problema del *Leaf Blower* si manifesta quando un'interruzione significativa, come un rumore di fondo, colpisce solo una delle parti coinvolte nella conversazione, ma è percepibile solo da chi si trova in quella specifica situazione. Questo crea confusione e può interrompere il flusso della discussione [48]. Questo tipo di problema non è nuovo; in passato è stato identificato come un problema di "errore di fondazione" nell'IA e nel design dell'esperienza utente (UX). Quando manca una comprensione condivisa tra i partecipanti a una conversazione, la comunicazione diventa meno efficace.

Un problema correlato è l'assenza di reciprocità nella percezione, ovvero l'incapacità di sapere esattamente come gli altri ci vedono o ci ascoltano durante una videoconferenza [49]. Questo diventa particolarmente problematico nelle conversazioni mediate dalla tecnologia, dove la preoccupazione di come si è percepiti può rendere l'interazione più faticosa e meno naturale. Ricerche precedenti sulla comunicazione video hanno dimostrato che quando il flusso di una discussione è interrotto, l'interazione rischia di diventare una vera e propria "performance" dove si è costantemente preoccupati di come si viene ascoltati e visti [50, 51].

Le riunioni ibride, che combinano partecipanti presenti fisicamente e altri collegati da remoto, accentuano ulteriormente queste disuguaglianze nella percezione. In una riunione interamente remota, c'è una certa parità nelle condizioni di partecipazione, ma nelle riunioni ibride diventa molto più difficile per chi è a distanza valutare come viene percepito dagli altri. Questa difficoltà è aggravata se la telecamera utilizzata per trasmettere la conferenza e la posizione dei partecipanti remoti nella stanza non sono allineate correttamente, portando

a segnali visivi distorti e confusi, come torsioni della testa e sguardi che non corrispondono alla direzione reale dell'attenzione [52].

Per risolvere queste problematiche, c'è una crescente necessità di sviluppare dispositivi che migliorino la qualità della comunicazione video. Questo significa dispositivi con una risoluzione più alta, una migliore messa a fuoco, un'illuminazione più efficace e un audio più chiaro, possibilmente con tecnologie avanzate di soppressione del rumore. Inoltre, è importante migliorare l'esperienza utente, integrando elementi dell'interfaccia che rassicurino gli utenti su come gli altri vedono il loro schermo, ascoltano la loro voce e seguono le loro presentazioni. Infine, una connettività più performante è fondamentale per garantire che queste tecnologie possano funzionare in modo fluido e affidabile, riducendo al minimo i problemi legati alla comunicazione a distanza.

6.2.2.4 Esperienze di riunione asincrone

La gestione delle informazioni pre, durante e post-riunione, così come il sovraccarico di dati e le conversazioni parallele, rappresentano sfide sempre più comuni nel contesto lavorativo odierno. Queste difficoltà possono essere affrontate grazie all'uso di tecnologie avanzate che permettono di filtrare e riassumere in modo efficace i contenuti. Questo tipo di soluzioni può migliorare significativamente l'esperienza delle riunioni, riducendo la quantità di informazioni da elaborare e rendendo il flusso di lavoro più snello.

Dal febbraio 2020, l'utente medio di Microsoft Teams ha visto un aumento del 252% del tempo trascorso settimanalmente in riunioni [53]. Questo incremento dimostra quanto sia diventato essenziale trovare nuove soluzioni per rendere più gestibili le interazioni virtuali e il loro carico informativo [54].

Una delle strategie più promettenti è quella di migliorare la cooperazione asincrona, che offre la possibilità di rendere le riunioni più efficaci e di ridurre il carico di lavoro che ne deriva. In questo contesto, i modelli di linguaggio di grandi dimensioni e le tecniche di riassunto automatico stanno giocando un ruolo cruciale. Queste tecnologie possono trasformare contenuti non strutturati, come le discussioni durante le riunioni, in artefatti strutturati e utili, come appunti chiari o liste di azioni da intraprendere, rendendo più semplice il recupero delle informazioni e l'interazione post-riunione [55, 56].

Le opportunità legate a queste innovazioni includono lo sviluppo di strumenti in grado di riassumere automaticamente i punti chiave delle riunioni, facilitando il passaggio dal lavoro sincrono a quello asincrono. Inoltre, strumenti dedicati a supportare le riunioni asincrone potrebbero migliorare notevolmente la collaborazione, consentendo ai team di lavorare in modo più flessibile ed

efficiente. Questi progressi tecnologici possono dunque ridurre il carico cognitivo e ottimizzare il tempo dedicato alle riunioni, migliorando la qualità complessiva della collaborazione lavorativa.

6.3 Connessione e internet

Un'adeguata connessione a Internet rappresenta la spina dorsale dello smart working. La sua importanza deriva dal fatto che abilita l'accesso a strumenti cloud, piattaforme di collaborazione e risorse aziendali fondamentali per il lavoro a distanza. Senza una connessione stabile e veloce, le attività quotidiane rischiano di subire interruzioni, compromettendo la produttività e la qualità del lavoro svolto.

Esistono diverse tecnologie per l'accesso a Internet, presentate ognuna con caratteristiche specifiche in termini di velocità, stabilità e disponibilità. La scelta della tecnologia e del piano tariffario più adeguati, insieme ad una configurazione ottimale della rete domestica, sono aspetti fondamentali per garantire una connettività efficiente e senza interruzioni, permettendo ai lavoratori di svolgere le proprie attività in modo fluido e produttivo.

Le tecnologie più diffuse includono l'ADSL, che offre una connessione tramite cavo telefonico con velocità variabili, e la fibra ottica, che garantisce prestazioni superiori in termini di velocità e di affidabilità. Un'alternativa è rappresentata dalla FWA (Fixed Wireless Access), che utilizza onde radio per fornire connessione a banda larga, e dall'Internet satellitare, utile in aree remote dove le altre tecnologie non sono disponibili. Infine, l'accesso ad Internet in mobilità, che si basa su reti cellulari, offre una soluzione versatile per chi necessita di connessione anche durante gli spostamenti.

Oltre alla tecnologia utilizzata, un altro aspetto da considerare è il tipo di piano tariffario. I piani possono essere di tipo flat, ossia con una tariffa fissa per un uso illimitato, o a consumo, dove i costi variano in base all'effettivo utilizzo della rete. La scelta del piano più adatto dipende dalle esigenze specifiche del lavoratore e dalla quantità di dati che si prevede di consumare.

Per quanto riguarda la modalità di connessione all'interno dell'ambiente domestico, essa avviene generalmente tramite un dispositivo chiamato router. Questo può essere collegato alla rete tramite una connessione cablata, che offre maggiore stabilità e velocità, oppure tramite una connessione wireless (Wi-Fi), che garantisce maggiore libertà di movimento all'interno della casa.

6.3.1 Speed test

La misurazione della velocità effettiva di una connessione Internet è un passaggio cruciale per valutare la qualità e le prestazioni della rete utilizzata, specialmente in un contesto di lavoro a distanza. Tale misurazione viene solitamente chiamata speed test e viene eseguita tramite uno strumento software che rileva diversi parametri per determinare la reale velocità della connessione in un dato momento, da un dato dispositivo. Lo speed test fornisce informazioni fondamentali su tre aspetti principali: latenza, velocità di download e velocità di upload.

Il primo parametro analizzato è la latenza, comunemente nota come ping. La latenza misura il tempo, espresso in millisecondi (ms), che un pacchetto di dati impiega per viaggiare dal dispositivo dell'utente a un server remoto e tornare indietro. Una latenza bassa è essenziale per garantire una connessione reattiva, particolarmente importante in applicazioni che richiedono interazioni in tempo reale, come le videoconferenze o il gaming online. Valori ottimali di ping si collocano generalmente tra 0 e 30 ms, mentre latenze più elevate possono causare ritardi percepibili durante l'uso della rete.

Il secondo parametro è la velocità di download, misurata in megabit al secondo (Mbps). Questa indica la quantità di dati che può essere trasferita dal server al dispositivo dell'utente in un dato intervallo di tempo. Una velocità di download elevata consente di scaricare file rapidamente, guardare video in streaming senza interruzioni e navigare su Internet in modo fluido. In generale, più alto è il valore della velocità di download, più rapida e soddisfacente sarà l'esperienza di utilizzo della rete.

Il terzo e ultimo parametro è la velocità di upload, che misura la quantità di dati che può essere trasmessa dal dispositivo dell'utente a un server remoto, sempre espressa in megabit al secondo (Mbps). Questo aspetto è particolarmente rilevante in situazioni che richiedono l'invio di grandi quantità di dati, come il caricamento di file su cloud, la condivisione di video, o la partecipazione a videoconferenze. Se la velocità di upload è paragonabile a quella di download, la connessione è definita simmetrica, un aspetto vantaggioso per chi utilizza frequentemente entrambe le direzioni di trasferimento dati, altrimenti è detta asimmetrica.

È importante ricordare che la velocità di accesso a Internet può essere influenzata da una varietà di fattori, ognuno dei quali può limitare le prestazioni della connessione, non strettamente legati alla tecnologia di connessione utilizzata. Riportiamo brevemente nel seguito i principali:

- Qualità dell'infrastruttura. La condizione dei cavi, la distanza dal nodo centrale della rete e la presenza di interferenze elettriche o fisiche influenzano la velocità. In zone rurali o meno servite, le infrastrutture potrebbero essere meno sviluppate, con un impatto negativo sulle prestazioni della connessione.
- Congestione della rete. Durante le ore di punta, quando molti utenti si collegano contemporaneamente, la rete può subire un sovraccarico, causando una riduzione della velocità per tutti i connessi. Questa problematica, così come la precedente, sono maggiormente sentite nel caso di connessione ADSL, mentre le connessioni in fibra ottica ne risentono meno.
- Caratteristiche del dispositivo. La capacità del router, la qualità della scheda di rete, la configurazione hardware del dispositivo con cui si accede a Internet e la presenza di connessioni cablate o wireless possono influenzare la velocità. Ad esempio, un router obsoleto o mal configurato può diventare un collo di bottiglia, limitando le prestazioni della rete.
- Distanza dal router. Se si utilizza una connessione Wi-Fi, la distanza fisica tra il dispositivo e il router può influire notevolmente sulla velocità. Maggiore è la distanza, più debole sarà il segnale, soprattutto se ci sono ostacoli come pareti o mobili. In questi casi, la velocità di connessione può diminuire sensibilmente, compromettendo l'efficienza del lavoro online. In tal caso può essere utile l'utilizzo di un dispositivo range extender Wi-Fi. Si tratta di dispositivi che aiutano a estendere la copertura della rete wireless, migliorando la qualità del segnale in aree dove risulta debole o assente. Funzionano captando il segnale Wi-Fi dal router principale e ritrasmettendolo in modo amplificato, permettendo così di raggiungere stanze distanti o piani superiori/inferiori. Sono particolarmente utili in ambienti grandi o con molte barriere fisiche come muri spessi, che possono attenuare il segnale Wi-Fi.
- Condizioni meteo. Le condizioni meteorologiche rappresentano un fattore cruciale per tecnologie come FWA e internet satellitare. Poiché entrambe queste tecnologie dipendono dalle onde radio o dai segnali satellitari, fenomeni meteorologici avversi come pioggia intensa, neve, nebbia densa o forti venti possono interferire con la qualità del segnale. Nel caso del FWA, la pioggia o la neve possono attenuare il segnale tra l'antenna e il punto di accesso, riducendo la velocità e la stabilità della connessione. Per l'internet satellitare, le condizioni meteo possono influenzare sia il segnale tra il satellite e l'antenna di casa, sia tra il satellite e la stazione terrestre, causando latenza elevata, perdita di segnale o una significativa diminuzione della velocità.

Questi fattori, presi singolarmente o combinati, determinano la velocità effettiva della connessione a Internet, che spesso può risultare inferiore a quella dichiarata dal fornitore di servizi internet (Internet Service Provider, ISP). Per ottimizzare la velocità, è importante considerare tutti questi aspetti e, se necessario, intervenire migliorando l'infrastruttura domestica o scegliendo tecnologie più avanzate, se disponibili.

6.3.2 ADSL e VDSL

Le tecnologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) e VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line) sono entrambe soluzioni per la connessione a Internet che utilizzano le tradizionali linee telefoniche in rame, note anche come doppino in rame, per trasmettere dati. Queste tecnologie sono caratterizzate da un'ampia diffusione e dalla capacità di sfruttare le infrastrutture telefoniche esistenti, rendendole accessibili in gran parte del territorio, anche in aree dove la fibra ottica non è ancora disponibile.

L'ADSL è una tecnologia a banda asimmetrica, il che significa che la velocità di download è maggiore rispetto a quella di upload. Questo tipo di connessione è stato a lungo lo standard per l'accesso a Internet, offrendo velocità adeguate per la navigazione web, lo streaming e le attività quotidiane online.

La velocità massima teorica dell'ADSL tradizionale è di 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload, anche se in pratica le velocità effettive sono spesso inferiori, specialmente in aree distanti dalle centrali telefoniche. La VDSL, essendo un'evoluzione dell'ADSL, offre velocità significativamente superiori. Può raggiungere fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload nelle configurazioni standard (VDSL2), e con tecnologie più avanzate come la VDSL2 vectoring, le velocità possono arrivare fino a 300 Mbps in download. Tuttavia, queste velocità sono ottenibili solo a brevi distanze dalla cabina telefonica stradale (armadio).

Vantaggi

- Ampia disponibilità
- Utilizzo di infrastrutture telefoniche esistenti, senza necessità di modifica all'impianto telefonico.

Svantaggi

- Velocità limitata, inferiore rispetto alla fibra ottica
- Le sue prestazioni possono variare significativamente a seconda della distanza tra l'abitazione dell'utente e la centrale telefonica: più lunga è la distanza, più bassa sarà la velocità della connessione.

6.3.3 Fibra ottica

La fibra ottica rappresenta attualmente la tecnologia più avanzata e performante per la connessione a Internet fissa, grazie alla sua capacità di trasmettere dati utilizzando impulsi di luce attraverso cavi in fibra di vetro o plastica. Questo metodo di trasmissione consente di raggiungere velocità molto elevate, garantendo al contempo una connessione stabile, affidabile e con bassa latenza.

A differenza delle connessioni in rame, la fibra ottica non è soggetta alle stesse limitazioni legate alla distanza o alle interferenze elettromagnetiche, rendendola ideale per supportare le crescenti esigenze di banda larga delle abitazioni moderne e degli uffici.

Esistono diverse tipologie di connessioni in fibra ottica, ciascuna con un diverso grado di estensione della fibra fino alla destinazione finale:

- Fiber-to-the-Node (FTTN). La fibra ottica arriva fino a un nodo di distribuzione vicino all'utente, ma l'ultimo tratto è coperto da cavi in rame. Questa configurazione può ridurre leggermente le prestazioni rispetto a una fibra pura.
- Fiber-to-the-Cabinet (FTTC). La fibra raggiunge l'armadio stradale, generalmente situato a poche centinaia di metri dall'abitazione, con il tratto finale in rame che arriva fino all'utente. Questa soluzione offre velocità elevate, ma non al livello del FTTH.
- Fiber-to-the-Home (FTTH). La fibra ottica arriva direttamente fino all'abitazione dell'utente, senza tratti in rame. Questa è la soluzione più performante, capace di offrire le velocità massime e la migliore stabilità di connessione.

Con la fibra ottica, le velocità possono raggiungere teoricamente fino a 10 Gbps, anche se i piani tariffari più comuni offrono velocità che vanno da 100 Mbps a 1 Gbps per il pubblico domestico. Questo rende la fibra ottica ideale per attività che richiedono grandi quantità di dati, come lo streaming in alta definizione, il gaming online, le videoconferenze, e il trasferimento di file di grandi dimensioni.

Vantaggi

- Elevata velocità sia in download che in upload
- Bassa latenza
- Alta affidabilità e stabilità della connessione.

Svantaggi

- Disponibilità limitata a determinate aree geografiche, soprattutto quelle urbane e densamente popolate, mentre le zone rurali e periferiche possono essere meno servite
- Costi di installazione potenzialmente elevati, specialmente nelle aree in cui è necessario posare nuovi cavi.

6.3.4 Fixed Wireless Access (FWA)

Il Fixed Wireless Access (FWA) è una tecnologia di connessione a Internet che utilizza segnali radio per fornire accesso alla rete in una determinata area. A differenza delle connessioni cablate tradizionali, come ADSL o fibra ottica, il FWA non richiede la posa di cavi fisici fino all'abitazione dell'utente. Invece, si basa sulla

trasmissione di dati tra due punti fissi: una stazione base, spesso situata su una torre di telecomunicazioni, e un'antenna ricevente installata presso la proprietà dell'utente. Quest'antenna è poi collegata a un modem-router locale, che distribuisce la connessione all'interno dell'abitazione o dell'ufficio.

Per quanto riguarda le prestazioni, il FWA può raggiungere velocità variabili a seconda della distanza dalla stazione base, della qualità del segnale e della tecnologia utilizzata. In generale, le velocità di download possono arrivare fino a 100 Mbps, con alcune implementazioni più recenti che possono spingersi oltre, fino a 1 Gbps in condizioni ottimali. Tuttavia, le velocità effettive possono essere inferiori in presenza di ostacoli fisici, condizioni meteorologiche avverse o congestione della rete. Analogamente, la velocità di upload è spesso inferiore a quella di download, ma rimane adeguata per la maggior parte delle attività online quotidiane.

Il FWA rappresenta una soluzione efficace e flessibile per l'accesso a Internet in aree dove le tecnologie cablate non sono disponibili o sono difficili da implementare. Sebbene presenti alcune limitazioni in termini di disponibilità e costi, offre un'opzione valida per garantire la connettività in contesti altrimenti difficili da servire, con velocità di connessione che possono competere con altre tecnologie, a seconda delle condizioni locali e delle attrezzature utilizzate.

Vantaggi

- Rapidità di installazione. Poiché non è necessario posare cavi fino all'utente finale, il servizio può essere attivato più velocemente rispetto alle connessioni cablate;
- Buona alternativa nelle aree semi-urbane o rurali, dove soluzioni più performanti, come la fibra ottica, non sono ancora disponibili. In queste zone, il FWA può fornire una connessione stabile e di qualità accettabile.

Svantaggi

- Disponibilità limitata a specifiche aree coperte dal segnale radio della stazione base;
- Costi di installazione potenzialmente, specialmente se l'antenna deve essere posizionata in un punto difficile da raggiungere o se sono necessarie attrezzature particolari per garantire una connessione stabile.

6.3.5 Internet satellitare

L'Internet satellitare è una tecnologia che utilizza i satelliti in orbita per fornire connettività a Internet, rappresentando una soluzione efficace soprattutto in aree remote o difficili da raggiungere con infrastrutture terrestri tradizionali come la fibra ottica o l'ADSL. A differenza delle connessioni basate su cavi o

segnali radio terrestri, l'Internet satellitare è in grado di coprire praticamente qualsiasi parte del mondo, rendendola una delle opzioni più accessibili a livello globale. Questa caratteristica la rende particolarmente utile in regioni isolate, dove altre tecnologie non sono disponibili o risultano troppo costose da implementare.

Tradizionalmente, l'Internet satellitare ha sofferto di alcuni svantaggi, tra cui un'elevata latenza, che è il ritardo nel trasferimento dei dati dovuto alla lunga distanza che i segnali devono percorrere (dal dispositivo dell'utente al satellite in orbita e ritorno). Questo problema può rendere l'esperienza di navigazione meno fluida, con ritardi evidenti durante attività che richiedono interazioni in tempo reale, come le videoconferenze. Inoltre, la connessione satellitare è molto sensibile alle condizioni meteorologiche: pioggia, neve o tempeste possono influire negativamente sulla qualità del segnale, causando interruzioni o rallentamenti della connessione. Infine, i costi dell'Internet satellitare sono tradizionalmente elevati, sia in termini di attrezzature necessarie, come l'antenna parabolica e il modem specifico, sia per i piani tariffari mensili.

Negli ultimi anni, però, sono emerse nuove soluzioni che promettono di superare alcuni di questi limiti. Tra queste, Starlink, il progetto di SpaceX, è forse la più nota. Starlink utilizza una rete di satelliti a bassa orbita terrestre (LEO), molto più vicini alla Terra rispetto ai satelliti geostazionari tradizionali. Questa ridotta distanza consente di abbattere significativamente la latenza, migliorando così l'esperienza utente, soprattutto per applicazioni sensibili al tempo di risposta. Inoltre, la maggiore densità di satelliti in orbita migliora la copertura e la qualità del servizio, anche in condizioni meteorologiche avverse.

Per quanto riguarda le prestazioni, le velocità offerte dall'Internet satellitare tradizionale possono variare, ma in genere si collocano tra 10 e 30 Mbps in download, con velocità di upload inferiori. Starlink, invece, promette velocità molto più elevate, attualmente comprese tra 50 e 250 Mbps in download, con progetti futuri che potrebbero aumentare ulteriormente queste prestazioni. Anche la latenza di Starlink è significativamente ridotta rispetto a quella dei sistemi satellitari tradizionali, con valori che possono scendere sotto i 30 ms, avvicinandosi alle prestazioni delle connessioni terrestri.

Vantaggi.

- Disponibilità quasi globale
- Indipendenza dall'infrastruttura terrestre.

Svantaggi.

- Alta latenza
- Sensibilità alle condizioni meteorologiche
- Costo elevato.

6.3.6 Internet mobile

L'Internet mobile è una tecnologia che permette di connettersi a Internet utilizzando la rete cellulare, una risorsa ormai presente nella vita quotidiana di molti. Le principali tecnologie che offrono questo tipo di connessione sono il 3G, il 4G/LTE ed il 5G, ognuna delle quali rappresenta un'evoluzione in termini di velocità e affidabilità.

Queste tecnologie si differenziano non solo per l'ampiezza della copertura e l'affidabilità, ma anche per le velocità di connessione che possono offrire.

- 3G. Questa è la tecnologia più datata tra quelle menzionate, ma è ancora utilizzata in molte aree. Le velocità che si possono raggiungere con il 3G variano, ma in genere si attestano tra i 384 kbps e i 2 Mbps, sufficienti per la navigazione web di base e l'invio di email, ma non ideali per streaming video o download di grandi volumi di dati.
- 4G/LTE. Il 4G, e in particolare la sua evoluzione LTE (Long Term Evolution), ha segnato un grande passo avanti rispetto al 3G. Le velocità di connessione con il 4G/LTE possono arrivare fino a 150 Mbps in download, con picchi teorici che possono superare i 300 Mbps in condizioni ottimali. Questo rende il 4G adatto per lo streaming video in alta definizione, il gaming online e altre attività che richiedono una connessione veloce e stabile.
- 5G. Il 5G rappresenta la più recente e avanzata tecnologia di rete mobile, con velocità di connessione che possono superare i 10 Gbps in condizioni ideali. Questo significa che con il 5G si possono scaricare file molto grandi in pochi secondi, fare streaming di contenuti in 4K o 8K senza interruzioni e sfruttare applicazioni avanzate come la realtà virtuale e aumentata in tempo reale.

Uno dei principali vantaggi dell'Internet mobile è la sua disponibilità anche in mobilità. Questo significa che è possibile connettersi a Internet praticamente ovunque ci sia copertura di rete, rendendo possibile navigare, lavorare o comunicare mentre si è in viaggio. Inoltre, la copertura geografica è molto ampia. Un altro aspetto positivo è la buona velocità di connessione offerta, soprattutto con il 4G e il 5G, che garantiscono prestazioni elevate per streaming, download e altre attività online.

Tuttavia, l'Internet mobile presenta anche alcuni svantaggi. La velocità e la latenza, ovvero il tempo di risposta della rete, possono variare in base alla posizione e al numero di utenti connessi nella stessa area, influenzando l'esperienza di navigazione. Inoltre, la disponibilità del servizio potrebbe essere

limitata in alcune aree, specialmente quelle rurali o remote. Infine, per sfruttare al meglio queste tecnologie, è necessario disporre di dispositivi compatibili, specialmente per accedere alle reti 5G.

Vantaggi.

- Connessione disponibile anche in mobilità
- Ampia copertura geografica
- Buona velocità di connessione

Svantaggi.

- Velocità e latenza possono variare in base alla posizione e al numero di utenti connessi
- Disponibilità limitata in alcune aree
- Sono necessari dispositivi compatibili

6.4 Cloud computing

Il cloud computing rappresenta un modello innovativo di gestione delle infrastrutture informatiche che consente di accedere a risorse di calcolo, come reti, server, storage, e applicazioni, tramite Internet. Questo approccio elimina la necessità di disporre fisicamente di tali risorse, trasformando l'infrastruttura IT in un servizio virtuale facilmente accessibile e scalabile.

Una delle principali caratteristiche del cloud computing è la sua capacità di semplificare notevolmente la gestione dei sistemi informativi. Attraverso la virtualizzazione, le risorse fisiche vengono convertite in servizi accessibili secondo le esigenze dell'utente. Questo modello permette di utilizzare e pagare solo per le risorse effettivamente impiegate, favorendo un'ottimizzazione dell'efficienza e dei costi.

6.4.1 Vantaggi del cloud computing

L'adozione del cloud computing offre diversi vantaggi significativi:

- Continuità degli aggiornamenti. Grazie a questo modello, le infrastrutture e le applicazioni possono essere aggiornate in modo continuo, garantendo che i sistemi siano sempre allineati con le ultime versioni e patch di sicurezza. Questo assicura un alto livello di affidabilità e riduce i potenziali rischi legati alla sicurezza.
- Accesso universale. Il cloud consente agli utenti di accedere alle proprie applicazioni e dati da qualsiasi dispositivo e luogo, purché sia disponibile una connessione Internet. Questo favorisce la mobilità e la flessibilità lavorativa, rendendo possibile il lavoro da remoto e la collaborazione a distanza.

- Flessibilità operativa. Il cloud offre la possibilità di provare nuovi servizi o modificare quelli esistenti con costi e rischi ridotti. Le aziende possono adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato o alle nuove esigenze operative senza dover affrontare costosi investimenti in nuove infrastrutture hardware.
- Riduzione dei rischi. L'utilizzo del cloud riduce i rischi associati alla gestione fisica delle infrastrutture IT. Poiché le risorse sono ospitate in ambienti sicuri e gestiti da fornitori specializzati, si riducono le vulnerabilità legate a minacce fisiche e attacchi informatici.
- Ottimizzazione dei costi. Un aspetto cruciale del cloud computing è la sua capacità di ridurre i costi. Pagando solo per le risorse effettivamente utilizzate ("pay per use") e evitando investimenti in hardware e licenze software costose, le aziende possono ottimizzare il loro budget IT e allocare risorse finanziarie in modo più efficiente. Un altro aspetto importante è legato alla riduzione i costi complessivi collegati alla location dei data center (affitti, consumi elettrici, personale non ICT, ecc).

6.4.2 Tipi di cloud

Le infrastrutture ed i servizi di cloud computing possono essere categorizzati in diverse tipologie, ciascuna con caratteristiche specifiche e adatta a diverse esigenze. Le principali tipologie di cloud sono IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service). Questi modelli si distinguono per il tipo di servizio offerto, i vantaggi che forniscono e i potenziali svantaggi legati al loro utilizzo. La scelta del modello più adatto dipende dalle specifiche necessità operative, dal livello di competenze tecniche disponibili e dalle considerazioni sui costi e sulla sicurezza.

6.4.2.1 Infrastructure as a Service (IaaS)

L'IaaS è un modello di cloud computing che offre infrastrutture IT virtuali, come server, storage e reti, accessibili tramite Internet. Questo tipo di servizio consente alle aziende di noleggiare risorse hardware e di rete, senza doverle acquistare o gestire direttamente.

Vantaggi

- Scalabilità on-demand. L'IaaS permette di aumentare o diminuire le risorse in base alle necessità aziendali, garantendo così un'ottimizzazione nell'uso delle risorse.
- Riduzione dei costi di hardware. Le aziende non devono investire in costose infrastrutture fisiche, potendo invece pagare solo per le risorse effettivamente utilizzate.

- Gestione semplificata delle risorse IT. L'outsourcing delle infrastrutture IT a un fornitore di IaaS consente di ridurre il carico di lavoro del reparto IT interno, che può concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.

Svantaggi

- Competenze tecniche richieste. La gestione delle infrastrutture IaaS richiede competenze tecniche avanzate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dei sistemi.
- Potenziali problemi di sicurezza. Se l'infrastruttura non fosse configurata correttamente, potrebbero sorgere problemi di sicurezza, rendendo vulnerabili i dati e i servizi aziendali.

6.4.2.2 Platform as a Service (PaaS)

Il PaaS fornisce piattaforme di sviluppo che permettono agli sviluppatori di costruire, testare e distribuire applicazioni senza doversi preoccupare della gestione dell'infrastruttura sottostante. Questo modello è particolarmente utile per le aziende che sviluppano software e necessitano di un ambiente integrato e flessibile.

Vantaggi

- Ambiente di sviluppo integrato. Il PaaS offre strumenti e ambienti di sviluppo preconfigurati, semplificando il processo di creazione e distribuzione delle applicazioni.
- Riduzione del tempo di sviluppo. Grazie alla disponibilità immediata di piattaforme e strumenti, il tempo necessario per sviluppare nuove applicazioni si riduce significativamente.
- Supporto per diverse tecnologie e linguaggi di programmazione. Il PaaS è generalmente compatibile con una vasta gamma di tecnologie e linguaggi, offrendo flessibilità agli sviluppatori.

Svantaggi.

- Limitazioni nelle personalizzazioni. L'utilizzo di una piattaforma PaaS può comportare alcune restrizioni nelle personalizzazioni, poiché si è vincolati alle funzionalità e configurazioni offerte dal fornitore.
- Dipendenza dal fornitore del servizio. Le aziende possono diventare dipendenti da un singolo fornitore, il che potrebbe rappresentare un rischio se il fornitore decide di cambiare le condizioni del servizio o di interromperlo.

6.4.2.3 Software as a Service (SaaS)

Il SaaS è un modello di cloud computing che offre applicazioni software accessibili via Internet, eliminando la necessità di installazioni locali. È il modello più diffuso tra gli utenti finali, poiché consente di utilizzare applicazioni comuni

come email, CRM e software di gestione senza dover installare nulla sui propri dispositivi.

Vantaggi

- Accesso da qualsiasi dispositivo. Le applicazioni SaaS possono essere utilizzate da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, offrendo grande flessibilità e mobilità agli utenti.
- Aggiornamenti e manutenzione gestiti dal fornitore. Gli utenti non devono preoccuparsi di aggiornare il software o di eseguire manutenzioni, poiché queste operazioni sono gestite dal fornitore del servizio.
- Modello di pagamento pay-as-you-go. Il SaaS si basa prevalentemente su un modello di abbonamento, permettendo agli utenti di pagare solo per il periodo in cui utilizzano il software, senza costi iniziali elevati.

Svantaggi

- Potenziali problemi di sicurezza e privacy. Poiché i dati sono archiviati su server remoti, potrebbero sorgere preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla privacy delle informazioni.
- Limitazioni di funzionalità rispetto alle versioni installate localmente. Alcuni software SaaS possono avere funzionalità limitate rispetto alle loro controparti installabili localmente, il che potrebbe rappresentare un inconveniente per alcuni utenti.

6.4.3 Modelli di distribuzione

Oltre alla tipologia di cloud, esistono diversi modelli di distribuzione dei servizi, ciascuno progettato per rispondere a specifiche necessità aziendali. La scelta del modello di distribuzione del cloud computing dipende dalle esigenze specifiche di ogni azienda, come la necessità di sicurezza, la scalabilità, i costi e la complessità gestionale. Non esiste un modello perfetto per tutte le situazioni, e spesso le organizzazioni optano per una combinazione di diverse modalità per soddisfare al meglio le proprie esigenze tecnologiche in continua evoluzione.

- Cloud Pubblico. È il modello più comune, in cui le risorse vengono condivise e gestite da fornitori esterni come Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform. Queste risorse sono accessibili via Internet e possono essere utilizzate da diverse organizzazioni contemporaneamente.
- Cloud Privato. È presente un'infrastruttura dedicata esclusivamente a una singola organizzazione, che può essere gestita internamente o da fornitori esterni. Questo modello è scelto spesso da aziende con requisiti di sicurezza e conformità stringenti.
- Cloud Ibrido. Combina elementi del cloud pubblico e privato, consentendo alle organizzazioni di sfruttare i vantaggi di entrambi i modelli. Questa modalità

permette di mantenere alcuni dati e applicazioni su un cloud privato, utilizzando allo stesso tempo un cloud pubblico per altre esigenze.

Oltre ai tre modelli sopraelencati, è utile menzionare il *Multi-Cloud*, ovvero l'utilizzo di più servizi cloud di diversi fornitori per evitare la dipendenza da un singolo fornitore. Questa strategia consente alle organizzazioni di scegliere il miglior servizio disponibile per ogni specifica esigenza, ottimizzando così le prestazioni e i costi. L'utilizzo di più fornitori riduce inoltre il rischio di interruzioni del servizio, aumentando la continuità operativa e consente di sfruttare le migliori offerte sul mercato, ottimizzando i costi.

6.4.4 Il principio del Cloud-First

A partire da aprile 2019, le Pubbliche Amministrazioni italiane sono state indirizzate a seguire il principio del *Cloud-First* nelle loro scelte tecnologiche. Questo principio prevede che, ogni volta che un ente pubblico debba adottare una nuova soluzione o servizio ICT, si debba considerare prioritariamente il paradigma cloud, con particolare attenzione alle soluzioni di tipo SaaS. Questo approccio rappresenta un cambio di rotta significativo rispetto al passato, dove l'acquisizione di software e infrastrutture era tradizionalmente orientata verso soluzioni on-premises, ossia installate e gestite direttamente sui server interni alle organizzazioni.

Il principio del Cloud-First non si limita a promuovere il cloud come una semplice opzione, ma lo pone al centro delle strategie di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. In altre parole, prima di considerare alternative tradizionali, gli enti pubblici devono esplorare tutte le possibilità offerte dalle tecnologie cloud, nelle loro diverse articolazioni: IaaS, PaaS e, appunto, SaaS. Questa direttiva si fonda sulla convinzione che il cloud possa offrire vantaggi significativi in termini di scalabilità, flessibilità, efficienza e riduzione dei costi operativi.

Adottare il paradigma cloud significa, inoltre, avviare un percorso di trasformazione digitale che consente alle Pubbliche Amministrazioni di rispondere in modo più rapido e adeguato alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

A supporto di questo processo, è stato introdotto un programma di Cloud Enablement nazionale, che mira a facilitare la migrazione del patrimonio IT esistente verso il cloud. Questo programma fornisce linee guida e strumenti

pratici per aiutare le Pubbliche Amministrazioni a effettuare una transizione sicura ed efficace⁵.

6.5 Navigare sicuri: le VPN

Una *Virtual Private Network* (VPN) è una tecnologia che consente di creare una connessione sicura e crittografata tra un dispositivo dell'utente, come un computer o uno smartphone, e un server remoto. Questo tipo di connessione è particolarmente utile per proteggere la privacy e la sicurezza durante la navigazione su Internet, poiché il traffico dati viene incanalato attraverso un "tunnel" crittografato che impedisce a terze parti non autorizzate di accedere alle informazioni trasmesse.

Le VPN sono utilizzate in una vasta gamma di contesti, sia per scopi personali che aziendali. Nel contesto aziendale, le VPN permettono ai dipendenti di accedere in modo sicuro alle risorse interne della rete aziendale, anche quando si trovano al di fuori dell'ufficio, ad esempio durante un viaggio o lavorando da casa. Questo avviene grazie alla capacità della VPN di connettere il dispositivo dell'utente direttamente alla rete aziendale come se fosse fisicamente presente in ufficio. Di conseguenza, il dipendente può accedere a file, applicazioni e altre risorse aziendali in modo sicuro, superando le limitazioni geografiche e le potenziali vulnerabilità di una connessione Internet non protetta.

Una delle funzioni principali di una VPN è quella di mascherare l'indirizzo IP dell'utente, sostituendolo con quello del server VPN, il che rende più difficile per chiunque monitorare le attività online o tracciare la posizione dell'utente. Questo livello di anonimato è particolarmente apprezzato per la protezione contro malintenzionati che potrebbero tentare di intercettare le comunicazioni, soprattutto su reti Wi-Fi pubbliche, che sono notoriamente meno sicure.

Il processo di connessione a una VPN è generalmente semplice e avviene attraverso l'uso di un'applicazione *client*, che può essere installata sul dispositivo dell'utente. Una volta avviata, l'applicazione si connette automaticamente al server VPN configurato, creando il tunnel crittografato. Da quel momento in poi, tutto il traffico Internet generato dal dispositivo viene instradato attraverso questo tunnel sicuro, proteggendo le informazioni sensibili dall'accesso non autorizzato.

⁵ [Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni](#)

6.5.1 Perché utilizzare una VPN

In sintesi, le VPN possono essere utilizzate per una varietà di scopi:

- Protezione della privacy. Una VPN crittografa il traffico Internet dell'utente, proteggendo le attività online da occhi indiscreti come hacker ed ISP.
- Sicurezza Wi-Fi. Una VPN fornisce una connessione sicura su reti Wi-Fi pubbliche non protette, riducendo il rischio di hacking e furto di dati.
- Accesso remoto. Una VPN consente ai dipendenti di accedere in modo sicuro alle risorse aziendali da remoto, come file, applicazioni e sistemi interni.
- Superamento delle restrizioni geografiche. Una VPN consente agli utenti di accedere a contenuti e servizi che potrebbero essere bloccati o limitati nella propria regione geografica.
- Anonimato online. Una VPN maschera l'indirizzo IP dell'utente e nasconde la sua posizione geografica, aumentando l'anonimato durante la navigazione su Internet

6.5.2 VPN: aspetti importanti

Mentre le VPN offrono numerosi vantaggi in termini di sicurezza e privacy, è importante considerare alcuni fattori, riassunti di seguito:

- Affidabilità del fornitore. È essenziale scegliere un provider VPN affidabile e rispettabile, in grado di garantire la sicurezza dei dati e la protezione della privacy attraverso l'utilizzo di protocolli adeguati
- Politica sui log. Verificare la politica del provider VPN riguardo alla registrazione delle attività degli utenti. I migliori provider VPN non tengono traccia delle attività online degli utenti.
- Velocità della connessione. Alcune VPN possono ridurre la velocità di connessione a Internet a causa dell'elaborazione aggiuntiva necessaria per crittografare e instradare il traffico.
- Protocolli di sicurezza. Verificare che la VPN utilizzi protocolli di sicurezza robusti e aggiornati, come OpenVPN o IKEv2/IPsec, per garantire la protezione dei dati durante la trasmissione.
- Leggi sulla privacy. Prestare attenzione alle leggi sulla privacy del paese in cui è registrato il provider VPN. Alcuni paesi potrebbero avere leggi che obbligano i provider VPN a collaborare con le autorità governative.

6.6 Uno sguardo all'Intelligenza Artificiale (IA)

L'intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il mondo del lavoro, offrendo alle imprese e ai lavoratori strumenti innovativi per migliorare produttività e efficienza. Attraverso l'automazione di processi ripetitivi, l'analisi predittiva dei dati e l'ottimizzazione delle risorse, l'IA rappresenta una tecnologia strategica per affrontare anche le sfide proprie del lavoro a distanza. L'obiettivo di questa

sezione è offrire una rapida panoramica sull'intelligenza artificiale, illustrandone i concetti fondamentali ed alcuni esempi di applicazioni rilevanti per il contesto dello smart working.

Nell'immaginario comune, l'IA viene spesso ritratta come una scatola magica capace di imparare e risolvere problemi complessi. Questa rappresentazione iconica, influenzata dai media e dalla fantascienza, simboleggia l'idea di un'intelligenza sintetica che apprende autonomamente, sottolineando il concetto chiave dell'apprendimento automatico. Nella realtà l'IA abbraccia una varietà di forme, da algoritmi software a reti neurali, dagli assistenti virtuali ai sistemi di guida autonoma. La troviamo ampiamente integrata nella nostra vita quotidiana attraverso una grande varietà di applicazioni. Ad esempio, i sistemi di raccomandazione di piattaforme come Spotify, Netflix ed Amazon utilizzano algoritmi avanzati per analizzare i nostri gusti e suggerire contenuti personalizzati, dimostrando un'IA che comprende e risponde alle preferenze individuali. I traduttori automatici, come quello di Google, evidenziano l'efficacia dell'IA nell'interpretare e tradurre linguaggi complessi. Gli assistenti virtuali, come Siri di Apple, Google Assistant o più recentemente ChatGPT, mostrano un'IA in grado di comprendere e rispondere alle nostre richieste vocali in modo sempre più naturale. Il riconoscimento facciale, ampiamente utilizzato in applicazioni di sicurezza e autenticazione, rappresenta un altro esempio di IA che ha raggiunto la vita quotidiana. Infine, più in piccolo, aspirapolvere autonomi, come quelli prodotti da Roomba, dimostrano l'integrazione pratica dell'IA nella gestione delle attività domestiche. In sintesi, l'IA è già profondamente radicata nelle nostre vite attraverso una serie di applicazioni che migliorano l'efficienza, la personalizzazione e la comodità nelle diverse sfaccettature della nostra quotidianità.

Altri esempi includono le macchine fotografiche e gli smartphone, che ormai integrano algoritmi di IA per ottimizzare la qualità delle immagini, regolando automaticamente parametri come esposizione e messa a fuoco. Nei social network, l'IA gioca un ruolo cruciale nella classificazione e nell'analisi dei contenuti, influenzando le nostre interazioni online. Nel settore finanziario, l'IA supporta la decisione nella concessione di prestiti, migliorando l'analisi dei rischi. Infine, la logistica e la pianificazione dei percorsi nella consegna a domicilio beneficiano fortemente dell'IA, ottimizzando tempi e risorse.

6.6.1 Ambiti principali

Dal punto di vista concreto, l'IA rappresenta un contesto davvero molto vasto che abbraccia diverse branche, ognuna dedicata a esplorare aspetti specifici delle capacità cognitive e dell'elaborazione dell'informazione, tra cui ad esempio:

- Apprendimento automatico
- Risoluzione automatica di problemi
- Pianificazione
- Diagnosi automatica
- Rappresentazione della conoscenza
- Elaborazione del linguaggio naturale
- Sistemi multi-agente e agenti autonomi

È importante però sottolineare che l'IA non deve essere vista come una soluzione adatta a risolvere tutti i problemi. Diventa preziosa quando si affrontano problemi con molteplici soluzioni possibili, dove la complessità del problema stesso rende difficile o impossibile formulare un modello matematico esatto. L'IA è inoltre necessaria in presenza di conoscenza ampia e incompleta, in cui i dati sono vasti e variegati, richiedendo la capacità di estrarre modelli e informazioni significative da insiemi di dati complessi. Quando l'informazione è solo parzialmente strutturata o è presente un alto grado di incertezza, l'IA può offrire vantaggi significativi nella sua capacità di gestire situazioni ambigue. Infine, l'IA è particolarmente adatta in contesti che coinvolgono l'interazione con l'ambiente e gli esseri umani, poiché può adattarsi dinamicamente a input variabili e complessi, migliorando l'esperienza utente e facilitando la collaborazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. In sintesi, l'IA si rivela preziosa quando affronta problemi caratterizzati dalla complessità, dall'incertezza e dalla necessità di apprendimento continuo.

Nel seguito vedremo come una particolare branca dell'apprendimento automatico, detta Process Mining, si riveli molto utile in ambito aziendale per supportare diverse tipologie di compiti di analisi delle attività svolte. Saranno anche introdotti alcuni rudimenti sui principali approcci all'apprendimento automatico.

6.6.2 Process Mining a supporto dello smart working

Ogni azienda persegue i propri obiettivi adottando dei procedimenti che nel tempo mutano e sono raffinati per migliorare le prestazioni o per adattarsi a nuove esigenze. Il procedimento seguito per raggiungere un determinato scopo (coinvolgendo persone che giocano determinati ruoli secondo determinati schemi di azione) è un elemento molto prezioso che può risultare più o meno efficace nel raggiungimento degli obiettivi, a seconda di tanti fattori. È frequente il caso in cui tali procedimenti non sono documentati formalmente, emergono all'interno dell'azienda nel tempo, con l'esperienza, e sono trasmessi ai nuovi lavoratori tramite affiancamento. Ciò, tuttavia, rallenta eventuali azioni di

miglioramento, come per esempio l'identificazione delle cause di certi rallentamenti nella produzione.

La capacità di analizzare i processi aziendali o produttivi di un'azienda ("processo" è il termine con cui questi schemi di comportamento sono indicati) può fornire preziosi feedback per fare delle valutazioni e apportare degli aggiustamenti là dove i dati suggeriscono che è opportuno farlo. Inoltre, diventa possibile monitorare l'andamento delle attività in maniera più legata al raggiungimento degli obiettivi, senza avere sott'occhio i dipendenti; quindi, facilita e supporta l'adozione di forme di lavoro ibrido o smart.

Il termine "process mining" identifica un insieme di tecniche e strumenti per l'analisi di processi reali, cioè del modo in cui le realtà aziendali o organizzative svolgono le loro attività nella pratica. Nasce come disciplina facente parte del più ampio BPM (Business Process Management) che ha l'obiettivo di supportare la gestione di processi, dalla loro progettazione, simulazione, implementazione, monitoraggio e implementazione di modifiche migliorative delle prestazioni del processo.

Il process mining assume la disponibilità di dati reali che memorizzano come il processo sia stato eseguito nella realtà. L'esecuzione di un processo è vista come una sequenza di azioni dette *eventi*. I dati risultano quindi essere sequenze di eventi, che vengono memorizzate da un sistema informatico in depositi chiamati *event log*. Un event log memorizza diverse esecuzioni dello stesso processo. Ogni esecuzione prende il nome di *traccia*. Ogni traccia mantiene l'informazione di quali attività siano state eseguite e in quale sequenza. Queste tre informazioni (traccia, attività e sequenza) sono i requisiti minimi per identificare e analizzare un processo. Oltre a queste, un event log può contenere informazioni aggiuntive, quali chi ha eseguito le attività, la durata di ogni attività, il costo, il tempo trascorso tra il termine di una attività e l'inizio della successiva, e così via. Se disponibili, informazioni di questo tipo possono dare luogo ad analisi più approfondite.

Gli strumenti di process mining elaborano gli event log consentendo di svolgere tre tipologie principali di operazioni:

- **Process Discovery.** Permette di estrarre modelli di processo a partire da event log reali che catturano esecuzioni effettive di attività. Sostanzialmente un event log contiene molte informazioni su come il processo è stato eseguito ma tali informazioni sono di difficile comprensione. Si pensi, ad esempio, ad un file Excel che memorizza milioni di esecuzioni di un processo: simili tra di loro ma solo parzialmente identiche in termini di sequenze di attività, ognuna con i suoi tempi. Un modello di processo può essere visto come una mappa che

riassume, in modo significativo e leggibile, le informazioni distribuite nelle varie tracce memorizzate in un event log.

- **Conformance Checking.** Là dove esista un modello di processo che ci si attende venga implementato all'interno dell'azienda, e vi sia anche la disponibilità di event log, diventa possibile confrontare le esecuzioni reali con quelle attese (confrontando le tracce nell'event log con il modello di processo). Le tecniche di conformance checking permettono sia di visualizzare graficamente dove una traccia o un event log si discosti dal modello sia di calcolare quanto un modello sia rappresentativo dell'insieme di tracce contenute nell'event log. Gli scostamenti non sono da interpretare in modo negativo, come se fossero delle violazioni, piuttosto forniscono informazioni preziose. Spesso catturano adattamenti, per esempio dettati da quantità insufficienti di risorse, e possono corrispondere a procedimenti più efficienti scoperti sul campo. In generale sono indicativi della necessità di un approfondimento di analisi.
- **Process Enhancement.** Questi strumenti permettono di identificare punti di forza o di debolezza nelle esecuzioni reali del processo, al fine di apportare modifiche migliorative, che vietino le esecuzioni indesiderate e che adottino invece le esecuzioni reali migliorative.

Vantaggi

Il process mining propone un insieme di soluzioni mirate al monitoraggio di processi reali (cioè effettivamente eseguiti) e all'esplorazione e analisi di questi ultimi al fine di estrarre informazione utile.

Nella realtà l'esecuzione dei processi molto spesso si discosta dall'esecuzione attesa per vari motivi. Molto spesso, infatti, i lavoratori sono costretti a risolvere situazioni che:

- non sono previste (là dove esista) dal modello di processo,
- non sono supportate dai sistemi che usano, oppure,
- possono essere svolte in modo più efficace ed efficiente se svolte diversamente da quanto previsto nel processo teorico.

I principi del process mining si adattano particolarmente bene alle realtà di Smart Working. L'idea, infatti, è quella di assegnare al lavoratore degli obiettivi, lasciandogli/le il controllo del modo in cui svolgere il proprio lavoro, evitando di imporre procedure rigide, ma utilizzando degli strumenti di analisi per mantenere il controllo di quanto viene svolto. Il primo vantaggio è che l'azienda può "imparare" dal lavoratore il modo migliore per svolgere il lavoro di cui lui è esperto, incamerandolo nei propri processi. Il secondo vantaggio è che l'analisi dei processi permette comunque l'identificazione di punti deboli, sui quali l'azienda deciderà se e come intervenire. Per fare ciò, il process mining viene

utilizzato per analizzare i dati che vengono raccolti sull'esecuzione dei processi da parte dei propri lavoratori.

6.6.2.1 Le sfide del Process Mining per le aziende

Sebbene il process mining metta a disposizione tecniche e strumenti potenzialmente migliorativi per una realtà aziendale o organizzativa, la sua applicazione presenta alcune sfide. Tra queste identifichiamo:

- La sua applicazione necessita di dati reali, possibilmente rappresentativi e di buona qualità.
- I costi di strumenti o consulenze da parte di professionisti possono essere elevati per piccole e medie realtà.
- Il tipo di analisi da effettuare può essere complicato per non esperti.

Per quanto riguarda SI), questa sfida è particolarmente costosa per quelle aziende o in generale quei processi dove gli strumenti informatici sono utilizzati in modo limitato o per nulla. In questo caso, infatti, le esecuzioni delle attività dovrebbero essere registrate manualmente e ciò richiede un investimento non solo strumentale ma anche nella formazione del personale per evitare un uso soggetto ad errori. Tuttavia, esistono strumenti a supporto, per esempio nella logistica, dove anche attività manuali come la consegna dei pacchi sono addizionate di una controparte di tracciamento fatta con strumenti elettronici. Per i processi che invece utilizzano strumenti informatici, invece, la memorizzazione dell'esecuzione delle attività dovrebbe avvenire in modo automatico.

6.6.2.2 Linee Guida per l'Analisi

Il primo passo per poter eseguire il process mining è capire di quali dati si possa disporre, anche consultando più fonti che saranno da collegare. Tanto più i dati saranno concordi (privi di contraddizioni), completi e chiari, tanto più sarà possibile estrarre da essi informazioni utili. Per migliorare la qualità potrebbero essere necessarie diverse fasi di integrazione e pulizia.

La disponibilità di dati rende possibile applicare tecniche di process mining. Per estrarre valore dai dati sotto forma di informazione il primo passo è fissare un *obiettivo* verso cui orientare l'analisi. Nel nostro caso l'obiettivo coincide con *l'obiettivo del processo in esame*. Un processo, infatti, è rappresentativo dell'operato di una organizzazione ed è sempre finalizzato al raggiungimento di un business goal preciso e unico. Allo stesso modo, l'analisi deve essere orientata al perseguimento di un obiettivo.

STEP 1 - Linea Guida:

- Definire l'obiettivo dell'analisi (business goal).
- Capire di quali dati si dispone, cosa rappresentano e come possano essere integrati qualora vengano utilizzate più fonti.

Questo primo passo porterà all'identificazione di un'area che costituirà il fuoco del processo di analisi e alla conseguente identificazione di tutti i sottoprocessi implicati.

Esempio. Consideriamo un'azienda che produce software. L'analisi potrebbe concentrarsi sui processi che riguardano la gestione delle richieste dei clienti, partendo dalla commessa fino alla fase di chiusura della richiesta e del successivo passaggio alla sezione relativa ai pagamenti. Questa parte del business aziendale comprende l'insieme di sotto-processi che devono essere considerati, quali l'identificazione del cliente, la classificazione della richiesta, la valutazione dell'impatto sul software e sullo sviluppo, etc.

Sebbene piccole e medie imprese non dispongano delle risorse tipiche di grandi realtà, e quindi generalmente non dispongano di risorse da destinare all'analisi di processi, alcuni tipi di analisi possono essere effettuate a costi contenuti con strumenti disponibili sul mercato. Esistono, inoltre, strumenti che possono essere usati pur avendo conoscenze informatiche o di programmazione di base.

STEP 2 – Linee Guida (processo):

- Selezionare un processo d'interesse che si intende analizzare

Il passo successivo consiste nell'identificare il processo su cui concentrare l'analisi. Il suggerimento è di partire da processi specifici e con ampiezza limitata (in termini di attori e di attività coinvolte) e di ampliare i confini del processo in iterazioni successive. Questo consente di decomporre il problema dell'analisi concentrandosi su sottoprocessi specifici per poi generalizzare in passi successivi. La scelta del processo selezionato e il livello di dettaglio necessariamente dipendono dai dati che si hanno a disposizione e a cui si ha accesso.

Esempio. Consideriamo un'azienda che produce software. L'analisi potrebbe concentrarsi sui processi che riguardano la gestione delle richieste dei clienti, partendo dalla commessa fino alla fase di chiusura della richiesta e del successivo passaggio alla sezione relativa ai pagamenti. Questa parte del business aziendale comprende l'insieme di sotto-processi che devono essere considerati, quali l'identificazione del cliente, la classificazione della richiesta, la valutazione dell'impatto sul software e sullo sviluppo, etc.

Step 3 – Linee Guida (fuoco):

- Formulare le domande di interesse per l'azienda
- Ordinare le domande per importanza

Una volta identificato il processo che si desidera investigare, occorre focalizzare la propria analisi. Partire dalla visualizzazione dei dati o del processo e cercare di identificare anomalie potrebbe essere una direzione ma rischia di essere dispersiva e di nascondere elementi che potrebbero essere rilevanti per l'azienda. A questo fine si suggerisce di stilare alcune domande (nell'ordine della decina) per identificare l'interesse dell'azienda e quindi focalizzare l'analisi su tali aspetti. Le domande vanno ordinate per importanza. Il passaggio successivo sarà verificare se i dati disponibili permettono di rispondere alle domande.

Esempio. Alcune domande iniziali (e quindi generiche) potrebbero essere quali attività richiedono più tempo per essere eseguite, ci sono delle istanze di processo bloccate in qualche attività? Ci sono istanze che eseguono le stesse attività ciclicamente?

Si tratta dunque di domande relativamente specifiche e che richiedono query semplici sul processo.

Step 4 – Linee Guida (dati):

- Preparare e selezionare i dati
- Qualora parte dei dati necessari risulti mancante, verificare la disponibilità di fonti ausiliarie

La fase successiva consiste nel determinare esattamente di quali dati si disponga e valutare se questi siano in grado di supportare la risposta alle domande identificate. Se non dovesse essere questo il caso, è possibile identificare i dati mancanti e valutare se sia possibile reperirli (ad esempio, chiedendoli ad un altro dipartimento oppure integrando un'altra fonte).

Esempio. Se si è interessati a capire quali risorse siano più impegnate in base al ruolo occorrerà sicuramente avere l'informazione di quale risorsa (anche in forma anonima) abbia eseguito quale attività su quale richiesta. Tuttavia, se si vuole fare una analisi per grado di anzianità della risorsa, occorrerà determinare la presenza di questa informazione e, se fosse necessario, valutare l'integrazione di questa informazione da parte del dipartimento "risorse umane" o consultare la documentazione relativa alle assunzioni.

Step 5 – Linee Guida (strumenti):

- Selezionare uno o più strumenti che permettano di rispondere alle domande
- Applicare lo strumento ai dati
- Verificare quali domande trovano risposta

Determinate le domande e definiti i dati e la loro forma, si può procedere alla fase di analisi vera e propria, cioè alla fase in cui mediante l'elaborazione dei dati si dà risposta alle domande tramite strumenti di process mining. L'identificazione dello strumento adeguato dipende da fattori quali:

- le competenze informatiche di cui si dispone;
- il formato dei dati di cui si dispone;
- esigenze comunicative che determinano il formato dell'output. Quindi, ad esempio, se questo debba essere grafico e a che livello di dettaglio.

Alcuni strumenti di analisi dei dati generalmente noti, pur se non ricadenti nell'area del process mining, sono MS Excel o R⁶. In caso di maggior competenza informatica e disponibilità di dati memorizzati opportunamente in database, è possibile utilizzare efficacemente anche query SQL.

Per quanto riguarda l'analisi di processi, alcuni esempi di strumenti di più facile utilizzo (che non richiedono particolari competenze informatiche) e che restituiscono un output grafico (quindi di facile lettura per il management) sono apromore⁷ o disco⁸. Uno strumento che invece richiede buone conoscenze informatiche, seppur principalmente grafico, è ProM⁹. Infine, un esempio di strumento molto potente che però richiede conoscenze di programmazione è la libreria Python PM4PY¹⁰.

Step 6 – Linee Guida (esperti):

- Condivisione dei risultati con gli esperti che svolgono o gestiscono le attività coinvolte nei processi

Il passo 5 porta alla risposta di alcune domande di interesse. A questo punto, l'analista può formulare alcune ipotesi, quali, ad esempio, il motivo per cui una certa istanza di processo sia bloccata o per cui le stesse attività si ripetano più volte sulla stessa istanza. Tali ipotesi devono però essere validate con l'ausilio di chi si occupa all'atto pratico di quelle attività. Questo è il punto in cui

⁶<https://www.r-project.org/>

⁷<https://apromore.com/>

⁸<https://fluxicon.com/disco/>

⁹<https://promtools.org/>

¹⁰<https://processintelligence.solutions/pm4py>

maggiormente i lavoratori devono essere coinvolti nell'analisi per poter trarre vantaggio dai loro feedback.

Si noti che l'analisi guidata da domande suggerita dalla metodologia delineata consente di ottenere feedback mirati da parte del lavoratore. Questo potenzialmente porta a risultati migliori in quanto 1) al lavoratore è possibile rivolgere domande specifiche dalle quali è possibile estrarre più informazioni rispetto ad una analisi top down che parta dalle impressioni generali del lavoratore sul processo e 2) è possibile valutare il modo migliore di porre le domande in modo che il lavoratore si senta una risorsa importante nella fase di miglioramento dei processi e non si senta, invece, sotto accusa per il suo operato.

Esempio. Supponiamo che per svolgere un task che gli è stato assegnato, il lavoratore possa selezionare nel sistema se questo comporti una modifica di una funzionalità esistente o lo sviluppo di una nuova funzionalità. Nel caso in cui si tratti di una modifica, il sistema richiede una serie di informazioni quali la funzionalità che si intende modificare, la giustificazione, le conseguenze, etc. Tuttavia, per piccole modifiche tale quantità di informazioni non è giustificata e comporta una perdita di tempo per il lavoratore di molto superiore ai benefici che apporta. In tali situazioni, il lavoratore potrebbe essere portato a selezionare "sviluppo di una nuova funzionalità" anche quando si tratta di una modifica. Chiaramente questo è un uso scorretto del sistema da parte del lavoratore, ma è sintomatico di un malfunzionamento nel modo di gestire le piccole modifiche del software.

In questi casi occorre prima di tutto identificare le situazioni in cui questo comportamento si verifica, arrivare a formulare delle ipotesi e controllare con il lavoratore se sia effettivamente così e quale sia la limitazione imposta dal processo. Questo potrebbe portare, ad esempio, a cambiare alcune parti del sistema informativo a supporto della gestione delle richieste, abilitando, ad esempio, procedure più snelle per gestire le piccole modifiche.

Step 7 – Linee Guida (valutazione approfondimento e iterazione):

- Valutando i risultati ottenuti e le analisi effettuate, valutare la necessità di iterare l'applicazione delle linee guida e formulare ulteriori domande per investigare anomalie o approfondire alcuni aspetti del processo

Il completamento del primo ciclo di analisi, e quindi la ricerca di risposte alle domande identificate nei primi passi della metodologia, può concludersi con l'identificazione di alcune criticità che richiedono ulteriore investigazione. In questo caso si suggerisce di iterare l'applicazione dei passi fin qui elencati e

commentati, partendo dalla formulazione di nuove domande, più complesse o legate ad aspetti che non costituivano il fuoco delle iterazioni precedenti.

Esempio. Nel caso precedente si può pensare di proseguire l'analisi combinando tipologie e durate: la durata della gestione della richiesta, dipende dalla tipologia? Oppure, si può considerare l'esperienza dei lavoratori e il livello di difficoltà nella gestione delle richieste: lavoratori con maggior grado di anzianità in azienda sono in grado di risolvere casi più complicati più rapidamente?

Per rispondere a queste domande si ripetano iterativamente i passi descritti.

I passi descritti, che compongono la metodologia proposta, sono sintetizzati nell'immagine seguente.

6.6.3 Apprendimento automatico

L'*apprendimento automatico* (o *machine learning*) è quella disciplina dell'Intelligenza Artificiale che si occupa di sviluppare algoritmi e modelli che consentono ai computer di apprendere da dati passati e di fare previsioni senza essere esplicitamente programmati, migliorando la loro performance con l'esperienza. Esistono diversi modelli di apprendimento automatico, ognuno adatto a specifici compiti, tra cui ad esempio:

- **Classificazione.** La classificazione è un task comune di apprendimento automatico in cui il modello apprende ad assegnare oggetti o istanze a categorie predeterminate. Ad esempio, un modello di classificazione può imparare a riconoscere se una e-mail è spam o non spam.
- **Regressione.** La regressione è un altro tipo di apprendimento automatico che prevede la stima di un valore numerico in base ai dati forniti. Ad esempio, si potrebbe utilizzare la regressione per prevedere il prezzo di una casa in base a caratteristiche come il numero di camere da letto, la posizione, ecc.
- **Clustering.** Il clustering coinvolge la divisione di un insieme di dati in gruppi omogenei, in cui gli oggetti all'interno di ciascun gruppo sono simili tra loro, ma diversi dagli oggetti in altri gruppi. K-Means è un esempio di algoritmo di clustering ampiamente utilizzato.

Alcuni esempi di modelli di apprendimento sono i seguenti (ma ne esistono molti altri!):

- **Alberi di decisione.** Gli alberi di decisione sono modelli che rappresentano decisioni attraverso una struttura ad albero. Ogni nodo interno rappresenta una scelta basata su una caratteristica, e le foglie rappresentano le classificazioni o i valori previsti. Sono utilizzati per problemi di classificazione e regressione.
- **Support Vector Machines (SVM).** Questo modello cerca di trovare un iperpiano ottimale che separa le diverse classi nel caso della classificazione o approssima la funzione di decisione nel caso della regressione.
- **K-Nearest Neighbors (K-NN).** Assegna un'etichetta o un valore numerico a un'istanza basandosi sulla maggioranza delle etichette o dei valori delle sue vicinanze più prossime nel set di dati.
- **Reti neurali.** Le reti neurali sono modelli ispirati al funzionamento del cervello umano. Sono composte da neuroni artificiali organizzati in strati e connessioni pesate. Le reti neurali sono estremamente versatili e sono utilizzate per compiti complessi come il riconoscimento di immagini, il linguaggio naturale e altro ancora.

Ogni modalità di apprendimento automatico ha le sue applicazioni specifiche e viene selezionata in base alla natura del problema e alla disponibilità dei dati.

Dal punto di vista metodologico, i diversi modelli di apprendimento possono essere suddivisi in tre approcci principali:

- **Apprendimento supervisionato.** Nell'apprendimento supervisionato, il modello viene istruito su un set di dati precedentemente etichettati, in cui ogni esempio contiene una coppia di input e la corrispondente etichetta o output desiderato. Il modello apprende a fare previsioni o a classificare nuovi dati in base a quanto appreso dal set di allenamento. Un esempio comune è la

classificazione, dove il modello impara ad assegnare correttamente etichette a nuovi esempi.

- **Apprendimento non supervisionato.** Contrariamente all'apprendimento supervisionato, nell'apprendimento non supervisionato il modello riceve dati non etichettati e deve scoprire autonomamente modelli, strutture o relazioni significative all'interno dei dati. Un esempio è il clustering, in cui l'algoritmo raggruppa dati simili senza alcuna guida preesistente. Questo approccio è utile quando non si dispone di etichette per i dati o quando si desidera esplorare la struttura intrinseca dei dati.
- **Apprendimento per rinforzo.** L'apprendimento per rinforzo è orientato all'addestramento di agenti autonomi in grado di prendere decisioni sequenziali per massimizzare una "ricompensa" numerica. In questo approccio, l'agente interagisce con un ambiente dinamico, scegliendo azioni e ricevendo feedback in termini di ricompensa. L'agente impara quindi ad adottare comportamenti che massimizzano la ricompensa nel lungo termine. Questo è spesso utilizzato in situazioni in cui la sequenza di azioni è cruciale, come nei giochi, nella robotica o nella gestione di risorse.

Negli ultimi anni, l'apprendimento automatico, ad esempio nel contesto medico, ha mostrato un notevole avanzamento, spesso superando gli operatori umani in termini di accuratezza. Questo successo può essere attribuito a diverse ragioni chiave. Prima di tutto, i modelli di apprendimento automatico sono in grado di processare enormi quantità di dati in tempi brevi, consentendo loro di esplorare informazioni dettagliate e individuare modelli che potrebbero sfuggire all'osservazione umana. Inoltre, la capacità di apprendimento continuo permette ai modelli di migliorare costantemente, adattandosi a nuove informazioni e rimanendo aggiornati nel tempo. Questi algoritmi dimostrano una particolare abilità nel riconoscere modelli complessi all'interno dei dati, superando le capacità umane in termini di analisi dettagliata. Infine, la velocità di analisi è un vantaggio significativo, consentendo diagnosi e valutazioni più tempestive rispetto ai tempi spesso più lunghi necessari per gli operatori umani. Tuttavia, è importante sottolineare che la collaborazione tra modelli di apprendimento automatico e operatori umani è, e deve rimanere, la chiave del successo, combinando le competenze di entrambi per ottenere risultati efficaci, completi e sicuri.

6.7 Software di collaborazione

Con l'evoluzione del mondo del lavoro, lo smart working è diventato una pratica sempre più diffusa, trasformando radicalmente il modo in cui le persone collaborano e interagiscono all'interno delle organizzazioni. Questo modello di lavoro flessibile consente ai dipendenti di lavorare da remoto, utilizzando tecnologie avanzate per rimanere connessi e produttivi. Lo smart working offre

ai dipendenti la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo, migliorando l'equilibrio tra vita professionale e personale.

Infatti, la collaborazione e il lavoro di squadra sono alcuni degli ingredienti più importanti per garantire un'attività produttiva e senza intoppi, soprattutto nell'era dello smart working. La condivisione di idee e competenze tra colleghi aumenta il morale, accresce la responsabilità, aiuta le persone a imparare l'una dall'altra e garantisce un prodotto o un servizio più completo e di successo. A tal proposito, la smart collaboration permette di far collaborare e cooperare i lavoratori anche a distanza grazie all'utilizzo di dispositivi e piattaforme tecnologiche pensati per far interagire facilmente i dipendenti.

L'uso di piattaforme di videoconferenza facilitano la collaborazione continua e l'accessibilità alle risorse aziendali. La riduzione dei tempi di spostamento e la possibilità di creare un ambiente di lavoro personalizzato possono aumentare la produttività individuale. Inoltre, gli strumenti digitali permettono una gestione efficace delle attività e delle comunicazioni, ottimizzando i flussi di lavoro e riducendo le interruzioni. Mentre piattaforme di comunicazione istantanea permettono una comunicazione rapida e trasparente tra i membri del team. Questi strumenti facilitano la condivisione di informazioni in tempo reale, migliorando la collaborazione e la risoluzione dei problemi. Inoltre, è fondamentale implementare piattaforme digitali che supportino la gestione dei progetti, la comunicazione e la condivisione dei file, adattandole alle esigenze specifiche del team. Integrando l'IA negli strumenti di collaborazione, le aziende possono beneficiare di processi ottimizzati, decisioni basate sui dati e comunicazioni migliorate.

I software di collaborazione (più comunemente *collaboration tools*) comprendono diverse funzioni che aiutano i dipendenti a lavorare insieme anche se si trovano in luoghi diversi. Questa collaborazione può essere focalizzata su un particolare task o estendersi alle attività quotidiane dell'impresa, può riguardare solo dipendenti oppure coinvolgere anche eventuale personale esterne all'azienda.

Le piattaforme di team collaboration sono sempre più centrali nell'organizzazione del lavoro aziendale e comprendono vari strumenti, tra loro integrati, che consentono di pianificare e svolgere i task di lavoro, oltre a gestire le comunicazioni e tutti gli aspetti legati alla gestione dei progetti, a cominciare dall'organizzazione dei file e dei documenti. Le moderne piattaforme di team collaboration sono predisposte in maniera modulare per integrare le funzioni effettivamente utili a soddisfare le esigenze di business, favorendo l'operatività attraverso varie funzionalità, che vanno dal supporto ad una intranet fino alla

comunicazione con i clienti e i fornitori esterni. Tali strumenti consentono di fare praticamente tutto ciò che si può anche soltanto immaginare, si tratta di individuare la configurazione più efficace, avvalendosi di strumenti di messaggistica, chat testuali, video-conferenze, webinar, applicazioni training/learning, condivisione interattiva schermo, lavagne virtuali, video-conferenze, gestione calendari, gestione mail, file sharing, con la possibilità di avvalersi di tecnologie evolute, che sfruttano l'intelligenza artificiale per trascrivere le conversazioni e tradurle, oltre ad implementare chatbot sempre più realistici e coinvolgenti nella conversazione con l'uomo.

L'Intelligenza Artificiale sta trasformando gli strumenti di collaborazione, offrendo una serie di vantaggi che ottimizzano le operazioni lavorative e migliorano l'efficienza dei team. Grazie all'IA, molte attività amministrative e ripetitive, come la gestione delle e-mail, la programmazione delle riunioni e l'aggiornamento dei progressi sui progetti, possono essere automatizzate. Questo libera i dipendenti da compiti meno stimolanti, permettendo loro di dedicarsi a lavori più strategici e creativi. Gli strumenti di collaborazione potenziati dall'IA sono in grado di analizzare grandi volumi di dati, fornendo report automatici e insights che migliorano le decisioni aziendali. Questi strumenti possono identificare colli di bottiglia nei progetti e suggerire miglioramenti basati su analisi predittive, migliorando significativamente la gestione dei progetti.

L'IA migliora anche la comunicazione all'interno dei team, soprattutto in contesti globali, offrendo funzioni come la traduzione automatica in tempo reale e il riconoscimento vocale, facilitando così la collaborazione tra membri che parlano diverse lingue. Inoltre, assistenti virtuali e chatbot AI possono rispondere a domande frequenti, supportare i dipendenti nella ricerca di documenti e nella risoluzione di problemi tecnici, oltre a gestire le richieste di supporto per ottimizzare il servizio clienti interno. Infine, le piattaforme di collaborazione intelligente utilizzano l'IA per suggerire collaboratori, documenti e risorse rilevanti basati sul contesto specifico del lavoro in corso. Questi strumenti possono anche stimolare il brainstorming e la generazione di idee attraverso l'uso di algoritmi di apprendimento automatico, promuovendo un ambiente di lavoro più dinamico e innovativo. In sintesi, l'IA sta rivoluzionando gli strumenti di collaborazione, rendendoli più intelligenti e adattivi alle esigenze delle organizzazioni moderne.

6.7.1 Software per le videoconferenze

I software per le videoconferenze sono diventati fondamentali per le comunicazioni aziendali, soprattutto con l'aumento del lavoro remoto. Questi

strumenti consentono a team dislocati geograficamente di incontrarsi, collaborare e comunicare in modo efficace, simulando l'interazione faccia a faccia. Una buona piattaforma di videoconferenza offre audio e video di alta qualità, riducendo ritardi e interruzioni. Questo è essenziale per garantire che tutti i partecipanti possano comunicare chiaramente. Tali piattaforme permettono agli utenti di condividere il proprio schermo con altri partecipanti, facilitando la presentazione di documenti, slide, e dimostrazioni dal vivo. Inoltre, consentono di registrare le riunioni, di rivedere le discussioni e condividere i contenuti con chi non ha potuto partecipare. Tali strumenti sono dotati di una chat integrata che permette ai partecipanti di inviare messaggi di testo durante la riunione, utile per condividere link, documenti o porre domande senza interrompere il flusso della conversazione. Molti strumenti di videoconferenza si integrano con altre applicazioni di produttività, come calendari, e-mail, e software di gestione dei progetti, facilitando l'organizzazione e la gestione delle riunioni.

Le videoconferenze godono di diversi vantaggi:

- Eliminano la necessità di viaggi frequenti, riducendo significativamente i costi associate;
- consentono riunioni rapide e frequenti, migliorando la collaborazione e la presa di decisioni;
- I partecipanti possono unirsi alle riunioni da qualsiasi luogo con una connessione internet;
- Funzionalità come la condivisione dello schermo e i documenti collaborativi migliorano la capacità di lavorare insieme in tempo reale.

Tra i vari strumenti di Videoconferenza ricordiamo:

- Zoom. È una delle piattaforme più popolari, conosciuta per la sua facilità d'uso e le funzionalità avanzate come breakout rooms, webinar, e sfondi virtuali;
- Microsoft Teams. Offre videoconferenze, chat, e collaborazione sui documenti in tempo reale, ideale per ambienti aziendali. Esso è integrato con Office 365. Inoltre, integra funzionalità di IA come la trascrizione automatica delle riunioni, la traduzione linguistica in tempo reale e i suggerimenti di attività basati sull'analisi delle conversazioni;
- Google Meet. È apprezzato per la sua integrazione con Gmail e Google Calendar, facilitando la pianificazione e la gestione delle riunioni.
- Webex. E' una soluzione robusta per videoconferenze aziendali, infatti, offre sicurezza.

Pertanto, gli strumenti di videoconferenza sono essenziali nel moderno ambiente di lavoro, facilitando la comunicazione e la collaborazione tra team distribuiti. Scegliere la piattaforma giusta e affrontare le sfide legate alla

connettività, sicurezza e usabilità è fondamentale per massimizzare i benefici di queste tecnologie.

6.7.2 Software per la messaggistica

I software per la messaggistica sono diventati un pilastro essenziale per la comunicazione aziendale, fornendo una piattaforma rapida e versatile per la condivisione di informazioni, la collaborazione tra team e la gestione delle attività quotidiane. Questi strumenti offrono funzionalità avanzate che migliorano l'efficienza e la produttività dei dipendenti. Tra le caratteristiche principali spiccano:

- la possibilità di inviare e ricevere messaggi in tempo reale facilitando la comunicazione rapida e immediata tra i membri del team;
- la possibilità di condividere documenti, immagini e altri file direttamente nella chat facilitando la collaborazione e l'accesso alle risorse necessarie;
- la creazione di canali o gruppi permette di organizzare le conversazioni per tema, progetto o dipartimento, migliorando l'organizzazione delle informazioni e riducendo il sovraccarico di comunicazioni;
- integrazione con altre applicazioni di produttività, come software di gestione dei progetti, calendari e piattaforme di archiviazione cloud, per centralizzare tutte le comunicazioni e le attività;
- funzionalità di ricerca avanzata le quali permettono di trovare rapidamente messaggi, file e conversazioni passate, migliorando l'accesso alle informazioni storiche.

Tra i vari strumenti di messaggistica istantanea troviamo:

- Slack. Uno degli strumenti di messaggistica più popolari. Offre canali per team, progetti e argomenti specifici, oltre a integrazioni con numerose altre applicazioni come Google Drive, Trello e Zoom. Slack, inoltre, utilizza chatbot intelligenti e integrazioni con strumenti di analisi per migliorare la comunicazione e la gestione dei progetti. Ad esempio, Slackbot può rispondere a domande frequenti e fornire promemoria automatici;
- Microsoft Teams. Offre chat, videoconferenze e collaborazione sui documenti in un'unica piattaforma, rendendolo ideale per le organizzazioni che già utilizzano strumenti Microsoft;
- Google Chat. Offre funzionalità di messaggistica e collaborazione integrate con Gmail, Google Drive e Google Meet;
- WhatsApp Business. Permette alle aziende di comunicare con i clienti e fornire supporto rapido ed efficace, utilizzato principalmente per comunicazioni esterne.

Questi software consentono una comunicazione immediata, riducendo i tempi di risposta e migliorando la collaborazione. Integrando gli strumenti di

messaggistica con altre applicazioni aziendali, le aziende possono centralizzare le attività e migliorare la gestione dei progetti. La maggior parte degli strumenti di messaggistica è disponibile su dispositivi mobili, permettendo ai dipendenti di rimanere connessi e produttivi anche in movimento.

6.7.3 Software per la gestione dei progetti

I software per la gestione dei progetti sono diventati indispensabili per le organizzazioni che cercano di migliorare l'efficienza, la collaborazione e la trasparenza nei loro processi lavorativi. Questi strumenti aiutano i team a pianificare, eseguire e monitorare i progetti, garantendo che le attività siano completate nei tempi previsti e nel rispetto del budget. Gli strumenti di gestione dei progetti permettono di creare e assegnare compiti, definire scadenze e stabilire dipendenze tra le attività, facilitando la pianificazione dettagliata del progetto. Inoltre, forniscono dashboard e report in tempo reale per monitorare l'avanzamento delle attività, identificare eventuali ritardi e prendere decisioni informate. Tali strumenti aiutano a gestire l'allocazione delle risorse umane e materiali, ottimizzando l'utilizzo delle stesse ed evitando sovraccarichi di lavoro e offrono funzionalità per la condivisione di documenti, discussioni in tempo reale, commenti sulle attività e notifiche automatiche per migliorare la comunicazione tra i membri del team. Svolgono, inoltre, funzionalità avanzate di reportistica e analisi per valutare le prestazioni del progetto, identificare aree di miglioramento e supportare la presa di decisioni strategiche.

Tra i vari strumenti di gestione dei progetti troviamo:

- Trello. Basato su un sistema di schede e bacheche, è semplice da usare e ideale per la gestione di progetti con team piccoli o medi. Offre funzionalità di automazione basate su IA, come la creazione automatica di schede e la gestione dei flussi di lavoro attraverso Power-Ups intelligenti.
- Asana. Consente di creare progetti, assegnare compiti, impostare scadenze e monitorare l'avanzamento delle attività. È adatto sia per team piccoli che grandi, grazie alle sue funzionalità avanzate di gestione delle risorse e reportistica.
- Jira. Particolarmente popolare tra i team di sviluppo software e offre strumenti per il tracciamento dei bug, la gestione delle attività e la pianificazione dei rilasci.
- Microsoft Project. È un software di gestione dei progetti completo che offre funzionalità avanzate di pianificazione, gestione delle risorse e analisi dei costi. È ideale per progetti complessi e di grandi dimensioni.
- Monday.com. È una piattaforma versatile che permette di gestire progetti, flussi di lavoro e attività quotidiane. Offre numerose integrazioni e personalizzazioni per adattarsi alle esigenze specifiche di diversi team.

Questi strumenti consentono di centralizzare tutte le informazioni relative ai progetti, rendendo più facile l'accesso e la gestione dei dati e automatizzano molte attività amministrative, riducendo il tempo necessario per la gestione dei compiti e permettendo ai team di concentrarsi sulle attività a valore aggiunto. Inoltre, forniscono una visione chiara dello stato del progetto, migliorando la trasparenza e facilitando la comunicazione tra i membri del team e gli stakeholder e aiutano a ottimizzare l'uso delle risorse e a pianificare le attività in modo più efficiente, riducendo i tempi morti e migliorando l'efficienza complessiva del progetto. L'adozione di tali software implica una serie di sfide e considerazioni, ad esempio, il costo di alcuni strumenti di gestione dei progetti può essere oneroso, particolarmente per le piccole imprese, rendendo cruciale un'attenta valutazione del rapporto costo-beneficio prima della loro adozione. Un altro aspetto da considerare è la personalizzazione e la flessibilità degli strumenti, poiché non tutti offrono lo stesso livello di adattabilità. È importante selezionare uno strumento che risponda specificamente alle esigenze del proprio team e del progetto in questione. Infine, l'implementazione di nuove soluzioni può spesso incontrare la resistenza al cambiamento da parte di dipendenti abituati a metodi di lavoro più tradizionali.

6.7.4 Software per la produttività

Nel contesto dello smart working, gli strumenti di gestione del tempo assumono un ruolo ancor più cruciale data la natura flessibile e spesso autogestita di questo modello lavorativo. Per i lavoratori remoti e i team distribuiti, la capacità di organizzare efficacemente il proprio tempo non solo aumenta la produttività ma aiuta anche a mantenere un equilibrio sano tra vita professionale e personale.

Tra i vari strumenti di produttività utili nello smart working troviamo:

- Toggl. Aiuta gli individui a monitorare il tempo impiegato su specifici progetti o attività senza la supervisione diretta di un manager. Questa autonomia nel tracciamento aiuta a creare trasparenza e promuove la responsabilità personale, consentendo ai lavoratori di ottimizzare la gestione del loro tempo e di segnalare in modo accurato il lavoro svolto.
- RescueTime. È particolarmente efficace nello smart working per via della sua capacità di identificare automaticamente le distrazioni. Data la tendenza a subire interruzioni in un ambiente domestico, questo strumento può aiutare i lavoratori remoti a comprendere e limitare le attività che erodono il loro tempo produttivo, spingendoli verso abitudini lavorative più efficienti.
- Harvest. Si adatta bene allo smart working specialmente per freelance o consulenti che gestiscono più clienti o progetti contemporaneamente. L'integrazione delle funzionalità di fatturazione e tracciamento del tempo permette una gestione fluida delle ore lavorative e della fatturazione,

semplificando l'amministrazione e migliorando l'accuratezza delle fatture inviate ai clienti.

- Time Doctor. Offre un controllo dettagliato del tempo e delle attività, essenziale per i manager che necessitano di monitorare la produttività senza la presenza fisica. Questo strumento può anche fungere da deterrente contro il procrastinare, dato che i lavoratori sono consapevoli del monitoraggio delle loro attività.
- Focus@Will. Aiuta i lavoratori a mantenere la concentrazione attraverso la musica scientificamente ottimizzata per ridurre le distrazioni e aumentare la concentrazione. Questo può essere particolarmente utile in ambienti domestici dove il controllo degli stimoli esterni è meno gestibile.

L'uso di questi software offre numerosi vantaggi che si riflettono positivamente sia sul piano individuale che organizzativo. Innanzitutto, tali strumenti aiutano a ridurre le distrazioni e aumentare la concentrazione sulle attività assegnate, permettendo così agli individui di completare i compiti più rapidamente e con maggiore efficienza, migliorando significativamente la produttività complessiva. Inoltre, una gestione efficace del tempo contribuisce a stabilire confini chiari tra il lavoro e la vita privata, essenziale per mantenere un equilibrio sano tra le responsabilità professionali e personali. Questo equilibrio è fondamentale per prevenire il burnout e aumentare la soddisfazione generale nei confronti del lavoro.

Dal punto di vista aziendale, analizzare come il tempo viene speso all'interno dell'organizzazione può rivelare quali processi consumano risorse eccessive o risultano inefficaci. Grazie a queste informazioni, è possibile ottimizzare i flussi di lavoro, eliminare gli sprechi e aumentare l'efficienza operativa. Infine, la tracciabilità del tempo nei team assicura che tutti i membri siano responsabili delle proprie ore lavorative. Questo non solo promuove un ambiente di lavoro equo e trasparente ma migliora anche la fiducia reciproca, elemento fondamentale per il successo di gruppo di lavoro. In sintesi, gli strumenti di gestione del tempo sono preziosi alleati per chiunque desideri lavorare in maniera più intelligente, equilibrata e produttiva.

6.8 Strumenti hardware per il lavoro ibrido e da remoto

Il lavoro da remoto, o smart working, rappresenta una rivoluzione nel modo in cui le persone lavorano. È caratterizzato da flessibilità, mobilità e utilizzo di diverse tecnologie. In questo capitolo, esploreremo vari strumenti tecnologici che consentono di lavorare efficacemente in modalità ibrida o da remoto, migliorando produttività e benessere dei lavoratori.

6.8.1 Strumenti hardware di base

Gli strumenti hardware di base per uno smart worker rappresentano gli elementi essenziali per garantire un lavoro efficiente e confortevole.

Il primo tra questi è il *laptop*, un dispositivo centrale nella vita di chi lavora in remoto. La sua portabilità permette di lavorare da qualsiasi luogo, che si tratti di un ufficio, di casa o di uno spazio di coworking. Oltre alla mobilità, è importante che il laptop abbia una buona potenza di calcolo, grazie a processori veloci e a una quantità sufficiente di RAM, per gestire agevolmente anche le applicazioni più complesse. La capacità di archiviazione, sia tramite SSD che HDD, è indispensabile per conservare dati e software, mentre la varietà di opzioni di connettività, come porte USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth, rende possibile l'interfaccia con diverse periferiche e reti.

Un altro elemento è rappresentato da *tastiera* e *mouse* ergonomici. Questi strumenti sono progettati per garantire comfort durante l'uso prolungato, prevenendo problemi muscoloscheletrici che possono derivare da una postura scorretta. Tastiera e mouse ergonomici migliorano l'efficienza lavorativa, facilitando la digitazione e la navigazione, e sono disponibili sia in versione cablata che wireless, offrendo così maggiore libertà di movimento.

Il *supporto per laptop* è un accessorio spesso sottovalutato, ma di grande importanza. Sollevando il laptop all'altezza degli occhi, contribuisce a mantenere una postura corretta durante le ore di lavoro, riducendo il rischio di tensioni a livello del collo e delle spalle. Inoltre, un supporto adeguato favorisce la ventilazione del dispositivo, prevenendo il surriscaldamento e garantendo una maggiore durata del laptop.

Le *cuffie con microfono* sono un altro strumento indispensabile, soprattutto per chi partecipa frequentemente a chiamate e videoconferenze. Le cuffie con isolamento acustico permettono di concentrarsi meglio, eliminando i rumori di fondo, mentre un microfono di buona qualità assicura che la voce sia chiara e comprensibile. Il design ergonomico di queste cuffie permette un uso prolungato senza disagio.

Infine, un *monitor aggiuntivo* può fare la differenza in termini di produttività. Aumentando l'area di lavoro disponibile, permette di gestire più finestre e applicazioni contemporaneamente. Un monitor con alta risoluzione garantisce una visualizzazione nitida e dettagliata, mentre le opzioni di regolazione in altezza, inclinazione e rotazione aiutano a ridurre lo stress visivo e fisico, adattandosi alle esigenze specifiche dell'utente e delle attività svolte.

6.8.2 Caratteristiche dei monitor per il lavoro ibrido

Quando si sceglie un monitor per il lavoro ibrido, è fondamentale considerare attentamente diverse caratteristiche che possono influenzare l'efficienza e il comfort durante le ore di lavoro.

Una delle prime cose da valutare è la *dimensione del display*. La grandezza del monitor, misurata in pollici lungo la diagonale dello schermo, ha un impatto significativo sull'esperienza visiva complessiva. I monitor più comunemente utilizzati per il lavoro variano tra i 24, i 27 e i 32 pollici. Un monitor più grande può offrire un'area di lavoro più ampia, facilitando la gestione di più finestre e applicazioni contemporaneamente, il che può essere utile per chi svolge compiti che richiedono molta concentrazione o l'analisi di dati complessi.

Un altro aspetto cruciale è la *risoluzione del monitor*. Le opzioni variano notevolmente a seconda delle esigenze dell'utente. Per un uso generico, una risoluzione Full HD (1920x1080) è spesso sufficiente, garantendo una buona qualità delle immagini. Tuttavia, per chi necessita di una maggiore nitidezza e precisione, come i professionisti della grafica o della progettazione, un monitor con risoluzione 4K Ultra HD (3840x2160) o superiore può fare la differenza, offrendo una qualità visiva superiore.

La *connettività del monitor* è un'altra caratteristica da considerare. Le porte di connessione determinano la compatibilità con diversi dispositivi e l'eventuale necessità di adattatori. Le interfacce più comuni includono HDMI e DisplayPort, che garantiscono un'ottima qualità del segnale video. Anche la porta USB-C sta diventando sempre più popolare, soprattutto per la sua versatilità, in quanto permette di trasmettere video, audio e dati, oltre a ricaricare il dispositivo collegato. Sebbene meno comuni, le connessioni VGA e DVI possono ancora essere utili in determinati contesti, soprattutto con hardware più datati.

Per chi lavora con immagini in movimento, come grafici o videomaker, il *tempo di risposta* e la *frequenza di aggiornamento del monitor* sono parametri da considerare. Il tempo di risposta, misurato in millisecondi (ms), indica la rapidità con cui i pixel cambiano colore, influenzando la nitidezza delle immagini in movimento. Una frequenza di aggiornamento elevata, misurata in Hertz (Hz), garantisce una maggiore fluidità delle immagini, riducendo lo sfarfallio e migliorando l'esperienza visiva complessiva.

Infine, non si può ignorare l'importanza dell'*ergonomia del monitor*. La possibilità di regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione dello schermo permette di adattare il monitor alle proprie esigenze, riducendo il rischio di affaticamento visivo e di problemi posturali.

6.8.3 Esempi di dispositivi per la collaborazione avanzata

Ecco una panoramica di alcuni dispositivi avanzati per la collaborazione, che sono sempre più utilizzati in ambito professionale per migliorare la comunicazione e la produttività:

Il *Microsoft Surface Hub 3* è un dispositivo all-in-one pensato per trasformare le videoconferenze e la collaborazione a distanza in un'esperienza più dinamica e interattiva. Dotato di un ampio schermo touchscreen ad altissima risoluzione, disponibile in dimensioni che vanno dai 50 agli 85 pollici, offre una qualità visiva ottimale. Questo strumento è completamente integrato con Microsoft Teams, rendendo facile organizzare riunioni virtuali e collaborare in tempo reale. Il Surface Hub 3 include telecamere HD, microfoni e altoparlanti che assicurano che ogni partecipante possa vedere e ascoltare chiaramente. Inoltre, le funzionalità di lavagna digitale e condivisione dello schermo facilitano la collaborazione su progetti complessi, consentendo a più utenti di interagire simultaneamente in modo naturale.

La *iContact Camera Pro* è progettata per elevare la qualità delle videoconferenze, grazie a una risoluzione fino a 4K e a microfoni integrati con capacità di riduzione del rumore. Questa videocamera è particolarmente utile in contesti aziendali, per il telelavoro, la formazione online e i webinar, poiché offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui la capacità di seguire automaticamente il volto dell'oratore. Le diverse opzioni di connessione, che includono USB, HDMI e wireless, la rendono estremamente versatile e facile da integrare con diversi tipi di sistemi e configurazioni.

Un altro dispositivo all'avanguardia è il *Microsoft HoloLens 2*, un set di occhiali per la realtà mista che fonde elementi di realtà aumentata e virtuale. Questo strumento sovrappone ologrammi digitali all'ambiente fisico, creando un'esperienza immersiva. Gli HoloLens 2 trovano applicazione in molti settori, tra cui l'industria, la progettazione, l'educazione, la medicina e l'architettura. Dotati di display olografici ad alta risoluzione, tracciamento delle mani e degli occhi, e un'integrazione con i servizi cloud di Microsoft Azure, permettono agli utenti di interagire con modelli 3D e altre informazioni digitali in modo realistico.

Passando ai dispositivi portatili, i *JABRA* offrono soluzioni per la comunicazione in vivavoce. Questi dispositivi compatti sono utili a chi ha bisogno di partecipare a riunioni in ambienti di lavoro variabili. Grazie a tecnologie come il Bluetooth e la cancellazione del rumore, i JABRA garantiscono una buona qualità audio, consentendo una comunicazione chiara e senza interruzioni, anche in ambienti rumorosi.

Infine, le *webcam direzionali OWL LABS* rappresentano una scelta che può ottimizzare le videoconferenze. Queste webcam sono dotate di funzionalità come l'auto-focus e la regolazione automatica della luce, il che significa che offrono un'immagine nitida e ben illuminata. Inoltre, i microfoni integrati con cancellazione del rumore garantiscono una buona qualità dell'audio, rendendo queste webcam ideali per un'ampia gamma di ambienti lavorativi, dalle sale riunioni agli spazi di coworking.

6.9 Conclusioni

Il lavoro a distanza rappresenta una trasformazione significativa nel mondo del lavoro, frutto dell'evoluzione digitale che ha caratterizzato gli ultimi anni. Tuttavia, per quanto questa modalità possa offrire vantaggi tangibili in termini di flessibilità, produttività e bilanciamento tra vita professionale e personale, non è sufficiente adottare nuove tecnologie per garantire il suo successo. È necessario comprendere che lo smart working richiede un cambiamento più profondo, che non si limita agli strumenti utilizzati, ma coinvolge l'intera cultura organizzativa. Senza una revisione delle abitudini lavorative, dei processi aziendali e delle dinamiche interpersonali, gli strumenti digitali rischiano di rivelarsi insufficienti, se non addirittura controproducenti.

Una delle principali criticità (non strettamente tecniche) legate all'adozione delle tecnologie nello smart working è il rischio di tecnostress. Questo fenomeno, causato da un uso inadeguato o eccessivo degli strumenti digitali, può avere un impatto negativo sul benessere psicologico dei lavoratori. La costante connessione alle piattaforme di lavoro, l'uso continuo di dispositivi elettronici e la pressione derivante dalla necessità di rispondere rapidamente ad e-mail e messaggi possono generare stress, affaticamento mentale e una sensazione di perenne sovraccarico. Per evitare tali conseguenze, è fondamentale che le aziende non solo forniscano le tecnologie necessarie, ma anche linee guida chiare e una formazione adeguata a promuovere un uso equilibrato e consapevole degli strumenti digitali.

Un altro rischio connesso allo smart working è l'eccesso di attività lavorativa. La possibilità di accedere in ogni momento ai dispositivi e alle risorse aziendali, pur essendo un indubbio vantaggio in termini di flessibilità, può spingere le persone a lavorare oltre l'orario previsto, con un conseguente deterioramento del confine tra vita lavorativa e vita privata. Questo problema, noto come *overworking*, può portare a una riduzione della qualità della vita, aumentando il rischio di burnout e influenzando negativamente sulla produttività a lungo termine. Per mitigare questo rischio, le organizzazioni devono promuovere una cultura del lavoro che

valorizzi il riposo e il recupero, incoraggiando i dipendenti a rispettare gli orari di lavoro e garantendo il diritto alla disconnessione al termine della giornata.

Infine, un'ulteriore sfida propria della natura del lavoro in remoto è rappresentata dalla comunicazione e collaborazione virtuale. Lavorare a distanza può ridurre l'efficacia della comunicazione, generando malintesi o rallentando la circolazione delle informazioni. La mancanza di interazioni faccia a faccia può anche ostacolare il senso di appartenenza e collaborazione all'interno dei team, con un impatto negativo sul clima aziendale e sulla coesione tra i membri del gruppo. Per affrontare questa sfida, è essenziale adottare meccanismi e strumenti di collaborazione che facilitino la condivisione delle informazioni e la comunicazione in tempo reale, ma anche promuovere pratiche che mantengano viva la relazione tra i colleghi, come riunioni regolari, sessioni di team building e momenti dedicati allo scambio ed alla socialità informale.

In conclusione, lo smart working offre opportunità significative, ma il suo successo non può essere garantito soltanto dall'adozione di nuove tecnologie e strumenti. Affinché questa modalità di lavoro sia vissuta in maniera positiva e sostenibile, è indispensabile che le aziende accompagnino l'introduzione degli strumenti digitali con un cambiamento nella cultura organizzativa. Questo implica non solo l'adeguamento dei processi aziendali per adattarli al nuovo contesto lavorativo, ma anche un investimento in formazione, per garantire che i dipendenti possano sfruttare appieno le tecnologie a loro disposizione senza incorrere nelle criticità descritte. Solo attraverso un approccio integrato che tenga conto tanto delle esigenze tecnologiche quanto di quelle umane, sarà possibile realizzare uno smart working efficace, capace di coniugare produttività e benessere.

6.10 Riferimenti

- [1] Marcus, J. S., Pelkmans, J., Röhner, N., Poitiers, N., Jenrenaud, L., Monika, & Buckingham, S. (2021). The impact of COVID-19 on the Internal Market. European Parliament.
- [2] Lal, B., Dwivedi, Y. K., & Haag, M. (2021). Working from home during Covid-19: Doing and managing technology-enabled social interaction with colleagues at a distance. *Information Systems Frontiers*. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10182-0>
- [3] Seetharaman, P., Mathew, S. K., Sein, M. K., & Tallamraju, R. B. (2020). Being (more) human in a digitized world. *Information Systems Frontiers*, 22, 529–532.
- [4] Scott, J. M., Petropoulos, G., & Aloisi, A. (2022). COVID-19 and the accelerated shift to technology-enabled work from home (WFH). *Bruegel*. <https://www.bruegel.org/publications/2022/03/covid-19-and-the-accelerated-shift-to-technology-enabled-work-from-home-wfh/>

bruegel.org/sites/default/files/wp-content/uploads/2022/02/COVID-19-technology-and-WFH.pdf

- [5] Dwivedi, Y. K., Hughes, D. L., Coombs, C., et al. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on information management research and practice: Transforming education, work, and life. *International Journal of Information Management*, 55, Article 102211. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102211>
- [6] Yang, L., Holtz, D., Jaffe, S., et al. (2022). The effects of remote work on collaboration among information workers. *Nature Human Behaviour*, 6, 43–54. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01196-4>
- [7] Chu, C. K., Zhu, W. T., Han, J., Liu, J. K., Xu, J., & Zhou, J. (2013). Security concerns in popular cloud storage services. *IEEE Pervasive Computing*, 12(4), 50–57. <https://doi.org/10.1109/MPRV.2013.72>
- [8] Kossek, E. E., & Lautsch, B. A. (2018). Work–life flexibility for whom? Occupational status and work-life inequality in upper, middle, and lower-level jobs. *Academy of Management Annals*, 12(1), 5–36. <https://doi.org/10.5465/annals.2016.0059>
- [9] Sahut, J. M., & Lissillour, R. (2023). The adoption of remote work platforms after the Covid-19 lockdown: New approach, new evidence. *Journal of Business Research*, 154, Article 113345. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113345>
- [10] Microsoft. (2022). New Future of Work Report 2022. <https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2022/04/Microsoft-New-Future-of-Work-Report-2022.pdf>
- [11] Barrero, J. M., Bloom, N., & Davis, S. J. (2022). Survey of working arrangements and attitudes: April 2022 updates. *WFH Research*.
- [12] Glint. (2021). Concerns on virtual work in a hybrid world. *Microsoft Study*.
- [13] Nippert-Eng, C. E. (1996). *Home and work: Negotiating boundaries through everyday life*. University of Chicago Press.
- [14] Williams, A. C., et al. (2018). Supporting workplace detachment and reattachment with conversational intelligence. In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Paper 88, pp. 1–13). ACM.
- [15] Houck, B. (2021). Happy and productive hybrid developers: How to have it all.
- [16] Ramani, A., & Bloom, N. (2021). The donut effect of COVID-19 on cities (NBER Working Paper No. 28876). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w28876>
- [17] Atkinson, R. D., Muro, M., & Whiton, J. (2019). *The case for growth centers: How to spread tech innovation across America*. Brookings Institution.
- [18] Counts, S. (2022). *Pandemic job search trends*. Microsoft Study.
- [19] Chancellor, S., & Counts, S. (2018). Measuring employment demand using internet search data. In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM.

- [20] Bloom, N. (2020). Stanford research provides a snapshot of a new working-from-home economy. Stanford News. <https://news.stanford.edu/2020/06/29/snapshot-new-working-home-economy/>
- [21] Anderson, M. (2018). About a quarter of rural Americans say access to high-speed internet is a major problem. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/10/about-a-quarter-of-rural-americans-say-access-to-high-speed-internet-is-a-major-problem/>
- [22] Emergence. (2018). The rise of the deskless workforce.
- [23] Maddikunta, P. K. R., Pham, Q. V., Prabadevi, B., Deepa, N., Dev, K., Gadekallu, T. R., Ruby, R., & Liyanage, M. (2022). Industry 5.0: A survey on enabling technologies and potential applications. *Journal of Industrial Information Integration*, 26, Article 100257. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2021.100257>
- [24] Cimini, C., & Cavalieri, S. (2022). Industrial smart working: A socio-technical model for enabling successful implementation. *IFAC-PapersOnLine*, 55(2), 505–510. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.04.244>
- [25] Toscano, F., & Zappalà, S. (2020). Smart working in Italia: Origine, diffusione e possibili esiti. *Psicologia Sociale*, 15, 203–223. <https://doi.org/10.1482/96843>
- [26] Bednar, P. M., & Welch, C. (2020). Socio-technical perspectives on smart working: Creating meaningful and sustainable systems. *Information Systems Frontiers*, 22, 281–298. <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09921-1>
- [27] Dincelli, E., & Yayla, A. (2022). Immersive virtual reality in the age of the Metaverse: A hybrid-narrative review based on the technology affordance perspective. *The Journal of Strategic Information Systems*, 31(2), Article 101717. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2022.101717>
- [28] Chiang, F.-K., Shang, X., & Qiao, L. (2022). Augmented reality in vocational training: A systematic review of research and applications. *Computers in Human Behavior*, 129, Article 107125. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107125>
- [29] Howard, M. C., & Davis, M. M. (2022). A meta-analysis and systematic literature review of mixed reality rehabilitation programs: Investigating design characteristics of augmented reality and augmented virtuality. *Computers in Human Behavior*, 130, Article 107197. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107197>
- [30] Fan, X., Jiang, X., & Deng, N. (2022). Immersive technology: A meta-analysis of augmented/virtual reality applications and their impact on tourism experience. *Tourism Management*, 91, Article 104534. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104534>
- [31] Bayro, A., Ghasemi, Y., & Jeong, H. (2022). Subjective and objective analyses of collaboration and co-presence in a virtual reality remote environment. In *2022 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW)* (pp. 485–487). IEEE. <https://doi.org/10.1109/VRW55335.2022.00108>

- [32] Schäfer, A., Reis, G., & Stricker, D. (2022). A survey on synchronous augmented, virtual, and mixed reality remote collaboration systems. *ACM Computing Surveys*, 55(6), Article 116. <https://doi.org/10.1145/3533376>
- [33] Microsoft. (n.d.). AltspaceVR. <https://altvr.com>
- [34] Decentraland. (n.d.). <https://decentraland.org>
- [35] Spatial.io. (n.d.). <https://www.spatial.io>
- [36] Microsoft. (n.d.). Hololens. <https://www.microsoft.com/it-it/hololens>
- [37] Microsoft. (n.d.). Mesh for Teams. <https://www.microsoft.com/en-us/mesh>
- [38] Meta. (n.d.). Horizon Workrooms. <https://www.meta.com/it/en/work/workrooms>
- [39] Künn, S., Palacios, J., & Pestel, N. (2019). Indoor air quality and cognitive performance (IZA Discussion Paper No. 1263). Institute of Labor Economics.
- [40] Park, R. J. (2020). Heat and learning. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(2), 306–339.
- [41] Jahncke, H., Hygge, S., Halin, N., Green, A. M., & Dimberg, K. (2011). Open-plan office noise: Cognitive performance and restoration. *Journal of Environmental Psychology*, 31(4), 373–382. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2011.07.002>
- [42] Reddy, C. K. A., Gopal, V., Cutler, R., Braun, S., & Gamper, H. (2021). Interspeech 2021 deep noise suppression challenge. arXiv preprint arXiv:2101.01902.
- [43] Gonzalez Diaz, A., et al. (2022). Making space for social time: Supporting conversational transitions before, during, and after video meetings. In *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHIWORK'22)*.
- [44] Lal, B., et al. (2021). Working from home during Covid-19: Doing and managing technology-enabled social interaction with colleagues at a distance. *Information Systems Frontiers*. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10182-0>
- [45] Methot, J. R., et al. (2021). Office chitchat as a social ritual: The uplifting yet distracting effects of daily small talk at work. *Academy of Management Journal*, 64(5), 1445–1471.
- [46] Miller, C., et al. (2021). "How was your weekend?" Software development teams working from home during COVID-19. In *Proceedings of the 2021 International Conference on Software Engineering* (pp. 624–636). ACM.
- [47] Reed, K. M., & Allen, J. A. (2021). *Suddenly virtual: Making remote meetings work*. John Wiley & Sons.
- [48] Bleakley, A., Mullan, B. A., & Hegarty, K. (2021). Bridging social distance during social distancing: Exploring social talk and remote collegiality in video conferencing. *Human-Computer Interaction*.
- [49] Hecht, B., et al. (2021). The "leaf blower problem" and the importance of common ground. Microsoft Research.

- [50] Gaver, W. W., et al. (1993). One is not enough: Multiple views in a media space. In Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 335–341). ACM.
- [51] Heath, C., & Luff, P. (1992). Media space and communicative asymmetries: Preliminary observations of video-mediated interaction. *Human-Computer Interaction*, 7(3), 315–346.
- [52] Heath, C., & Luff, P. (1991). Disembodied conduct: Communication through video in a multi-media office environment. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 99–103). ACM.
- [53] Clark, H. H. (1996). *Using language*. Cambridge University Press.
- [54] Microsoft. (2022). Great expectations: Making hybrid work work. Microsoft WorkLab: Work Trend Index 2022.
- [55] Rogelberg, S. G. (2019). *The surprising science of meetings: How you can lead your team to peak performance*. Oxford University Press.
- [56] Sachdeva, K., Maynez, J., & Siohan, O. (2021). Action item detection in meetings using pretrained transformers. In 2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU) (pp. 861–868). IEEE.

7 Unione europea e imprese: occasioni di finanziamento

7.1 Introduzione: risorse proprie, bilancio annuale e quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea

In origine, le Comunità europee erano finanziate attraverso un sistema di contributi finanziari obbligatori versati da parte degli Stati membri, come accadeva e come continua ad accadere nell'ambito delle organizzazioni internazionali di tipo tradizionale (p.e., l'ONU). Tuttavia, ai sensi dell'art. 201 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, questa si configurava come una situazione transitoria, visto che i contributi provenienti dagli Stati membri avrebbero dovuto essere sostituiti da un sistema di risorse proprie, basato in particolare sulle entrate derivanti dalla tariffa doganale comune.

A partire dagli anni Settanta, il sistema di risorse proprie ha preso il posto dei suddetti finanziamenti di fonte statale. Come oggi riconosciuto all'art. 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche e il bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie (fatte salve altre entrate), definite dal Consiglio dell'Unione, mediante una decisione assunta all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, la quale entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Nel sistema delle risorse proprie rientrano:

- le cosiddette risorse tradizionali, ossia prelievi agricoli, contributi sulla produzione di zucchero e dazi doganali;
- il prelievo sull'IVA;
- il prelievo sul RNL di ciascuno Stato membro dell'Unione europea;
- la cosiddetta risorsa propria della plastica, che consiste in un contributo nazionale basato sulla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati;
- il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, attraverso il quale si mira a far pagare un prezzo per il carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio prodotti in Stati terzi e che entrano nell'Unione (al momento, in fase di applicazione transitoria);
- una risorsa collegata al sistema per lo scambio delle quote di emissione;
- le risorse proprie minori, tra le quali si annoverano le imposte sulle retribuzioni dei membri e dei funzionari delle istituzioni europee, le sanzioni pecuniarie imposte dalla Commissione europea agli Stati membri nel caso di inadempimento degli obblighi discendenti dal diritto dell'Unione europea (art.

260 TFUE) e le ammende inflitte alle imprese che violano il diritto della concorrenza.

L'insieme delle risorse proprie definisce il bilancio annuale dell'Unione, il cui progetto viene elaborato ogni anno da parte della Commissione europea e approvato da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 314 TFUE). Per il 2024, gli impegni sono pari a 189,39 miliardi di euro, mentre i pagamenti ammontano a 142,63 miliardi.

I massimali, o limiti di spesa, del bilancio annuale vengono definiti nel quadro finanziario pluriennale (QFP), che fu introdotto nel 1988 con la denominazione di prospettive finanziarie pluriennali e che può essere inteso come il bilancio di lungo termine dell'Unione europea. Infatti, ai sensi dell'art. 312 TFUE, il QFP mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie ed è stabilito per un periodo di almeno cinque anni (anche se, nella prassi, si tende ormai ad approvare QFP di durata settennale: per esempio, 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027). Il QFP fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione. Dunque, il QFP non si sostituisce ai bilanci annuali, ma vincola il Parlamento europeo e il Consiglio nel momento in cui i singoli bilanci devono essere approvati. L'approvazione del QFP spetta al Consiglio, mediante un regolamento adottato all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

Per il periodo 2021-2027, la disciplina rilevante è posta dal regolamento 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020. L'ammontare è pari a 1824,3 miliardi di euro. Le categorie di spesa sono:

- Mercato unico, innovazione e agenda digitale;
- Coesione, resilienza e valori;
- Risorse naturali e ambiente;
- Migrazione e gestione delle frontiere;
- Sicurezza e difesa;
- Vicinato e resto del mondo;
- Pubblica amministrazione europea.

7.2 I programmi a gestione diretta e i programmi a gestione concorrente dell'Unione europea, in generale

Alle diverse categorie di spesa identificate nel QFP sono riconducibili diverse forme di finanziamento, le quali possono essere distinte in finanziamenti a gestione diretta, a gestione concorrente e a gestione indiretta.

Lasciando da parte quelli a gestione indiretta, dato che in questi casi i fondi sono gestiti da autorità statali o da organizzazioni internazionali principalmente con riferimento a finalità di aiuto umanitario e di sviluppo internazionale, merita prendere in considerazione le altre due figure.

I programmi a gestione diretta si contraddistinguono per il fatto di essere amministrati dalla Commissione europea o mediante le Direzioni generali in cui essa si articola o attraverso apposite agenzie esecutive. Non è contemplato il coinvolgimento di entità statali, regionali o locali nell'ambito dei diversi Stati membri. Dunque, il legame che si determina tra ente finanziatore e soggetti finanziati non si caratterizza per la presenza di terzi soggetti in posizione intermedia e spetta alla Commissione (direttamente o tramite le agenzie di cui si diceva) definire i programmi, elaborare i bandi, nonché selezionare, finanziare e monitorare i progetti.

Essenzialmente, il sistema si fonda sulla presentazione di proposte progettuali da parte di enti pubblici e/o privati (quali Università, imprese, associazioni, organizzazioni non governative) in risposta ai bandi pubblicati a livello europeo. Di norma, è necessario che la proposta venga formulata da parte di un partenariato transnazionale, nel quale sono presenti enti riferibili a più Stati membri. Per essere selezionata, la proposta deve esprimere un valore aggiunto europeo. Ciò vuol dire che il progetto, se realizzato, deve essere idoneo a determinare benefici superiori rispetto a quelli che si ricaverebbero dalla mera somma di interventi a livello locale o attraverso altre modalità di finanziamento, divenendo così un meccanismo di diffusione delle conoscenze.

Esempi di programmi a finanziamento diretto nell'ambito della programmazione 2021-2027 sono Orizzonte Europa, LIFE, Europa digitale, Europa creativa, Erasmus+ e il programma per il mercato unico.

Nel caso dei programmi a gestione concorrente, invece, la Commissione europea assolve a una funzione di finanziamento e monitoraggio, mentre spetta alle autorità statali, regionali o locali selezionare i progetti. Nella categoria rientrano principalmente i cosiddetti fondi strutturali e di investimento, mediante i quali viene realizzata la politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, vale a dire la competenza attraverso cui l'Unione mira a promuovere uno sviluppo armonioso dei diversi territori che la compongono, in primis riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite (art. 174 TFUE). Possono dunque richiamarsi il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE, ora FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMPA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

7.3 Alcuni programmi a gestione diretta

Sulla base di quanto previsto dal regolamento 2021/695, Orizzonte Europa è il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione, il quale mira a sostenere la creazione, la diffusione e il trasferimento di conoscenze di eccellenza e di alta qualità e di tecnologie di alta qualità nell'Unione, attirare talenti, supportare e potenziare l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili nell'economia dell'Unione, affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, creare posti di lavoro, stimolare la crescita economica, promuovere la competitività industriale e accrescere la capacità di attrazione dell'Unione nel settore della ricerca e innovazione. Ha a disposizione 95,5 miliardi di euro.

Il programma è articolato in tre pilastri:

- Scienza di eccellenza, diretto essenzialmente a promuovere l'eccellenza scientifica, attirare verso l'Europa i migliori talenti e fornire un sostegno adeguato ai ricercatori all'inizio della carriera; comprende il Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni Marie Skłodowska-Curie e le infrastrutture di ricerca;
- Sfide globali e competitività industriale europea, il quale si concentra in particolare sul rafforzamento della competitività dell'industria europea, sull'accrescimento dell'impatto della ricerca e innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione e sull'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale; le tematiche rilevanti sono suddivise in cinque poli (ossia, salute, cultura, creatività e società inclusiva, sicurezza civile per la società, digitale, industria e spazio e prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente);
- Europa innovativa, che promuove tutte le forme di innovazione, soprattutto all'interno delle PMI, incluse le start-up, agevolando lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze.

Può partecipare qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito e compresi i soggetti giuridici di Stati terzi non associati o delle organizzazioni internazionali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento. Tuttavia, sono ammissibili al finanziamento solamente i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato. Un soggetto giuridico stabilito in uno Stato terzo non associato a basso o medio reddito o, a titolo eccezionale, in un altro Stato terzo non associato è però ammissibile al finanziamento se lo Stato terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione o se la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ritiene che la partecipazione del soggetto giuridico interessato sia necessaria ai fini della realizzazione dell'azione.

Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), disciplinato dal regolamento 2021/783, ha un obiettivo di carattere generale, consistente nel contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità e contrastare il degrado degli ecosistemi, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. Ha a disposizione 5,4 miliardi di euro.

È suddiviso in due settori:

- Ambiente, che include il sottoprogramma Natura e biodiversità e il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;
- Azione per il clima, che ricomprende il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e il sottoprogramma Transizione all'energia pulita.

Mediante le sovvenzioni previste dal programma possono essere finanziati progetti strategici di tutela della natura, progetti strategici integrati, progetti di assistenza tecnica, progetti di azione standard e altre azioni idonee a permettere il raggiungimento degli obiettivi di LIFE. Possono prendere parte ai progetti soggetti giuridici costituiti secondo il diritto dell'Unione e soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro (o un paese o territorio d'oltremare a questo collegato), in uno Stato terzo che sia membro dello Spazio economico europeo, in via di adesione, candidato o potenziale candidato, interessato dalla politica europea di vicinato o ancora in uno Stato terzo ammesso ai programmi sulla base di accordi specifici.

Il programma Europa digitale, istituito dal regolamento 2021/694, sostiene e accelera la trasformazione digitale dell'economia, dell'industria e della società europee e intende migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale. Tramite esso si cerca di rafforzare e promuovere le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali e ampliare la diffusione e adozione delle tecnologie digitali. Con un budget di 7,9 miliardi di euro persegue cinque obiettivi specifici, che riguardano:

- Calcolo ad alte prestazioni;
- Intelligenza artificiale;
- Cibersicurezza e fiducia;
- Competenze digitali avanzate;
- Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

Sono ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro e in Stati terzi associati, i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione e le organizzazioni internazionali di interesse europeo.

Secondo il regolamento 2021/690, il programma relativo al mercato interno ha due obiettivi generali: migliorare il funzionamento del mercato interno e in particolare proteggere e rafforzare il ruolo dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, soprattutto le PMI, in primis applicando il diritto dell'Unione e agevolando l'accesso ai mercati, ed elaborare, produrre e diffondere statistiche europee di elevata qualità, che sostengano la concezione, la sorveglianza e la valutazione di tutte le politiche dell'Unione. Ha a disposizione 4,2 miliardi di euro e i suoi obiettivi specifici attengono a:

- Rendere il mercato interno più efficace, anche alla luce della trasformazione digitale;
- Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle PMI;
- Garantire l'efficace funzionamento del mercato interno attraverso processi di normazione;
- Promuovere gli interessi dei consumatori e assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti;
- Contribuire a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali e delle piante;
- Sviluppare, produrre, diffondere e comunicare statistiche europee di elevata qualità.

Sono ammissibili i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato terzo associato, i soggetti giuridici costituiti secondo il diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali e, in via eccezionale, i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato terzo non associato, a condizione che la partecipazione di questi persegua gli obiettivi del programma e che le attività al di fuori dell'Unione contribuiscano a garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri.

7.4 Alcuni programmi a gestione concorrente

Il FESR, disciplinato dal regolamento 2021/1058, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea. In particolare, tramite esso si intendono conseguire alcune finalità specifiche che riguardano un'Europa più competitiva e intelligente, un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio, un'Europa più connessa, un'Europa più sociale e inclusiva e un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali.

Tra l'altro, il FESR supporta l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, vale a dire della cooperazione tra Stati membri e loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e Stati terzi, territori d'oltremare od organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali. Al riguardo, vanno ricordati i programmi Interreg che, per il periodo 2021-2027, possono contare su circa otto miliardi di euro per permettere la realizzazione di progetti nell'ambito della cooperazione transfrontaliera (tra regioni limitrofe), della cooperazione transnazionale (su territori transnazionali) e della cooperazione interregionale (tra territori non obbligatoriamente confinanti). Nell'ambito dei programmi Interreg va menzionato ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière), il quale si concentra sul territorio alpino tra Francia e Italia.

Secondo il regolamento 2021/1057, il FSE+ sostiene gli Stati membri al fine di conseguire, inter alia, livelli elevati di occupazione e una forza lavoro qualificata e resiliente, focalizzandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.

7.5 Occasioni di finanziamento per progetti relativi allo smart working

Ai sensi dell'art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, viene promosso il lavoro agile (o smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

I programmi di finanziamento europei possono validamente essere sfruttati per sostenere progetti diretti a implementare modalità di lavoro agile.

Con riferimento ai programmi a gestione diretta, nel secondo pilastro di Orizzonte Europa, nell'ambito del polo tematico dedicato alla salute, si sottolinea che i progetti possono riguardare altresì la promozione della buona salute e del benessere, anche nei luoghi di lavoro e, tra le aree di intervento, vengono menzionati strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute.

Nel regolamento istitutivo di LIFE non si menzionano espressamente questioni attinenti al lavoro. Tuttavia, considerato che l'obiettivo di carattere generale attiene alla promozione di un'economia sostenibile, circolare ed efficiente al fine di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, può ipotizzarsi la possibilità di presentare progetti in cui il tema dello smart working venga collegato alla tutela dell'ambiente in un'ottica di riduzione del pendolarismo e, dunque, dell'inquinamento.

La formazione nell'ambito dello smart working può essere sostenuta attraverso il programma Europa digitale dato che, ex art. 7 del regolamento 2021/694, i contributi finanziari concessi tramite esso possono sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a lungo termine e a breve termine per la forza lavoro e attività di formazione sul posto di lavoro e esperienze lavorative di alta qualità per la forza lavoro, in particolare nelle PMI e nel settore pubblico.

Quanto al programma relativo al mercato interno, l'art. 3 del regolamento istitutivo pone tra gli obiettivi specifici del programma il rafforzamento della competitività e della sostenibilità delle PMI attraverso misure volte tra l'altro a promuovere un contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, sostenere la trasformazione digitale delle PMI e incoraggiare nuove opportunità commerciali per le PMI e a promuovere la modernizzazione dell'industria, contribuendo a un'economia verde, digitale e resiliente.

Per quel che riguarda i programmi a gestione concorrente, il FESR, come si è detto, opera al fine di promuovere – anche – un'Europa più competitiva e intelligente. Questo implica altresì, secondo l'art. 3 del regolamento istitutivo, che si permetta ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione, che venga rafforzata la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, che si sviluppino le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità e che venga rafforzata la connettività digitale.

Si consideri poi che tra gli obiettivi specifici del FSE+ elencati all'art. 4, se ne indicano almeno due rilevanti sotto questo punto di vista:

- Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata;
- Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute.

8 Conclusioni

In conclusione, il presente documento offre una visione approfondita e multidimensionale dello smart working, evidenziando i molteplici vantaggi e le sfide che questa modalità lavorativa comporta. Attraverso un'analisi storica, una riflessione sia sul quadro normativo, sia sui benefici e le difficoltà, e un esame delle migliori pratiche e delle prospettive future, emerge un quadro complesso e dinamico, che suggerisce l'importanza di abbracciare e adattare il lavoro agile alle specifiche esigenze delle organizzazioni e dei lavoratori.

Il successo nell'implementazione dello smart working dipende non solo dall'adozione di tecnologie appropriate, ma anche dalla creazione di una cultura aziendale che promuova flessibilità, comunicazione e benessere, in coerenza con la normativa vigente. Le organizzazioni devono essere pronte a investire nel proprio capitale umano e a definire politiche chiare che tutelino i diritti dei lavoratori, assicurando un ambiente di lavoro inclusivo e produttivo.

In un mondo in continua evoluzione, lo smart working rappresenta un'opportunità significativa per ripensare le modalità di lavoro, favorendo un approccio più sostenibile e responsabile. È fondamentale, quindi, che le aziende e i professionisti continuino a esplorare, adattare e innovare le proprie pratiche lavorative per affrontare le sfide future con successo e nel rispetto dei diritti di chi lavora. Speriamo che questo documento possa agevolare questi cambiamenti anche nel contesto della sostenibilità economica, sociale e ambientale.